

publisher.agency
Denmark

November, 2022

No 1

Copenhagen, Denmark
1-2.12.2022

International
Scientific
Conference

Foundations and Trends in Research

UDC 001.1

P 97

Publisher.agency: Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Foundations and Trends in Research» (December 1-2, 2022). Copenhagen, Denmark, 2022. 233p

ISBN 978-2-684-08428-6

DOI 10.5281/zenodo.7396104

Editor: Sofia Axelsson, Professor, University of Copenhagen

International Editorial Board:

Hanne Olofsson

Professor, Technical University of Denmark

Susanne Bergqvist

Professor, Copenhagen Business School

Oliver Bengtsson

Professor, Aarhus University

Peter Lundin

Professor, Roskilde University

Valdemar Gustafsson

Professor, Aalborg University

Mette Sjöberg

Professor, University of Southern Denmark

Rasmus Nilsson

Professor, West Jutland University College

Ole Björk

Professor, University College South

Kirsten Eriksson

Professor, Danish University of
Pharmaceutical Science

Elliot Isaksson

Professor, Royal School of Library and
Information Science

Daniel Olsson

Professor, Danish Pharmaceutical College

Lucas Engström

Professor, Pharmaceutical College,
Copenhagen

Camilla Svensson

Professor, Danish School of Media and
Journalism

Frederik Holmberg

Professor, University College Absalon

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency/>

Table of Contents

Philological Sciences

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА КАЗАХСКИХ ТЕКСТОВ	5
<i>ПИРМАНОВА КҮНСҮЛУ ҚАМБАРБЕКҚЫЗЫ</i>	
<i>КАРБОЗОВА БУЛБҮЛ ДӘУЛЕТХАҢҚЫЗЫ</i>	
КӨНЕ ТҮРІК ЖАЗУЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР МЕН ЖӘДІГЕРЛЕР ХРОНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ	15
<i>АБИЕВ БАХИТЖАН МЫРЗАХМЕТОВИЧ</i>	
SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC APPROACH TO PARALLELISM IN LITERARY TEXTS	21
<i>GULANBAR ABBASOVA RZA</i>	
<i>IRADA JAFAROVA IRAJ</i>	
LA TECHNOLOGIE DE L'APPROCHE DIFFÉRENCIÉE DE L'APPRENTISSAGE DANS LES LEÇONS DE LANGUE ÉTRANGÈRE, COMME L'UNE DES FORMES D'AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ COGNITIVE DES APPRENANTS	25
<i>YELENA TYAZHINA</i>	
ЯЗЫК-ОСНОВА ВСЕХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	31
<i>ТОЛЕН САЛТАНАТ</i>	
<i>НАЗАРОВА МЕРУЕРТ ГИНАЯТОВНА</i>	

Philosophical Sciences

ANCIENT THOUGHT AND ITS RELEVANCE TO MODERNITY: PLATO'S DIALECTICAL METHOD	35
<i>IVLIANE DZNELADZE</i>	
INTEGRATION A GENDER APPROACH IN THE MODERN SOCIAL SCIENCES	41
<i>ADIGEZALOVA SVETLANA</i>	
ECORPHILIA AS A VALUE FACTOR	46
<i>GALIB BARKHALOV</i>	
ИДЕЯ 'САМООБРАЗОВАНИЯ' КАК ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ	50
<i>ШУРШИТБАЙ МАЙРА</i>	
<i>ШЕЛЕПОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ</i>	

Pedagogical Sciences

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ	55
<i>САФАРГАЛИЕВА АЙГУЛЬ ЫСҚАҚҚЫЗЫ</i>	
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF DIGITAL LITERACY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS	60
<i>BALGABAYEV ALIYA YERKULANOVNA</i>	
<i>AITZHANOVA ROZA MUKANTAEVNA</i>	
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	63
<i>ИМАНКУЛОВА ЛЯЙЛЯ БОЛАТКУЛОВНА</i>	
<i>АБДУРАХМАНОВА ГАЛЯ АЛИМГАЗИНОВНА</i>	
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS BASED ON THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES	69
<i>AKNUR BAIMAKHAN</i>	
<i>BELGIBAYEVA GULBARSHYN KARANOVNA</i>	
ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ УРОКАМ БИОЛОГИИ НА DJANGO ORM ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ	72
<i>А.Ж. СЕРИК</i>	
<i>Ч.С. ДАВЛЕТОВА</i>	
<i>К.С. АЧЕКЕЕВ</i>	
<i>Р.Т. ШАЙНУСОВ</i>	
THE ROLE OF NATIONAL VALUES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	78
<i>МУКНАМЕТКАЛИЙЕВА G.O.</i>	
<i>ALIPBAYEVA A.A.</i>	
<i>БАКИТОВ А.Т.</i>	
MASS MEDIA AS A TOOL OF DEVELOPING SPEAKING SKILLS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES	82
<i>SAGAT YERMEK</i>	
<i>MIZAMADIN ASSEM</i>	
<i>NURGALI RABIGA</i>	

Agricultural Sciences

ЛЕСОКУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА ГАРЕЙ В ПРИИРТЫШЬЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ	87
<i>ШАЙЗАТХАН ШЫҢҒЫСХАН ШАЙЗАТХАНҰЛЫ</i>	
<i>АБАЕВА КУРМАНКУЛЬ ТУЛЕУТАЕВНА</i>	
<i>МЫРЗАБАЕВА ГУЛНАР АЗИМБАЙҚЫЗЫ</i>	
<i>ТОҚТАСЫНОВА ФАРУЗА АБЕТОВНА</i>	
<i>ОРАЙХАНОВА АЙЖАН АБЛАХАТОВНА</i>	
<i>ШЫНЫБЕКОВ МУРАТ КЕҢЖЕБЕКОВИЧ</i>	

Economic Sciences

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	106
<i>КАЛИНИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА</i>	
<i>УЛАКОВ НАЗАР САЙРАНОВИЧ</i>	
DETERMINATION OF THE FREIGHT CHARGE FOR THE TRANSPORTATION OF GRAIN AT THE INTERNATIONAL TRANSIT TARIFF	111
<i>KUANYSHBAYEV ZH.M.</i>	
<i>AMANBAYEVA K.</i>	

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В РК	122
<i>ОМАРОВА Г.Д</i>	
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ В РК	128
<i>КУДАЙБЕРДИЕВА НАРГИЗА</i>	
ESG-РИСКИ: НОВАЯ ПАРАДИГМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА	135
<i>АСЯЕВА ЭЛЬМИРА АХМЕТШАЕВНА</i>	
<i>МЯГКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА</i>	
MARKETING APPROACH IN MANAGING THE COMPETITIVENESS OF INNOVATION PROJECT	145
<i>SHAMETOVA DARIGA</i>	
<i>SHAMETOVA AIGERIM</i>	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ	151
<i>БАСУЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	155
<i>БОЛАТХАН НУРЛАН БОЛАТХАНУЛЫ</i>	
<i>НАМАЗБАЕВА ЖАНАР ЕРТАЕВНА</i>	
РОЛЬ ФИНАНСОВ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РК	165
<i>КРЮКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА</i>	

Legal Sciences

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА	170
<i>МУСАЕВА АЛИЯ ЯНВАРБЕКОВНА</i>	
<i>БЕКТУРГАНОВА РАЙХАН ШУБАЕВНА</i>	
ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ	176
<i>НУРМАХАНОВА ЖАНАР МЕДЕУСИНОВНА</i>	
<i>БАЙЖАНОВА КЫЗГАЛДАК УТЕПБЕРГЕНОВНА</i>	
<i>УКИБАЕВА ҚАРЛЫҒАШ ЕРКИНОВНА</i>	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК	180
<i>САГИНБЕКОВ КУРМАНБЕК САГИНБЕКОВИЧ</i>	
<i>КУАНЫШЕВА ИНДИРА КИРИМЖАНОВНА</i>	
<i>МУСАЕВА АЛИЯ ЯНВАРБЕКОВНА</i>	

Biological Sciences

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ АУМАҒЫНДА КЕЗДЕСЕТІН КАРТОП АУРУЛАРЫН ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ	187
<i>А.К. МУХТАРОВ</i>	
<i>Е.А. АУЖЕНОВ</i>	
<i>Б.Б. ҚАМИДОЛЛА</i>	

Political Studies

М’ЯКА СИЛА ПОЛЬЩІ: ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНСТРУМЕНТИ	196
<i>АНДРЕЙКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</i>	
<i>ПІТРА НЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА</i>	
<i>ДОМА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА</i>	

Technical Sciences

РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ	202
<i>ӘЛБИ АЯЖАН ӘЛБИҚЫЗЫ</i>	
<i>МУХАМЕТБАЙ БАЙМУХАММЕТ МҰРАТУЛЫ</i>	
<i>ЖҰМАХАН НҰРЖАН БЕЙБІТҰЛЫ</i>	
<i>ДЖУЛАЕВА ЖАЗИРА ТҮЛЕГЕНОВНА</i>	
DEEP LEARNING DOCUMENT IMAGE CLASSIFICATION METHOD	207
<i>AIGERIM BAIMAKHANOVA</i>	
<i>KAMALBEK BERKIMBAYEV</i>	
<i>ESREF ADALI</i>	
<i>ZHUMADILLAYEVA AINUR</i>	
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ	212
<i>ҚАНАТҚЫЗЫ БАҒЖАН</i>	
<i>СӘБИТҰЛЫ МЕЙРАМБЕК</i>	
<i>ЖҰМАХАН НҰРЖАН БЕЙБІТҰЛЫ</i>	
<i>ИЛЬЯСОВ ЕРЖАН СЕЙТОВИЧ</i>	

Medical Sciences

РЕАКТИВНЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ	216
<i>ТУРЕКУЛОВА АИДА ЕРЛАНҚЫЗЫ</i>	
<i>АЛЖАНБЕКОВА ГҮЛЖАН ТАЖИБАЕВНА</i>	
ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ 2-го КУРСА КАЗНМУ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА	218
<i>БУТЕШЕВА ТОМИРИС ЕРГАЛИЕВНА</i>	
<i>МУСИНА МАЙРА САҚЫПКЕРЕЕВНА</i>	

Historical Sciences

SOCIAL IDEOLOGY IN KAZAKH SOCIETY AND THE TRADITIONAL INSTITUTION OF FOREMEN	222
<i>MAHSAT ALPYSBES</i>	
<i>FARKHAD ALEUSHINOV</i>	

Philological Sciences

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БАЗЫ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА КАЗАХСКИХ ТЕКСТОВ

Пирманова Күнсұлу Қамбарбекқызы

гуманитарлық ғылымдар магистрі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторанты, Тұран университетінің оқытушысы

Карбозова Бұлбұл Дәулетханқызы

PhD доктор, Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің, аға оқытушысы

Пирманова Кунсулу Камбарбеккызы

магистр гуманитарных наук

докторант Казахского национального университета

имени аль-Фараби,

преподаватель университета Туран

Карбозова Булбул Даулетхановна

Доктор PhD

старший преподаватель Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева

Цель, задачи и основные понятия программного обеспечения базы данных электронного корпуса казахских текстов.

Целью исследования является разработка программного обеспечения электронного корпуса казахских текстов (лингвистического ресурса информационного характера) по корпусной лингвистике. Актуальность создания электронного корпуса казахских текстов не вызывает сомнений. Это обусловлено, прежде всего, тем, что корпусная лингвистика – относительно молодая наука, развивающаяся в течение сравнительно небольшого периода времени.

Помимо создания электронного корпуса казахских текстов как такового, авторы стремились также проникнуть в суть предметной области, так как раньше им не приходилось иметь дело с данной областью лингвистики. Полученное о ней представление позволило разработать определенную последовательность действий по созданию электронного корпуса казахских текстов. Понятие электронный корпус казахских текстов также включает в себя систему управления текстовыми и лингвистическими данными, называемую менеджером ресурсов. Это специализированная поисковая система, включающая программные средства для поиска данных в электронном корпусе казахского языка, получения статистической информации и предоставления результатов поиска или обработки информации пользователю в удобной форме. Корпусы текстов необходимы современным лингвистам, так как они дают новые возможности для исследований,

значительно экономят время и обеспечивают быстрый доступ к весьма большому объему информации. С помощью электронного корпуса казахских текстов можно узнать частоту словоформ, лексем и т.д., проследить совместную встречаемость и особенности их сочетаемости.

Задачи, предстоящие для создания электронного корпуса казахских текстов. При создании электронном корпусе казахских текстов было необходимо учитывать, для каких целей он будет служить и какой круг пользователей будет к нему обращаться. Обычные пользователи ищут в корпусе словоформу или словосочетание, когда сталкиваются с какой-либо орфографической или стилистической проблемой (например, пытаются подобрать синоним). Для этого достаточно лингвистически необработанного корпуса, который включал бы общеупотребительный словарный запас. Для пользователя-лингвиста необходимо, чтобы в базе данных корпуса был не только обычный словарный запас, но и редкие слова и языковые средства для статистической обработки полученной информации. Для потенциальных пользователей из среды лингвистов-теоретиков и специалистов в области компьютерной обработки естественного языка необходим лингвистически размеченный корпус, содержащий лексико-семантические, синтаксические и морфологические данные и специальным образом подготовленные запросы к базе данных электронного корпуса казахского языка.

Последовательность задач по созданию электронного корпуса казахского языка требующих решения по мнению авторов представляется следующим образом:

1. Определение перечня источников – выявление потенциальных списков текстов которые могут быть использованы в качестве исходных данных для создания электронного корпуса казахских текстов;

2. Преобразование исходных текстов на бумажных носителях в компьютерную форму – при отсутствии электронного варианта исходного текста необходимо последний создать. При этом создание электронного варианта может быть произведено различными способами, как то : ручной ввод, сканирование с дальнейшим распознаванием отсканированного текста.

3. Филологическая выверка и корректировка текстов – выверка текста полученного в результате выполнения п.2 на соответствие оригиналу, исправление ошибок.

4. Подготовка библиографического описания текста – создание краткой характеристики текстов в определенном формате, который позволил бы в дальнейшем определять наиболее значимые параметры текстов использованных в электронном корпусе казахского языка.

5. Сегментация текста на составляющие - разделение всех текстов на составляющие (слова, словоформы, лексеммы, словосочетания) с целью дальнейшей детальной обработки информации, т.е. внесения в электронную базу данных электронного корпуса казахских текстов.

6. Разметка – последовательное указание и внесение в электронную базу данных всех необходимых атрибутов для словарных единиц полученных в результате выполнения действий указанных в п. 5. Результатом выполнения этого пункта является получение текстов с детализированным представлением всех текстовых единиц, что в совокупности и будет представлять электронный корпус казахского языка.

7. Исправление ошибок и снятие неоднозначностей –последовательная выверка сведений внесенных в электронную базу данных электронного корпуса казахских текстов в п.6, сохранение скорректированных значений и установка соответствующих статусов готовности данных к использованию в электронной базе данных электронного корпуса казахских текстов

8. Конвертирование – перенос текстов обработанных в пп.6,7 в структуру специализированной лингвистической информационно-поисковой системы, обеспечивающей быстрый многоаспектный поиск и статистическую обработку данных электронной базы данных электронного корпуса казахских текстов

9. Обеспечение доступа к корпусу, поиск данных – предоставление пользователю удобного клиентского интерфейса, позволяющего выполнять поиск и обработку информации содержащейся в электронной базе данных электронного корпуса казахского языка. Конечный пользователь должен иметь возможность получать результат поиска искомых данных на экране монитора компьютера, распечатывать на бумажном носителе, а также экспортировать найденные данные во внешний файл.

О языке программирования HTML (HyperText Markup Language) – «язык разметки гипертекста»

Приложение написано с использованием различных технологий предоставляющих пользователю возможность удобного просмотра и дальнейшей обработки полученных данных. В основе предоставляемого для просмотра пользователю интерфейса лежит язык программирования **HTML - HyperText Markup Language** — «язык разметки гипертекста» — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузером и отображается в виде документа, в удобной для человека форме. HTML создавался как язык для обмена научной и технической документацией, пригодный для использования людьми, не являющимися специалистами в области электронной верстки страниц. HTML успешно справлялся с проблемой сложности SGML путём определения небольшого набора структурных и семантических элементов — дескрипторов. Дескрипторы также часто называют «тегами». С помощью HTML можно легко создать относительно простой, но красиво оформленный документ. Помимо упрощения структуры документа, в HTML внесена поддержка гипертекста. Мультимедийные возможности были добавлены позже. Изначально язык HTML был задуман и создан как средство структурирования и форматирования документов без их привязки к средствам воспроизведения (отображения). В идеале, текст с разметкой HTML должен был без стилистических и структурных искажений воспроизводиться на оборудовании с различной технической оснащённостью (цветной экран современного компьютера, монохромный экран органайзера, ограниченный по размерам экран мобильного телефона или устройства и программы голосового воспроизведения текстов). Однако современное применение HTML очень далеко от его изначальной задачи. Например, тег `<TABLE>`, несколько раз использованный для форматирования страницы, которую вы сейчас читаете, предназначен для создания в документах самых обычных таблиц, но, как можно убедиться, здесь нет ни одной таблицы.

HTML — это теговый язык разметки документов. Любой документ на языке HTML представляет собой набор элементов, причём начало и конец каждого элемента обозначается специальными пометками — тегами. Элементы могут быть пустыми, то есть не содержащими никакого текста и других данных (например, тег перевода строки `
`). В этом случае обычно не указывается закрывающий тег. Кроме того, элементы могут иметь атрибуты, определяющие какие-либо их свойства (например, размер шрифта для элемента `font`). Атрибуты указываются в открывающем теге. Вот примеры фрагментов HTML-документа:

`Текст между двумя тегами — открывающим и закрывающим.`

`Здесь элемент содержит атрибут href.`

А вот пример пустого элемента: `
`

Регистр, в котором набрано имя элемента и имена атрибутов, в HTML значения не имеет (в отличие от XHTML). Элементы могут быть вложенными. Например, следующий код:

```
<b>
  Этот текст будет жирным,
  <i>а этот - ещё и курсивным</i>
</b>
```

даст такой результат:

Этот текст будет жирным, а этот – ещё и курсивным.

Кроме элементов, в HTML-документах есть и сущности (англ. entities) — «специальные символы». Сущности начинаются с символа амперсанда и имеют вид &имя; или &#NNNN;, где NNNN — код символа в Юникоде в десятичной системе счисления.

Например, © — знак авторского права (©). Как правило, сущности используются для представления символов, отсутствующих в кодировке документа, или же для представления «специальных» символов: & — амперсанда (&), < — символа «меньше» (<) и > — символа «больше» (>), которые некорректно записывать «обычным» образом, из-за их особого значения в HTML.

Каждый HTML-документ, отвечающий спецификации HTML какой-либо версии, должен начинаться со строки объявления версии HTML <!DOCTYPE...>, которая обычно выглядит примерно так:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Если эта строка не указана, то добиться корректного отображения документа в браузере становится труднее.

Далее обозначается начало и конец документа тегами <html> и </html> соответственно. Внутри этих тегов должны находиться теги заголовка (<head></head>) и тела (<body></body>) документа. Тэг <body> определяет тело всего документа внутри которого описывается содержимое отображаемой на экране информации, размеченной соответствующим образом [1].

Наряду с языком HTML используемым для представления данных хранящихся в базе данных пользователю в приложении используются дополнительные языки позволяющие эффективно обмениваться данными. Так, для обмена данными между пользователем и сервером используется PHP — (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста», — скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. Язык PHP и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом [2].

Наряду с использованием PHP в приложении активно используется внедренный код, написанный на языке JavaScript — объектно-ориентированный скриптовый язык программирования. JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. JavaScript используется в клиентской части веб-приложений: клиент-серверных программ, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер, имеющих распределённую между сервером и клиентом логику. Обмен информацией в веб-приложениях происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются межплатформенными сервисами [3].

Указанные выше языки программирования используются для обработки данных представляемых пользователю, а для описания внешнего вида документа, написанного языком разметки HTML используется **CSS** – средство используемое создателями веб-страниц для задания цветов, шрифтов, расположения и других аспектов представления документа. Основной целью разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML или другом языке разметки) и представления документа (написанного на CSS). Это разделение может увеличить доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных стилях или методах вывода, таких как экранное представление, печать, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой чтения с экрана), или при выводе устройствами, использующими шрифт Брайля. CSS при отображении страницы может быть взята из различных источников:

Авторские стили (информация стилей, предоставляемая автором страницы) в виде:

Внешних таблиц стилей, то есть отдельного файла .css, на который делается ссылка в документе. Встроенных стилей — блоков CSS внутри самого HTML-документа.

Inline-стилей, когда в HTML-документе информация стиля для одного элемента указывается в его атрибуте style.

Пользовательские стили:

Локальный CSS-файл, указанный пользователем в настройках браузера, переопределяющий авторские стили, и применяемый ко всем документам.

Стиль браузера:

Стандартный стиль, используемый браузером по умолчанию для представления элементов.

Таблица стилей состоит из набора правил. Каждое правило, в свою очередь, состоит из одного или нескольких селекторов, разделённых запятыми, и блока определений. Блок определений же обрамляется фигурными скобками, и состоит из набора свойств и их значений..

Преимущественно используется как средство оформления веб-страниц в формате HTML и XHTML, но может применяться с любыми видами документов в формате XML, включая **SVG** и **XUL** [4].

Для хранения данных была использована база данных MySQL - свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL является собственностью компании Oracle Corporation, получившей её вместе с поглощённой Sun Microsystems, осуществляющей разработку и поддержку приложения. Распространяется под GNU General Public License и под собственной коммерческой лицензией, на выбор. Помимо этого разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей, именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.

MySQL является решением для малых и средних приложений. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [5].

Как можно увидеть из приведенного списка используемого программного обеспечения для написания приложения были использованы общераспространенные средства программирования, с помощью которых можно построить хорошо масштабируемое и достаточно устойчивое веб приложение, доступное как через всемирную сеть WWW, так и локально, с использованием внутрисетевых соединений.

Структура базы данных электронного корпуса текстов казахского языка

На рис.1 изображена диаграмма базы данных используемой для хранения данных корпуса.

Рис. 1 Диаграмма базы данных

Как можно увидеть из диаграммы, база данных состоит из набора таблиц которые взаимосвязаны между собой определенным образом. Взаимосвязи между таблицами показывают связи первичных (уникальных) ключевых полей одних таблиц с вторичными ключами подчиненных или равнозначных таблиц.

В реляционной модели данных первичным ключом является один из ключей отношения, выбранный в качестве основного ключа (или ключа по умолчанию). Если в отношении имеет единственный уникальный ключ, он является и первичным ключом. Если потенциальных ключей несколько, один из них выбирается в качестве первичного, а другие называют «альтернативными». С точки зрения теории все потенциальные ключи отношения эквивалентны, то есть обладают одинаковыми свойствами уникальности и минимальности. Однако в качестве первичного обычно выбирается тот из потенциальных ключей, который наиболее удобен для тех или иных практических целей, например для создания внешних ключей в других отношениях либо для создания кластерного индекса. Поэтому в качестве первичного ключа как правило выбирают тот, который имеет наименьший размер

(физического хранения) и/или включает наименьшее количество атрибутов. В таблицах первичным ключом для каждой таблицы является ключ по полю **ID**. Так, например, при рассмотрении взаимосвязи таблиц **OFFICER** со всеми остальными можно заметить, что первичным ключом в связях является поле **ID** таблицы **OFFICER**, а внешним ключом поле **OFFICER_ID** таблиц **EDIT_TEXT**, **READY_TEXT**, **SOURCE_TEXT**.

На рисунке 2 можно увидеть общую структуру базы данных предназначенной для хранения исходных данных корпуса.

Table	Action	Records ¹	Type	Collation	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> edit_text		0	MyISAM	utf8_unicode_ci	1.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> officer		1	MyISAM	utf8_unicode_ci	8.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> ready_text		0	MyISAM	utf8_unicode_ci	1.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> source_text		0	MyISAM	utf8_unicode_ci	1.0 KiB	-
4 table(s)	Sum	1	MyISAM	utf8_unicode_ci	11.0 KiB	0 B

Рис.2 Общая структура базы данных

В отличие от диаграммы приведенной выше на рис. 2 можно увидеть структуру базы данных в более детализированном виде. Приведенная на рис.2 информация позволяет администратору базы данных управлять базой данных на уровне таблиц, полей, и данных и при этом получать текущую информацию о состоянии тех или иных характеристик базы данных, как то, количество созданных в базе данных таблиц, количество записей в таблицах, физические размеры таблиц, а также текущую кодировку данных хранящихся в таблицах. Кодировкой по умолчанию для базы данных является юникод - стандарт кодирования символов, позволяющий представить знаки практически всех письменных языков. Стандарт предложен в 1991 году некоммерческой организацией «Консорциум Юникода» (англ. Unicode Consortium, Unicode Inc. Применение этого стандарта позволяет закодировать очень большое число символов из разных письменностей: в документах Unicode могут соседствовать китайские иероглифы, математические символы, буквы греческого алфавита, латиницы, кириллицы и казахского языка, при этом становится ненужным переключение кодовых страниц.

Таблицы представленные на Рис. 2 состоят из:

EDIT_TEXT – таблица предназначенная для хранения и редактирования текста редактируемого и не перенесенного в список зарегистрированных словоформ.

Таблица состоит из следующих полей:

ID - уникальный в пределах таблицы идентификатор, который является автоинкрементарным.

AMND_DATE - дата изменения текущей записи. Предназначена для использования в совокупности с полем amnd_state.

AMND_STATE - статус текущей записи (Активная – 'A', Историческая – 'I'). Используется в совокупности с полем amnd_date и позволяет отследить историю изменений записи в таблице.

OFFICER_ID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу OFFICER. Указывает на пользователя последним изменившего текущую запись.

SOURCETEXT__OID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу SOURCE_TEXT. Указывает на исходный текст редактируемый пользователем.

IS_ACTIVE – используется для определения доступности данной записи для редактирования (Активный – 'Y', Неактивный – 'N'). Т.е. если у записи стоит статус неактивна, то пользователю эта запись показываться не будет.

IS_READY – используется для определения готовности текста для ввода в эксплуатацию после проверки.

TEXT_BODY – текст с отредактированными данными.

Дополнительные признаки таблицы EDIT_TEXT:

Первичный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле SOURCETEXT__OID

Индексированное поле – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Полнотекстовый поиск – поле TEXT_BODY

SOURCE_TEXT – таблица предназначена для хранения текста полученного из внешнего источника, и сохранения истории изменения исходного текста.

Таблица состоит из следующих полей:

ID - уникальный в пределах таблицы идентификатор, который является автоинкрементарным.

AMND_DATE - дата изменения текущей записи. Предназначена для использования в совокупности с полем amnd_state.

AMND_STATE - статус текущей записи (Активная – 'A', Историческая – 'I'). Используется в совокупности с полем amnd_date и позволяет отследить историю изменений записи в таблице.

OFFICER_ID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу OFFICER. Указывает на пользователя последним изменившего текущую запись.

IS_ACTIVE – используется для определения доступности данной записи для редактирования (Активный – 'Y', Неактивный – 'N'). Т.е. если у записи стоит статус неактивна, то пользователю эта запись показываться не будет.

IS_READY – используется для определения готовности текста для ввода в эксплуатацию после проверки.

TEXT_BODY – текст с исходными данными.

Дополнительные признаки таблицы SOURCE_TEXT:

Первичный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Полнотекстовый поиск – поле TEXT_BODY

OFFICER – таблица предназначена для хранения данных о пользователях системы.

Данные пользователей предназначены для последующей идентификации изменений произведенных в системе и путем использования полей **OFFICER_ID**, **AMND_DATE** и **AMND_STATE** в соответствующих таблицах:

ID - уникальный в пределах таблицы идентификатор, который является автоинкрементарным.

AMND_DATE - дата изменения текущей записи. Предназначена для использования в совокупности с полем amnd_state.

AMND_STATE - статус текущей записи (Активная – 'A', Историческая – 'I'). Используется в совокупности с полем amnd_date и позволяет отследить историю изменений записи в таблице.

OFFICER_ID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу OFFICER. Указывает на пользователя последним изменившего текущую запись.

OFFICER_NAME – имя пользователя. Поле использует для дополнительной идентификации пользователя системы.

IS_ACTIVE – статус пользователя. Используется для дополнительной аутентификации пользователей системы (Активный – 'Y', Неактивный – 'N'). По умолчанию все вновь введенные пользователи неактивны.

LAST_LOGON – время последнего успешного входа пользователя в систему. Используется для управления пользователями.

Дополнительные признаки таблицы OFFICER

Первичный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Индексированное поле – OFFICER_ID

READY_TEXT – таблица предназначенная для хранения и редактирования текста редактируемого и не перенесенного в список зарегистрированных словоформ.

Таблица состоит из следующих полей:

ID - уникальный в пределах таблицы идентификатор, который является автоинкрементарным.

AMND_DATE - дата изменения текущей записи. Предназначена для использования в совокупности с полем amnd_state.

AMND_STATE - статус текущей записи (Активная – 'A', Историческая – 'I'). Используется в совокупности с полем amnd_date и позволяет отследить историю изменений записи в таблице.

OFFICER_ID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу OFFICER. Указывает на пользователя последним изменившего текущую запись.

EDITTEXT_OID - ссылка – идентификатор ссылающаяся на таблицу EDIT_TEXT. Указывает на текст отредактированный пользователем.

IS_ACTIVE – используется для определения доступности данной записи для редактирования (Активный – 'Y', Неактивный – 'N'). Т.е. если у записи стоит статус неактивна, то пользователю эта запись показываться не будет.

IS_READY – используется для определения готовности текста для ввода в эксплуатацию после проверки.

TEXT_BODY – текст с отредактированными данными.

Дополнительные признаки таблицы READY_TEXT

Первичный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле ID

Уникальный ключ – поле SOURCETEXT_OID

Индексированное поле – поле ID

Индексированное поле – поле ID

Полнотекстовый поиск – поле TEXT_BODY

ИСТОЧНИКИ

- 1 <http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML>
- 2 <http://ru.wikipedia.org/wiki/Php>
- 3 <http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- 4 <http://ru.wikipedia.org/wiki/Css>
- 5 <http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL>

КӨНЕ ТҮРІК ЖАЗУЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР МЕН ЖӘДІГЕРЛЕР ХРОНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ

Абиев Бахитжан Мырзахметович

Магистр, Халықаралық туризм және меймандостық университетінің аға оқытушысы

Түйін. Мақалада көне түрік жазуының қалыптасуын тарихи жәдігерлер мен тарихи оқиғалармен сабақтастыра отырып зерделеуге әрекет жасалады. Бүгінгі күнге дейін ашылған тарихи жәдігерлердегі таңбалардың Орхон, Енисей, Талас жазуларымен ұқсастықтары сараланады. Кілт сөздер: көне түрік жазуы, руна жазуы, скандинавиялық руна, тарихи жәдігер.

В статье рассматривается изучения становления древнетюркской письменности путем сопоставления с историческими событиями и историческими памятниками. Сходство между символами исторических артефактов, исследованных до настоящего времени дифференцируется сопоставимо с Орхон-Енисейской, Таласской надписями.

Ключевые слова: Древнетюркские надписи, Руническая надпись, Скандинавская руника, Исторические памятники.

The article deals with the formation of the ancient Turkic scripts by associating with historical events and monuments. The similarity between the symbols of historical artifacts, researched up to present time, is analyzed comparing with Orkhon, Yenisey, Talas inscriptions.

Key words: Ancient Turkic inscriptions, Runic scripts, Scandinavian Runic, Historical monuments.

Үш ғасырдан астам уақыттан бері ғылым әлемінің күн тәртібінен түспей келе жатқан байырғы түрік жазуының қалыптасу тарихы жыл өткен сайын күн өте қызу талқылану үстінде. Түрік әлемінің тарихындағы маңызы зор бұл таңбалардың сыры кім-кімді болса да қызықтырмай қоймасы анық. Ұлы даланың мұрагері саналатын түрік елдері бұл тақырып төңірегінде үлкен бастамаларды игеруде. Тасқа қашалған суреттерді, жазуларды зерделеу мақсатында ғылыми экспедициялар жиі ұйымдастырылып жүр. ХХ ғасырдың соңғы жылдары КСРО Өкіметі тарағаннан соң, кезінде саяси ахуал кедергілерінен үзілген түркі әлемінің байланысын қайта жаңғырту өзекті мәселе болды. Түбі бір түркі тілдес елдердің бірлігін кезінде Түрік елінің тұңғыш Президенті Мұстафа Кемал Ататүрік өз халқына аманаттаған еді. Ататүрік 1927 жылы Түркия Парламентінде сөйлеген сөзінде Кеңестер Одағының күндердің күні құлайтынын айтып, ол жердегі қандас бауырларының бар екендігін айтып, бауырлас елдермен байланысты үзбеу керектігін аманаттаған болатын. «Біз соған дайын болуымыз керек. Тіл деген бір көпір, тарих бір көпір, мәдениет деген көпір, осы көпірлерді құлатпауымыз керек. Сол бауырларымызбен біз өте жақын қарым-қатынаста болуымыз керек» [1],-деп ағынан жарылған еді.

Өткен тарихты саралау, өз ата-тегін тану бүгінгі міндетке айналды. Н.Назарбаев ежелгі түріктердің кемеңгерлік қасиеттерімен әлемді бағындыра білген империялар құрғанын айтып келеді. «Ұлы даланың жеті қыры» аталатын бағдарлық мақаласында «...ежелгі готтар мен бүгінгі немістер де бір халық емес, бірақ олар да Германияның мол тарихи мұрасының бір бөлшегі. Полиэтникалық бай мәдениеті бар ежелгі Үндістан мен бүгінгі үнді халқын тарих толқынында үздіксіз дамып келе жатқан бірегей өркениет ретінде қарастыруға болады. Бұл – тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол арқылы түп-тамырымызды білуге, ұлттық 322 тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін шешуге мүмкіндік туады. Қазақстан тарихы

да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз болатын протомемлекеттік бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап отыр. Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен Теріскейге таралды. Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүмкіндік береді» [3],-деген болатын.

Ежелгі түріктер өркениетті қауым болғаны белгілі. Оны айғақтар жәдігерлер көптеп табылуда. Сол секілді Ұлы империя құрған Ғұндар өркениетінің, пәлсафалық ойлау жүйесінің ертеден қалыптасқанының ең басты дәлелі, тәңірге табынуы еді. Олардың өздерін және бүкіл дүниені жаратушы күштің барын сол кезде білді. Ол кезеңде өзге тайпалар тасқа, пұтқа, отқа табынатынын ескерсек, бұл үлкен өркениеттің белгісі дей аламыз. Бұл туралы ғалым Л.Наханова «Procedia - Social and Behavioral Sciences» аталатын журналда ежелгі түркілердің монотеистикалық діни сенімде болғанын жазады. Жалғыз жаратушы Тәңірге табынған ежелгі көшпенділердің дінге бей-жай қарамағанын айтады. Олардың түсінігінде Тәңір – жер жүзін жаратушы, бар дүниенің иесі, құдыретті күшке ие, жалғыз жаратушы тәңір болғаны туралы жазылған. Сондай-ақ, Күлтегін жазуының мына қатарына назар аудартады «*ǒd tenǵı yasar kisi oylu qor ǒlgeli tǒǵırmis.* – «Тәңір өлімді жаратты. Барлық адам өлу үшін жаратылған» [7,1058]. Осы бір қатар жазуда айтылған ой арқылы көне түріктердің пәлсапалық ой жүйесінің деңгейін аңғартып отыр.

Ежелгі түріктердің өз заманында Еуразия кеңістігінде зор мәдениетке бай, саналы ғұмыр кешкені туралы көп мәліметтер бар. Бұл туралы тарихи деректерге назар аударсақ, 375 жылы ғұндар Еділ өзенінен өтіп, бірнеше жылда бүкіл Қара теңіз аумағын басып алды. Жергілікті халық - гот тайпалары ғұндар құрамына енді. 395 жылы Шығыс Рим империясының астанасы Константинопольға жетеді. Ғұндарға Шығыс Рим императоры алтынмен салық төлеп тұруға міндеттеді. Сондай-ақ, қазіргі Франция аумағындағы Бургунд патшалығын жояды. Жергілікті билік ғұндармен келіссөз жүргізу және оны мойындау арқылы шапқыншылықтан аман қалған қалалар да болды. Осылайша Ұлы Ғұн империясын жаулап алу саясатын табысты жүргізген көшпенділер Еуропаны қол астына алғаны тарихта жазылған [4,5- 8]. Осы деректер арқылы ғұндардың әскери технологияға жетік, шабуылдаудың тактикалық үлгісіндегі білігі жоғары, қару-жарақтары сол замандағы үздік үлгіде болғанына көз жеткізуге болады.

Бүкіл Еуропаны жаулап алған ғұндардың мәдениеті, өнері, білімі, мемлекет басқару тәсілі, салтдәстүрі, өмір сүру талаптары мен заңдары сол кезеңде үстемдік құруы заңдылық. Олай болса еуропалықтардың арасында сол ғұндар өркениетінің әсері болғанын жоққа шығаруға болмайды.

Дәл осы ойды алға тарта отырып, байырғы түрік жазуының қалыптасуына Еуропа рунасы әсер етті деген түйіннің қате болуы мүмкін екендігін ескергіміз келеді. Соншалықты мәдениет пен білімге бай, технологиялық қауқары зор ғұндардың өз жазуын өзгеден алуы шындыққа жанаспайды. Б.Бейсенбай «Ұлы дала тарихы мен ұлы қоныс аударулар» аталатын мақаласында «Еуропа орта ғасырларда қара түнек замандарды басынан кешіріп жатқанда, майялар адамзат өркениетінің керемет үлгісін жасап үлгеріпті» [6] деп жазады. Джордж Стюарт Ұлы Дала перзенттерінің қоныс аударуларының екінші бөлігі б.з.д. VI-V мыңжылдықта Солтүстіктің (Сібірдің) қалың ормандарының күнгей бетін жиектей өтіп, Азиядан Еуропаға қоныс аударыпты. Кейін угор, фин, лит, эст, венед, кельт, викинг деп аталған халықтар Скандинавия түбегі, Балтық бойы, Шығыс Еуропа елдері халықтарының

негізін құруға қатысқаны, ал кельттердің б.д.д. I мыңжылдықтың ортасында бүкіл Галлияны иемденіп, VI-III-ғасырларда қазіргі Испания, Британия, Солтүстік Италия, Оңтүстік Германия, Чехия және Венгрияның бір бөлігіне қожалық жүргізгені тарихтан белгілі [6]-деп жазған. Ал, Л.Наханова өзінің ғылыми мақаласында ежелгі түріктердің өздерін сыртқы жаулардан қорғау мақсатында көптеген өзге тайпаларды ығыстыра отырып, өздерінің жер көлемін ұлғайтып отырған. Сондай-ақ, тарихи жазбалардағы деректерді алға тарта отырып көне түріктердің шығысындағы Хюнганнан батысқа қарай Волга мен Орал тауларына дейінгі, оңтүстігі қытайдың Ұлы қорғанынан солтүстіктегі Лена өзеніне дейінгі шекарасы кең еуразиялық субконтинентті билегенін жазды [7].

Бүкіл Еуропаны билеген қыпшақтардың ұлы қолбасшысы Еділдің атын еуропалықтар өз тарихтарында Аттила деп оқып жүр. Аттиланьң есімін Иорданның VI ғасырда жазған «Гетика» аталатын әдеби шығармасынан білеміз. Еділ патшаның Ұлы қыпшақ елінің қолбасшысы болғаны тарихи деректерде жазылған. Өз заманының хас батыры, әскери өнерді жетік меңгерген қолбасшы, жаужүрек батыр Аттила, сонымен қатар дипломат, реформатор, өркениет салушы, Ұлы командир деп те сиппаталады [14.86]. 323

Мұрад Аджи өзінің «Полынь половецкого поля» аталатын еңбегінде ежелгі түріктердің тарихи шындығының бұрмаланып жазылғанын әшкерелей отырып: «...Великое переселение народов началось не в IV, а во II веке, причем началось не с Урала, а с Алтая. Тюрки в Приуралье не жили, сарматы – тем более. Никакого разгрома армии Аттилы в 451 году не было и в помине, оно полностью придумано» [12.94],-деп жазады. Сондай-ақ, Еуропаның Ұлы империялары Рим мен Византияның IV-V ғасырларда Еділ патшаның қол астында отырып, алтыннан салық төлегенін жазған М.Аджи, Аттила басқарған әскердің сауыт-саймандары мен қару-жарақтарының сол кезең үшін өте сапалы және әскерлері түгел атты жауынгер болғанын айтады. Осылайша ежелгі түріктердің өркениеті өте биік болды деп түйіндейді [12.96].

Ежелгі түріктердің өркениеті б.з.д. өркендеген. Олардың тұрмысында қолданған бұйымдары, құралжабдықтары, тау аңғарларында қашап қалдырған философиялық туындылары осындай пікір қалыптастырады. Алғашқы жазу-сызуды қолданған түріктердің артында толық зерттелмеген мол мұралар бар. Н.Константинов ежелгі түріктердің мәдениеті мен тарихын талдаған ғылыми мақаласында байырғы көшпенділердің мәдениетін зерттей келе, олардың қайтыс болған кісілердің мүрдесіне жылқы мен адамды бірге қою дәстүрі маңызды рөл атқаратынын жазады. Бұл дәстүрдің б.д.д. IX-VIII ғасырларда алғаш рет Алтайдан басталғанын тұжырымдайды. Ғалым А.А.Тишкин, Е.М.Тостчакова, С.И.Руденколардың пікірлеріне сүйене отырып түрік өркениетінің қалыптасу жайындағы ойларын баяндайды [13.4]. Осылайша көшпенділер ең алғаш жылқыны қолға үйреткен тайпалар болғанын жазады.

Көшпенділердің мал және егін шаруашылығымен б.з.д., VI-V ғасырлардан айналысқанын обалардағы жылқы сүйектері мен сол кездегі адамдардың қайтыс болған кісіні жерлеу рәсімі мен дәстүрлері дәлелдейді. Сібір, таулы Алтай өңірін мекен еткен көне түріктер егін салып, мал ұстап, түрлі кәсіпті игеріп, темір қортып, зергерлік бұйымдар соққанын бүгінгі ғалымдар археологиялық жәдігерлер арқылы көз жеткізіп келеді. Осы кезеңдердегі көшпенділердің өркениет бесігінде тербелгені, олардың өзіндік тілі мен философиясының биік болғанына толық негіз бар. Ол – жартастар мен балбал тастардағы таңбалар, петроглифтер және күміс, алтын бұйымдарда соғылған жазулар. Бүгінгі археологтар мен түркологтарды таң қалдырып келе жатқан түрік бабалардың тарихы үлкен ізденістерді қажет етеді. Тарихи деректерді саралаған ғалымдар бүгінде нақты пікірлерін жазып та жүр. Олардың қатары күн сайын өсіп келеді.

Ежелгі түркілер Орта Азия, Иран және Византия өркениеттерімен тығыз байланыс орнатқаны нәтижесінде руникалық жазуы бар жаңа мәдениет қалыптастырғандығы жөнінде

Елбасы Н.Назарбаев та жазды. Президент, сондай-ақ 1970 жылы Есік қорғанынан табылған б.з.д. V-IV ғ. Сақ дәуіріне тиесілі күміс тостағандағы руникалық ойма жазудың, Алтайдан, Шығыс Түркістаннан және Жетісудан, Хакасия мен Тувадан ашылған ескерткіштердегі жазулардың үлкен өркениет ізі екендігін «Тарих толықынында» аталатын кітабында айтып өткен [5,99]. Елбасы атаған 1970 жылы Есік қаласының түбінен "Алтын адамның" қабірінен табылған жазуы бар күміс тостағандағы жазуды А.Аманжолов оқып шықты. Жәдігер сыртында екі жолға жазылған 26 таңба бар. Олар бір жағынан, көне түркілердің руникалық жазбаларына ұқсас, екіншіден, Жерорта теңізі төңірегіндегі көне алфавиттік таңбаларға, әсіресе грек, арамей әріптеріне ұқсас. Оны А.Аманжолов көне түркі тілі сияқты оңнан солға қарай оқыған. Жазудың мазмұны мынадай екен: "Аға, саған (бұл) ошақ! Бөтен (жат ел адамы) тізеңді бүк! Халықта азықтүлік (мол болғай!)" Зерттеушінің пікірінше, бұл сақ дәуірінде түркі тілінде жазылған, яғни бұдан 2500 жыл бұрын түркі тілдес сақ тайпалары жазуды білген [11],- деп жазды. Қазақстан басшысы көне түрік өркениетінің бай екендігіне, мол мұраларының бүгінгі түркілерге мирас болып қалғанын айта отырып, Ұлы даланың ұрпақтарының өркениетінің кемел болғанын айтып, терең зерттеуге ғалымдарды шақырды. 324

Страленберг 1730 жылы ескерткіштердің суреттері кескінделген «Северная и восточная часть Европы и Азии» аталатын кітабында Орхон бойынан табылған ескерткіштегі белгісіз жазулардың Скандинавиялық жазу кескіндеріне өте жақын екендігін алға тарта отырып, оны «руналық жазу» деген тұжырым жасайды. Белгілі ғалым Қ.Сартқожаұлы: «Бұл атау соншама дұрыс қойылмаса да үш ғасырға жуық өзінің мән-мағынасын сақтаумен жалғасып келеді. Осылайша Д.Г.Мессершмидт, Ф.И.Страленберг еңбектері батыста үлкен ой додасын туғызып, байырғы құпия жазуларды қызықтырушылардың санын көбейтіп, назарын аударуға пәрменді ықпал жасады» [15,10],-деп жазды.

Алайда бұл нақты байлам болмағанымен, ғылыми айналымға жаңа термин ретінде енді. Ал, 1729 жылы «Ғылым Академиясының тұңғыш түркологы» Г.З.Байер аталған жазбаны кельт жазуы деп тұспалдайды[16,15]. Мұнан әрі 1793 жылы П.С.Паллас, 1818 жылы Г.И.Спаский, 1828 жылы Ф.И.Кругта жазуларға ден қояды [17,4]. Алайда, 1893 жылы 25 желтоқсанда Томсен өзінің «құпия» жазудың кілтін тапқанын айта келіп, мәтіннің түрік тілінде түзілгенін тұжырымдады. Осыдан кейін «батыстан келген жазу» деген пікірдің дұдамал болғанын аңғарды. Бірақ байырғы түрік жазуының қашан, қайда пайда болғаны туралы нақты дерек беймәлім еді. Белгілі қазақстандық түрколог А.Аманжолов түрік рунасының нақты пайда болған уақытын ғалымдардың болжап айтқанын, ғылым түрік руна жазуының шыққан мерзімін нақты дәлелдемегенін айта келіп, белгілі көне түрік жазуын зерттеуші ғалым А.М.Щербактың «Алғаш түрік жазуы қайда және қашан пайда болғаны әлі күнге дейін белгіленген жоқ»,-деген пікірін алға тартады [9,192].

Ежелгі Түріктердің жазуының батыстан алынғанына қарсы көзқарас ұстанғанымен ғалымдар қолында нақты айғақтар болмады. Бұлтартпас деректерді іздеу жолында А.Аманжолов, Қ.Сартқожаұлы, К.Акишев, Л.Гумилев секілді ғалымдар ұзақ жыл еңбек етті.

XX ғасырдың екінші жартысында ғана дәйекті жәдігерлер табыла бастады. Алайда, археолог ғалымдар айғақты бұйымдардың қолданылған кезеңін дұрыс тұжырымдамай қате шешім қабылдауының нәтижесінде және кәсіби түрколог ғалымдардың зерттеуінен өтпегендіктен жәдігерлер елеусіз қалып жатты. Бұл туралы кәсіби түрколог ғалым А.Аманжолов көп мақала жазды. Ғалымның мына сөзі біздің ойымызды нақтылайды. «Приступая в 1960 г. к расшифровке рунической надписи на костяной бляхе. автор не предполагал (как и начинающий археолог Ф.Х.Арсланова), что упомянутое захоронение относится к V - IV вв. до н.э. Казалось публикация данной рунической надписи приняла характер научного парадокса [9.191]». Осы тектес қазба деректер көне түрік жазуының б.д.д. қолданыста болғандығын айтуға мүмкіндік берді. Соның бір дәлелі, Ертіс өзенінің оң

жағалауынан 1960 жылы табылған тұмар. Сақ дәуірінің б.з.д. V-IV ғасырларына жататын ескерткішінен марал сүйегінен жасалған тұмардан жазу табылған.

Б.з.д. X ғасырдан бері қолданыста болған көне түрік жазуы бар ескі жәдігерлер әр жерден табылды. Соның бірі Ферғана мен Қой қырылған қалаларынан табылған қыш құмырадағы жазу. Мұны б.з.д. IV-III ғасырларға тиесілі [9,8] деп ғалымдар топшылады.

Зерттеу барысында тарихи деректерге шолу жасалды. Сондай-ақ, бүгінге дейін табылған көне түріктерге тиесіле жазу шекілген жәдігерлер хронологиялық мерзіміне қарай сараланды. Мұндағы мақсат еуропалық руна жазуларының қалыптасу кезеңі мен көне түрік жазуының қолданылаған уақытымен 325 салыстыру болатын. Зерттеу барысында түрік бітік пен еуропалық рунаның пайда болуы туралы деректер едәуір алшақтықты көрсетіп отыр. Бізге мәлім деректерде байырғы түрік жазуының қолданылу кезеңі б.з.д. V-IV ғ.ғ. тән болып отыр. Бұл ойымызды жоғарыда келтірілген тарихи жәдігерлердің хронологиясымен деректейміз. Тісінше еуропалық руналардың пайда болуын ғалымдар б.з. I-III ғасырларына жатқызып келеді.

Сөзіміз дәйекті болу үшін мына мәтінге назар аударамыз «Письменность древних германцев употреблялась с I-II по XII век на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, по X-XIII век в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна вплоть до XIX века. Руны (символы) высекались или вырезались на камне, металле, дереве, кости имеют специфическую угловатую форму, приспособленную для вырезания» [18].

Ал, Ресейдің белгілі тарихшы ғалымы Е.А.Мельникова өзінің «Скандинавские рунические надписи: новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий» аталатын еңбегінде скандинавия рунасының шығу тарихы жөнінде мынадай пікір білдірген: «Несмотря на относительную ясность состава алфавита и фонетического значения знаков, практически все важнейшие вопросы, связанные с происхождением рунического письма – временем и местом его возникновения, его прототипом, его первоначальными функциями – являются дискуссионными. Более того, выработанные к 1950–1970-м годам основные теории происхождения рунической письменности ныне подвергаются радикальному пересмотру. Причиной этого стали в первую очередь многочисленные новые находки старшерунических надписей, сделанные как при полевых археологических исследованиях, так и при изучении ранее найденных памятников, хранящихся в музеях. До последних двух десятилетий время возникновения рунического письма определялось рубежом II–III вв. н.э. – первой половиной III в. Основанием служили археологические датировки предметов, на которых были выявлены надписи, в первую очередь из погребений» [19,9].

Демек бұдан шығар қорытынды көне түрік жазуы батыстық рунадан 7-8 ғасыр бұрын пайда болған деуге болады. Осы ретте түрік бітіктің қалыптасуына скандинавия, фин-угор жазуының ықпалы болуы мүмкін деген болжамның асығыс жасалған түйін екеніне көз жеткіземіз. Көне түрік жазуының пайда болған кезеңін ғылыми тұрғыдан дәйектеп әлемдік деңгейде пікір қалыптастыру бүгінгі күннің талабы. Жоғарыда келтірілген тарихи деректер мен жәдігерлердің хронологиясы деректік тұрғыдан біздің ойымызды нақтылайды.

Әдебиеттер

1. Нағи І. «Ататүріктің түркі әлеміне сіңірген еңбегі қандай?» // <https://abai.kz/post/12353>
2. Peter Heather. «The Huns and the End of the Roman Empire in Western Europe» // *English Historical Review*. Longman Group UK. 1995 P.
3. Бейсенбай Б. Ұлы дала тарихы мен ұлы қоныс аударулар. <http://akikat.kazgazeta.kz/?p=525> 20.04.2012
4. Nakhanova L.A. «The role of Old Turkic place names in teaching history» // *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 141 (2014) 1054 – 1061 p.1056

5. Орхоно-енисейская письменность и ее потомки Центральноазиатские "рунические" системы (предки и потомки орхоно-енисейского алфавита). <http://www.garshin.ru/linguistics/scripts/alphabet/aramaic/syrian/siberian/index.html>
6. Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского письма. Алматы: Мектеп, 2003. - 368 с. 10. Әбу А.Ж. Қазақ елінің байырғы жазу таңбалары http://e-history.kz/kz/contents/view/kazak_elinin_baiirgi_zhazu_tanbalari__1761
7. Орта ғасырлардағы жазу-сызу. Руна жазуының сипаты. <http://engime.org/orta-fasirlardafi-jazu-sizu-runajazuini-sipati.html>
8. Аджи М. Полынь половецкого поля. Москва, 1994. 348 с. ISBN 5-7358-0177-5
9. Konstantinov N., Soenov V., Trifanova S., Svyatko S. History and culture of the early Tūrkic period: A review of archaeological monuments in the Russian Altai from the 4th–6th century AD. Archaeological Research in Asia. Available online 29 June 2018 ISSN 2352-2267 <https://doi.org/10.1016/j.ara.2018.06.002>
10. Уэсс Робертс. Секреты лидерства аттилы из гунов. Калифорния. 1980 P. 86 15. Сартқожаұлы Қ. Орхон мұралары. -Астана: «Күлтегін» баспасы. 2003. 392 б.
11. Кляшторный С.Г. История центральной Азии и памятники рунического письма. Спб. Филологической факультет. СПбГУ, 2003. – 560 с. ISBN 5-8465-0106-0
12. Жұмабеков А.Қ. «Түркі халықтарының жазба мұраларындағы педагогикалық ой-пікірлер (VI-VIII ғ.ғ.)» пед. ғыл. кандидаты дисс. Д2005/637
13. Руны. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%8B> 19. Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи. Москва, «Восточная литература, 2001. -496 с.

Syntagmatic and paradigmatic approach to parallelism in literary texts

Gulanbar Abbasova Rza

Baku State University, Philology, English, Baku, Azerbaijan

Irada Jafarova Iraj

Baku State University, Philology, English, Baku, Azerbaijan

Abstract

This study investigates syntagmatic and paradigmatic approach to linguistic parallelism in literary texts. These approaches in the literary texts assist us to look into thoroughly all linguistic levels within parallel structure. The paradigmatic aspect of parallelism bases on selection of both equivalences and contrasts while its syntagmatic aspect bases on combination or arrangements of sequences in literary texts. In the poems horizontal line shows syntagmatic principle and vertical line shows paradigmatic principle. These principles help us to analyze parallelism at syntagma and sentence level. In syntagmatic level various syntagmas consisting of segments such as phoneme, word and grammatical word combination combine in line to emphasize rhetorical effect. In paradigmatic line we notice selected parallelisms in different sentence structures to focus on main idea within lines.

Introduction

Parallelism, also defined as the repetition of grammatical or syntactical structure is used as rhetorical device in poetry. The structure of parallelism is based on syntagmatic and paradigmatic relations in literary texts. The notions of "syntagmatic" and "paradigmatic" are introduced by Saussure (1974) to indicate the former as positioning and the latter as substitution.

Poetic function is the existence of the arrangement of poetic language and meaning together. Jakobson indicated poetic function as the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. The paradigmatic aspect of parallelism bases on selection of both equivalences and contrasts while its syntagmatic aspect bases on combination or arrangements of sequences in literary texts. In the poems horizontal line shows syntagmatic principle and vertical line shows paradigmatic principle.

R. Jakobson's investigation on parallelism begins by explaining rhyme and emphasizing its role in poetry. He points to the connection between meaning and sound and thinks that there are semantic connections between rhyme and rhyming parts [64, p.82]. He states that it would be useful to study grammatical parallelism in Russian folk poetry at all levels of linguistics - phonological, morphological, lexical and syntactic levels [64, p.83].

Discussion

Although R. Jakobson considers parallelism an important element of poetry and the main function of poetic language, he can be considered the first one who approached this topic from a linguistic perspective. It selectively combines similar components. He mentions this as the main two forms of structure, being paradigmatic (selecting similar elements) and syntagmatic (combining, including). R. Jakobson noted it by exemplifying if the main element of the topic to be considered is "child", the speaker uses the words "baby", "little", which are equivalent to each other in certain senses, and then semantically related verbs to the verb "to sleep" - selects the words "snooze", "pass out" and connects them in a speech chain [64, p.71].

We can give the example of R. Jakobson as follows:

1. The child is sleeping.
2. The child sleeps, the baby snoozes.
3. The child, the little one, the baby fainted, dozed and slept." [64, p.71 bsu.edu].

These examples show the arrangement of equivalent elements from the same paradigmatic class in the order of combination, according to the above-mentioned principle.

R. Yakobson thinks that the author is considered successful if he skillfully uses all levels of language in parallelism. In other words, parallelism can be considered to be perfect if every level of the language is applied there. [64, p. 81].

The terms parallel syntax, syntactic structure or construction are used alongside the concept of syntactic parallelism. In each of these terms, the question of the structure of parallelism is taken as a basis. And we would like to give the division taking into account the manifestation of parallelism at all levels of the language. Since it has forms of manifestation at the level of word combination (or syntagm) and sentence, it is correct to carry out the division taking into account this principle. From this aspect, it is possible to classify syntactic parallelisms at the syntactic level, that is, at the syntagm and sentence level:

Syntactic parallelisms at the syntagm level

A syntagm (or syntagma) is a syntactic, semantic, and phonetic unit, and it has its own stylistic features in literary language. Phrases can be a word (flower), a phrase (the old doctor) or a sentence (The babies are getting ready for bed). A syntagm in speech is considered a speech phrase. Since the syntagm has a special emphasis and is separated from each other by small intervals, we can consider it as a rhythm-intonation unit. The phonological properties of the syntagm, such as ensuring the integrity of the speech and consisting of rhythmic sections, prove the correctness of our division. Also, the fact that the syntagm includes segments such as phoneme, word, grammatical word combination and sentence confirms our opinion that parallelism is manifested at all levels of the language and is the basis for making a division on this basis. The syntagms that make up the parts of the poem can be built on the basis of predicative, attributive, object, subject and relative relations. Let's look at the example below:

*"Alovlan /, ey könül /, yenə alovlan!
Bu gün / lap dəyişib / o günkü canan.
Dilbər in / yorulub / səyahətindən,
Düşübdür / o keçən / tərəvətindən"* [7, s.46]. S.Vurğun "Onu görürkən"

In this example, punctuation separated by a break is indicated by a special sign. It is clear from the poem how important speech rhythm, rhythm and intonation are in defining syntagms.

Another example from A.Ələsgərin "Dönübdür":

*"Dindirirəm /, danışmırsan, / gülmürsən,
Xəbər alıb / əhvalımı / bilmirsən"* [7, s.42].

In this example, each of the phrases in the first line can be considered a predicative (or independent) phrase. Because syntagms consist of news and are ellipsis sentences. In the second stanza, the first syntagm is still a predicative syntagm. There is an object relationship between the second sentence and the last sentence.

Another example from S.Vurğunun "Şair, nə tez qocaldın sən!":

*"Saç ağardı, / ancaq ürək
Alovludur / əvvəlki tək.
Bilirəm ki, / deməyəcək
Bir sevgilim, / bir də Vətən
Şair, / nə tez / qocaldın sən"* [7, s.212]. 2 cild

In the poem, the first syntagms of the first, second and third stanzas are a predicative syntagm, and the second syntagms create a rhyme based on the sound, and at the phonological level, they provide harmony with the simultaneous use of the phonemes "a" and "k". Both phrases in the fourth stanza are nouns followed by repetition of conjunctions. In the third stanza, the second and third syntagms are connected to each other by a relative relationship.

Syntactic parallelisms at the sentence level

Apart from syntagms, syntactic parallelism can also be studied at the sentence level. At this time, it is necessary to take into account the types of the sentence both according to the purpose and intonation, as well as according to the structure. Syntactic parallelism is found in affirmative, interrogative, negative, exclamatory and imperative sentence types in simple and complex sentences. Syntactic parallelisms at the sentence level consist of simple and complex sentences. At this time, syntactic parallelisms with simple affirmative (question, negative, command, exclamation) sentences and syntactic parallelisms with complex affirmative (question, negative, command, exclamation) sentences appear.

Parallelism in complex sentences can be built in the form of constructions consisting of subordinate and independent complex sentences. Or the parallelism of a complex sentence can be determined by the processing of secondary members. When we look at the literary examples, we can determine that such constructions are made of simple sentences or complex sentences without a subordinate and a subordinate. Poem works mainly use short, laconic sentences with a complex structure, complex sentences without conjunctions and subordinate clauses. The following sentences are based on a literary question:

*"Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi?
Söylə ürəyincəmi?"* [7, s.176] M.Müşviq

Parallel components arise from the repetition of two or more sentence members entering into a syntagmatic relationship with each other. In such constructions, the messengers are mostly related to intra-component relations, and their direct relation to the news is reduced to a minimum as a result. The weakening of this type of connection, as a result, destroys the integrity inherent in the subordinate complex sentence construction.

Syntactic parallelism can also consist of subordinate complex sentences with the same structural structure:

*"Ömrüm ah-vay ilə keçdi dünyada,
Həsrat qaldım, əlim yara yetmədi.
Neçə namə yazdım canan elinə,
Heç birisi o diyara yetmədi"* [7, s.85]. A.Ələsgərin "Yetmədi"

In the example asyndeton is observed, that is, conjunctions are omitted or not used. This serves to read the poem faster, to speed up the rhyme and rhythm of the poem. In the poem, the conjunctions connecting the subordinate complex sentences are omitted.

Syntactic parallelism can also be observed by the fact that complex sentences have the same structure. In both lines of Nasimi's poem below the subordinate complex sentence is built on the same structural model.:

*"Canda ki, eşq olmadı, dildə xəbər nə fəidə?
Gözdə ki, görmək olmadı, nuri-bəsər, nə fəidə?!"* [7, s.40]. Nasimi

In the example below from English, the noun phrases (my jewels, my gorgeous palace, my gay apparel, my figured goblets) from the paradigmatic chain are used first. Then the noun and noun phrases that begin with "for" are used next in the paradigmatic chain.

*"I'll give my jewels for a set of beads,
My gorgeous palace for a hermitage,*

My gay apparel for an almsman's gown,

My figured goblets for a dish of wood..." [7, s.136]. Şekspirin "II Riçard" (Richard II)

Result

To examine parallelism at the syntagm and sentence level helps us to analyse deeply all language levels in it. Parallelism is interpreted on the basis of a number of examples of oral folk literature. This investigation helps us to reveal different features and deeply understand its main point. Approaching syntactic parallelism at the syntagm level helps to explain its features such as phoneme, morpheme, and grammatical word combination. These allow us to treat parallelism not only as a phenomenon of syntactic structure, but also as a linguopoetic concept that manifests itself at all levels of language.

References

1. Wanying Chiu, Kun Lu, (2015) Paradigmatic relations and syntagmatic relations: How are they related? Proceedings of the Association for Information science and technology, Volume 52, issue 1, p. 1-4. <https://doi.org/10.1002/pr2.2015.1450520100122>
2. Saussure, de Ferdinand. Course in general linguistics. –London: Fontana, – 1975. – 240 p.
3. Jakobson, R. Language in Literature. – Cambridge, MA: Harvard University Press, – 1987. – 560 p.
4. Abbasova, G.R. Azərbaycan və ingilis dillərində paralelizmin linqvopoetik xüsusiyyətlərinin tədqiqat tarixi // – Bakı: Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, – 2017. № 4, – s. 5-10.
5. Aşıq Ələsgər. Əsərləri / Aşıq Ələsgər, tərt. ed. İ. Ələsgər. – Bakı: Şərq-Qərb, – 2004. – 400 s.
6. Nəsimi, İ. Əsərləri: [2 cildə] / İ.Nəsimi, tərt. ed. H.Araslı – Bakı: Lider nəşriyyatı, – c. 1. – 2004. – 336 s.
7. Müşviq, M. Seçilmiş əsərləri / M.Müşviq, tərt. ed. G. Hüseynoğlu – Bakı: Şərq-Qərb, – 2004. – 352 s.
8. Vurğun, S. Seçilmiş əsərləri: [5 cildə] / S.Vurğun, tərt. ed. A.Salmansoy – Bakı: Şərq-Qərb, – c. 2. – 2005. – 248 s.
9. Shakespeare, W. The tragedy of Richard II. [Electronic resource] / – Folger Shakespeare's library. URL:https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/richard-ii_PDF_FolgerShakespeare.pdf

LA TECHNOLOGIE DE L'APPROCHE DIFFÉRENCIÉE DE L'APPRENTISSAGE DANS LES LEÇONS DE LANGUE ÉTRANGÈRE, COMME L'UNE DES FORMES D'AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ COGNITIVE DES APPRENANTS

Yelena Tyazhina

docteur en philologie, maître de conférences de l' Université Kazakhe Agrotechnique S.Seifullin, Nur-Sultan (Kazakhstan)

Aujourd'hui, la barre des connaissances, des aptitudes et des compétences pratiques dans une langue internationale a été considérablement relevée. La société exige de plus en plus la qualité de l'apprentissage de la langue étrangère. Certains apprenants n'ont aucun problème avec l'apprentissage d'une langue étrangère, ils apprennent la matière facilement, donc l'apprentissage d'une langue étrangère leur procure du plaisir et les encourage à continuer à apprendre une langue étrangère. Un autre groupe d'étudiants éprouve des difficultés évidentes dans l'apprentissage d'une langue étrangère, la conséquence étant que l'étudiant ne ressent pas le besoin interne de maîtriser avec succès une langue étrangère. C'est pourquoi des tentatives sont faites pour introduire l'enseignement multigrade dans le système scolaire. Dans le même temps, les exigences relatives aux méthodes, technologies et techniques utilisées par les enseignants évoluent naturellement.

La différenciation dans l'enseignement des langues étrangères est basée sur les caractéristiques individuelles des apprenants et leurs lacunes individuelles en matière de connaissances.

L'organisation du travail indépendant des apprenants dans le processus d'apprentissage de langue étrangère est souvent de nature reproductive. Il n'existe pratiquement aucune recherche sur le développement de stratégies de fixation d'objectifs, d'auto-évaluation réfléchie et de capacité à assimiler de manière autonome le contenu du matériel d'apprentissage. Dans les établissements d'enseignement d'aujourd'hui, la partie didactique du travail indépendant est principalement prise en compte, mais les conditions psychologiques et pédagogiques font également partie intégrante d'une organisation réussie du travail indépendant des étudiants dans l'enseignement de la langue étrangère. L'observation directe de l'organisation des activités d'apprentissage des apprenants a montré que l'une des plus importantes lacunes du système d'acquisition des connaissances et des compétences est l'incapacité d'acquérir des connaissances de manière autonome, la prédominance des mesures d'influence pédagogique (organisation, gestion, régulation) au détriment de l'auto-organisation, de l'auto-éducation et de l'auto-régulation.

Il existe une contradiction manifeste entre les nouvelles exigences en matière d'organisation du travail indépendant des apprenants et la réalité de ce processus dans les établissements d'enseignement général. Les capacités individuelles des étudiants ne sont pas

toujours prises en compte, ce qui est très important, car les capacités des étudiants à apprendre une langue étrangère ne sont pas les mêmes: certains apprennent la langue facilement, d'autres - avec beaucoup de difficultés. Dans le système classe-leçon, l'enseignant se concentre sur l'élève moyen, ne donnant pas une charge suffisante de "fort", n'ayant pas le temps d'expliquer de manière accessible et de parvenir à l'assimilation de la matière par les apprenants "faibles" [1]. Il convient de noter que les apprenants d'un même niveau scolaire peuvent apprendre différemment le matériel d'apprentissage de différents niveaux : l'un apprend plus facilement le vocabulaire grâce à une mémoire bien développée, d'autres ont une meilleure compréhension orale, ils effectuent donc plus facilement les tâches d'écoute. En outre, tous les apprenants ont des modes de pensée différents [2]. C'est pourquoi il est si important d'utiliser une approche différenciée lors de l'enseignement d'une langue étrangère et de l'organisation du travail indépendant des élèves; son application est l'une des conditions psychologiques et pédagogiques les plus importantes pour un apprentissage productif.

Les principaux objectifs de l'approche différentielle dans l'enseignement des langues étrangères sont de répondre aux besoins cognitifs des apprenants, en tenant compte de leur préparation individuelle, des qualités propres à chacun. L'individualisation de l'apprentissage peut se faire sous 3 formes : frontale, collective et indépendante. L'approche différenciée développe avec succès l'activité cognitive de chaque apprenant en tenant compte de ses capacités et de ses aptitudes. L'approche différenciée contribue à la formation d'une estime de soi adéquate des apprenants, les encourage aux activités d'apprentissage, aide à construire pour chaque apprenant une trajectoire individuelle de développement, à croire en ses forces.

En utilisant l'approche différenciée de l'enseignement des langues étrangères, la classe peut être divisée en trois groupes et désignée comme groupes **A, B, C** où le groupe "A" a un niveau faible, le groupe "B" un niveau intermédiaire et le groupe "C" un niveau élevé. Selon l'approche différenciée, nous établirons les objectifs à atteindre dans la phase finale pour chacun des groupes.

Pour le groupe "A" : éveiller l'intérêt pour la langue étrangère, en utilisant des tâches du niveau de base qui permettront à l'élève de travailler selon ses capacités individuelles ; former des compétences et des capacités pour mener une activité indépendante selon l'échantillon.

Pour le groupe "B" : développer un intérêt durable pour le sujet ; consolider les connaissances existantes, former de nouvelles compétences et aptitudes ; mettre à jour les connaissances existantes pour réussir l'apprentissage de nouvelles matières ; former une capacité à travailler de manière indépendante sur une tâche ou un projet.

Pour le groupe "C" : développer un intérêt durable pour le sujet ; former la capacité d'exécuter des tâches de complexité accrue ; développer l'imagination, la pensée associative, révéler des capacités créatives, améliorer les compétences linguistiques des élèves. C'est l'approche différenciée des cours d'anglais qui permettra à chaque élève d'obtenir de bons résultats, et l'enseignant doit les aider à se connaître et à se réaliser.

Il est à noter que l'un des problèmes les plus urgents de la méthodologie d'enseignement des langues étrangères à l'université non-linguistique est aussi une approche différenciée de l'enseignement. Ce n'est pas un problème nouveau, mais il semble loin d'avoir été exploré dans toute sa diversité et son importance dans la tâche d'améliorer le processus d'apprentissage. Chaque jeune enseignant ou enseignant qui commence à travailler dans une université non-linguistique a des difficultés avec ce problème. La principale difficulté est causée par l'incapacité de trouver la combinaison optimale de formes de travail individuelles, de groupe et frontales dans l'enseignement d'une langue étrangère. D'autres difficultés sont liées à la détermination des caractéristiques individuelles de la personnalité de l'apprenant et à l'organisation sur cette base des activités de l'enseignant visant à développer les capacités mentales de chaque apprenant.

Tout cela m'a incité à me tourner vers la littérature pertinente et l'expérience des enseignants en exercice.

L'apprentissage différencié est le résultat de ces changements. Le concept d'«approche différenciée» est défini comme une approche du processus d'apprentissage, selon laquelle la différenciation est assumée sous divers types et formes. Quand ils disent «une approche différenciée des étudiants », cela implique la présentation d'exigences différentes à différents groupes d'étudiants dans la maîtrise du contenu de l'éducation [3, p. 28].

Tout d'abord, il est indiscutable que les étudiants ont des niveaux de préparation différents. Pour bien comprendre les raisons de la performance inégale des apprenants du groupe, il est nécessaire d'identifier et de comprendre les raisons de la sous-performance de chacun. Ces raisons sont variées : l'un a manqué des cours pour cause de maladie, un autre a été inattentif en classe, un autre encore n'a pas compris les explications de l'enseignant.

Souvent, la différenciation dans l'enseignement des langues étrangères n'est pas fondée sur les caractéristiques individuelles de la personnalité de l'apprenant, mais uniquement sur les lacunes individuelles de ses connaissances. La capacité d'apprendre langue étrangère n'est pas la même; certains apprennent facilement la langue, d'autres la trouvent très difficile. Il convient de noter que le matériel d'apprentissage à différents niveaux d'enseignement peut être absorbé différemment par les apprenants d'une même classe (groupe) : certains apprennent plus facilement le vocabulaire grâce à une mémoire mécanique bien développée, d'autres ont une perception auditive plus développée, de sorte qu'ils réussissent à faire face aux tâches d'écoute, etc. En outre, tous les élèves ont des modes de pensée différents [4].

L'étude des intérêts et des aptitudes des apprenants, de leurs capacités d'apprentissage, ainsi que l'analyse des perspectives de développement de ces capacités doivent servir de point de départ à une approche différenciée de l'enseignement d'une langue étrangère. J'ai pu constater par ma propre expérience qu'il n'est pas facile de mettre tout cela en pratique. La principale difficulté réside dans la sélection et l'utilisation de tâches de complexité différenciée. Lors de l'exécution de tâches présentant le même degré de difficulté, une personne capable et une personne moins capable ne peuvent atteindre le même résultat. J'essaie généralement de programmer un quiz pour chaque leçon de français. Cela leur donne l'occasion de réfléchir à leurs options de réponse.

Je donne des notes pour chaque type d'activité de parole, ce qui permet d'identifier les lacunes individuelles en matière de connaissances.

Ainsi, nous pouvons suggérer les principales options suivantes pour mettre en œuvre une approche différenciée dans l'enseignement de la langue française :

- Utiliser des activités à plusieurs niveaux qui permettent à tous les apprenants d'aborder les mêmes notions et habiletés essentielles, mais en fonction d'un degré de soutien, de défi ou de complexité adapté.
- Proposer des centres d'intérêt qui incitent les apprenants à explorer des sous-thèmes du sujet à l'étude en fonction de leurs intérêts particuliers
- Utiliser des agendas personnels (créés par l'enseignante ou l'enseignant pour présenter le travail commun à tous les étudiants ainsi que les tâches adaptées aux besoins particuliers des étudiants) qui indiquent les travaux à faire, soit dans les délais précisés ou pour ceux qui terminent les autres tâches plus rapidement.
- Offrir du matériel concret ou d'autres outils pour les apprenants qui en ont besoin.
- Varier le temps alloué à l'exécution d'une tâche de façon à offrir un soutien supplémentaire aux étudiants qui éprouvent des difficultés ou à encourager un élève avancé à approfondir un sujet.

Voici quelques exemples tirés de l'expérience de la mise en œuvre de ces options dans les cours de français.

Ainsi, lors de l'écoute du n'importe quel texte on rencontre des unités lexicales inconnues, sans la connaissance desquelles la compréhension du texte est impossible. Le texte est assez complexe, mais intéressant.

L'expérience a montré que pour certains étudiant, comprendre le contenu du texte et être capable de montrer à l'enseignant qu'ils l'ont compris (c'est-à-dire révéler le contenu) est un défi considérable dans la tâche d'écoute. Les étudiants les plus forts pourraient donc être invités à répéter le texte. Un étudiant commence la narration, tandis que l'autre continue l'histoire. Les élèves les plus faibles pourraient vérifier leur compréhension du texte en posant des questions :

Par conséquent, les apprenants forts peuvent être encouragés à répéter ce texte. L'un des élèves commence à raconter, l'autre continue l'histoire d'un ami. Vous pouvez contrôler la compréhension du texte par des écoliers faibles à l'aide des questions simples.

Les apprenants forts et faibles sont-ils également capables de comprendre le contenu du texte ? Apparemment non. On peut donc demander aux apprenants les plus forts de révéler le contenu du texte après la première présentation en répondant à certaines questions clés.

Après la deuxième présentation, les élèves moins capables racontent le texte, les plus faibles répondent aux questions. Ainsi, il est possible de former des compétences d'écoute dans tous les groupes d'étudiants.

Donnons un autre exemple d'enseignement différencié de la langue française.

On étudie le matériel grammatical Imparfait. Les structures avec ce temps sont initialement enseignées avec un support visuel (action visuelle, image). Par exemple :

Quand j'étais petit (e)

Quand j'avais 15 ans

Quand il faisait beau

Les élèves forts et faibles travaillent. Les plus forts aident les plus faibles, en corrigeant leurs erreurs. Le rôle de l'enseignant est ensuite repris par l'un des étudiants bien préparés (facultatif). Après cela, n'importe quel étudiant du groupe peut prendre la tête du groupe, y compris un étudiant moins doué.

Et il est à noter que le travail en groupe sera le moteur de l'action. Cela favorise la dynamique collective, la solidarité et l'entraide mutuelle. Il sera le terrain d'échanges, de liberté d'expression et de participation des apprenants, voire, un espace propice à l'acquisition de capacités à l'oral (raconter, se raconter, se présenter, justifier un choix, un avis, formuler une opinion personnelle).

La maîtrise de ce matériel grammatical est réalisée avec succès à l'aide de photocopies, de cartes et jeux de rôles. Je propose les devoirs de trois degrés de difficulté, ça dépend du niveau de maîtrise des structures Imparfait par les étudiants

1. Pour les étudiants ayant un haut niveau de préparation, on donne ce type de tâche: Décrire une image. (On choisit une image comportant un nombre suffisant d'actions et d'acteurs). Les apprenants viennent au tableau, montrent l'image à la classe et la décrivent. Les camarades de classe corrigent leurs erreurs et leurs imprécisions.

2. Les étudiants moins préparés reçoivent une tâche: Regardez l'image. Répondez aux questions. (L'ordre d'exécution de la tâche est le même.)

3. Aux étudiants ayant un faible niveau d'apprentissage on propose une tâche précédente. (On leur donne des cartes avec des verbes)

Les compétences travaillées sont adaptées à chaque apprenant, en fonction de ses connaissances préalables, de ses capacités et de ses besoins.

Ces tâches différenciées permettent aux apprenants les plus faibles de passer à la partie la plus difficile de ce sujet de grammaire, à savoir la distinction entre le passé composé et l'imparfait.

Les apprenants les plus faibles ont plus de chances de surmonter leurs difficultés à distinguer ces temps grammaticaux s'ils utilisent les deux mots bien connus, maintenant et

habituellement, comme référence. Si les étudiants ont des difficultés avec les concepts grammaticaux du passé composé et de l'imparfait, ces mots les aident à s'orienter rapidement (parfois, tous les jours, souvent, chaque jours, toujours)

En pratiquant ces structures grammaticales de cette manière, les apprenants les maîtrisent à un niveau qu'ils peuvent comprendre. Ce niveau est le plus élevé possible pour tous.

Par conséquent, il est si important d'appliquer une approche différenciée lors de l'enseignement d'une langue étrangère et de l'organisation du travail indépendant des étudiants ; son application est l'une des conditions psychologiques et pédagogiques les plus importantes pour un apprentissage productif.

Les principaux objectifs de l'approche différenciée de l'enseignement des langues étrangères sont de répondre aux besoins cognitifs des apprenants forts et faibles, en tenant compte de leur préparation individuelle et des qualités propres à chacun.

L'utilisation de l'enseignement multigrade aide l'enseignant à atteindre les objectifs suivants :

1. Susciter l'intérêt pour le sujet par l'utilisation de tâches de niveau élémentaire, permettant un travail en fonction des capacités individuelles.

2. Comblent les lacunes en matière de connaissances et de compétences.

3. Former la capacité de mener des activités indépendantes sur le modèle.

1. Développer un intérêt constant pour le sujet.

2. Renforcer et répéter les connaissances et les façons de faire existantes. 3.

3. Rendre les apprenants plus conscients des connaissances nécessaires pour réussir l'apprentissage d'une nouvelle matière.

4. Faire en sorte que les apprenants soient plus conscients de l'importance de l'apprentissage.

4. Développer la capacité des apprenants à travailler de manière indépendante sur des tâches et des projets.

La tâche de l'enseignant est de surmonter l'uniformité, de transférer l'accent de l'équipe des apprenants à la personnalité de chacun d'eux avec ses capacités et intérêts individuels, de créer des conditions pour le développement de l'activité cognitive et de l'autonomie.

La différenciation des apprenants, c'est-à-dire leur division en groupes par niveaux, contribue à augmenter la motivation pour l'apprentissage, l'activité des apprenants pendant les classes et l'émancipation des apprenants en classe, ce qui a un effet bénéfique sur l'assimilation du matériel. Et il convient également de préciser qu'avec cette approche de la formation, il n'y a pas de système d'évaluation et que les connaissances sont vérifiées à l'aide de projets et de leçons d'évaluation. Je pense que cette approche aide les apprenants à être aussi détendus que possible pendant la leçon. Et je voudrais donc souligner les raisons qui permettent de considérer cette méthode comme productive dans le système éducatif:

1. La motivation à apprendre augmente ;

2. La qualité des connaissances s'améliore.

3. La motivation pour apprendre augmente ;

4. La qualité des connaissances s'améliore.

Les recherches montrent que tous les types d'exercices individualisés sont utilisés dans l'enseignement du matériel linguistique et des différents types d'activités de parole.

L'efficacité des exercices et des formes d'enseignement proposés est confirmée dans la pratique.

Ainsi, la technologie de l'enseignement multiniveau offre des tâches de difficulté et de complexité différentes, dont l'utilisation rend plus efficaces les approches individuelles et différenciées dans l'enseignement de l'anglais aux apprenants.

Références:

1. Стукаленко Н.М, Коптелова В.С. Дифференцированный подход при обучении иностранному языку // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 2-2. – с. 141-142
2. url: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=6469> (date de la demande: 25.11.2022).
3. Алиев Н.Н. Выбор особенностей учащихся при дифференциальном обучении иностранному языку// Иностранные языки в школе. - 1992. №5-6.-С. 28-30.
4. Пашковская Н.Д. Показатели познавательного интереса к иностранному языку у студентов неязыковых специальностей // Вопросы теории и истории педагогики/ Под ред. Л.С. Беляевой.- Мурманск: МГИ, 2004.- С. 17-23.

ЯЗЫК-ОСНОВА ВСЕХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Толен Салтанат

студент группы ИО-21к

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры русского языка и литературы им. Г.А.Мейрамова магистр педагогических наук

Назарова Меруерт Гинаятовна

Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова

LANGUAGE IS THE BASIS OF ALL SPIRITUAL VALUES

Tolen Saltanat, student of the IO-21k group,
Karaganda University named after academician E.A.Buketov,
Scientific supervisor: Senior lecturer of the Department of Russian Language and Literature
named after G.A.Meiramov, Master of Pedagogical Sciences
Nazarova Meruert Ginayatovna

Аннотация. В статье речь идет о роли языка в нашем современном обществе. Автор дает обобщенную характеристику на особенности и важности языка, то есть язык – основа всех духовных ценностей и развития языка отличает национальный менталитет от других. Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства.

Annotation. The article deals with the role of language in our modern society. The author gives a generalized description of the peculiarities and importance of language, that is, language is the basis of all spiritual values and language development distinguishes the national mentality from others. Without language, human life, people, society, the development of science, technology, and art are impossible.

Ключевые слова: язык, правильное понимание, цивилизация, культура, социальное языкознание, сельская местность, глобализация, казахстанское общество.

Keywords: language, correct understanding, civilization, culture, social linguistics, rural area, globalization, Kazakh society.

Сейчас страны мира переживают эпоху глобализации. Мы также стремимся встать на путь мирового развития, принимая на себя современные достижения мировой цивилизации. Однако даже в эпоху глобализации мы должны ценить и ценить наши национальные духовные ценности. Особенно важным вопросом сегодняшнего дня является повышение статуса казахского языка, который является одним из самых важных и должен сплотить казахстанское общество как государственный язык суверенной страны.

Язык-это выражение бытия нации, мера национального сознания. Поэтому связь национального языка и языка между собой очень сложна. Изучение, правильное понимание, изучение тонкостей этой связи требует кропотливой работы и глубокого поиска.

Поскольку язык-основа всех духовных ценностей, он не может выйти за рамки развития мировой культуры и цивилизации. Развитие той или иной нации напрямую связано с сохранением ее национального языка в современную эпоху глобализации, его дальнейшим процветанием, расширением общественной деятельности в разных сферах, а также с

правильной организацией и проведением мероприятий для этих целей, а значит, и с государственной языковой политикой и программами.

А путь развития любого языка, составляя культурно-историческое содержание, отличает каждый национальный язык (менталитет) от других. Поскольку любая культура в мировой цивилизации является ценностью, созданной руками человека, она не может быть признана чисто естественным процессом (процессом). Культура какой бы нации ни была, формируется и процветает на основе многовекового общественно-социального развития этой страны. Поэтому невозможно отделить язык от национальности, от языка, от общественно-социальной среды, в которой живет нация, от общественных отношений. [2]

Образное представление мира создается через восприятие мира, его познание человеком и обозначается языком. Несмотря на то, что языковая картина мира имеет непосредственное отношение к лингвистике (лингвистике), она выходит за ее рамки и изучается и в рамках других наук. Проблемы, связанные с языком – по этой причине – считаются широким, многогранным явлением. Одна из его проблем-общественно-социальная, коммуникативная деятельность языка.

Социолингвистика уходит корнями в такие области языкознания, как историческая лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, экстралингвистика, коммуникативный синтаксис и др. Если учесть, что язык и менталитет, язык и культура, язык и общество находятся в тесной взаимосвязи, то особое значение в определении национального мира в языковой картине мира и, следовательно, в рассуждении о национальном менталитете придаются такие науки, как литературоведение, социология, культурология, национальное мировоззрение (Национальная философия) и др.

Язык-это, прежде всего, общественно-социальное явление. Социальное языкознание – отрасль казахского языкознания, изучающая функции нашего языка в современном общественно-социальном направлении. Основными объектами исследования (объектом) социолингвистики являются такие вопросы, как связь казахско-русского языка в условиях Казахстана, где проживают и проживают многие национальности, а также казахского языка с другими языками в нашей стране, их влияние и влияние друг на друга.

Социальное языкознание, как мы уже отмечали, как междисциплинарная дисциплина, в основном рассматривает общественно-социальную деятельность языка как язык и общество, как язык говорящих в соответствии с известной ситуацией (общественной, служебной и т.д.). Следовательно, он изучает использование языка той или иной нации в процессе общественного общения различными социальными группами в различных условиях. Придавая этому особое значение, он научно обосновывает их. [3]

Общество нашей страны, состоящее из диаспоры нескольких национальностей, наряду с казахами, претерпело значительные изменения под влиянием политико-экономических процессов последних лет. Это требует пристального внимания к национально-социальному составу общества.

Соотношение потребителей языка в нашем обществе разнообразно. В то время как большинство казахов живут в сельской местности, подавляющее большинство людей, которые могут говорить только на русском языке и на казахско-русском языке, живут в городе или близлежащих населенных пунктах. Те, кто одинаково владеет обоими языками, хотя в семье говорят на казахском языке, на работе и в других местах, чаще всего, используют русский язык. [4] Поэтому в настоящее время язык горожан, определяющий приоритетность и действенность общественной деятельности языка, является русским.

Реальность жизни показывает, что формирование двуязычия бывает разным. При этом сложившаяся форма двуязычия в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации (служебная, профессиональная, потребность, принуждение, языковая среда и др.) занимает у нас особое место. Двуязычные (казахско-русские) граждане страны в силу различных

условий и целей общественно-социальных отношений свободно переходят с одного языка на другой без особой подготовки, без каких-либо затруднений и продолжают пользоваться обоими языками одинаково. Эта особенность характерна в основном для казахов. Конечно, у этого есть свое преимущество в том, что» двойной язык – двойное крыло". По словам Елбасы:» массовое двуязычие казахов – это чудо, которое открывает им путь к современному потоку информации " (Назарбаев Н.а. от тоталитаризма к политической стабильности и демократическому Казахстану. Газета» Егемен Қазақстан", 14 декабря 1997 года). Не секрет, что в этом есть и обратная сторона. В свое время на эту проблему обратил внимание юрист современности, академик М. Ауэзов. В своей статье» любви литературу родного языка " он критикует казахских граждан, которые слишком увлечены русским языком, и, говоря о достоинствах нашего языка и литературы, настаивает на том, что любой сознательный гражданин обязан хорошо знать свой родной язык. "Можно сказать, что человек, не знающий, не уважающий свой язык, литературу, не является полноценным интеллигентом. Потому что, несмотря на то, что он образован каким-то образом, он способен воспитывать духовную мысль». [1]

Есть еще одна неприятная сторона двуязычия. Подавляющее большинство из них, в большинстве случаев, переводят игру на одном языке на другой. Обращаем ваше внимание, что некоторые «целинные употребления», не соответствующие литературным нормам казахского телерадиовещания и газетно-журнального языка, произносятся теми, кто владеет обоими языками одинаково, или теми, кто владеет одним из двух на среднем уровне. Это потому, что они ошибочно думают, что язык, который они знают, находится на одной ноге (часто на русском), переводят эту игру на другой язык и передают ее устно или письменно. "Ну, ведь игра доставила!" точка зрения неверна. Это приводит к постепенному нарушению естественного положения языка.

Изменения в языке и новости просто не появляются. Это порождает различные потребности языковых потребителей. Их использование языка в различных общественных действиях-показывает истинный характер изменений в языковой системе. Общественная деятельность языка, наряду с определением специфических особенностей каждого языка, влияет и на традиционное использование языковых средств, определяет его доминирование и действенность.

Тем не менее, современное двуязычие казахстанского общества, состоящего из представителей многих национальностей, наряду с казахами (казахско-русский) не одинаково характерно для представителей всех национальностей. В основном казахское общество двуязычное, то есть казахи владеют русским языком наравне со своим родным. Как бы ни было больше (60%) казахов, чем представителей других национальностей страны, в настоящее время в ряде сфер общественных отношений в стране доминирует, в основном, русский язык. Так, в таких областях, как техническая сфера, сфера новых технологий, информационные технологии (ақпараттық), экономика, бизнес, банковско-финансовая система, естественные науки и медицина и др., область применения нашего языка остается относительно низкой по сравнению с русским языком.[5]

Так сложилась политика советской эпохи. В то время не только язык государственных органов власти страны был русским, кроме гуманитарных наук, изучался русский язык и изучался русский язык. В стране готовились самые необходимые квалифицированные специалисты и владельцы профессий. Если бы литература таких наук, как естествознание и медицина, не публиковалась в виде мини-брошюры для широкой публики или в виде научно-популярной статьи на страницах периодической печати, она не была бы изучена на казахском языке, а была бы написана только на русском языке. Именно из-за этого не развивался язык науки, который является одной из основных сфер общественно-социальной деятельности нашего языка и одним из основных направлений развития языка. Не остались

казахскими не только термины из разных областей науки, не сложились в своей степени ни словосочетание по научному стилю, ни словообразование, ни систематическое изложение научного мышления как текста. Эффект от этого ощутим и сегодня, несмотря на независимость и самостоятельность страны. Об этом свидетельствует и одно из высказываний главы государства: «для национального сознания наиболее важно опираться на систему общественных институтов, которые защищают этическую культуру и язык. Это особенно верно в отношении системы образования и средств массовой информации. Мы видели, что система образования построена на позиции «воздержания казахского языка», где даже самый дильгир не мог получить казахское образование по нуждающимся профессиям и специальностям. В результате у нации, особенно у желанной группы, снизился энтузиазм по поводу всестороннего овладения языком ". [6]

Использованная литература:

1. Ауэзов М. собрание сочинений в двадцати томах. Том XX. Алматы, писатель, 1985 год. С. 411-413.
2. Н. Назарбаев посвящение народу. "Культегин", Астана 2007г.
3. Костанай, 15 февраля 2011 года
4. Суверенный Казахстан 17 февраля, 10 апреля 2007 года
5. Образование-Образование 2007 год № 4, с. 25-26.
6. Назарбаев Н.А. на волне истории. Алматы: Шелковый путь, 2010 год.С. 153.

Philosophical Sciences

Ancient Thought and its Relevance to Modernity: Plato's Dialectical Method

Ivliane Dzneladze

PhD candidate, Caucasus International University, Tbilisi, Georgia

Abstract

History has shown numerous philosophers who claim original ideas and try to establish new ways of thinking. Starting from spiritualism and concluded up to rationalism idealism philosophy transformed to the abstract discipline and therefore popular interest towards it has been lost. Antique philosophy has become the subject of a critique from the rationalist school of thought by imputing the argument that metaphysics is unable to cover the problem of a material world, which places the limitation on a broader development of rational reason. In this regard, Greek metaphysics became unpopular since so-called mechanical progress could not recognize the material usefulness of its value. However, antiquity today is still widespread among researchers and scholars but the question remains open: how relevant is ancient thought and can we use it to analyze the modern political system?

This article will try to determine actuality of Plato's masterpiece "Republic" in modern times and figure out reasons why people of democratic order lack the essential notions of realization of the "justice" and "good".

Ideal state and Just Society

Plato's impression of the ideal state is based on the concept of communal morality and ethics. Plato via Socrates tried to demonstrate the structure of the society, which is depended on "just" hierarchy. In Plato's vision, imaginative citizens of the Republic belong to the specific hierarchal order, which is responsible for all for a just allocation of professional occupation. The terms itself – "just" or "justice" are one the crucial thesis if we track back a majority of Plato's dialogues. Even it can be confusing for a modern reader but "justice" in Plato's idealist dialectic is something else that we assume to be.

The popular approach towards the idea of justice is to tolerate others fundamental rights and in case if your rights are damaged or insulted by others then you seek for a payback. In such cases democratic person takes a decision to proceed in court to restore the "lost honor"; namely in the system which applies recognized laws adjusted by an unjust political system.

Plato offers to a modern man an unthinkable understanding of justice: "*Justice is different under different political regimes according to the laws, which are made to serve the interests of the strong,*" (Republic 338e-339a) i.e. the **ruling class in each democratic system** or what Antonio Gramsci meant by the "leading class" who establishes the "cultural hegemony" during the cathartic moment (Coutinho, 2012).

The widespread misleading interpretation that "Republic" steers the modern reader towards utopianism have caused various misunderstanding in Plato works. It's even called utopian ambition about the ideal state which political status is combined with the aspects of cosmism and spiritualism. But "Republic" syndicates the textbook for a political philosophy aiming for strict and sudden reforms in state-building process.

The purpose of Plato's political philosophy is to demonstrate how should socially oriented state function under the firm principles of everyday routine: The ideal state gradually becomes a vanguard of everything that is "good" and "just" from the beginning to the end; aiming citizens to progress vertically towards the idea of righteousness.

Plato told us that his inspired state stands on the three main platforms: **soberness, courage, intelligence**. This quality of state combines those platforms and make them possible to cultivate the soul of citizens. By soberness he meant collective preparedness; by courage striving towards societal ideals; by intelligence hierarchal development to the idea of the "justice".

Oneness against one

Plato was one of the first philosophers who implemented the notion of social organicism and the transcendental totality in political philosophy. He managed to prove that states couldn't operate if one part of an organism does not function properly. The thesis of systematic totality, which is vital for an objective idealism was approved in Plato's other works, especially in "Parmenides." This work is described as the most puzzling dialogues ever written by Plato since it explains the knowledge of being in correspondence with harmonic nature and foundations of an original idea. "Parmenides" illustrates the scene of dialogue between the founder of Eleatic school Parmenides and his successor Zeno of Elea. Whole dialogue constitutes to bind the question "if the one exists, the one cannot be many, can it?" (Parmenides 137d.)

The enigmatic idea of one or many as total one was used by Plato to validate his main political doctrines that idea of systematic totality transcends individualism. Upon all qualities, which state and citizen should possess, is the idea of "just". Hence, the "justice" is not on the top of Plato's hierarchy of qualities but represents the source of a state building process. The idea of "just" was formulated in "Republic" only in few sentences: "To do one's own business and not to be a busybody is justice." (Republic 433b.) Purpose of this thesis is to illustrate why Plato was opposing democracy, since the system is prioritizing chaotic nature of a free will and stimulating occupations of many others and personally not yours.

Why is democracy unjust?

In general, Plato in his majority of works always seeks to set the limitations on his thought to construct an unprecedented discovery about the final essence of knowledge, i.e. idea. The attempt to rediscover crux of the being and socio-political environment that causes the wrong turn in philosophy is brilliantly demonstrated both in "Republic" and "Phaedo." Besides the detailed deduction about the interdependence of harmonic nature and a man, Plato managed in both works to constrain the original essence of the idea and cover it within the systematic totality of the "virtuousness".

The virtue comes from the word arete (ἀρετή) and means spiritual excellence. Arete in antique philosophy is decisive aspect since it wraps Plato's notion of vertical philosophy. Until today, personification of virtue as the statue is preserved in Celsus library in Ephesus located in modern Turkey. According to Plato, an idea of virtue in ideal state sets the moral hierarchy and drives just citizens towards the vertical (spiritual) development. Since as in "Republic" guardians, governors and soldiers of ideal state are discarded from the private property and ownership, but on the other hand, they have political merits and rights to carry on the state policy. This vision of social structure grows under strict censorship of literacy and from the childhood upsurges motivation to seek the virtuousness. Plato told us that the idea of virtue has a casting vote for the populace of the ideal state.

Only when society is unable to satisfy needs thereafter state emerges and institutes the fundamentals of politics. Plato stated that democratic order does not meet requirements to guarantee wholeness of a society where subsequently emerges process of atomization. In democratic order, individuals are powerless to distinguish what is “just” and “right”. Comparisons can be obtained from the cave allegory, which describes the spiritual and political role of man in the society. In this manner, Plato offered us the allegory of cavemen who are unable to understand the harmonic essence of the true forms and ideas. Thereafter, cave allegory sets the focus on the political aspects of a chaotic, allusively free and unjust society, which Plato considers as the democratic system. Plato through Socrates formulated the thought that anarchic behavior of democratic society gives the rise to total nihilism. Democracy in this manner is “the advantage of the stronger” that creates unjust political and economic ties between state and individual. To be more specific, distribution of power is extremely unjust and does not serve to the communal good. The notion of the virtue itself no longer exists in democracy while in the ideal state everything progresses towards the spiritual excellence.

To think that Plato’s vision of vertical aspiration is connected to some religious sentiments aiming only for individual spiritual growth is the misunderstanding too. Plato implemented an idea of spiritual excellence not on an individual scale but wanted to demonstrate it as the experience of a communal agreement.

Christopher C. Wright argues in his essay “Plato’s just state” that the idea of virtuousness has been gradually transformed into delusion. Author adds that virtue for a democratic man is “*conceived as treating others well rather than as functioning healthily within a community.*” Indicating the fact that in the democracy people have the free choice between **unnecessary and necessary pleasures**. The uncontrollable force to be admired by other, that you are striving to become successful man binds entire essence of democratic society. Plato tells a modern man that “*we do not think of the world as a harmony, even ideally. We like order, but we do not consider it supreme among values. We admire ambitious, driven people, rather than those who are at peace with themselves or do everything in moderation.*” (Wright, 2012).

The social environment demonstrated above gives the raise to oligarchy and tyranny but not those one’s Plato considered. The democracy has shaped several types of oligarchs and tyrants in modernity. Plato told us about his negative attitude of tyrannical “soul” and considered it as the pathology. Moreover, for Plato tyrant and oligarch were antitype to true philosophy on the individual level, since those types lack passion and self-discipline.

Moving on to broader system such as democracy, oligarchs and tyrants taste the “unnecessary” pleasures and later on, this “democratic person is torn between good and evil impulses: “*he lives and enjoys the desire that each day happens to bring along sometimes indulging in wine to the sound of the flute, and at other drinking water and pinning away. Again, there are times when he takes exercise, but there are times when he’s idle and neglects everything, while at others he’s apparently engrossed in philosophy*” (Plato Republic, Harvard University Press 561c6-d2).

We have to start to get Plato right. His ancient thought, regarding the critique of a democracy, may seem ruthless for a modern reader. But again, Plato was right that uncontrollable freedom gives rise to atomized and chaotic society. This free society reached its peak and managed to establish unjust social relations. Whereas, mandated justice is profitable only for an unjust and for others it becomes the salvation. Those are times we live in. Plato suggested the receipt of a global panacea. He considered that the durable state which is oriented on developing intelligent, responsible, prosper and morally excellent society.

For more vividness, in book IV (Republic), Socrates argues with fellow philosophers about the qualities of state. This chapter focuses on the relationship between state and individual. Philosophers claimed that qualities which states need same needs the man to exist. As like aforesaid qualities are crucial for the state same goes for a person too: **How hard brave, just and**

morally excellent is the man, the state has to be identical -like its mirror. Plato indicated that person perceives justice in the manner how the state sees it. Plato was correct since democratic world order have universally legitimized justice which favored inequality.

If we understand Plato correctly, he would recommend that we don't have to critique societies which lack those qualities, for the reason that their faultiness is none under democracy. However, Plato's ideal state is a vanguard of an organic solidarity from which we have to learn more about its relevance to modernity. And again, Plato told us, how much original ideas inhabits in man same goes for a state too.

On the road to the dialectics

Plato viewed the connection between state and citizen from the organicist scope. His imaginative world was beautiful and just consequently developing to reformulate social consciousness towards the real philosophy. According to him, man is only able to understand philosophy through the dialectic. Plato's dialectical method seeks to explain why things happened and what should be our role inside society. Thereafter dialectic investigates "substantial expressions of immaterial soul" and idea of demiurge.

Mark Vernon proposed the idea in his essay that modern man also understood the Plato's demiurge incorrectly. The popular understanding of demiurge is a "craftsman" who manipulates the universe and harmonic order. In Plato, the first notion of demiurge appeared in "Thimeus" and developed in "Symposium." In so far, idea of a demiurge became popular in Gnosticism and finally lost its socio-political value (Vernon, 2018).

Vernon writes that the "*Greek, demiurges, literally means 'one who works for the people [demos].'*" Again, we can see why Plato has a numerous interpretation, but it's obvious that his dialectic method constantly pursued how should ideal state function under the socially oriented policies. Plato via Socrates considered dialectic most difficult part of the philosophy, whereas in book VI (Republic) participants ask Socrates one of the central question of the dialogue: how should citizens track the real philosophy in your ideal state? Socrates suggested only one possible way: the collective censorship of wrong literacy which will make possible to raise children only on the ideas of what is right. Subsequently, Socrates argued that citizens who are educated by the philosophical doctrines and ethics will prepare them for later professional occupations.

Free literacy in the state causes misinterpretations and basically wrong social turns, allowing young citizens to receive mislead in philosophy and harmony. Plato even critiqued the Greek mythology and Homer, were we see continuous clashes between Gods and Demigods. While Homer, aside from his poetic magnitude we observe irrationalism and arrogance from the actions of characters who seek heroism and from those who remain timid.

Plato continues in his explanation that the ideal state should initiate universal censorship to eradicate conceptions that life can be salvation for one and for another normal social condition. For Plato was crucial raising youngsters on philosophical notions which would provide brighter views for the future spiritual maturity. Since that if a child has a specific example of luminosity and virtue, he considered that it will be easier to plan life according on those standards. This statement has demonstrated its similarity with Christianity, since in both interpretations every human-being from the adolescence matures based on the aspirational subject, but Plato was much more concerned on civil society as the rather than only on an individual scale: "*God with man does not mingle: but the spiritual is the means of all society and converse of men with gods and of gods with men, whether waking or asleep. Whosoever has skill in these affairs is a spiritual man to have it in other matters, as in common arts and crafts, is for the mechanical. Many and multifarious are these spirits, and one of them is Love*" (Symposium 203a-b).

Plato's social organicism went beyond naturalism and cosmism. The developments of his dialectical method verified that man is the part of two realms – visible and immaterial world. The analogy of unequally divided lines from "Republic" demonstrated that the real dialectician should reason about the concepts which does not use images and mirrors from the determined subjects. Book VI has showed intersections of visible and intelligible worlds. The concept of unequally divided line is crucial for Plato's dialectic method. The visible world demonstrates the artificial things, reflections and mirrors which originate from the intelligible realm. The one part of intelligible realm is based on the visible world from where we start to propose hypothesis and seek conclusions. However, the second part of intelligible world is the realm of the original ideas. When soul moves from visible world, it proceeds towards the first principle (the Form). The second transgression is what Plato meant is his dialectical method. In different formulation, his dialectic is a way towards the first principles, which are original forms, those which are not mirrored from the visible realm.

Plato's dialectical method managed developed the crucial concept in philosophy that the original principle of all existent can only be "good" and "just." Those principles combined unite the forms of the knowledge (ideas).

Plato with his dialectic succeeded to illustrate that **social/common good is the universal virtue towards which man should aspire**. He already told us about his dialectical relevance on the modern world. He was aiming long ago to demolish artificial aspects of democracy. His ideal state was based on dialectical method to seek the original ideas itself and investigate their significance in the state-building process. Plato would say that people of democracy are far from the quest for an experience of living in harmonic social order.

Plato was but never went beyond the aspect which would not provide usefulness to the social good. He managed to set the primal principles how state and person are interrelated. And his majority of works demonstrate that his philosophy was cultivated from the political and economic criteria's aspiring towards analyses of the social environment. Wright even elaborates the idea that *"communism is a descendant of Plato's republicanism: it too is an ideology built on the conviction that the community is an organic whole and not merely an aggregate of individuals, and therefore that social structures – the relational ties between people – take priority over the behavior of atomized individuals"* (Wright, 2012).

Conclusion

The world how Plato viewed is relevant to modernity, especially under modern democratic system his thoughts help us to think broader.

The "Republic" is the textbook for an ideal state which aims for an intellectual and moral excellence of civil society. His ideal state functions only through the phases of development of the "just" society.

Plato's philosophy told us that chaos and individualization can cause the great injustice. He saw state functioning only depended on the developing dialectics, insomuch as ideal ruler of just state is "professional dialectician."

The allegory of the cave is not the story about the man who rises from the shadows. The inhabitants of the cave represent modern democratic system who are able to observe only the shadows and make individual conclusions about its authentic origin (absolute truth) whereas, the source of the light is the sun which portrayed the deceptive shadows. Man who sees the sun first time is the ideal citizen seeking for a vertical aspiration towards the "virtuousness".

If Plato was alive, he would say that the modern democracy does not meet the requirements for a functioning of a healthy society. Modern man can practice Plato's conceptions in a real life. If we

do so, I believe that modern societies can be able to aim towards the new stage of human kind, which is the adaption to the philosophy of a communal prosperity.

Bibliography

1. Coutinho, C. N. (2012). Gramsci's Political Thought. In Gramsci's Political Thought. Brill. <https://brill.com/view/title/19602>
2. Plato, ., & Scolnicov, S. (2003). Plato's Parmenides. Berkeley: University of California Press.
3. Plato, ., Benardete, S., & Bloom, A. (2001). Plato's Symposium. Chicago: University of Chicago Press.
4. Plato. (1911). Plato's Phaedo. Oxford: Clarendon press.
5. Plato. (2000). The Republic (T. Griffith, Trans. & G.R.F. Ferrari, Ed.). Cambridge University Press.
6. Plato's Just State | Issue 90 | Philosophy Now. (n.d.). Retrieved May 11, 2021, from https://philosophynow.org/issues/90/Platos_Just_State
7. Rediscovering Plato's Vision – Mark Vernon. (n.d.). Retrieved May 11, 2021, from <https://www.markvernon.com/rediscovering-platos-vision>

INTEGRATION A GENDER APPROACH IN THE MODERN SOCIAL SCIENCES

Adigezalova Svetlana

Azerbaijan State Pedagogical University, Department of Philosophy and Social Science, docent, PhD

Abstract: Modern gender studies, the emerging new worldview, and the history and practice of the international women's movement, which today has become a major factor in the development of humanity, urgently require a review of the conceptual foundations of the social sciences and humanities. On this basis, it seems to us that the proposed changes in the research areas of the social sciences and humanities by enriching them with gender concepts, notions and concepts can help to form the basis of integrative thinking, capable of covering in unity most of the modern problems of man and society.

Key words: philosophy of gender, integration of the category "gender" in the structure of social sciences and humanities, integrative thinking. Gender as a Method of Reconstruction of historical Process.

Modern gender studies, the new worldview emerges on their basis, and the history and practice of the international women's movement, which has now become a major factor in human development, urgently require a review of the conceptual foundations of the social sciences and humanities. At the same time it is not a question of simple mechanical integration of the category "gender" into the structure of these sciences, it is necessary to comprehend and bring to the attention of researchers the profound changes that bring gender views into the foundations of interpretive models of individual activity and social processes. The simplest and at the same time the most striking example of the transformational influence of gender can be a new approach to such common concepts as "personality," "person," and "individual," which in social and humanitarian studies traditionally corresponded to the norms and values of masculinity. This problem was raised by feminism, but it is clear that it was genderism, which overcame the one-sidedness of feminism, that introduced into the worldview the principle of the utmost possible equality of the sexes.

Gender balance provides a new perspective on gender equality, since it is itself an exponent of the general principles of equality, based on the methods of pluralism and diversity. At the same time, the gender approach beautifully demonstrates all the limitations and narrowness of totalitarian and authoritarian thinking, which deprives people of the right to creative choice. Therefore, it should be noted that gender lays the foundations of a new consciousness and new thinking, which not only in science, but also in the practice of social life permanently confirms the fruitfulness of its theoretical foundations.

At the same time, it should be recognized that gender mainstreaming is not limited to concepts focused exclusively on women's liberation from male domination, but is rather a type of universal democratism in a worldview that calls for consideration of the rights, particularities, and diversity of all members of human society, especially of minorities with limited opportunities to assert their rights. This makes the political dimension of gender studies extremely important, demonstrating that the role of the "enslaved woman" can be played by an individual people, country or state, deprived of the opportunity to assert their rights in a world of politics permeated by patriarchal power relations. It is therefore no coincidence that gender studies today have acquired the character of complex theoretical integration studies at the ethnic, national, racial, cultural and

confessional levels. Ideally, the gender approach should be aimed at creating a harmonious, spiritually whole society, synthesizing national and universal values, and establishing a true democracy that excludes the policy of double standards. However, this requires preparatory work aimed at changing the system of education and human upbringing from the perspective of gender mainstreaming. In this regard, we can state that for a long time slow but quite noticeable processes have been taking place in culture and in worldviews, designed to change the values and methods of cognition of mankind that had formed by the middle of the twentieth century. They corresponded to changes in the social and political spheres. During this period, one could observe the decisive activation of socio-political movements: anti-racist, religious ecumenical and unifying, "green", anti-globalization, etc., which had the character of protesting against established social norms or new, dangerous for nature and man development processes.

These movements started from the principle of maintaining the ecological balance of the "nature-human" system as a common worldview credo, but later they began to realize that the second "element" of this system is perceived and acts solely from masculine principles. And this inevitably led to an increase in social and global problems that became a direct threat to life. It was the development of feminism and especially of gender as a response to this threat that was the answer to patriarchal values and lifestyles. Since ecology focuses on the unity of life, on the integrity of the living world, of which humans are a part and determine the future of this unity, the emergence of ecofeminism, a trend that combines environmental and women's issues, should be seen as a manifestation of the integration of not only the social and human sciences, but also the natural sciences, which deal with life.

If we turn to traditional historical studies, we can easily see that their main interest was, and therefore most often described, powerful and aggressive world empires, powers and states, which by means of wars, violence and brute force pursued their selfish interests. This is why the science of history has proved to be a one-sided reflection of the triumph of the principles of force and violence in the world and of the reign of patriarchal values. The "philosophy of force," which continues to be promoted by historical science, has formed a special, "masculine" type of consciousness and thinking, which has an indirect influence on all spheres of social life.

And this nature of historical scholarship exemplifies negative integration, as it synthesizes the social and social sciences around a false attitude that ignores the role of women in history, contrasting a culture of war with a culture of peace.

In contrast to this tradition, the emergence of a new concept in the genre of so-called "living history," which is also being developed in gender studies, stimulates personal activity and historical thinking. "Living history" is designed to depict the past not on the basis of written sources (since not everything has survived, much has been distorted to please certain rulers or political forces), but on the testimony of direct participants in the events; this is the history not of society and the state, but of living people. If one understands history as a process that originates in the past and is directed into the future, one can, if one wishes, contribute both to the reflection, comprehension and evaluation of what has already happened and to the transformation, change, correction of what is happening now or will probably happen in the future.

Based on these general ideas, it seems to us that the proposed changes in the research directions of the social sciences and humanities by enriching them with gender concepts, notions and concepts can help to form the basis of integrative thinking, capable of embracing in unity most modern problems of man and society.

In order to proceed to the practice of integrating gender notions into modern social science, it is necessary to identify the points of intersection and interaction of the former and the latter. These points are revealed immediately when defining the essence of gender, which is reduced to the analysis and interpretation of socio-cultural differences in the life activities of men and women, determined by cultural prescriptions of certain roles, occupations, lifestyles, feelings, etc. In this

sense gender is only a social construct, the comprehension of which, however, allows us to reconstruct the most important norms, values, preferences and prohibitions of culture that explicitly or implicitly govern the social processes of every society.

In this sense, every culture clearly differentiates human behavior according to gender, prescribing its actions in terms of "masculine" or "feminine. Therefore, the gender paradigm should become the domain of such disciplines as philosophy, cultural studies, political science, sociology, economics, demography, history, ethnography, ethnology and anthropology. Further, the nature of social, interpersonal and personal relationships requires the involvement of gender in the system of pedagogical and psychological sciences.

The general methodological approach, irrespective of the specific discipline, should apparently be to seek to change the existing gender imbalance in research by means of a balanced description, an objective representation of women and men, gendered behavioral strategies and cultural norms. However, such integration, as already noted, must begin with the process of teaching these disciplines, when general ideas about the sciences, worldviews, and their own system of knowledge integration begin to take shape.

Thus, the subject of gender studies is the history of human society, the actors of which are women and men. If only the position and interests of one sex are used in describing this history, then this history is incomplete, one-sided and plays the role of the ideology of the sex that dominates society. The actual history of human development is transformed and simplified, such "history" hides and omits real events that, from its point of view, are not interesting or "contradict the truth. Representatives of gender note that historical science is "patriarchal," interested only in revolutions, wars and violence, which is seen as the "engine of history.

History is written by a consciousness in which the categories of force, struggle, violence, the desire to achieve endless victories, with enviable consistency ending in total defeat, numerous crises, leading to global spiritual, social and natural environmental catastrophes.

Gender studies is not only and not so much a "women's issue," but the practice of seeking harmony between the "weaker" and "stronger" sexes, allowing the full potential of humanity to emerge in the unity of its two opposing components (women and men). Gender studies cannot fail to notice that these two "antagonists," united in the family, collectively "oppress a third class" - children; they further note the specificity of racial, ethnic, religious, political and any other violence existing in the modern world and manifested in hundreds of models of development of the peoples of the world; they finally record that with the destruction of bloc confrontation the policies of force and coercion in the world have not weakened, but rather have tightened.

Gender has its roots and ideas in the earliest periods of human development. It is noteworthy that gender studies can act both as a philosophy and as a science, worldview, culture, politics, or ideology. And at the same time, even all these spheres of human consciousness and activity are necessary, but not sufficient to reveal the essence and subject matter of gender studies. In this regard, gender refers to the trends that emerged in the mid-twentieth century, combining and synthesizing a wide range of scientific and non-scientific human perceptions.

The definition of the subject of gender studies seems to contradict such a conclusion: these studies are understood as revealing the mechanisms of interaction and relationships between men and women in society, determining the social roles of the sexes depending on the cultural and other values prevailing in a given society, identifying those differences between them that have played a significant role in determining the nature of the historical development of humanity. However, once it is realized that the problem is not limited to the real, natural, biological differences between women and men, but acquires a global significance of the ongoing struggle between the sexes in order to establish a female (feminine The conclusion that gender is a "philosophy of the sexes," a worldview that sheds light on the mysteries and riddles of human history, is inevitable.

What would human history have been like if the matriarchy had not lost the war with the patriarchy a few millennia ago? Does the victory of one side of this confrontation mean that "one-sided" values can capture such fields as philosophy, art, science and even religion in their representations? To what consequences does the "final" victory of one side lead, what did the triumph of patriarchy bring to civilization? Is it possible to predict the future reconciliation of feminine and masculine values, what humanity has lost by "expelling" women from society, will we have to experience a matriarchal revenge, or is it already worth considering the problem of integrating "female intuition" into "male rationalism," allowing us to achieve a kind of harmony between the sexes?

Any thinking person can continue this endless series of questions, the point, however, is to affirm a new worldview: the world has hitherto opened up to humanity only from one side, which has only been visible; it is time to look at it "with two eyes," to assess it with all its fullness of vision, to reject the linear, flat, mechanistic, purely pragmatic and rationalistic, soulless and soulless consciousness that reigns today. The consciousness that has produced thinking in terms of force, struggle, violence, and the endless achievement of successive victories, which with enviable consistency end in total defeat, numerous crises, leading to global spiritual, social and natural environmental catastrophes.

At the end of the second millennium, the collapse of a civilization that had once adopted the "politics of power" as its main instrument for resolving the world's contradictions was anticipated. Gender studies, as the main paradigm describing the very beginning of the processes of this disintegration, played an exceptional role in most areas of human cognition. Gender is one of the areas creating the methodological basis of the emerging new worldview, the foundation of a new philosophy that reconsiders and redistributes the role, place and importance in society of men and women. The expected processes have not happened, but the fact that they are not possible in principle, is doubtful.

Because of its exceptional importance, gender studies, along with systems research, information theory, synergetics, ecology, etc., should be widely introduced into the practice of education and training. Fifty to sixty years ago, "women's studies," which were viewed with suspicion and disdain in the West, have now grown into dozens of courses that are linked to the broad context of natural, humanitarian and applied disciplines taught in various educational institutions. This process was preceded by a rethinking of the practices of feminists who opposed "total patriarchy" from the most radical positions, leading often to absurd conclusions such as "the need to transfer the procreative functions of women to the notorious test tube in order to achieve true equality with men.

Gender actually emerges in opposition to radical feminism, which itself often used the patriarchal practice of "power politics. Gender studies is not only and not so much a "women's issue," but the practice of searching for the harmony of the sexes, allowing for the full potential of humanity in the unity of its two opposing components (women and men).

Gender studies is sometimes referred to as philosophy of gender, and two types of gender distinctions are distinguished: 1. Primary: natural, real, natural-physiological difference between women and men; 2. Secondary: artificial, socio-cultural differentiation of the roles of men and women, which is reflected practically in all spheres of society.

The history of gender relations is also the history of mankind, read, however, in a new gender "edition"; it significantly, if not radically changes our ideas about the past, corrects the current problems of society's development and prospects for the future, and this cannot but affect the foundations of our worldview and philosophy expressing it in a systemic form.

History testifies that in one way or another this problem was touched upon already in ancient times, the presence in history of periods of matriarchy and patriarchy indicates that this issue is quite complex, and the historical choice of the "stronger sex" could be of a random nature.

Women today tend to have a more intuitive and emotional style of thinking, but maybe this is exactly what the rational, logical style of thinking of men lacks! Could it be that modern problems of ecology, militarism, cruelty and violence against various minorities, the crisis of scientific, political, economic, moral and ideological concepts are determined by the impasse of an exclusively rationalistic style of thinking, unable to embrace the diversity of modern reality?

To summarize, it can be noted that gender studies today has become a rather powerful means of analyzing socio-cultural problems of society. As a method of reconstructing the historical process, gender allows us to present a new conception of the interrelation of events of the past and the present, and therefore to forecast future events, including the prospects of human society development in a different way. Therefore, there are good reasons to believe that gender - as a direction of cognition - forms the basis of a new worldview and is directly related to philosophy, social sciences and humanities, including, not least, conflict studies. This conclusion can be confirmed by the influence that gender studies has had on the development of concepts of culture and ethics of relationships. The close connection between gender and ecological studies, the analysis of the causes of modern contradictions explored by global and social ecology, indicates the formation of the next stage of synthesis of scientific and humanitarian thought of humanity. Gender is connected not only with theoretical problems of philosophy, but also with the direct practice of modern society, political and legal processes taking place in the modern world and generating numerous conflicts of interests, relationships and actions. The gender approach has made significant adjustments in the study of the structure and elements of modern society, in the analysis of the political, social, economic and spiritual spheres of life. For a number of years now, the gender dimension has been an indispensable attribute of the development of international law and is reflected in almost all documents of world organizations and structures, major international conferences and symposiums.

Relationships between the sexes, the social roles of men and women, gender conflict in private and public life, which women are increasingly acquiring, coming into inevitable conflict with the whole system of society built on the principles of patriarchy, the emerging new relationships within the family, reflecting the reality of transitional period of post-Soviet countries, the contradictions of the transition to information society and globalization processes, reducing the value of muscle power and, conversely, increasing demand for "feminine qualities.

The global coverage of gender studies of contemporary social problems requires the development of a special introductory course on the subject for humanities departments, capable of reflecting the most important provisions of this field of knowledge. We propose the following division of this course: 1. The system of concepts of gender. 2. Fundamentals of gender conflictology. 3. History. 4. Theory. 5. Practice. 6. Sociology and statistics - which, in our opinion, can give a general idea of gender studies. At the same time, the backbone of each section of the course is the desire to present gender issues from the perspective of conflictology and the practice of resolving emerging contradictions between actors of contemporary social processes.

Ecophilia as a value factor

Galib Barkhalov

Doctor of Philosophical Science, Professor of Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan

The development and growth of the use of natural resources implies the further exploitation of natural resources, which is already in a certain contradiction with the ecological orientation. One way or another, if the humane principles of human society become a reliable protection of the priceless gift - natural resources, nature in all its beauty and vitality can serve the present and future generations for their further development and improvement.

Галиб Бархалов,

Доктор философских наук, профессор
Бакинского Славянского Университета,
Баку, Азербайджан

Экофилия как ценностный фактор

К основным особенностям современной экологической ситуации можно отнести то, что наряду и во многом в связи с интенсивным и глобальным воздействием человека на среду его обитания возросли реальные и потенциальные экологические трудности, испытываемые современным человечеством, а также деградационные процессы в биосфере Земли, к числу которых можно отнести и опасность генетического вырождения человечества.

Осознание социальной ценности природы, установление экофильных принципов и норм отношения к природе оказываются формой морального творчества человека. Моральное сознание, таким образом, как бы отгадывает внутреннюю логику истории, подводящую человека и общество вплотную к задаче разрешения конфликта между природой и человеком.

Человек «знает» и «видит» природу в зависимости от культурноисторического контекста своей эпохи. И современная форма интеграции представлений о природе - научная картина мира - наряду с позитивным (научным) знанием объединяет идейные комплексы, источники которых надо искать вне науки, в иных сферах нашего сознания и духовной культуры в целом.

В культуре человек представлен не как природное или сверхприродное существо, а как исторически изменяющееся существо, т.е. со стороны не только своего отличия от природы, но и своей связи с ней. Сама история есть история отношения человека к природе, история изменения и развития этого отношения. Находясь, с одной стороны, в состоянии непосредственной зависимости от природы, исходя из нее и нуждаясь в ней, человек в то же время преодолевает эту зависимость, подчиняет природу себе, ставит на службу собственным целям.

Природа образует основания человеческого развития. Человек принадлежит природе, есть часть природы не только в том смысле, что представляет собой прямой продукт ее органической эволюции, но и в том, что во все более возрастающей степени нуждается в ней как в необходимой предпосылке своего существования.

Природа обретает потенциально культурный смысл и значение в процессе целенаправленной человеческой деятельности, становясь частью культуры, тогда как культура распространяет свои владения на всю природу.

Представления человека об окружающем мире, природе и среде откristаллизовались в самостоятельное духовное образование к XVII веку, когда решающую роль в их развитии стало играть естествознание. До этого времени знания о природном и социальном не было четко разграничены, понятийный аппарат и способы рационального осмысления этих реальностей по существу были одинаковыми.

Человек смотрел на мир сквозь призму культуры, в которую он был вовлечен. Понимание того, что лежит за пределами его интересов, потребностей, ценностных установок и привычного уклада жизни, т.е. понимание объективного содержания природных явлений, стало возможным лишь с возникновением естествознания, в недрах которого складывается самостоятельный блок знаний о внешней природной действительности и о мире в целом. Одновременно наука логически преобразовала традиционные типы рациональности, на основе которых осмыслялись природные процессы.

И наконец философские рефлексии концентрировались вокруг проблемы соотношения природы и искусства, культуры. Преобладание той или иной системы категорий и ценностей, сопутствующих или противоречащих понятию природы и мира, достаточно четко фиксирует мировоззренческие основания, на которых строилось знание об окружающей действительности, и создавался контур культуры, в котором была сплавлена картина мира или лик культуры как феномен отражения картины мира.

Условием единства человека с природой является его отличие от нее, и чем сильнее отличие, тем глубже и богаче единство. Богаче как потенция, поскольку это уже отличие ответственно и за обострение экологической ситуации, делающее будущее взаимоотношений человека с природой открытым вопросом. Человек всегда изменял природные объекты и отношения между ними, насколько это соответствовало его возможностям, и старался приспособиться к тому, что не мог изменить в данный исторический период. Противоречивое единство человека и природы присуще всем стадиям развития биосферы.

Практическая деятельность человека по преобразованию природы укрепляет его единство с ней в смысле роста сети функциональных связей, что позволяет рассматривать человека и природную среду как единую систему.

Однако подлинное единство человека и природы не есть только единство функциональных внешних связей, достигаемое в процессе утилитарнотехнического переустройства мира, или генетическое единство порождения человека природой. Человек един с природой и сущностно (за счет своих сущностных потенций). Человек не может существовать без природы не только физически (телесно), что, само собой разумеется, но также душевно и духовно. Физическое, душевное и духовное единство является тремя сторонами сущностного единства человека и природы и экофильное состояние этого отношения. Человек, поскольку он является человеком, должен относиться к природе душевно-духовно, и адекватное выражение такого отношения - любовь к природе и творческое отношение к ней. Чтобы быть способным к целостной эволюции своих душевных и духовных потенций, человек должен стремиться к постижению природы во всем ее богатстве, творческому преобразованию ее. Стремление к этому лежит в самой природе человека, поскольку одна из высших, присущих ему потребностей - потребность в творчестве. Крупнейший русский психолог А.И.Леонтьев подчеркивал, что «... личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ» [1, 157].

Творчество обладает в отличие от потребительства ярко выраженными эстетическими параметрами, которые необходимы для гармонии взаимоотношений человека и природы. В творческом отношении к природе человек поднимается на новый качественный уровень экологизации сознания применительно к окружающей его природной среде и именно оно

является адекватной формой взаимодействия человека и природы, а также целостного развития самого человека. Творчество выступает как объективная возможность встречи человека и природы, их целостного общения и, стало быть, утверждения гармонии человека и природы. При этом ценностная установка приобретает онтологический смысл.

Человек и природное существо в том смысле, что живет в природе и не может существовать вне нее, и духовное, стремящееся вырваться за пределы природно-данного, преодолеть его. Это стремление заложено в его природе, и данное обстоятельство определяет фундаментальность экологического противоречия. Сложность ситуации заключается еще и в том, что успеха в стремлении превзойти природно-данное человек может достичь, только действуя в природе, в соответствии с внутренней и внешней природной средой. Он достигает успеха, когда стремление превзойти природу означает желание улучшить ее, а не подавить.

В творчестве большое значение имеет его связь с ценностями, господствующими в обществе. Оно только тогда может полностью выполнить свою позитивную социальную и экологическую миссию, когда регулируется определенными этическими нормативами. В отношении творческого преобразования природной среды таким важнейшим регулятором, на наш взгляд, выступает этика любви к природе.

Любовь к природе и творческое преобразование ее — два момента, позволяющие гармонизировать систему взаимоотношений человека с природой. Важно, чтобы они находились в системном единстве, поскольку творчество без любви ущербно и ориентировано только на внешнее оперирование объектом, а любовь без творчества духовно бесплодна. Любовно-творческое отношение обеспечивает гармоническую форму развития системы «человек-природная среда» и составляет сущностную основу экофилии.

Поистине любить можно только то, с чем равен. В любви, как и в творчестве снимается дилемма субъекта и объекта, природа начинает пониматься как свое другое, да фактически и становится такой. На высокомерную же попытку поставить себя выше природы она отвечает экологическим кризисом. Человека, любящего и заботящегося о природе, равно как и человека, равнодушно загрязняющего и уничтожающего ее, всегда можно объединить с природой в системы, формально близкие, но диаметрально противоположные по существу. В эпоху, когда человек способен сделать с природой все, что угодно (скорее в разрушительном, чем созидательном плане), любовь к ней необходима для предотвращения катастрофы.

Цели человека и природы различны, если человек делает ставку на покорение природы и использование ее, и тогда преодоление экологических трудностей выступает как определенная тактика борьбы с временными отступлениями и последующими атаками. Противоречия между человеком и природой будут возникать и впредь, но способы их разрешения во многом зависят от того, с какими чувствами и желаниями человек подходит к природе. Борьба не выступает в качестве идеала взаимоотношений человека и природы и должна дополняться любовью к природе и стремлением к ее творческому улучшению. На любовь к природе ориентирует и экологическая точка зрения, если не понимать под нею подчинение человека природе.

Однако, на наш взгляд он слишком узок и отрицателен. Не ждать милостей от природы, но и не пытаться взять их у нее во чтобы то ни стало, а любить и творить природу, следуя истинно человеческим (они же истинно природные) целям и стремлениям - вот способ подлинного решения экологической проблемы.

Причем надо ясно понимать, что создания природы невозможны, неповторимы и ценны не в меньшей степени, а скорее в большей степени (именно в силу абсолютной невозможности создать даже приблизительную копию), чем бережно хранимые произведения искусства. Сознание «важности сохранения бесценного, уникального,

созданного в процессе миллиардов лет эволюции на Земле» животного мира уже стало достоянием большого числа людей [2, 315]. Деятельность такого рода людей направлена на то, чтобы сегодняшний и завтрашний окружающий мир остался богатым и прекрасным.

Издавна в моральном сознании особое внимание обращалось на регуляцию со стороны нравственности отношения к животным. Общечеловеческая мораль всегда осуждала жестокость в отношении к животным, но в силу определенной целостности человеческой личности жестокое обращение с животными хотя и неоднозначно, но связано с возможностью обращения этой жестокости против самого же человека. Упражняясь на животном, человек способен приобрести отрицательные моральные качества.

Сострадание к животным, сопереживание, эмоциональная близость к ним (часто сопутствующие общей наблюдательности человека в отношении к природе) - такой реальный феномен морального сознания, как и полное равнодушие к страданиям живого существа. Можно добавить, что нравственное отношение к природе, к животным все же предполагает достаточно высокий уровень эмоционального и морального развития человека, лишь в идеале становящийся характеристикой всех представителей человеческого рода. В этом нет ущемления человеческой самооценки, но есть моральное представление о долге человека перед всем живым, состоящем в стремлении не уничтожать живое ради забавы, не быть бессмысленно жестоким.

Развитие и рост природопользования предполагает дальнейшую эксплуатацию природных ресурсов, что уже вступает в определенное противоречие с экологической ориентацией. Так или иначе, если гуманные начала человеческого общества станут надежной защитой бесценному дару - природным богатствам, природа во всей своей красоте и жизненной мощи сможет служить нынешним и грядущим поколениям для их дальнейшего развития и совершенствования.

Литература

1. Леонтьев А.И. Формирование личности // Формирование личности// Тексты. М., 1982, с.157.
2. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1981г.

ИДЕЯ «САМООБРАЗОВАНИЯ» КАК ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Шуршитбай Майра

Магистр философии, сениор-лектор, ВКУ им.С.Аманжолова (г.Усть-Каменогорск, Казахстан)

Шелепов Виктор Михайлович

Кандидат философских наук, сениор-лектор, ВКУ им.С.Аманжолова (г.Усть-Каменогорск, Казахстан)

История может быть рассмотрена как путь человеческого культурного созидания, то есть становление таких форм деятельности и общения, которые могут быть средством саморазвитием человека. А для того, чтобы возвышать человека духовно, уважая его внутренний мир и укрепляя его нравственные позиции, необходимо создать демократически организованное социальное пространство общечеловеческой культуры, когда приобщение личности к духовному потенциалу общества было бы потребностью самого человека.

Вопросы о том, что есть человек, какова его сущность что является основанием развития сущностных сил человека и как реализовывать свою человечность в контексте различных историко-культурных обстоятельств, являются стрессовыми для философии. Осмысливая мир как целое и место человека в нем, философское мышление стремится преодолеть абстрактность образов мира и человека, определить стратегии существования и сохранения человеческого в любых обстоятельствах, даже тех что ставят под вопрос выживание человечества и целесообразность сохранения сущностных характеристик.

Индивид становится человеческой личностью в меру освоения им культуры в ее предметных формированиях. Но поскольку культура становится достоянием индивидов в результате самообразования, то нет другого пути «окультуривания» индивида, кроме вовлечения его в образовательный процесс, то есть реального приобщения его к овладению исторически выработанными способами жизнедеятельности.

Философско-сущностное определение самообразования – это исследования способов образования личности, то есть придание человеку подобающего «образа». При этом возникают вопросы: как происходит процесс самообразования? Какие виды и формы знания и познания обуславливают и определяют процесс, посредством которого человек становится образованным существом.

С точки зрения философии, самообразование - это миростановление человеческой личности, становящейся самососредоточением большого мира («макрокосма») в одном индивидуально-личностном духовном центре («микрокосме» М. Шелер).

Если смотреть на самообразование как на нечто идеальное, то оно есть некие в каждом случае индивидуально-самобытные формы, образы, в границах которых и соразмерно которым происходит вся свободная, духовная деятельность человека, которая управляет и направляет все поведение человека.

«Образование, - пишет М. Шелер, - это отчеканенная форма, оформление совокупного человеческого бытия» [2]. Этому образовавшемуся бытию субъекта соответствует всегда один мир – «микрокосм» (целостность, образование человека).

Общество нуждается в новых философских моделях образования, в которых просматривается образ человека, формируемого системой самообразования.

«Образованным, - писал М. Шелер, - является тот, кто овладел личной структурой, совокупностью выстроенных в единстве одного стиля идеальных подвижных схем созерцания, мышления, толкования, оценки мира» [3].

Философская модель самообразования исходит из того, что важна не сумма знаний, получаемых и плохо усвоенных, не интеллектуальный потенциал индивида, а путь его социального и духовного поиска что на этом пути каждый обретает свое – и только ему нужное знание – и как осмысливается потенциальная полезность приобретенного знания.

Иными словами, как утверждается в философии прагматизма – главное «не знать, а знать как».

Простое же следование по пятам изменений, происходящих в общественном сознании само по себе бесперспективно. Только опережающее образование позволяет воспитать внутреннюю способность личности не вписываться в общество «по социальному» заказу, а утверждается в нем.

Как справедливо заметил О. Тоффлер: «Неграмотный будущего, это не тот, кто не умеет читать. Им станут те, кто не умеет учиться».

Обращение личности к познанию обширного поля духовной культуры прошлого определяет состояние ее наличной культуры, развернутость ее структуры. Создавая духовные ценности, человек одновременно творит, формирует, совершенствует и самого себя, развивая свою общественную природу, свои сущностные силы, свой образ человека.

Можно выделить два аспекта самообразования личности. Во-первых, усвоение культурного наследия прошлых веков. Во-вторых, открытость культуре различных народов одной исторической эпохе. Духовная культура любого народа есть нечто уникальное, неповторимое, не являющаяся замкнутой системой; она открыта в прошлое и будущее, соприкасается и активно взаимодействует с культурой других народов. Культура – человекотворный аспект социальной деятельности личности, как социальная наследственность человечества, как самосознание каждой нации, каждого народа, но есть нечто неизменное. Она не только включает наследие прошлого, принимает позитивные духовные ценности, но и творит свое духовное богатство.

Человеческая общественная деятельность всегда подчинена двум векторам:

- а) причинному, идущему от прошлого к будущему;
- б) целенаправленному, идущему от будущего к настоящему.

Духовный потенциал общечеловеческой культуры сегодня все более становится существенным фактором самообразования личности. Однако было бы ошибочно полагать, что духовный облик индивида развивается автоматически вместе с развитием материального производства. Развитие его следует рассматривать как активное самообразование, которое составляет одну из важных предпосылок духовного становления личности.

Самообразование (самоидентификация) личности как акт выбора образа себя имеет двойственный характер:

- а) опора на уже наличные структуры социальности (культура, виды практики, коммуникации);
- б) трансформация нового, порождение своего собственного образа (уникальное – всеобщее, культурное-экзистенциальное).

Этот процесс коммуницирования различных смысловых полей, контекстов, в которых себя обнаруживает человек, формируя из многообразия свой образ стиля жизни в социально-историческом и культурном ландшафте [4].

Самообразование выступает способом саморазвертывания «судьбоносных» черт характера человека, одним из способов самоорганизации и самореализации меры

совершенства личности. Самообразование, то есть присвоение культуры, духовных богатств осуществляется личностью двумя способами:

1) Интериоризацией, то есть трансформацией духовных ценностей во внутрь самого себя, на субъективный духовный мир личности и превращением их в собственные достоинства личности, посредством внутренней активности. Из состава той коллективной «собственности», что является культурой народа, лишь то может по праву стать личностной ценностью, что присваивается человеком только свободно. Самоопределиться в демократическом антитоталитарном пространстве культур, «найти себя» может каждый, если захочет и сумеет проявить свое творческое признание, раскрыть способности в разных сферах профессиональной деятельности.

Путь к личностному общечеловеческому синтезу лежит не через отказ от национальных ценностей, а через их развитие. Человек должен уметь общаться с себе подобными, взаимно обмениваться материальными и духовными ценностями, ибо без взаимообогащения, без осознания себя частью человечества, без аккумуляции его опыта стать субъектом культурного творчества невозможно.

1) Экстериоризацией, то есть переходом приобретенного личного опыта, духовной культуры во вне, в целях творческого преобразования социальной сферы, в жизнепроявлениях личности. В процессе самообразования происходит формирование и развитие не только актуальных способностей личности, но одновременно складывается и расширяется сфера потенциальных способностей.

Духовную сущность человека составляет два огромных мира, один из которых понятие «было», а другой – понятие «есть». Однако, социальная сущность человека не дана ему изначально. Свою подлинную сущность личность приобретает и постигает в процессе развития своей собственной истории.

Самообразование, как процесс становления свободы личности является и мерилем степени «культурности» личности, уровня очеловечивания действительности, гуманизации человеческих отношений.

Экзистенциальное ядро личности, которое осознается как основа человеческой значимости, может образовываться только из того, что является действительным ее достоянием, то есть продуктом собственного, самостоятельного творчества себя, результатом ее жизнедеятельности как свободного суверенного субъекта, обладающего свободной волей.

Идеал определяет социальную направленность, формирует образ желаемого, цель, к которой стремится личность общество. Идеал разнонаправлен в историческом времени: он может быть направлен в будущее, настоящее и прошлое. Направленность в будущее является характерной чертой прогрессивного идеала.

В идеале воспитания важно учитывать два типа личностной активности:

- Активность, ориентированная на себя – стремление глубже познать себя, развить свои задачи и способности, ориентируется на прагматическую веру.

- Активность ориентированная на внешний мир – стремление к подчинению жизненных обстоятельств на пути к достижению цели.

Идеал воспитания определяет вектор, способ, характер поведения личности. Чем лучше познания настоящего, тем адекватнее будет представление личности о будущем и путях его достижения. В этом смысле, действительность еще не реализованная в идеальных помыслах, детерминирует практические действия, посредством которых достигается желаемый идеал. Можно выделить и исследовать следующую структуру идеала воспитания:

А) совокупность знаний об окружающей среде;

Б) представление субъекта о тенденциях изложения не удовлетворяющей его целевой действительности в желаемых направлениях;

- В) совершенный образ желаемого как конечная цель;
- Г) промежуточные идеалы-цели;
- Д) самостановление личности в социокультурном пространстве;
- Е) возможность выбора в свободном

Уход из сферы общения означает разрыв в первую очередь со своей культурой, с частью своего сознания. Мнимая свобода от социума оборачивается иллюзией, превращаясь в западню для личности. Для того чтобы правильно понять роль культурной свободы и культурное изменение человеческого развития, нам следует обратить внимание на сложившиеся культурные механизмы в нашей жизни и взаимосвязь культурных и иных сторон жизни людей.

Многообразие форм ограничения возможностей для индивида, так же как и дискриминации, требует осмысления отличий между разными, хотя и взаимосвязанными процессами, в результате которых ограничиваются свободы людей. Очень часто средством ограничения возможностей служит процесс исключения из общественной жизни.

Ограничение свободы, в том числе культурной свободы, отличается многообразием форм. Не менее многообразна дискриминация, способная приводить к потере свободы.

Во-первых, культурная исключенность лица или группы лиц иногда может принимать вид исключения этого лица или группы из участия в тех формах жизни общества, которые считаются допустимыми и даже предпочтительными для других лиц. Это может называть «исключенностью из участия». Исключение людей из участия может быть связано с различными их характеристиками, такими, как гендерная, этническая или религиозная принадлежность. Непосредственной основой дискриминации во многих случаях становится культурная общность группы людей, выражающаяся в исключении их из сферы образования, занятости или принятия политических решений. Для оправдания такого исключения используются ссылки на якобы культурно обусловленные свойства этих групп.

Другой вид культурной исключенности основан на неприятии образа жизни, которому группа желает следовать. Подобная нетерпимость может сочетаться с требованием, чтобы образ жизни индивида ничем не отличался от образа жизни других членов общества. Такая «исключенность по образу жизни» наиболее отчетливо проявляется в религиозной нетерпимости – проблеме, которой Джон Стюарт Милль посвятил свое знаменитое эссе «О свободе» (1859). В настоящее время исключенность по образу жизни активно проявляет себя в различных обстоятельствах и многообразных формах. Несомненно, важнейшим видам такой исключенности по прежнему остается религиозная нетерпимость. Другим ее примером служит нетерпимость к некоторым моделям поведения, проявляющимся исключительно в личной жизни.

В демократическом пространстве культур личность преодолевает человеческое «Я», расширяет территорию своего мира. В процессе самообразования свобода личности согласуется с императивом родовой ценности человека. Момент автономности, внутреннего развития субъективности раскрывается и дополняется глубоким осознанием ценности человеческого рода, его истории, общечеловеческой духовной культуры.

Самодвижение стремления к свободе, преодолевающее постоянное противодействие стремления к несвободе (свободе, не обусловленной необходимостью), но одновременно и сдерживаемое указанным противодействием, дает многообразие культурно-исторических и цивилизационных форм общественного устройства, формирующих разумное для того или иного этапа исторического развития институциональное оформление противоречия «свобода-несвобода»

Предпосылкой построения гуманного и справедливого общества является признание важности человеческих свобод вообще и культурной свободы в частности. Для этого необходимо обеспечивать и последовательно расширять возможности для людей

самостоятельно определять свой образ жизни и рассматривать его альтернативные варианты. Значительную роль в процессе такого выбора могли бы сыграть соображения.

Духовность есть интегративное качество смыслжизненных ценностей, которые определяют и направляют путь восхождения к общечеловеческим идеалам истины, добра и красоты, которые имманентно включены в философию надежды.

Таким образом, самообразование ориентированное на развития и становления духовного мира, выступает как важнейший фактор воспитания личности.

Литература

1. Казахстанская правда, 27.10.2009 г.
2. «Человек», 1992. - № 4. – С. 90
3. «Человек», 1992. - № 5. – С. 75
4. Толерантность и коммуникация / Под ред. Г. Петровой. – Томск, 2002. – С. 168
5. Тендряков В. Люди или нелюди. – Дружба народов, 1989. - № 2. – С. 144.

Pedagogical Sciences

Психолого-педагогические аспекты формирования учебно-профессиональной мотивации будущего учителя

Сафаргалиева Айгуль Ысқаққызы

кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

В современных условиях, когда сложно прогнозировать востребованность в специалистах того или иного профиля, необходимым условием оптимизации обучения в вузе является стимулирование положительной мотивации к будущей профессиональной деятельности. В прошлом в педагогике подчеркивалась только важность наличия интереса к учению, но это требование считалось как бы дополнительным психологическим условием эффективного обучения. Сегодня же мы считаем, что мотивация является определяющим аспектом в профессиональном становлении будущего специалиста, важнейшим психологическим фактором, влияющим на развитие творческого потенциала личности.

Первые экспериментальные исследования мотивации как глубинных влечений, как внутреннего фактора, который приводит к поддержанию активности личности, прослеживаются в трудах Тейлора, Камерона. Самым главным мотивом деятельности они считали материальное вознаграждение, а система организации труда опирается, по их мнению, главным образом на жесткий контроль, на четкое разделение операции и сдельную оплату труда.

Активная разработка проблемы взаимосвязей потребностей, мотивов и деятельности отражена в исследованиях В.С. Мерлина, А.Н. Леонтьева и других. По утверждению В.Н. Мясищева жизненные истоки человека только на 20-30% зависят от интеллекта, но на 70-80% от мотивов, которые существенно определяют направленность ценностных ориентаций, жизненных планов и программ, характер смыслообразования и целеполагания, в конечном счете, эффективность познавательной, а в будущем и профессиональной деятельности.

Понятие «мотивация» является довольно широким и не исчерпывается какой-то одной функцией, односторонними связями и отношениями с точки зрения поведения человека. Будучи движущей силой поведения человека, мотивация неразрывно связана с такими сторонами личности как воля, характер, потребности, эмоции, чувства, самооценка, самореализация. Притязания личности конкретизируются в мотивации и находят свое проявление в поступках, результатах деятельности. В отличие от широкого понятия «мотивация» существует более узкое понятие «мотив». Мотивы – это те психологические условия, которые определяют целенаправленный характер действий человека.

Мотивация как движущая сила человеческой деятельности занимает в структуре личности ведущее место. От глубины, всесторонности мотивации зависят интеллектуальные возможности отражения в сознании педагога своей профессиональной деятельности, существенно влияют на формирование склонностей и способностей к труду. В состав

мотивации входят такие составляющие, как потребности, цели, притязания, установки. Поэтому мотивация представляется как одна из важных сторон любой профессиональной деятельности.

Если говорить о цели, то существуют факторы ее осуществления и предположения. Соответственно выделяют два уровня целеполагания: первый – надличностные цели социальных общностей и общественных групп; второй – цели и жизненные планы отдельных личностей. Эти два уровня целеполагания и планирования взаимосвязаны и определенным образом взаимообусловлены, т.к. цели и планы не возникают произвольно, они социально обусловлены.

Под учебно-профессиональной мотивацией следует понимать совокупность взаимосвязанных осознаваемых побуждений, определяющих профессиональную направленность и стимулирующих активность обучаемых на разные стороны будущей своей профессиональной деятельности (на содержание, процесс, результат) в процессе обучения в учебном заведении.

Неоценима роль мотивации в педагогической деятельности. Это целесообразно тем, что студенты педагогических вузов получают достаточные знания об индивидуально-типологических особенностях нервной системы. Знание своих личностных качеств и стремление к их совершенствованию способствует более эффективному становлению мотивационной сферы будущего учителя. Профессиональное саморазвитие может идти по направлениям: самоутверждения, самосовершенствования и самоактуализации. Нельзя не согласиться с А.А. Цахаевой, утверждающей, что обучение только тогда станет подлинно развивающим, когда оно, наряду с такими общими для всякого человека качествами, как логичность мышления, наблюдательность и пр., развивает также оптимальную для данного человека манеру мышления, наблюдения, при которой максимально используются наиболее ценные, устойчивые индивидуально-типологические качества личности и компенсируются стойкие недостатки.

На формирование мотивации к профессии будущего учителя, в первую очередь, оказывает влияние мотивация к учебной деятельности. А отсутствие учебной мотивации и слабая профессиональная направленность чаще становятся причиной отсева студентов, главным фактором низкой успеваемости, отсутствие желания учиться и работать по избранной ими специальности. К характерным проблемам мотивационного обеспечения образовательного процесса относится: слабая профессиональная ориентированность большинства учебных курсов, их внутренняя неструктурность и взаимная несогласованность; преобладание репродуктивных форм учебно-познавательной деятельности студентов; экстенсивное развитие образования, увеличение объема изучаемого учебного материала; концентрация педагогических целей на непосредственных результатах обучения – усвоении сведений, понятий; отсутствие рефлексии как технологического элемента в процессе организации учебно-профессиональной деятельности. Значимыми факторами формирования положительного отношения к профессии является ее общественная важность и соответствие индивидуальным способностям и склонностям студентов. К факторам, снижающим удовлетворенность профессией, относятся низкий заработок, необходимость работы с людьми, возможность физического и нервного переутомления.

В большинстве случаев мотивы к предстоящей деятельности меняются по ходу обучения в высшей школе, студент познает значимость специальности, появляется интерес к ее структуре и содержанию. Именно поэтому, мотивы и отношение к будущей профессии в целом существенно влияют на эффективность учебной деятельности студентов, сказываются на общем уровне профессиональной подготовки, что определяет педагогический и социально-психологический аспект данной проблемы. Вместе с тем необходимо отметить обратную зависимость: влияние на отношение к профессии

различных стратегий, технологий, методов обучения; влияние группы и преподавателя. Акцентируя внимание на роли психологии в процессе профессионального самоопределения студентов нельзя полагать, будто можно произвести существенные сдвиги в сознании молодежи, не меняя, скажем, реальных условий, не повышая статуса педагога.

Удовлетворенность профессией является тем интегративным показателем, который отражает отношение к избранной профессии. Он совершенно необходим и чрезвычайно важен именно как обобщенная характеристика. Исследователи подчеркивают, что низкая удовлетворенность профессией в большинстве случаев является причиной текучести кадров, которая, в свою очередь, приводит к негативным экономическим последствиям (И.Г. Коршунова, К.А. Маслинский). Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в немалой степени зависит и психическое здоровье человека. Сохранению последнего способствует также высокий уровень профессионализма. Удовлетворенность профессией определяет в целом уровень профессиональной направленности, являющейся характеристикой внутренней активности личности, и которая не может не оказывать влияние на уровень учебной мотивации студентов. Если профессиональная направленность представляет собой отношение к избранной специальности, являющейся конечной целью обучения, то учебная мотивация есть система отношений к различным аспектам учебного процесса, выступающего в качестве средства достижения конечной цели.

Большое значение в процессе формирования профессиональной мотивации имеют такие факторы, как влияние успеха и неудачи, привлекательность содержания деятельности, наличие перспективы, конкретной цели, субъект-субъектные отношения, прогноз и активность человека. В этом плане интенсивность мотивационной подготовки будущего учителя обосновывается специальной группой методов стимулирования положительного отношения к учению, реализующих основные положения контекстного и проблемного обучения, профессионально ориентированного обучения в образовательных турах, на стажировках, тренингах, придание профессиональной направленности воспитательной работе со студентами, прикладного характера научно-исследовательской деятельности студентов. Методическое обеспечение формирования профессиональной мотивации должно включать материалы, позволяющие дополнить учебный процесс содержанием, формами и методами развития профессиональной мотивации студентов, материалами, позволяющими осуществить диагностику развития профессиональной мотивации студентов педагогического вуза. Одновременно мотивирующее влияния имеют методы организации самостоятельной учебной деятельности и методы контроля обучения и самоконтроля. В соответствии с этим вузовская подготовка должна быть направлена на формирование только положительной мотивации, основанной на гуманном, демократическом отношении к профессии учителя.

Помимо целенаправленного педагогического воздействия достаточно важной является сознательная подготовка к будущей профессиональной деятельности самого студента, развитие необходимых способностей, совершенствование своих умственных качеств. А успех освоения профессии будет зависеть от того, насколько у студентов разовьется потребность в освоении профессии. И в этом смысле не все студенты, попавшие в вуз случайно, безнадежно утрачены для общества как квалифицированные специалисты. В процессе учебы под влиянием различных факторов у них может появиться интерес к получаемой профессии.

Для такой категории студентов особое значение имеют психолого-педагогическая атмосфера учебного заведения, качество преподавания, материально-техническая база, техника и методика учебного процесса и практических занятий.

Примером формирования достаточно высокой мотивационной готовности, связанной скорее всего, с общей целенаправленностью, элитарностью положения, является

профессиональная подготовка студентов Казахского национального педагогического университета имени Абая: преобладание оптимальных мотивационных комплексов над неоптимальными, преобладание внутренней и внешней положительной мотивации над внешней отрицательной; преобладание мотивации успеха над мотивацией избегания неудач; преобладание в структуре факторов, выражающих отношение к профессии учителя как творческой, требующей самосовершенствования.

Таким образом, мотивация к профессии представляет собой взаимосвязь процессуального фактора, основанного на содержании и структуре учебного процесса в вузе, социальной значимости приобретаемой профессии и субъективного фактора, т.е. личных характеристик самого студента, в первую очередь, эмоциональных и когнитивных, которые определяют долю внушаемости личности при выборе профессии.

Профессиональная мотивация, главным образом, зависит от устойчивости или динамики мотивов.

Устойчивость, в свою очередь, зависит от целого ряда социально-психологических факторов, главный из которых: профессиональные и личностные возможности человека, условия профессионального труда и руководство, психологическая готовность к самостоятельному производственному труду, способность и желание реализовать в профессиональном труде свои интересы и потребности, возможность выработать стиль деятельности. А эти свойства и качества, главным образом, вырабатываются в ходе вузовского обучения. Исходя из этого, необходимо представить модель мотивационной готовности будущего педагога. Под мотивационной готовностью, на наш взгляд, следует понимать ответственное отношение к профессиональной деятельности, творческий подход к решению педагогических задач, наличие потребности взаимодействовать с техническими устройствами, осознание значимости профессиональной деятельности, потребность в обогащении собственного интеллектуального потенциала, повышение профессиональной квалификации, психологическая готовность к самостоятельному педагогическому труду, устойчивость профессиональных интересов и позиций.

В зависимости от условий мотивация может видоизменяться и тормозить проявление профессиональной активности. С этой целью важно постоянно подкреплять познавательную активность студента в плане накопления и переработки информации, связанной с профессиональным совершенствованием. Наряду с применимостью освоенных знаний необходимо постоянно стимулировать возникновение процесса по конструированию новых знаний, заключающегося в понимании внутренней логики изучаемого объекта или явления, последовательности и взаимообусловленности составных его частей.

Таким образом, профессиональная мотивация во многом определяется опять же субъективными и объективными факторами и предъявляет требования к общей целенаправленности, ориентированности на предстоящую педагогическую деятельность всех дисциплин, всего учебного процесса в педагогическом вузе.

Итак, профессиональная мотивация у студентов педагогического вуза формируется в том случае, если:

- определить основные психолого-педагогические условия коррекции традиционного образовательного процесса с целью усиления его воздействия на формирование профессиональной мотивации;
- разработать и реализовать в скорректированном образовательном процессе комплекс педагогических средств, направленных на формирование профессиональной мотивации;
- разработать и обосновать содержание этапов деятельности субъектов образовательного процесса по формированию профессиональной мотивации у обучающихся с целью обеспечения постепенного и последовательного приближения

учебно-познавательной деятельности студентов к предметным и социальным условиям будущей профессии в логике компетентного подхода;

- организовать контроль и своевременную коррекцию процесса формирования положительной профессиональной мотивации у студентов на основе диагностических критериев формирования профессиональной мотивации; способствовать закреплению положительных эмоций на ключевых позициях выбранной профессии, отрицательные эмоции подавляют порывы к творческой активной деятельности;

- стимулировать стремление студентов к самостоятельному выбору цели, задач и средств их решения;

- применять в процессе обучения проблемные методы, стимулирующие установку на самостоятельное открытие нового знания;

- формировать у студентов аналитико-исследовательские умения и навыки, обеспечивающие вхождение в реальную научную или производственную проблему, эти сведения студент должен не только использовать в дипломном проекте, но и «унести» с собой в жизнь: это именно те данные, которые помогут ему быстрее включиться в педагогическую деятельность;

- учитывать характер внушаемости личности при выборе профессии, поскольку мотивация сильно связана с личностными характеристиками, в первую очередь, эмоциональными и когнитивными.

Данные рекомендации способствуют формированию более активной профессиональной мотивации, призваны оптимизировать ценностно-мотивационный уровень профессиональной подготовки, давать возможность целенаправленно и гармонично развивать будущего учителя, что является достаточно актуальным на современном этапе.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF DIGITAL LITERACY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Balgabayev Aliya Yerkulanovna

Master of Pedagogical Sciences, Karaganda University named after academician E.A. Buketov
PhD student of the Faculty of Department of preschool and psychological-pedagogical
preparation

Aitzhanova Roza Mukantaevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Karaganda University named after
academician E.A. Buketov of the Faculty of Department of preschool and psychological-
pedagogical preparation

Abstract: This article describes in detail the psychological and pedagogical conditions for the formation of digital literacy of schoolchildren. The priorities of Zaman aui's education will be announced, and the importance of supporting students will be emphasized.

Keywords: digital literacy, innovation, student, education, school, technology, teacher.

Currently, in the world, objective information about the national value and competitiveness of the state is determined by the intellectual measure of human capital. To achieve high competitive abilities, it is necessary to use a modern and effective education system.

The "Law on Education" of the Republic of Kazakhstan states: "one of the main tasks of the education system is the introduction of new learning technologies, informatization of education, access to international and global communication networks." In the course of implementing these tasks, educational institutions and pedagogical science are now developing new approaches to the philosophical foundations of education, strategic directions, goals and content of the education system, methods and techniques for its implementation.

The task of the teacher is to form and develop the necessary abilities of the individual to himself, society and create favorable conditions for self-education and self-development. Every teacher should look for effective ways of high-quality education and conscious upbringing, because the XXI century is the age of informatization of the education system. Therefore, it is necessary that the teacher be not only a deep expert in his subject, but also a specialist with theoretical, regulatory, psychological, pedagogical, didactic, methodological competence and information competence in mastering the capabilities of information and computer technology tools [1].

A digital educational resource cannot replace the teacher, but it provides additional materials to the teacher, i.e. it allows you to fully study the content of the lesson using multimedia and information and communication technology capabilities, draw students' attention to the most important educational topics, if necessary, focus students' attention on the features of the studied manifestations, visually present it, present the lesson content taking into account changes taking place in society, allows you to provide a link with the experience, interests of students in the subject, etc. phenomena. [2, p. 27].

The fruitfulness of educational work is, first of all, the result of the child's interest in knowledge. It is impossible to raise a child by force if he does not try to learn by himself. To generate interest, students need to explain the purpose and necessity of the transferred knowledge and teach them specific learning tasks.

Psychodiagnostic principles in the education system have specific features. Because many studies emphasize the need to distinguish between research-based psychodiagnostics and scientific-practical diagnostics. [3].

Scientific and practical diagnostics is focused on various tasks of social practice, the development of cognitive processes of students and the study of the humanistic orientation of the personality of teachers. In this context, the diagnosis of causes is the task of developing students' abilities and identifying teachers' creative abilities and will be aimed at studying the humane orientation of teachers' personalities.

Age features:

- further physical and psychophysiological development of the child, ensuring the possibility of systematic learning at school;
- improving the functioning of the brain and nervous system;
- instability of mental performance, high fatigue;
- neuropsychiatric trauma of the child;
- inability to concentrate for a long time, excitability, emotionality;
- development of cognitive needs;
- development of vocabulary, logic, and thinking skills;
- change in the ability to freely regulate behavior.

An important factor is the commitment of specialists and teachers to a common path of values, which is the basis of respect for the student and high enthusiasm in helping any child.

Properly organized consilium, of course, plays an important role not only in the system of psychological and pedagogical support for students, but also in solving issues of improving the quality of the educational process at school.

XXI century-the era of knowledge and skills. Every person can increase their competitiveness only by constantly improving themselves, mastering new professions and constantly adapting to the passage of time. Education and technology, high labor productivity should become the main driving force for the country's development [4]. At present, whatever nation has clear eyes is awake, and that nation is moving forward. And for the future to be strong, today we must strengthen the course of education and attach importance to the most universal rational methods and techniques.

As modernity develops, significant changes are also being made to the educational process, and the requirement to master new educational skills is deeply on the agenda. The teacher should not constantly improve their skills, supplement their knowledge and improve their skills. Only an advanced specialist will be able to train and hone students.

In modern education, we should use information technologies as widely as possible. It is gratifying that today all educational institutions are provided with special equipment. Nevertheless, creating favorable conditions and developing the comprehensive competence of future specialists is a big task for teachers.

Today, in the new century, there are more and more new programs and mechanisms for additional education. They help you save time and effort, and allow you to perform more systematic work. We were able to use most of these programs in the process of distance learning, creating conditions for further fast and comfortable learning of students.

The teacher should understand that innovative education is a way to bring up a harmonious personality. "Ready-made shblons" are not suitable for him, but it is important to constantly improve his intellectual level. The dictionary of S. I. Ozhegov gives the following definition of the

new. A new world is a world that was first created or appeared recently, in the same place, rediscovered, related to the immediate past or present, insufficiently familiar, or little-known[5].

The introduction of information technologies in the education system significantly diversifies the process of receiving and processing information. Thanks to the computer, Internet and multimedia, students of ulken kolemdegi akparatty keynnen taldaumen zhane suryptau have a unique opportunity to sort and assimilate large amounts of information with its subsequent analysis. The motivational basis of educational activities is also significantly expanded. In the context of using multimedia, students receive information from newspapers, television, conduct interviews and teleconferences.

Advantages of innovative education-the sea. This will strengthen competition on the world stage and will help to find yourself among the best specialists in the country. In the Republic of Kazakhstan, the modern education system is significantly influenced not only by pedagogical and philosophical ideals, but also by social and political ideas and updates. One of them is the growing relevance of the issues of educating a spiritual and moral, multicultural personality, considering the organization of independent research work as a problem. The activity of a teacher in educating a person capable of taking his place in society, instilling noble values in a person.

New organization of school lessons using information technologies, creation of conditions for increasing the role and activity of teachers, formation of students' competencies based on theoretical, scientific, pedagogical and psychological research, education of students' virtue, patriotism, consciousness, morality, hard work through information technologies and innovative teaching methods. The use of innovative methods in the educational process, depending on the level of knowledge and age characteristics of the child, is the main task of research [6, p. 75]

In order for the future to be bright, we must pay close attention to education and constantly pay special attention to the upbringing of students. Let there be many of our advanced students!

References:

1. Proceedings of the I International Scientific and Methodological Conference "Modern Education: methodology, technology, quality", dedicated to the 85th anniversary of U. A. Zholdasbekov,, Academy of Economics and Law named after U. A. Zholdasbekov. Almaty region education. - Taldykorgan: [b. zh.], 2016. - 445 p.
2. СандықМетодические рекомендации по использованию цифровыхобразовательных ресурсов в учебном процессе қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар= Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu DOR [Methodologicalrecommendations on the use of SDGs]/; Ministrstvo obrazovaniya i nauki ministerligi, Y. Altynsarin RK, im. I. Altynsarin.АлтынсаринаNational Education Academy. - Astana : [B. Zh.], 2015. - 63 P.
3. Burmenskaya G. V., Karabanov O. A., Leaders A. G., Age-related psychological counseling. - MSU, 1990.
4. Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan, EgemenKazakhstan an newspaper, January 05, 2021
5. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu..Explanatory dictionary of the Russian language.Publishing house "Az", 1992. - 994 p.
6. Kudaibergenova K. S. Center for Innovative Practice-a source of pedagogical technology. Almaty 2001

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Иманкулова Ляйля Болаткуловна

PhD, и.о.ассоциированного профессора, Казахский национальный женский педагогический университет

Абдурахманова Галя Алимгазиновна

Старший преподаватель, Казахский национальный женский педагогический университет Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Айтеке би, 99

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *информационные технологии, развитие исследовательских способностей, художественный труд, самостоятельное обучение.*

Аннотация. В статье отмечается, что существенные изменения в системе образования, связанные с внедрением в настоящее время новых стандартов обучения в системе художественного образования страны, обусловлены модернизацией уроков художественного труда и усилением процесса глобализации, интеграции и формирования инновационной рыночной экономики в условиях ключевых трендов политики системы художественного образования, фактора роста и повышения конкурентоспособности страны в профессиональной деятельности, руководствуясь человеческим капиталом, подчеркнута важность развития исследовательских способностей старшеклассников через информационные технологии как средства стимулирования инноваций и развития новых технологий. Считаем, что на уроках художественного труда можно рассматривать как новое направление развития исследовательских способностей старшеклассников через информационные технологии, самостоятельного сбора необходимой информации, выработки гипотез, выводов, формирования умений делать выводы и предложения. Рассмотрены также пути развития исследовательских способностей старшеклассников посредством информационных технологий, развития исследовательских способностей к активному обучению, которые, формулируя исследуемую проблему, анализируя пути ее решения и находя оптимальный результат, эффективно обосновывая его. Поэтому делаем вывод, что исследовательская деятельность старшеклассников позволяет раскрыть, развить, реализовать творческие способности на основе информационных технологий на уроках художественного труда. Таким образом, сложность данного процесса объясняется тем, что развитие исследовательских способностей учащихся старших классов на основе информационных технологий также важно учитывать не только деятельность преподавателя, но и условия, при которых при самостоятельном выполнении учащимися проектных заданий исследовательского характера происходит стимулирование деятельности или ее снижение.

DEVELOPMENT OF RESEARCH ABILITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

KEY WORDS: *information technology, development of research abilities, artistic work, independent learning.*

Annotation. The article notes that significant changes in the education system associated with the introduction of new standards of education in the country's art education system are due to the modernization of art work lessons and the strengthening of the process of globalization, integration and the formation of an innovative market economy in the context of key trends in the policy of the art education system, the growth factor and increasing the competitiveness of the country in professional activity guided by human capital, the importance of developing the research abilities of high school students through information technology as a means of stimulating innovation and the development of new technologies is emphasized. We believe that art work lessons can be considered as a new direction for the development of research abilities of high school students through information technology, independent collection of necessary information, development of hypotheses, conclusions, formation of skills to draw conclusions and suggestions. The ways of developing the research abilities of high school students through information technology, the development of research abilities for active learning, which, formulating the problem under study, analyzing ways to solve it and finding the optimal result, effectively justifying it, are also considered. Therefore, we conclude that the research activity of high school students makes it possible to reveal, develop, and realize creative abilities based on information technology in the lessons of artistic work. Thus, the complexity of this process is explained by the fact that the development of research abilities of high school students based on information technology is also important to take into account not only the activities of the teacher, but also the conditions under which, when students independently perform research-related project tasks, activity is stimulated or reduced.

В целях повышения уровня сформированности информационных, исследовательских способностей в условиях интенсивной информатизации современного общества возникает необходимость совершенствования технологической составляющей образовательного процесса. Таким образом, мы считаем, что на сегодняшний день показателем конкурентоспособности и эффективности старшеклассников является внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих развитие исследовательских способностей обучающихся.

В связи с этим одной из основных задач современного образования является развитие исследовательских способностей старшеклассников с применением информационных технологий, обеспечивающих успешное усвоение знаний. Однако образовательный опыт в стенах школы показывает, что процесс развития исследовательских способностей старшеклассников сложен и мотивацию к осуществлению научно-исследовательской деятельности нельзя охарактеризовать как устойчивую. Поэтому мы считаем, что для решения указанных потребностей необходимо формировать исследовательские способности старшеклассников на основе информационных технологий. Таким образом, формирование и дальнейшее развитие исследовательских способностей предусмотрено в ряде документов страны. В частности: в Законе Республики Казахстан «Об образовании» [1], законе «О науке» [2] и других нормативных документах особое внимание уделено путям развития исследовательских способностей личности в учебном процессе как основным принципам государственной политики. Поэтому развитие исследовательских способностей старшеклассников посредством информационных технологий является одной

из актуальных проблем. В связи с этим важным является реализация преемственности развития исследовательских способностей старшеклассников на уроках художественного труда. Данные вопросы актуализируют важность подготовки компетентного специалиста-исследователя, способного к использованию современных информационных технологий, развитию инновационного потенциала в реализации государственных задач. В этой связи перед старшеклассниками стоят задачи, направленные на совершенствование педагогических возможностей использования информационных технологий в научно-исследовательской деятельности обучающихся в целях реализации социального заказа на подготовку специалиста-исследователя, способного к инновационной деятельности. Полагаем, что в ходе решения вышеуказанной проблемы старшеклассники смогут выявить особенности применения современных информационных технологий и уточнить возможности их использования для развития научно-исследовательских способностей обучающихся по программе художественного труда. Историко-педагогический анализ, направленный на изучение динамики внедрения информационных технологий в образовании, показывает необходимость развития продуктивного комплекса педагогических условий использования информационных технологий в образовании, способствующих быстрому и безболезненному выходу общества из глобального кризиса [3]. Мы считаем, что эта перспектива гарантирует укрепление состояния науки и повышение эффективности образовательной практики школы. Мы считаем, что прогресс в развитии информационных технологий, а также педагогические условия их применения способствуют пересмотру их роли в образовательном процессе вузов, так как считаем, что этот процесс может положительно сказаться на росте научно-исследовательских возможностей обучающихся, повышении их мотивации к дальнейшему обучению в вузах. Таким образом, создание у обучающегося ориентира на самообразование, самоорганизацию и непрерывное самосовершенствование является главной целью сегодняшнего этапа школьного образования. Эта позиция важна наряду с овладением определенным комплексом исследовательских способностей, состоящим из профессиональных и общекультурных знаний, умений и отношений. Таким образом, старшеклассник, получивший образование, будет стремиться к самостоятельному получению знаний в учебном процессе, объяснению и трансформации полученных знаний в их совершенствование, применяя их на практике. Таким образом, мы считаем, что старшеклассник с развитыми исследовательскими способностями может активно применять полученные знания, продуктивно анализировать конкретную информацию, применять ее в новых условиях и создавать эффективные технологии в профессиональной деятельности. Считаем, что исследовательские способности старшеклассников должны реализовываться как деятельность. При этом важным является не только усвоение знаний старшеклассниками, но и методы усвоения и обработки информации, развития познавательных сил и творческого потенциала учащихся. Уникальность каждого учащегося-один из основных принципов личностно-ориентированного обучения-в высокой степени способствует профессиональной деятельности, можно констатировать изучаемые способности к обучению. Считаем, что практика развития исследовательских способностей старшеклассников должна основываться на приобретении учащимися исследовательских способностей и навыков. Исследовательская работа, выполненная в рамках определенной темы, является своего рода продолжением интегрированного обучения старшеклассников усвоенным знаниям по предмету, для дальнейшего участия в исследовательских проектах и конкурсах. Поэтому мы считаем целесообразным учитывать, что любой ученик, получивший образование в школе, должен иметь возможность заниматься исследовательской работой и осуществлять проектную работу на конкурсах. Для этого также необходимо руководствоваться логической структурой вопроса.если так, то, как и любое знание в

исследовании, мы предполагаем, что вопрос играет одну из основных ролей и обычно рассматривается как форма выражения проблемы на рис. 1.

Рисунок 1. система вопросов для развития исследовательских способностей

Исследовательский процесс старшеклассников этапы учебных исследований по основным признакам учащегося очень схожи. Исследовательские способности старшеклассников изучение, а также Исследование, проведенное взрослым исследователем, обязательно включают следующие элементы: выделение и постановка проблемы (Выбор темы исследования); разработка гипотез; поиск и представление возможных решений; сбор материала; анализ и обобщение полученных данных; подготовка и защита итогового продукта.

Полагаем, что реализация учащимися старших классов личностно-ориентированного подхода к обучению в школе на основе исследовательской деятельности должна быть:

- признание приоритета личности перед коллективом, основанное на учете желаний и стремлений ребенка в организации познавательного процесса в виде исследовательской работы;
- построение гуманистических отношений в учебном сообществе, посредством которых каждый ребенок должен чувствовать себя полноценной личностью и научиться видеть и уважать личность других;
- коллектив учащихся и учителя должны быть гарантом возможности реализации личностных качеств каждого, чему может способствовать глубокое погружение старшеклассника в самостоятельный научный поиск; следует признать, что учащийся обладает определенными правами, которые могут быть священными для учителя, которые могут быть реализованы в выборе темы исследования на основе его личных интересов. На всех этапах исследовательской деятельности мы должны четко осознавать, что основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых знаний, умений, навыков исследовательского поведения и обработки полученного материала. Педагогические условия, обеспечивающие возможность активного участия субъектов образования в научно-исследовательской деятельности, выступают практико-ориентированными условиями развития исследовательских способностей обучающихся. На всех этапах исследовательской деятельности мы должны четко осознавать, что основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых знаний, умений, навыков исследовательского поведения и обработки полученного материала. Педагогические условия, обеспечивающие возможность активного участия

субъектов образования в научно-исследовательской деятельности, выступают практико-ориентированными условиями развития исследовательских способностей обучающихся. Важное место занимает педагогическое сопровождение мотивационно-ценностных позиций в приобретении знаний, умений и навыков осуществления исследовательского поиска; понимание обучающимися целей, задач и методов построения исследовательской логической структуры, создание условий для практического применения полученных в ходе исследовательской деятельности результатов. При этом важнейшей задачей современного школьного образования является подготовка креативных учащихся, способных к творческому поиску, проявлению научно-исследовательской страсти, необычному мышлению. Для решения этой задачи необходима молодежь, систематически осваивающая исследовательские способности и информационные технологии на начальных этапах профессиональной подготовки. Мы считаем, что выпускнику, обучавшемуся по школьной программе, необходимо овладеть всем спектром исследовательских способностей, создавая эффективные технологии и продукты профессиональной деятельности и быть готовым к успешному использованию их в производственной среде. Поэтому подготовка старшеклассников к научно - исследовательской работе по школьной программе должна начинаться со школьной скамьи. Ведь она является обязательной составляющей модели подготовки выпускников в системе высшего образования после окончания школы. Требования к решению указанных задач имеют различное содержание, направленное на решение вопросов, связанных с видом профессиональной деятельности. Оценка сложившейся ситуации в сфере школьного образования позволила выявить наличие проблемы развития у старшеклассников обучающихся и научно-исследовательских способностей к базовым навыкам научного поиска. Проведенный анализ литературных источников позволил рассмотреть особенности развития исследовательских способностей старшеклассников по школьной программе и определить место информационных технологий в этом процессе [4]. В связи с этим было проведено эмпирическое исследование для проверки гипотез, в том числе, руководствуясь определяющей, формирующей и контрольной работой, в первую очередь будем рассматривать активность учащихся в повышении исследовательских способностей. Затем мы изучили, что организационно-дидактические, информационно - дидактические и практико-ориентированные педагогические условия использования информационных технологий для развития исследовательских способностей старшеклассников позволяют сделать промежуточные выводы о том, что они обладают различными структурными и содержательными характеристиками.

Таким образом, применение системно-структурного подхода к изучению проблем развития исследовательских способностей обучающихся по школьной программе позволило выявить: процесс развития научной компетентности старшеклассников является частью системы общепрофессиональной подготовки, что позволяет при ее построении основываться на общих дидактических принципах; процесс развития исследовательских способностей старшеклассников носит вероятностный характер, определенную гибкость, является открытой педагогической системой, обладающей динамичностью и управляемостью; процесс развития исследовательских способностей старшеклассников является эффективным при соответствующих системных воздействиях в процессе подготовки к школьному образованию; развитие исследовательских способностей старшеклассников можно охарактеризовать как образовательную подсистему, являющуюся важной частью комплекса специальных знаний, умений и личностных качеств будущего специалиста, ответственного за продуктивное осуществление научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности [5].

Подводя итоги данных вопросов, следует отметить, что развитие научно-исследовательской деятельности старшеклассников по школьной программе в целях совершенствования отечественного образования обязано приобщать учащихся к научно-исследовательской направленности. Таким образом, требования, сформулированные в государственных образовательных стандартах, дают основания полагать, что исследовательские способности и поисковые навыки должны развиваться и формировать исследовательские способности старшеклассников в период освоения школьных программ. Подытожим, что она является первым этапом успешной профессиональной деятельности, определяет траекторию творческого развития личности и обеспечивает развитие конкурентоспособности старшеклассников.

Список использованной литературы:

- 1 Республика Казахстан "Закон Об образовании" (с изменениями и дополнениями от 01.09.2012). - Астана: Акорда, 27 июля 2007 года. № 319-III ЗРК.
- 2 Закон Республики Казахстан «О науке» Астана, Акорда, 18 февраля 2011 года, №407 – IV.
- 3 Imankulova L, Rakhmetova N, Tastanbek D, Zholdasbekova S, Kalymova A, Matay B. Formation of Future Teachers Professional Competence on the Bases of Modern Technologies. Review of international geographical education.– 2021. – №11(5). ISSN: 2146-0353. <https://rigeo.org/view/?id=17>
- 4 S.Zholdasbekova., L.Imankulova., O.Zaimogly., D.Madiyeva Scientific and methodological support of experimental work on the formation of the research functions of future teachers. // Proceedings V International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2018, Volume VI. Шымкент, 2018. – P. 200-206.
- 5 Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б. Формирование научно-исследовательской компетентности будущих педагогов профессионального обучения. Инновационные подходы в развитии науки и образования Bratislava. –Словакия, 2017. – С 133-139.

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS BASED ON THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Aknur Baimakhan

Master of Pedagogical Sciences, PhD student of the Department of preschool and psychology - pedagogical training of Academician Karaganda University E. A. Buketov, Kazakhstan

Belgibayeva Gulbarshyn Kapanovna

Candidate of Pedagogical sciences, Associate Professor of the Department of preschool and psychology - pedagogical training of Academician Karaganda University E.A. Buketov, Kazakhstan

At present, objective information about the national value and competitiveness of the state in the world is determined by the intellectual measurement of human capital. To achieve the highest level of competitiveness, it is necessary to use a modern and efficient education system.

The "Law on Education" of the Republic of Kazakhstan states that "One of the main tasks of the education system is the introduction of new learning technologies, informing education, and access to international and global communication networks." In the course of implementing these tasks, educational institutions and pedagogical science are currently developing new approaches to the philosophical foundations of education, the strategic directions of the education system, its purpose and content, and methods for its implementation.

The task of the teacher is to form and develop the abilities of the individual necessary for society, to create favorable conditions for self-education and self-development. Every teacher should look for effective ways to provide quality education and conscious education, because the 21st century is the century of informatization of the educational system. That is why the teacher needs to be not only a deep connoisseur of his subject, but also a theoretical, legal, psychological, pedagogical, didactic, methodologically competent specialist who owns the capabilities of information and computer technologies. tools [1].

A digital educational resource cannot replace a teacher, but offers the teacher additional materials, that is, to supplement the content of the lesson with new multimedia capabilities of information and communication technologies, draw students' attention to the most important educational topics, if necessary, focus students' attention on the features of the scene being studied, show it visually, improve the content of the lesson with changes in society, life experiences, student interest in the subject, etc. allows you to provide a connection with events. [2, p. 27].

As time progresses, significant changes are made to the course of education, and the need to master new educational skills is deeply rooted in the agenda. The teacher must constantly improve his qualifications, supplement his knowledge, and not neglect learning. Only an advanced type of specialist will be able to give the appropriate education and train students.

In the course of modern education, we need to use information technology as widely as possible. Today, all educational institutions are equipped with special equipment, which cannot but rejoice. However, teachers have a big task to use the existing world and develop the comprehensive competence of future specialists.

In our time, in the new century, many new programs and mechanisms of additional education have appeared. They help save time and effort and allow you to carry out the most systematic

work. We used the vast majority of these programs in distance learning and were able to create conditions for further fast and convenient student learning.

The teacher must understand that innovative education is a way of educating a harmonious personality. "Ready-made templates" do not suit him, it is important to constantly improve his intellectual level. The following definition of the new is given in the dictionary of S.I. Ozhegov. The new is the first created or recently appeared instead of the former, newly discovered, related to the recent past or present, insufficiently familiar, little known world [3].

The introduction of information technology into the education system significantly diversifies the process of obtaining and processing information. Thanks to the computer, the Internet and multimedia, students have a unique opportunity to analyze, sort and assimilate a large amount of information. The motivational basis of educational activity is being significantly expanded. In the context of using multimedia, students receive information from newspapers and television, conduct interviews and teleconferences.

The fruitfulness of educational work is primarily the result of the child's interest in learning. If a child does not try to learn on his own, it is impossible to educate by force. In order to arouse interest, it is necessary to explain to students the purpose and necessity of learning, as well as to teach them specific learning tasks.

The formation of students' communicative competence based on the use of digital technologies is one of the priority areas. From the point of view of competence, "the essence of education lies in the development of students' abilities to independently solve problems in various fields and activities based on the use of social experience, which is the students' own experience." In order to understand the meaning of the competence-based approach, it is important to distinguish between the concepts of competence. "Competence is the ability to use knowledge, skills and personal qualities to perform successfully in a particular area."

If the formation of competence is the content side of education, then competence determines the ability to perform actions, and therefore is a general concept. N. Chomsky in his work "Aspects of the Theory of Syntax" distinguishes between competence (knowledge by the speaker-listener of his own language) and use [4].

In Kazakhstan, many specialists deal with issues of the competence-based approach. I. A. Zimniya defines the main stages in the formation of a new paradigm of educational results. At the first stage, the category of "competence" is introduced into the scientific apparatus, and the concept of "competence" is also highlighted. Within the framework of education, the concept of "communicative competence" arises.

For each type of service, different types of competencies are defined. The Council of Europe has adopted five core competencies that every professional needs:

- political and social competencies;
- competencies related to life in a multicultural society;
- competencies related to communication skills;
- competencies related to knowledge of information technologies;
- Opportunity for lifelong learning. In this context, the issue of assessing competence is especially relevant. Validity, accessibility and reliability, applicability, flexibility are among the factors that ensure the quality of the assessment. Among the foreign authors developing the problem of the competence-based approach, a Scottish researcher should be noted.

Validity, accessibility and reliability, applicability, flexibility are among the factors that ensure the quality of the assessment. Among the foreign authors developing the problem of the competence-based approach, a Scottish researcher should be noted.

A. G. Bermus also notes that there are a number of problems that affect the use of the competence-based approach in the education system. Among them, for example, are such problems as the incompatibility of different ideas in education, the problem of adapting textbooks to modern requirements, the qualifications of teachers and their readiness to use new methods. As a solution to the above problems and contradictions, the author sees an appeal to the experience of Western countries and "it is necessary not only to establish a direct correspondence

between Kazakh concepts and their English equivalents, but also to determine the specific context in which the concept of competence and competence-based approach was formed in Europe and the USA."

It can be concluded that the Kazakh education system is looking for its own way of entering the world educational space, taking into account all modern requirements.

The 21st century is the century of the educated and skilled. The predominance of state sovereignty is primarily directly related to the qualification of humanism in society. Education is the beginning of everything. It is the main driving force behind the development of society. People with a strong language and deep knowledge will be able to influence the progress of the state. Therefore, the main goal is to create a bright future from today, guided by the most rational methods. Learning a foreign language is now a requirement. Therefore, the preparation of self-confident students should always be in the spotlight.

List of references

1. O.A. Materials of the 1st International Scientific and Methodological Conference "Modern Education: Methodology, Technology, Quality", dedicated to the 85th anniversary of Zholdasbekov O.A. Academician of Economics and Law named after Zholdasbekov. ; Alma-Ata's region. education director - Taldykorgan: [p. S.], 2016. - 445 p.
2. Guidelines for the use of digital educational resources in the educational process, Guidelines for the use of digital educational resources [Text] / ; Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Y. named after Altynsarin. academician of public education. - Astana: [p. s.], 2015. - 63 p.
3. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu.. Explanatory Dictionary of the Russian Language // Az Publishing House, 1992. - 994 p.
4. Chomsky, N. Syntax of the theory of aspects / N. Chomsky; per. V. A. Zvegintseva. - M.: Moscow University Publishing House, 2017. - 129 p.

УДК:371.3:57

Принципы использования электронной платформы обучения урокам биологии на Django ORM педагогами и обучающимися

А.Ж. Серик

магистрант, факультета биологии и химии, КГУ им. И.Арабаева, Кыргызстан, г.Бишкек, ул. Раззакова 51

Ч.С. Давлетова

Профессор, к.б.н. факультета биологии и химии, КГУ им. И.Арабаева, Кыргызстан, г.Бишкек, ул. Раззакова 51

К.С. Ачекеев

старший преподаватель, кафедра прикладной информатики, КГУ им. И.Арабаева, Кыргызстан, г.Бишкек, ул. Раззакова 51

Р.Т. Шайнусов

магистрант, кафедра прикладной информатики и программирование, ТарПУ им.М.Х.Дулати, г. Тараз, ул Сулейменова 7

Аннотация.

Актуальным на сегодняшний день является повышение качества образования путём внедрения в учебно-образовательный процесс цифровых технологий на уроках обучения биологии. Для повышения уровня знаний учащихся школ Кыргызстана до мировых стандартов диктует необходимость в квалифицированных педагогах и выдвигает новые требования к их профессиональной подготовки в вузе. Одной из эффективных современных педагогических технологий обучения и воспитания являются информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы.

Для совершенствование образовательного процесса обучение школьников используются новые методики преподавания и ИКТ в школе для формирования у учеников и педагогов собственной методической системы обучения школьной биологии на базе электронной платформы.

Используя современные средства IT – технологий учителя-педагоги моделируют и совершенствуют свою профессиональную деятельность выполняя упражнения и разрабатывая уроки - проекты по обучению школьников биологии в условиях близких к реальным.

Разрабатываемые уроки - проекты нацелены на изучение целей, содержания, особенностей методов, форм и средств обучения при изучении разделов школьного курса биологии.

К таким инновационным технологиям можно отнести: технологии дифференциации и индивидуализации; технологии проблемного обучения; интерактивные технологии; информационные технологии включающие: -мультимедиа;-видеоуроки и презентации. Они прежде всего нацелены на подготовку к процессу обучения - управления учебной предметной деятельностью школьников на уроках биологии. Их применение позволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной мере позволит понять новый материал, разнообразить проверку и закрепление материала, а также позволит показать те процессы и явления в биологии, которые отдалены от нас во времени и пространстве [1.2].

Предлагаемая электронная платформа разработанная в КГУ им.И.Арабаева в процессе преподавания биологии студентам естественно научного направления состоит из следующих компонентов [3]:

- Content management system (CMS) – система управления контентом;
- Наследование моделей ORM для базы данных;
- Использование обработчиков-классов и примесей;
- Работа с формами;
- Управление доступом к содержимому сайта с помощью групп и разрешений.

Для обучающегося.

Заходя на сайт после авторизации, учащийся может посмотреть все доступные курсы и имеет возможность записываться на них.

Предположим, он хочет пройти курс обучения биологии за 8 класс. Для этого он должен выбрать желанный курс и щелкнуть по нему, далее пользователь попадает на страницу записи курса, где располагается краткая информация модуля курса и кнопка «ЗАПИСАТЬСЯ».

После записи учащийся видит страницу с содержимым модуля, где расположен обучающий материал, заложенный преподавателем. Это могут быть картинки, видео, файлы или текстовая информация. Задания, ссылки и источники тоже могут закладываться автором курса.

Каждый курс поделен на модули. Модуль представляет собой логическое деление материала по определенным темам, чтобы была разбивка.

Для педагога

Если вход выполнил пользователь, состоящий в группе «преподаватели», то его страничка немного отличается от студенческой. Появляется доступ к странице управления курсами - так называемая система управления контентом (content management system).

Если зайти на страницу управления курсами, то преподаватель видит курсы, которые он создал, имеет возможность их редактировать, удалять, добавлять. Это же относится к модулям и их содержанию.

Попробуем создать новый курс, нажав на кнопку «СОЗДАТЬ КУРС».

Требуется заполнить форму полями: «тема», «название», «слаг», «описание». Тема выбирается из списка заложенным администратором.

Слаг это то, как курс будет отображаться в адресной строке. Он набирается на латинском алфавите, а вместо пробелов использует дефис или знаки подчеркивания, чаще всего просто дублирует название курса.

После нажатие на кнопку «сохранить курс» попадаем на страницу управления, где можем увидеть только что созданный новый курс. Добавим необходимые модули, нажав на кнопку «редактировать модули». Модули курса заполняются по названию и небольшому описанию. Для начала форма предлагает заполнить два модуля, но если требуется заполнить более двух, необходимо просто снова нажать на кнопку «редактировать модули» чтобы появилось еще две пустых формы.

После того как был создан по крайней мере один модуль появляется возможность добавлять фактическое содержимое, нажав на кнопку «управление контентом»

Слева на боковой модели изображены доступный модули с возможностью перейти на страницу редактирования модулей. По центру мы видим, что модуль еще не содержит материалов. Под надписью «добавление нового контента» мы видим кнопки «текст»,

«изображение», «видео» и «файл». Если нажать по одной из них мы попадем на страницу добавление соответствующего содержимого.

Форма добавления изображения представляет поле «название» и «изображение». Нажимая на кнопку, выберете файл откроется окно выбора файла изображения. После выбора выведется имя файла в поле. Затем останется лишь нажать на кнопку «СОХРАНИТЬ КОНТЕНТ»:

Если преподаватель хочет прикрепить какую-либо ссылку на видео, то жмет на кнопку «видео» и заполняет соответствующие поля.

Если обучающий материал представляет собой файл любого формата то крепится он точно так же как изображение.

После добавления необходимых компонентов страница управления контентом будет выглядеть следующим образом. Хотя ограничений на количество содержимого нет. Когда учащийся будет запишется на курс и зайдет на этот модуль он увидит следующее.

Регистрация и авторизация

Если пользователь посещает сайт в первый раз он не сможет записываться на курс и не будет иметь доступ к ним. Для того чтобы стать участником необходима регистрация. Именно это будет предлагать сайт в навигационной панели. А после регистрации сайт предложит посмотреть доступные курсы. Если у пользователя уже имеется аккаунт, то необходимо пройти авторизацию нажав на кнопку «войти».

Права доступа педагога

Не каждый пользователь имеет права заводить свои собственные курсы: необходимо обладать определенными правами доступа. Для удобства набор прав присваивается не каждому пользователю по отдельности, а группе «преподаватели». Затем администратор может индивидуально добавлять пользователей в эту самую группу.

Настройка группы и выделение определенных прав:

Индивидуальное добавление пользователя в группу «преподаватели».

Таким образом, предлагаемая электронная платформа разработанная в КГУ им.И.Арабаева позволяет педагогу повысить профессиональный уровень, составить план – проекта проведения урока наряду с традиционным, использовать наглядные мультимедийные презентации, текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электронные календари, информационные системы функционального назначения и т.д., позволяющие систематизировать процесс развивающегося обучения биологии в школе с учебниками и дополнительной литературой.

Литература

1. Назарова И. П. ИКТ и метод проектов на уроках биологии [Текст] / И. П. Назарова // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 91-93.
2. Методика применения информационных технологий в обучении биологии : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Е. В.Титов, Л. В. Морозова. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 176 с.
- 3.Селевко Г. Учитель проектирует компьютерный урок // Журнал «Народноеобразование».2005г.№8С.140.

UDC 378.147

The role of national values in teaching foreign languages

Mukhametkaliyeva G.O.

Candidate of Philological Science, Associate Professor, Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan

Alipbayeva A.A.

Lecturer, master of pedagogical sciences, Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan

Bakitov A.T.

Candidate of Philological Science, Professor, Leading researcher, Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan

Abstract: The article is concerned with national values and their role in teaching foreign languages. The paper discusses the necessity of addressing modern challenges of shaping a new generation of young specialists who are on equal footing with students around the world. At the same time, they are aware of national features, history and culture, being ready to spread them in the world.

Keywords: national values, cultural education, spiritual values, teaching foreign languages, versatile personality

In today's reality only a renewed nation can show success of revived country in the world. Life dictates the need to improve quality of the whole nation, shaping a new identity of our people and improving society in step with the times.

In order for our nation to move to new quality, education workers must adhere to the principle of educating a new generation as a priority. In order to preserve internal stability, we must cultivate patriotism, integrity, morality, responsibility, diligence, form deep knowledge, discipline and responsibility, cultivate respect for national values. Only then will we be able to form a competitive state and intellectual nation.

This paper is prepared within the research project: "Features of teaching foreign languages on the basis of national values". The goal of the project is to shape professional and communicative skills, based on national values among students of higher educational institutions, specializing in two foreign languages, international relations and translation studies, as well as training of competitive specialists who possess national cultural characteristics and are ready to present our cultural, spiritual and national values to the world.

The global project called "World Values Survey" studies values and beliefs of people, their stability and change over time, as well as their impact on the social and political development of societies around the world. It is the world's largest research program in the field of social sciences. According to a survey conducted by the World Values Survey, 92.4% of Kazakhstanis put their family first, followed by work, friends, recreation, religion and politics [1].

In his article "Abai and Kazakhstan in the 21st century", President Kassym-Jomart Tokayev touched upon an urgent topic: "The foundation for progress is education and science. Under new

historical conditions, we all need to pay attention to development and popularization of native language, to increase its status. In addition, it is necessary to give preference to learning English. The more our young people speak the language, the more opportunities they have. The world is not fully familiar with our spiritual and cultural values.” [2] Therefore, we hope that the project focused on introducing the world to our cultural, spiritual, and national values, along with a modern approach to teaching young people a foreign language, will be successfully implemented.

In addition, this project will be one of the research projects operating within the framework of addresses to the people by the President of the Republic of Kazakhstan K.K. Tokayev. Thus, in his address “Unity of the people and systemic reforms are a solid foundation for the nation's prosperity”, the president emphasizes the need of education quality improvement. One of the ways to achieve that is to increase quality of textbooks for students. Another objective is to strengthen the spirit of nation by creating a solid foundation for development and become an influential member of the world community. Finally, distance learning during the pandemic suffered from ineffectiveness of national telecommunications networks as well as lack of e-resources about country and national values. The principle ‘unity in diversity’ is a key to “harmonious development of interethnic relations” and one of the main strategies of the state policy. Most importantly, cultures and languages create harmonious and tolerant environment [3].

Current national programs also provide with appropriate directions to teach foreign languages based on national values. They are “Mangilik El”, “Rukhani Zhandyru”, “Revival of Public Consciousness” and “Seven Edges of the Great Steppe”, national expedition “Bow down, Motherland”, studying the history of villages, cities, streets, project “Heirs of the Great Steppe”, including social projects “Anthology of Kazakh Culture”, studying national folklore through works of akyns, zhyraus, kuishis, explaining the importance and necessity of honoring our national values, attaching special importance in everyday life, during lessons, passing them on to the consciousness of the younger generation.

The project will make it possible to understand unique culture of our ancestors, place and role of Kazakhstan in world history, its contribution to world civilization, widely disseminate this information among foreigners via the Internet and social networks, reveal the role of tourism in economic development, disseminate our national values in a foreign language, prepare brochures in English, French, Russian for tourists about sights of Kazakhstan, beautiful nature, literary and cultural heritage, historical monuments, interesting and important materials on the Internet and social networks.

Special attention will be addressed to organization of online exhibitions, virtual excursions, effective use of multimedia resources and presentations to expand students' knowledge in the use of information and communication technologies, creative work on selected topics, and use of digital educational resources during their study. Apart from this, educational excursions to historical and archaeological sites will be organized in order to popularize history, national values, traditions, literature and culture.

In order to improve tourism potential of Kazakhstan, it is necessary to shape a positive image of the country among tourists, increasing popularity of the country and increasing flow of information about the country in a foreign language based on national values, specially designed travel packages to attract foreigners.

Based on the mentioned, there are some directions of teaching foreign language based on national values:

- using foreign language for orientation in modern political, socio-economic and cultural processes;
- teaching local history and developing educational teaching aids;

- shaping students' knowledge about main stages and features of historical processes taking place in their native land from ancient times to the present day by teaching a foreign language;
- expanding knowledge about natural resources, historical monuments and cultural objects of the native land in the process of learning a foreign language;
- expanding knowledge about traditional crafts, cultural and literary heritage of the native land and peoples who have become the pride of the region;
- fostering a careful attitude to unique nature, history and culture of the native land; increasing their responsibility.
- creating case-studies, developing students' ability to express their thoughts, opinions, arguments, hypotheses, plan further research in identifying problems;
- organizing museum-based foreign language classes to shape students' civic and patriotic qualities, expanding their cognitive interests and abilities, horizons, careful study of historical and cultural monuments.
- during foreign language lesson, students get acquainted with the history, customs and traditions of different peoples of the region through the theme "One country - one destiny". This helps to unite students into a single social environment.

Students are going to develop skills of comparative analysis and evaluation of historical events, activities of prominent representatives of science and culture and political figures of the studied period.

In the process teaching a foreign language, it is recommended to use various historical data, audio and video materials, illustrations.

In the process of learning a foreign language, various forms of education are offered that guide students to be motivated, interested, independent, confident, responsible:

- stimulating and teaching students a foreign language through carefully selected tasks and activities;
- development of students' critical thinking skills in a foreign language;
- development of level tasks taking into account individual capabilities of students;
- organization of individual, paired, group and mainstream work of students;
- analysis of fragments of historical documents in foreign language, collection of information and conclusions, establishment of causal relationships, etc. in the process of studying, extensive use of complex tasks;
- feedback methods to monitor student's progress.

In conclusion, it is necessary to say that we need to build education on national values in order to forward our youth in the right direction. One of the important tasks of such education is to teach students a foreign language based on national values, developing common culture of personality in accordance with modern requirements, their adaptation in society, orientation to conscious choice and mastering a profession. The value-oriented teaching contributes to development of students' self-development, social responsibility, based on universal values (justice, faith, truth, beauty, freedom, mercy, kindness, love) and national values (independence, patriotism, customs, national identity, history, tolerance, native language, ethnic culture).

References

1. Kassym-Jomart Tokayev. Abai and Kazakhstan in the 21st century. 6 April 2020 [last accessed on 01 December 2022] <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-jakarta/press/article/details/8372?lang=ru>
2. World Values Survey Database [last accessed on 01 December 2022] <https://www.worldvaluessurvey.org/>
3. State of the Nation Address by President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev “Unity of the people and systemic reforms are a solid foundation for the nation's prosperity” from 1 September 2021 [last accessed on 01 December 2022] <https://www.akorda.kz/en/state-of-the-nation-addressby-president-of-the-republic-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayev-38126>

Mass media as a tool of developing speaking skills of non-linguistic university students in foreign language classes

Sagat Yermek

Master student of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Mizamadin Assem

Master student of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Nurgali Rabiga

Master student of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

The Mass media with its huge informational and didactic capabilities can bring invaluable benefits in teaching a foreign language in the independent cognitive activity of students, in working with distance courses, in the educational process in the classroom, etc. The Mass media promotes the teaching of various types of foreign language speech activity – reading, listening, speaking and writing.

The Mass media supports students' interest in new, constantly changing and replenishing sources of information that the teacher can use in the learning process. The Mass media can be considered simultaneously as a learning environment (interactive tasks on educational websites, viewing news in real time, etc., distance learning) and as a source of very different quality, type and form of educational materials. [5]

In the proposed article, we will focus in more detail on the types of materials that the English-language Internet offers for use in teaching English at higher school, in particular in the areas of "International Relations", "Political Science", "Regional Studies", and some methods of working with them.

The methodology of working with Internet resources depends on the goal: you can work with the materials of the network in the classroom; students use them to search for information when working on a project - individually or in a group, as well as for self—study of any issue or improving knowledge. All these tasks are united by a single learning goal – the formation of communicative competence.

Electronic media are of particular interest to students. First of all, these are the websites of news agencies and online versions of newspapers, where an overview of international events is given, informational and analytical articles are offered. News sites also make it possible to listen to or watch news in video recordings or in live reports, perform language tasks based on the material of informational messages.

On the Mass media, you can find a huge number of sites with "news" information, but, unfortunately, not all of them provide high-quality material both in terms of content and in terms of language. Therefore, it is important for the teacher to choose high-quality Internet resources.

One of the main news agencies is the BBC. On the main page of the BBC website (<http://news.bbc.co.uk>), where messages about the latest events in the world are posted, the regions where events take place are indicated, there is a list of different areas of interest (business, science, sports, entertainment), weather, etc. The "Country Profile" section provides historical information on the region, economy, any problem and audio and video clips from the BBC archives are included. The "Learning English" page offers political and economic articles with highlighted

vocabulary and explanations of words and phrases, discusses English grammar, offers tests, resources for teachers (printout of lesson plans based on newspaper articles and radio programs, test papers, etc.).

The material of the articles offered to students on the above-mentioned page of the site is organized as follows: introduction, which summarizes the main content of the information, an article with words and phrases highlighted for memorization (the article can be read and listened to at the same time) and, after the article, phrases with an explanation of their meanings. Depending on the level of knowledge of the trainees, this material can be used in different sequences: start with working with words, listen to the article, read, translate, present the content. With higher-level groups, after working through an article on a topic, you can view information about the latest developments in the region, present their content, and organize a discussion. As a homework assignment, it is proposed to prepare a message on this topic from various Internet resources (news agency websites, online versions of newspapers and magazines), and in the next lesson the information obtained is compared and analyzed.

When working with news, you can ask students to choose a short note, read it and summarize it for others (or for your own subgroup, if you have divided them into subgroups). At the same time, their task is to change some details, and the rest of the students try to guess which facts have been changed and which are true. [3, p. 36]

To work with the CNN website (www.cnn.com) on the main page in the menu bar, select the "Education" section and on the next page you can choose from several sections: "Education News", "CNN Presents Classroom", "Learning Activities". In the latter, users are offered about 50 topics for discussions on politics, economics, environment, medicine, etc. By selecting a topic, for example, "UN", the teacher goes to a page where the following is indicated: a) the purpose of the discussion (assessment of the UN's activities in ensuring peace and security, economy and social development, etc.); b) organization and discussion plan (students form groups by field of activity and prepare answers to the proposed questions; c) names of sites where you can find information for preparing answers (history of the organization, excerpts from the UN Charter, the UN website indicating the structure of the organization, etc.)

A news video combines the advantages of authentic video material and news that is of political, social or economic interest to the audience in its relevance. [1, p. 30] Video news offers a wide variety of samples of language and speech, since they can include various regional accents, special and professional vocabulary and features of grammatical constructions, cultural features. While watching an authentic video, phonetic norms are memorized on a subconscious level, and attention is also focused on differences in the pronunciation norms of English and American variants of the language, regional accents and dialects. [2, p. 26]

At the same time, these videos are mainly aimed at students with good language training, and for beginners to learn a language, they present significant difficulties associated with the speed of speech, its individual typological characteristics. Therefore, some news sites offer videos designed for different levels of language proficiency. [4, p. 87]

Reuters (www.reuters.com) is the world's largest news agency. Unlike its main competitor, the Associated Press puts a large number of materials of various kinds into open access. Despite his economic specialization, he publishes news and articles on general topics. As in most news media, they are sorted by categories Business, World, Politics, The, Life and Video.

In addition, there is a free app.

The news is structured, written in a strict informational style. For language learners, such a presentation helps to understand the essence of the event without a dictionary, as well as to learn a lot of useful expressions.

The disadvantage is a somewhat dry style of presentation, business orientation.

For those interested in economics and business, The Wall Street Journal, The Financial Times, where there is a section on the economy and finance of Russia, Bloomberg and The Economist are suitable. Some of the content they upload to the site, the rest is available by subscription.

On the Voice of America website (<http://voanews.com>) you will find news for users of two levels of language proficiency. In addition, students can watch videos or listen to English podcasts for news while reading the text of this news. The material of the VOA Learning English Channel website section is adapted for language learners: the speakers speak very clearly and relatively slowly, and their text is simultaneously accompanied by subtitles, which helps to understand those who do not have a very high level of language proficiency. Thanks to the presence of subtitles, you can offer the following type of work with the video. Ask students to watch the video, paying attention to the pronunciation and intonation of the speaker. Then they have to turn off the sound

and try to read the subtitles aloud. Thus, they will be able to work on the phonetic and lexical side of the news text: the meaning of words and their use in this context, the reproduction of pronunciation and intonation. By reading the news text aloud, students can imagine themselves as the announcer of a popular program.

The screenshot shows the Reuters website interface. At the top, it says 'EDITION: UNITED STATES' and the 'REUTERS' logo. Below the logo is a navigation bar with categories: Business, Markets, World, Politics, Tech, Commentary, Breakingviews, Money, Life, Pictures, and Video. The main content area is divided into sections:

- THE WIRE**: A list of recent news items with timestamps (1h ago, 2h ago).
- Main Article**: A large image of Donald Trump and other leaders at a G7 summit. The headline is 'Trump torpedoed G7 effort, threatens auto tariffs'. The sub-headline is 'Door already ajar: Trump may struggle to isolate North Korea again'. The text below the image discusses Trump's actions at the G7 summit in Charlevoix, Quebec, and his threats to impose auto tariffs.
- MARKETS**: A section with a line chart showing market performance from 10:00am to 7:00pm. Below the chart is a table of market indices:

INDEX	VALUE	CHANGE
S&P »	2,779.03	+0.31%
Dow »	25,316.53	+0.30%
FTSE 100 »	7,681.07	-0.30%
Nikkei 225 »	22,694.50	-0.56%

- Other Articles**: 'U.S. soldier killed in Somalia firefight identified' and 'China's Xi calls out 'selfish, short-sighted' trade policies'.

For a teacher who works with an adult audience, online versions of newspapers as one of the types of media can become a valuable source of skills development. Their indisputable advantages are that the newspaper is authentic, informative, relevant, develops the background and professional knowledge of students. [3, p. 33]

What tasks can be offered to interest students in developing newspaper reading skills?

Read the headings of the articles and invite students to express their opinion about what is written in the article with a particular title, and then read the article to check how correct their guess was. A similar task can be done by writing out 8-10 keywords on the board. After dividing the students into groups (3-4 people), ask them to come up with what the chosen topic could be based on keywords. After they express their assumptions in a detailed form, read the original article with them.

A very good task for reading and conversational practice is the preparation of a "news program". When working with online versions of the newspaper, divide students into smaller groups and, working as a team, ask them to prepare a news program where you can include special reports, interviews and even a weather forecast. Their program should be compiled from the news presented on the newspaper's website, and all members of the group should participate in its presentation to some extent.

Many newspapers, including online versions, have a column of letters to the editor. Students can be asked to review these letters and discuss them in mini-groups (or pairs): which of them are interesting, are there any letters expressing diametrically opposite points on the same issue. Such letters can cause an interesting discussion. And students can be asked to write a similar letter either on a topic they discussed, or to do it by reading an article.

In conclusion, we can say that in the age of information technology, the Mass media provides new opportunities, including the development of skills for reading newspaper articles online. Digital versions of newspapers help students enrich their vocabulary, gain knowledge about the country and culture, and be aware of the current situation in the world. When comparing articles devoted to the same topic, but taken from different sources, students learn to analyze, as well as get acquainted with propaganda methods and methods of manipulation through the press, which, in turn, forms their critical thinking.

In the above types of work, the Internet is a highly effective means by which traditional pedagogical methods and techniques are implemented.

References:

1. Gimatdinova E.G. The use of news videos of media sites in teaching English / E.G.Gimatdinova // Language and culture: A collection of materials of the XXV International Scientific and practical conference. Novosibirsk, 2016, p. 29-32.
2. Ivanova L.B. The use of video texts in teaching English / L.B.Ivanova // Philological and pedagogical aspects of humanitarian education in universities of the Federal Penitentiary Service of Russia: Materials of an interregional scientific and practical seminar with international participation. Ryazan, 2016, p. 24-28.
3. Koptelova I.E. Reading the newspaper / I.E.Koptelova // Philological and pedagogical aspects of humanitarian education in universities of the Federal Penitentiary Service of Russia: Materials of the interregional scientific and practical seminar with international participation. Ryazan, 2016, p.33-37.
4. Pogodina T.Yu., Shibaeva L.V. About teaching foreign language listening / T.Yu.Pogodina, L.V.Shibaeva // Experience and prospects of teaching foreign languages in the Eurasian educational space. Conference materials. Barnaul,2016, p. 84-91.
5. Raitskaya L.K. The use of the Internet in teaching English in high school / L.K. Raitskaya // Philological sciences in MGIMO: collection of scientific works. No. 18 (33). – Moscow: MGIMO-University, 2004, p. 112-116.

Agricultural Sciences

УДК: 630.2:004.45

ЛЕСОКУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА ГАРЕЙ В ПРИИРТЫШЬЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Шайзатхан Шыңғысхан Шайзатханұлы

магистрант 2 курса

Абаева Курманкуль Тулеутаевна

доктор экономических наук, профессор

Мырзабаева Гулнар Азимбайкызы

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор

Токтасынова Фаруза Абетовна

Доктор PhD, асс. профессор

Орайханова Айжан Аблахатовна

Доктор PhD, ст. преподаватель

Шыныбеков Мурат Кенжебекович

магистр сельскохозяйственных наук, ст. Преподаватель

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. Новая агротехника выращивания лесосеменных редкоствольных культур сосны по гарям, основанная на глубокой обработке песчаных почв, обеспечивающая высокую приживаемость и устойчивость этих культур. Создание лесных постоянных обсеменительных насаждений по площадям гарей и горельников с оптимальным количеством посадочных мест на одном гектаре, обеспечивающих в дальнейшем естественное возобновление указанных площадей. В ленточных борах Казахстана основным фактором, влияющим на процессы формирования сосновых насаждений, являются дефицит атмосферных осадков (до 300 мм.) и суховеи. Сухость почвы и высокая солнечная инсоляция препятствуют возобновлению сосны на открытых пространствах. Схема посадки посадочных мест по площадям естественного зарощивания с целью затенения всей площади естественного зарощивания. Жизнеспособные молодые растения хвойных пород характеризуются следующими признаками, густое освоение ветвей, зеленая окраска хвои, значительный прирост в высоту. Наиболее жизнеспособным является групповой подрост. Самосев, подрост и молодняк образуют молодое поколение леса. Разработка математических моделей конкретных явлений и выполнение расчетов по этим моделям. Теоретическое осмысливание всего комплекса работ относящегося к математическому моделированию, систематизация моделей и методов, используемых при моделировании, математическое изучение особенно интересных классов моделей, которые при этом возникают. Сокращенно эти три раздела этапа работ можно назвать подготовка данных, моделирование и разработка теорий. В этом плане большие возможности имеет математическое моделирование для рассмотрения хода роста и развития лесных насаждений к определенному времени в зависимости от условий местопроизрастания и от

первоначальной густоты насаждений, агротехнического и лесоводственного ухода, внесения удобрений и промежуточного пользования. Моделирование позволяет выявить характер изменений показателей и отзывчивость насаждений на проводимые мероприятия, в результате чего можно получить данные по прогнозируемым насаждениям на любой период времени. Планирование эксперимента и статистические методы обработки наблюдений.

Ключевые слова: лесная наука, интересный, класс, модель, насаждения, математически, моделирование, сосновых лесов, экстремальный, шаблонный, природный, условия, опустошительным пожарам.

Annotation. A new agricultural technique for growing sparse-stemmed pine forest seed crops in burnt areas, based on deep tillage of sandy soils, ensuring high survival and stability of these crops. Creation of forest permanent seed plantations on the areas of burnt areas and burnt areas with the optimal number of seats per hectare, ensuring the natural renewal of these areas in the future. In the ribbon forests of Kazakhstan, the main factor influencing the formation of pine plantations is the lack of precipitation (up to 300 mm) and dry winds. The dryness of the soil and high solar insolation prevent the renewal of pine in open spaces. Scheme of planting seats on the areas of natural overgrowth in order to shade the entire area of natural overgrowth. Scheme of planting seats on the areas of natural overgrowth in order to shade the entire area of natural overgrowth. Scheme of planting seats on the areas of natural overgrowth in order to shade the entire area of natural overgrowth. Viable young plants of conifers are characterized by the following features, dense development of branches, green color of needles, significant increase in height. The most viable is the group undergrowth. Self-sowing, undergrowth and young growth form the young generation of the forest. Development of mathematical models of specific phenomena and performance of calculations on these models. Theoretical comprehension of the whole complex of works related to mathematical modeling, systematization of models and methods used in modeling, mathematical study of especially interesting classes of models that arise in this case. In short, these three sections of the work phase can be called data preparation, modeling, and theory development. In this regard, mathematical modeling has great potential for considering the course of growth and development of forest plantations by a certain time, depending on the conditions of the place of growth and on the initial density of plantations, agrotechnical and silvicultural care, fertilization and intermediate use. Modeling allows you to identify the nature of changes in indicators and the responsiveness of plantings to ongoing activities, as a result, it is possible to obtain data on predicted stands for any period of time.

Keywords: forest science, interesting, class, model, plantations, mathematically, modeling, pine forests, extreme, template, natural, conditions, devastating fires.

Введение. Общая площадь сосновых лесов Республики Казахстан составляет 832 тыс. га, из которых 545 тыс. га (58 %) приходится на ленточные боры Приртышья[1]. Являясь ценными лесными массивами, ленточные боры, произрастающие в экстремальных природных условиях, за последние десятилетия неоднократно подвергались опустошительным пожарам. По данным космической съемки только за период с 1995 года по 2002 гг. ими в борах Приртышья уничтожено 162 тыс. га сосновых лесов, что составляет 34 % от их площади[2,3]. Вследствие этого в регионе образовалось огромное количество горельников, большинство из которых быстро остепняясь теряет способность к естественному возобновлению. С такой ситуацией лесная наука и практика республики столкнулись впервые. К тому же оказалось, что многие вопросы восстановления гарей в ленточных борах Приртышья, от которых зависит его эффективность до настоящего времени недостаточно изучены[4,5,6]. В частности, применяемые в настоящее время способы рубок горельников носят шаблонный характер, а сами рубки проводятся без учета факторов

последующего лесовозобновления в конкретных лесорастительных условиях. Кроме того, остаются практически мало освещенными экологические процессы, происходящие на горях, ход и состояние естественного возобновления на горях прошлых лет, оптимальное и минимальное количество подроста, обеспечивающее формирование нормальных сосновых насаждений на них в будущем[7,8]. Не исследованы также вопросы, касающиеся плодоношения сохранившихся на горях сосен, дальность разлета от них семян, и как следствие, не определены размеры площадей горельников с обеспечением естественным возобновлением. В этих условиях разработка научно обоснованных рекомендаций воспроизводства лесов на горях ленточных боров Приртышья становится весьма актуальной и требующей неотложного решения задачей[9].

Сосна в ленточных борах плодоносит ежегодно. Обычно во всех типах семенная продуктивность достаточно высока. В годы, когда она ниже, возобновление при благоприятных условиях температуры и влажности может осуществляться за счет запасов семян, имеющих в подстилке и почве. Больше всего препятствует возобновлению сосны на ранних стадиях чрезмерный перегрев почвы и обжигание самих всходов солнечными лучами[10]. Средняя мощность подстилки под пологом составляет 1 см. В таких количествах подстилка не препятствует развитию всходов, а на поляне, на вырубках нередко и способствует ему, предохраняя почву от перегрева прямыми солнечными лучами [11,12].

Для описания биологических объектов и процессов, протекающих в природе, исследователями предложено к настоящему времени большое число математических функций. Так, к примеру, одних только функций роста описано более ста. Многие из них позволяют достичь высокой точности оценок, однако, не все пригодны для математического анализа этих динамических процессов[13]. До сего времени многие исследователи подбирают математические модели чисто эмпирически, не опираясь на какие-либо алгоритмы и правила, стремясь достичь как можно большей точности оценок. Математическая модель должна рассматриваться не только как средство описания конкретных эмпирических данных, но и как метод познания. Для лесовода она представляет ценность в том случае, если отражает определенную закономерность и объясняет суть происходящих процессов, подводя фундамент точной количественной обоснованности[14]. Успешность естественного возобновления на горях и горельниках зависит от степени повреждения древостоев пожаром, от наличия источников обсеменения и от степени подготовленности почвы для восприятия семян и роста молодых всходов. По горельникам обсеменение площади в основном всегда обеспечено. В этом случае успешность возобновления определяется всецело условиями прорастания и развития всходов под пологом древостоев. По горям, где лесные насаждения погибли в результате пожара, где идет сплошная вырубка леса, необходимо создание редкоствольных лесосеменных культур сосны. В случае создания подобных культур сосны по горям перспективно применение посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) [15].

Для условий ленточных боров изучены природно-экологические факторы, оказывающие существенное влияние на процессы естественного и искусственного воспроизводства леса на горях. Выявлены некоторые закономерности возникновения, формирования, роста и развития соснового подроста на горях. Особенности и определены возможности воспроизводства сосны по пирогенным площадям. Установлено минимальное количество подроста для высаживания, которое будет способствовать формированию нормальных сосновых насаждений на горях. А также экономическая целесообразность содействия процессам естественного возобновления и создания редкоствольных обсеменительных культур сосны по пирогенным площадям гарей. Разработаны научно обоснованные технологии сочетания естественного и искусственного воспроизводства леса, обеспечивающие значительное повышение результативности облесительных работ.

Важность постановки и разработки данной проблемы диктуется также реализуемыми в стране программой «Жасыл ел» и международным проектом «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» [16].

Методика исследований. Разработка лесосеки производится по узкопосечному способу с изменением расстояния между пасечными волоками от 24 до 50 м. в зависимости от объема выбираемого запаса древесины. Добровольно-выборочные рубки проводятся в спелых сосновых насаждениях не обеспеченных достаточным количеством подроста и они могут приме-няться в насаждениях любой полноты (0,3-1,0), в замен лесовосстановительным рубкам.

Результаты исследований. В соответствии с программой исследования «картирование возобновления горельников» производится по условным кварталам размером 1х1 км. В силу мозаичности прохождения пожара по насаждениям, мозаично могут быть расположены живые биогруппы и внутрилесосечные семенники. Наблюдения за процессом естественного возобновления обязательно должны быть начаты с контуров живых стен леса и продолжены вовнутрь горельников, где учитывается возобновляемость горельников от живых стен леса и от живых стен внутрелесосечных биогрупп обсеменителей. Наблюдения за процессом естественного возобновления горельников должны быть прослежены в течение всего возобновительного периода, т.е. в течение min 10 - 20 лет. Это означает, что избранные кварталы имеют статус «стационарных научно-исследовательских объектов». И они характеризуются многочисленными стационарными наблюдениями. Квартальные, размером 1 км, «стационарные научно-исследовательские объекты» в ленточных борах Алтайского края, в течение с 1980 по 1990 гг., заложено более 50 стационарных объектов. Научные объекты площадью в 300 га, учёные и практики в Казахстан называют, опытно производственными полигонами, их по ленточным борам Алтая три. На стационарных объектах проводятся опытно-выборочные рубки интенсивностью от 10 до 40%. Основная цель изучить ход естественного возобновления в естественных насаждениях. Чтобы механизировать все виды работ узколесосечной технологии разработки пирогенных лесосек необходимо придерживаться государственных размеров квартальных сетей, учитывая при этом разлёт семян в 50 м от живых стен биогрупп. Механизация технологии разработки лесосек, это ключ не только экономической оценке самой технологии лесосечных работ, но и по оценке эффективности по сохранению самосева и подроста по горельникам [17].

При применении метода искусственных ранений нас интересует не количество, а интенсивность выделения живицы за короткий отрезок времени, т. е. за один час после ранения, для отнесения деревьев к той или иной категории жизнеспособности на основании интенсивности выделения живицы в течение одного часа необходимо пользоваться таблицей 1, с характеристикой состояния деревьев в баллах(таблица 1).

Таблица 1 - Отнесение деревьев к категории жизнеспособности

Интенсивность выделения живицы через 1 час после ранения	Глазомерная оценка	Балл	Соответствует состоянию дерева
Место ранения сухо	Сухо	0	Мертвые
Живица выделилась в виде отдельных точек	Точки	1	Больные, без шансов на выздоровление
Точки живицы слились по всей площадке ранения или частично	Мало	2	Больные, подающие надежду на выздоровление

продолжение таблицы 1

Площадка ранения наполнилась живицей на 1/2 или 1/3, но не вытекает (не капает)	Средне количество	3	Несколько ослабленное или здоровое
Живица вытекает из места ранения (каплями)	Капает	4	Здоровое

При ранении дерева круглой высечкой диаметр 1 см у здорового выделяется 4-5 г. у больного 0,2 - 1,22 г. живицы. Деревя при подсочке может давать 2-3 кг живицы в год без существенного вреда. Интенсивность выделения живицы определяют у 200 деревьев по четырем учетным пробным площадкам в течение четырех вегетационных периодов.

1. W- 50 деревьев.
2. 7 ступени толщину (20, 24, 28, 32, 36, 40, 42).
3. 7 высоты нагара (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 м).
4. 4 возраст гари (гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя и контрольный участок - не тронутый огнем сосновый древостой).
5. 2 вегетационный период.
6. 30 повторностей = 78400.

Наши наблюдения показали, что из числа поврежденных деревьев огнем всегда можно выбрать жизнеспособные деревья, даже в том случае, когда на участке прошел низинный устойчивый и верховой пожар. Не жизнеспособное состояние деревья приобретают лишь тогда, когда высота нагара на стволах деревьев составляет 8 и более метров и если хвоя в кронах деревьев пожелтела более 60 %. Отсюда основная цель наших исследований - выявить на горельниках отдельные жизнеспособные экземпляры или их группы, способные в дальнейшем к продолжению своего развития, в особенности стадии плодоношения, для этого на пробных площадях.

Определяют следующие показатели физиологического состояния подверженных огню деревьев:

- кислотность вытяжки (РН); биоэлектрические показатели дерева (луба, МКА) активность катализа в лубе:

- интенсивность выделения живицы;
- влажность древесины.

Заложены четыре пробных площади с занумерованными не менее 50 деревьями сосны:

- гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя и контрольный участок - нетронутый огнем сосновый древостой (50 деревьев x 4 пробные площади = 200 деревьев).

При определении жизнеспособных деревьев на больших площадях горельников пробные площади закладывались таким образом, чтобы пересечь все характерные места поврежденного огнем леса, чтобы отобразить все многообразие типов и сил лесных пожаров.

1. Кислотность вытяжки луба (РН) определена 200 деревьев:

- 1). W - количество показателей по РН = 50
- 2). 7 ступеней толщины (20; 24; 28; 32; 36; 40; 42)
- 3). 7 высот нагара на стволах (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 м)
- 4). 4 пробные площади (гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя, контроль)
- 5). 2 вегетационные периоды (2001 - 2002 гг.) = 19600 показателей.

У дерева с определенным диаметром по высотам нагара охотничьей высечкой вырезают кружочки коры с лубом. Луб отделяют от коры и мелко измельчают. Навеску в 2-4 гр. помещают в пробирку с дистиллированной водой (5 - 10 см³). Пробирку закладывают на 24 часа в термостат с температурой около 20°C. Затем жидкость отфильтровывают и с помощью потенциометра определяют кислотность вытяжки луба (РН).

2. Для определения биоэлектрических показателей дерева применяли специальную вилку. К ручке вилки прикрепляют пластмассовую пластинку размером 2x2 см. В пластинке на расстоянии 5 мм друг от друга просверливают два отверстия диаметром 2 мм каждое. В них выведены два контакта: один из меди, другой из цинка. Общая площадь каждого контакта 5 мм², форма треугольная. Контакты выступают из пластинки на 5 мм. К ним с обратной стороны пластинки припаяны изолированные провода, в цепи которых включается микроамперметр. На дереве осторожно очищают кору до луба на участке 2,5x2,5 см. Контакты вкалывают в луб на всю глубину (5 мм). При этом электрическая цепь замыкается, возникает электрический ток. Измерение силы тока ясно показывает, что в жизнеспособных деревьях величина его колеблется в пределах 10-18 МКА, а в ослабленных постоянным действием дымовых газов - 6-9,6 МКА.

- количество по биоэлектрическим показателям дерева

$$\text{МКА} = 50 \times 7 \times 7 \times 4 \times 2 = 19600$$

3. Активность каталазы определена по количеству выделенного кисло-рода (на 1 гр. луба, см³) на 1 гр исследуемого вещества при определении 5 %-ого раствора перекиси водорода. Катализой называется фермент, выделяющий молекулярный кислород из перекиси водорода:

Количество выделяемого кислорода (O₂) на 1 гр луба, см³ по вариантам опыта:

- 1). W = 7 ступени толщины.
- 2). 7 высота нагара.
- 3). 2 пробные площадки (участки пройденные пожаром и участки без огневых воздействий).
- 4). 50 повторностей = 4900.

4. На горях ствол деревьев может быть обожжен кругом, или частично и характеризуется различными высотами обжога. От высоты обжога ствола и кроны деревьев в большой степени зависит жизнь живой коры ствола, т.е. живых клеток луба и камбия. Искусственному ранению должны подвергаться все жизнеспособные деревья, т.е. все те деревья, которые после ранения их стволов могут выделять живицу с различной интенсивностью. При изменении интенсивности выделения живицы мы применяем метод искусственных ранений, разработанный [18]. Метод искусственных ранений основан на реактивной способности ствола, растущего соснового дерева выделять живицу на месте раны, искусственно нанесенной режущим инструментом, для нанесения ран на стволе можно пользоваться охотничьей высечкой.

Можно применять высечку диаметром в 2,0 см. Место для нанесения раны на стволе - южная сторона деревьев на границе между обожженной и необожженной корой, т.е. по высотам нагара на стволах. Глубина ранений имеет существенное значение. Ранения поверхности древесины подразделяются как с «захватом», так и «без захвата» заболони. Ранение с «захватом» мы называем такое, когда в вырезаемом и извлекаемом высечкой цилиндре (кружочке) находится, кроме коры и луба слой заболони; при ранении «без захвата» заболони слой заболони насечкой не извлекается, хотя и ранится на глубину 1-2 мм от поверхности. Однако, ранение заболони глубже 1 см излишне. Техника ранения заключается в следующем: высечку ставят на поверхность ствола перпендикулярно оси дерева и деревянным молотком или обухом топора несколько раз слегка ударяют по ее рукоятке так, чтобы режущее кольцо углубилось до заболони, а не глубже. Вбитую высечку энергичным движением руки отталкивают в сторону или к себе и выдергивают, а извлеченный кружок либо сам выпадает на землю, либо выталкивается пальцем, палочкой-«шомполом».

5. Как известно, вода, находящаяся в растительном организме, с растворенными в ней органическими и минеральными веществами играет важнейшую роль в жизненных процессах растительной жизни. Исследования показывают, что водный режим растения в сочетании с внешними факторами определяет интенсивность, а иногда и направленность любого физиологического процесса. С понижением содержания воды снижается и общая жизнедеятельность растения. Например, обезвоживание листьев приводит к замыканию устьиц, а, следовательно, и к затруднению или к полному прекращению газообмена, что в свою очередь влияет на нормальный ход процессов ассимиляции и дыхания, для определения влажности древесины мы используем весовой метод. Пробы для определения влажности древесины (вместе с элементами луба) в виде опилок брались у 50 деревьев по семи ступеням толщины, по семи высотам нагара, по четырем возрастам гари в течение двух вегетационных периодов в 30 кратной повторности.

1). W - 50 деревьев.

2). 7 ступени толщины см (20, 24, 28, 32, 36, 40, 42).

3). 7 высоты нагара, М (0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 м).

4). 4 возраст гари (гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя и контроль-ный участок - не тронутый огнем сосновый древостой).

5). 2 вегетационный период (2001-2002 гг.).

6). 30 повторностей =19600.

Взятую пробу взвешивают и помещают в сушильный шкаф, где при температуре 100 С выдерживают в течение 15 минут. В лабораторных условиях пробу доводят до абсолютно сухого состояния и снова взвешивают. По разнице сырого и абсолютно сухого веса вещества определяют влажность древесины.

б. Чтобы объективно охарактеризовать пирогенный сосновый древостой с точки зрения раскрытия закономерности в ходе естественного лесовозобновления в них, необходимо увязать внешние признаки повреждения хвои крон деревьев со всеми установленными показателями физиологического состояния деревьев, оценив сохранности хвои крон деревьев в баллах.

При естественном возобновлении (заращивании) в течение допустимого срока на участке должно появиться достаточное количество равномерно размещенных молодых деревьев ценных пород, обеспечивающих в дальнейшем формирование высокопродуктивного насаждения. Возобновительный период для ленточных боров принят: для хвойных пород 10 лет, для лиственных - 5 лет(таблица 2).

Таблица 2- Характеристика пирогенных сосновых древостоев

Внешние признаки повреждения кроны деревьев	Оценка сохранности хвои крон деревьев, %	Интенсивность выделения живицы через час после ранения, баллы
Крона густая, ствол, ветки, иглы хвои здоровые	100	Капает - 4
Иглы прежних лет начинают отмирать, но отпада хвои нет	75	3
Опадение хвои усиливается 0,5 или 0,3 объема кроны	50	2
Опадение хвои крон, веток, опадение интенсивное	25	1
Полное опадение хвои крон, деревья отмирают в большом количестве	0	0

Из таблицы 2 ясно, что деревья, выделяющие живицу в размере, не превышающем двух баллов и опадение хвои крон достигших 50 % его объема, подлежат вырубке, как безнадежные.

Жизнеспособные молодые растения хвойных пород характеризуются следующими признаками: густое охвоение ветвей, зеленая окраска, хвои, значительный прирост в высоту, а у подростка высотой более 1 м должна быть острая вершина, симметричная крона протяженностью не менее 1/3 ствола. Наиболее жизнеспособным является групповой подрост.

К подросту относят молодое естественного происхождения поколение древесных растений, способное сформировать древостой, самосеву - молодое поколение древесных растений в возрасте старше 2 лет.

- молодняк – жизнеспособные, хорошо укоренившиеся деревья главной породы высотой более 2,5 м.

- учету подлежит только жизнеспособный подрост.

По высоте он подразделяется на мелкий – до 0,5 м, средний - 0,6 - 1,5 м и крупный - 1,6 м и выше.

- по густоте подрост подразделяется: на редкий – 2,0 тыс. шт./га, густой 8,1 - 13,0 тыс.шт./га.

- при учете подрост подразделяют на 3 категории, в зависимости от встречаемости (встречаемость - отношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной площади, выраженное в процентах);

- равномерный – встречаемость 40 - 65 % и групповой (не менее 10 шт. мелких или 5 шт. средних и крупных экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подростка в группе.)

Учет естественного возобновления на не покрытых лесной растительностью землях, в том числе и на площадях с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса, проведен на учетных площадках, размер и количество которых зависят от густоты молодого поколения леса:

- при густом возобновлении (более 8 тыс. шт./на 1 га) - размер площадки 4 м², их суммарная площадь должна составлять не менее 0,5 % обследуемого участка;

- при средней густоте (2,0 -8,0 тыс. шт. на 1 га)-размер площадки 10 м², их суммарная площадь должна составлять 1 % обследуемого участка;

- при редком возобновлении (до 2 тыс. шт. на 1 га) – размер площадки 20 м² их суммарная площадь должна составлять не менее 2,0 % обследуемого участка;

- учет естественного возобновления под пологом леса проводят на площадках размером 4 м².

Общее количество площадок на участке в зависимости от его площади принято равным: до 5 га - 30, от 5,1 до 10 га -50, более 10 га -100 площадок. Расстояние между площадками определяется по формуле:

$$L = s/n$$

где:

s- площадь обследуемого участка, м²

n- число учетных площадок.

В прошлом господствовали два метода описания сообществ. Первый метод состоит в том, что при осмотре сообщества составляется полный список представленных в них видов и обилие или количественное участие каждого вида в сообществе. Второй метод основан на учете наличия или отсутствия видов в небольших образцах, отбираемых в сообществе. Результаты выражают в форме процента встречаемости, т.е. процент проб, в которых каждый вид был обнаружен. Однако большинство исследований количественное участие

данного вида в сообществе определяют численностью, т.е. числом особей на единицу площади данного вида и встречаемостью (частота).

Численность – мера растений на единицу площади. Численность легко определяется непосредственным подсчетом на соответствующих учетных площадках. Эта величина обратно пропорциональна среднему расстоянию между растениями, и в последнее время много внимания уделяется разработке способов использования этого расстояния для определения численности. Наиболее простым численным показателем равномерности размещения растений по площади является встречаемость. Этот показатель определяется как процент площадок определенной величины, на которых есть хотя бы один жизнеспособный экземпляр подроста, и выражается обычно в процентах или десятых долях единицы. Обратной величиной встречаемости является процент «нулевых» площадок, на которых подроста нет. Метод определения встречаемости получил название метода облесенных квадратов. Высокая степень скученности подроста при оценке количественного участия может обозначаться как «обильно местами». Обилие связано с численностью и встречаемостью следующим образом:

$$\text{Обилие } A = \frac{\text{Общее число особей}}{\text{Число занятых площадок}}$$

$$\text{Численность } D = \frac{\text{Общее число особей}}{\text{Общее число площадок}}$$

$$\text{Встречаемость } F = \frac{\text{Число занятых площадок}}{\text{Общее число площадок}}$$

Таким образом, $A \times F = 100 D$. Одна и та же численность может быть получена при высокой встречаемости и низком обилии (равномерное распределение) и при низкой встречаемости и высоком обилии (групповое распределение). Встречаемость, таким образом, зависит от численности и от характера размещения особей. Ход естественного возобновления под пологом древостоя и на вырубках лесоводы изучают более 100 лет. Однако до недавнего времени лесоводы не использовали математическую статистику для установления точности учета и характеристики варьирования и встречаемости подроста на площади. Разные авторы и документы инструктивного характера дают различные указания по величине и густоте размещения учетных площадок.

- для учета подроста до 5 лет рекомендует закладывать в выделке 15 – 26 площадок площадью по 1 - 2 м²;

- в возрасте 5 - 10 лет по 10 - 15 площадок по 4 - 5 м²;

- при более старшем подросте – пробные площади 0,1 - 0,2 га со сплошным пересчетом.

- при неравномерном распределении подроста, считает достаточным 25-36 площадок 1 м² на выдел, при равномерном-15-20 площадок.

Наиболее простым численным показателем равномерности размещения растений по площади фитоценоза является встречаемостью. При значениях $K_{вс} \geq 0,5$ для учетных площадок площадью в 25 м² принимается, что возобновление равномерно покрывает площадь и дополнения культурами не требуется. Значение $K_{вс} \leq 0,5$ на неравномерное размещение деревьев, на участке есть прогалины, и здесь необходимы частичные культуры.

Учет возобновления на площадках производят по породам и с подразделением деревьев на категории жизнеспособности: надежные, сомнительные, ненадежные и усохшие. В пределах каждой категории живой подрост подразделяется по высотам:

- мелкий до 0,5 м.;
- средний 0,51 - 1,5 м.;
- крупный 1,51 м и более.

Для каждой категории высот берут 10 - 12 модельных деревьев для установления возраста. По этой методике произведен учет естественного возобновления на расстоянии 5, 15, 25, 35, 45 и 55 метров от стен леса культур возраста 20, 40, 60 лет. Количество учетных площадок на каждое расстояние 30 шт, где определяется Н - ствола, Д кроны, n - количество подростка на учетной площадке и возраст подростка. Пробных площадей всего 540, площадью каждой 25 м².

Влияние задымленности на плодоношение сосны в условиях Шалдайского филиала ГЛПР «Ертыс орманы» на различном расстоянии от основных очагов задымления изучалось на пробных площадях в чистых насаждениях сосны в возрасте 55 - 65 лет с полнотой 0,6. На каждой пробной площади выделялось по 10 здоровых деревьев с примерно одинаковой развитой кроной, произрастающих в одинаковых условиях. С модельных деревьев шишки собирались со средней части кроны с южной стороны в первой декаде февраля 2021 - 2022 гг. Собранные шишки отдельно по каждой пробе были отсортированы по окраске, размерам, форме и отношению длины шишек к диаметру. По каждой пробной площади для определения показателей развития шишек исследовано по 200 штук шишек общим количеством 800 штук.

Исследования показали, что у сосны преобладает широкая (52,2 %) и яйцевидная (40,0 %) формы шишек, встречаются продолговатые (44 %) и округлая (3,4 %) формы. Апофизы кроющих чешуй шишек двух форм: пирамидальный апофиз (67,8 %) и крючковатый (32,2%) (таблица 3).

Таблица 3 - Встречаемость формы апофиза кроющих чешуй шишек (в числителе – штук, в знаменателе - %)

Место сбора шишек	Общее кол-во, штук	Пирамидальный апофиз					Крючковатый апофиз		
		а	б	б1	б2	Всего,%	в	в2	Всего, %
Шалдайский филиал	90	$\frac{25}{27,8}$	$\frac{11}{12,2}$	$\frac{22}{24,5}$	33,3	67,8	$\frac{2}{2,2}$	$\frac{27}{30}$	32,2

Установить какую-либо зависимость щитков семенных чешуй не удалось. На пробных площадях, находящихся на различном расстоянии от очагов задымления, отмечена изменчивость длины, ширины и веса шишек. Обмеру подлежали 250 шишек по каждой пробной площади.

Результаты проведенных замеров показали, что в зонах наибольшего задымления (пробные площади 1, 2, 3) средний вес, а также длина и диаметр шишек меньше, чем в насаждениях удаленных от очагов задымления (таблица 4).

Таблица 4- Показатели развития шишек на разном удалении от источника задымления.

№ пробной площади	Расстояние от источника задымления, м	Средняя длина шишек, см	Средний диаметр, см	Средний вес одной шишки, гр.
1	1100	3,957	1,76	7,68
2	2275	4,810	2,15	9,07
3	3250	5,36	2,39	9,83
4	3950	5,68	2,51	10,28

Количество шишек с семенами по мере удаления насаждений от очагов задымления увеличивается, а количество шишек без семян уменьшается (таблица 5).

Таблица 5- Количество шишек без семян и с семенами в зависимости от расстояния источника задымления

№ пробной площади	Расстояние от источника задымления, м	Количество шишек без семян, (%)	Количество шишек с семенами, (%)
1	1100	19,9	81,6
2	2275	4,5	91,6
3	3250	2,2	96,8
4	3950	1,4	98,6

Возраст установлен по 5 модельным подростам, подразделенных по высоте. Изучение типов леса проведено по разработке а классификация видов пожаров в аспекте конкретных целей и задач работы(таблица 6).

Таблица 6 Количество семян в шишках на разном расстоянии от источника задымления

№ пробной площади	Имеется шишек (%) с количеством семян (штук)								Абсолютный вес семян, гр.	Расстояние от источника задымления, (м)
	4	7	11	15	18	22	26	31		
1	18,7	15,3	25,3	20,1	11,3	1,8	0,8	1,7	6,85	1100
2	13,4	5,7	13,8	13,9	13,4	8,8	8,1	2,9	7,24	2275
3	12,8	3,2	9,4	10,9	14,3	17,8	18,5	5,7	7,45	3250
4	11,3	2,2	7,5	9,3	14,7	25,9	26,6	8,2	7,56	3950

Как видно из таблицы 6, количество семян в одной шишке закономерно падает с приближением насаждения к источникам задымления воздуха. Вес 1000 штук семян сосны с удалением насаждения от очагов задымления воздуха закономерно возрастает.

Исследование лесовосстановительных процессов выполнено с учетом методики [19]. Оценка успешности возобновления по горельникам дана по количеству, высоте благонадежного подроста и молодняка с учетом условий места произрастания их, по шкалам оценки возобновления, приведенные в соответствующих нормативных документах.

Детальное изучение структуры и строения, формирующихся после пожара древостоев в «биогруппах» осуществлялись на разных площадях, заложенных в соответствующих типах

леса и горельников. На пробных площадях выполнен весь комплекс биометрических измерений древостоя, самосева и подроста. Подготовка почвы и факторы окружающей среды (температура и влажность воздуха и почвы и др.) определялись обще-принятыми методами. Четко сформулированное в лесоведении правило, что рубка и возобновление леса – синонимы, становится особенно актуальным при рассмотрении хода естественного возобновления гарей и горельников.

При количественном наблюдении этого вопроса был поставлен очень простой и предварительный вопрос, есть ли разница в численности особей определенного вида между участками А и В или между участками расположенных на различных расстояниях от источников семян. Для выявления динамики и закономерности возобновления пирогенных площадей нами обследованы 300 га гарей и горельников, с применением корреляционно-регрессивных методов, составлены эмпирические формулы функциональной зависимости. Зависимость отражается в форме эмпирических уравнений связи:

$$\lg z = a \lg x + b \lg y + c$$

где:

z – количество подроста на 1 га, шт/га

x – расстояние от источников обсеменения, м

y – коэффициент встречаемости подроста на площади фитоценоза

a, b, c – неизвестные параметры уравнения, которые определяют методом наименьших квадратов.

Для этого необходимо решить систему из трех нормальных уравнений.

$$\begin{aligned} a \sum \lg x + b \sum \lg y + c n &= \sum \lg z \\ a \sum \lg x \sum \lg y + b \sum \lg y^2 + c \sum \lg y &= \sum \lg z \sum \lg y \\ a \sum \lg x^2 + b \sum \lg x \sum \lg y + c \sum \lg x &= \sum \lg z \sum \lg x \end{aligned}$$

где, n – общее число случаев наблюдений сочетания трех переменных величин;

$\sum \lg x$, $\sum \lg y$, $\sum \lg z$ – сумма соответствующих значений каждой из переменных величин.

Сплошным вырубкам свойственны условия открытого места с присущими ему особенностями, резко отличающимися от лесной обстановки. В зоне действия устойчивого низового пожара резко повышается температура слоя 0 - 15 см почвы, в 1,64 - 3,95 раза по сравнению с контролем. При этом происходит полное выгорание верхних органических горизонтов, почва опесчанивается увеличивается ее объемный вес и она уплотняется.

Как показали наши исследования, в зоне действия устойчивого низового пожара резко повышается температура верхних слоев почвы, а по мере продвижения ее в глубь она резко падает. На пожарищах температура в слое горячей подстилки (A0= 1-5 см) в 3,95 раза, а гумусовой горизонте (A1=5-15 см) в 2,34-1,64 раза выше, чем на контрольном участке (таблица 7).

Таблица 7- Динамика физических свойств почв в зависимости от возраста гари

Варианты опыта	ОВ, г/см ³	УВ, г/см ³	Общая порозность, % $P = (1 - \text{ОВ} / \text{УВ}) \times 100$
До пожара			
Песок рыхлый	1,5013	2,641	43,15
Песок связанный	1,3783	2,610	47,19
Супесь	1,2553	2,575	51,25
Суглинок легкий	1,1323	2,548	55,56
Гарь однолетняя			

Песок рыхлый	1,6836	2,661	36,73
Песок связанный	1,4736	2,625	43,86
Супесь	1,2636	2,589	51,19
Суглинок легкий	1,0536	2,553	58,73
Гарь двухлетняя			
Песок рыхлый	1,6221	2,754	41,10
Песок связанный	1,5401	2,718	43,32
Супесь	1,4581	2,682	45,63
Суглинок легкий	1,3761	2,646	47,99

В результате происходит увеличение содержания песка по слоям почвы при одновременном уменьшении глинистых частиц. Причем интенсивность выгорания органо-глинистых частиц выше в тяжелых по механическому составу почвах, чем в легких. Почвенные данные свидетельствуют о том, что физические свойства почв претерпевают существенные изменения под воздействием высоких температур, возникающих на пожарищах. С увеличением возраста гари объемный вес увеличивается, а, следовательно, почва уплотняется. Чем больше объемного веса, тем меньше пористость почвы. Эти изменения непосредственно выражаются в динамике влажности почв пожарищ. Определение влажности почвы проводилось по 5 вариантам опыта почвенных пожарищ (песок рыхлый, песок связанный, супесь, суглинок легкий, суглинок средний) и по возрастам гари (гарь свежая, гарь однолетняя, гарь двухлетняя).

В результате нагревания поверхности почвы, связанного с прохождением устойчивого низового пожара в лесу произошло снижение содержания влаги в верхних слоях почвы, особенно на свежей гари (таблица 8).

При разработке технологических приемов и технических средств для обработки почвы должны учитываться результаты анализа и синтеза закономерного взаимодействия части почвы и почвенной влаги. Для изучения характера взаимодействия воды с почвенными частицами рассматривались проявляющиеся при этом физические силы -осмотические, капиллярные, гравитационные, сорбционные. Проанализируем указанную информацию с позиции выявления закономерностей, позволяющих совершенствовать технологические процессы и технические средства механизации обработки почвы, обеспечивающие эффективное использование почвенной влаги.

Явление осмос в почве - одно из важнейших и объясняется тем, что проявляется при взаимодействии молекул воды, обменных катионов и почвенных частиц, т.е. процесс образования питательной среды (почвенного поглощающего комплекса) основывается на явлении осмоса. Кроме этого, процессы поглощения питательного раствора корнями растений, транспирации воды также имеют осмотическое действие. На наш взгляд, регулирование осмотических явлений в почвенной сфере посредством соответствующих физических воздействий на почву комбинацией почвообрабатывающих рабочих органов, дополнительных приспособлений и установок позволило бы обеспечить эффективное использование почвенной влаги. Осмотическое действие основано водородно-ионной связи между молекулами воды, обменными катионами и почвенными частицами.

Таблица 8 - Динамика влажности почв в слое 0-15 см по возрасту гари и раз-новидностям почвенных пожарищ.

Разновидность почвенных пожарищ (вариант опыта)	Содержание глинистых частиц %	Вегетационный период					
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
До пожара							
Песок рыхлый	5	3,08	1,81	2,580	2,89	1,26	1,79
Песок связанный	10	5,37	4,04	4,37	4,11	3,96	4,82
Супесь	15	7,66	6,28	6,17	5,32	6,66	7,26
Суглинок легкий	20	9,95	8,52	7,960	6,53	9,36	9,99
Суглинок средний	30	14,54	12,99	11,55	8,95	14,75	15,47
Гарь однолетняя							
Песок рыхлый	5	4,35	4,40	4,41	2,88	3,60	4,34
Песок связанный	10	6,12	6,00	6,57	4,48	5,66	6,51
Супесь	15	7,89	7,61	8,72	6,01	7,73	8,68
Суглинок легкий	20	9,66	9,21	10,87	7,57	9,79	10,85
Суглинок средний	30	13,21	12,42	15,18	10,69	13,92	15,18
Гарь двухлетняя							
Песок рыхлый	5	6,19	3,66	4,07	2,60	3,07	3,41
Песок связанный	10	7,78	5,16	5,88	3,95	4,94	5,52
Супесь	15	9,37	6,66	7,69	5,31	6,81	7,63
Суглинок легкий	20	10,96	8,17	9,51	6,66	8,69	9,74
Суглинок средний	30	14,13	11,18	13,14	9,38	12,43	13,95

Обменный катион взаимодействует на этой основе, как с почвенными частицами, так и с диполями воды. С первыми проявляются электростатические силы, со вторыми - осмотические. Обменный катион, стремясь создать вокруг себя водную оболочку, отжимается от почвенных частиц дипольными молекулами воды, становится, как бы более подвижным, и легче усвояемым корнями растений.

Кроме того, осмотическое явление в почвенном растворе носит диффузионный характер. Наблюдается прямая диффузия растворенных веществ в сторону низкой концентрации раствора и обратная диффузия воды – сторону высокой концентрации. Таким образом, увеличение подвижности молекулы воды и обменных катионов, их меньшая связь с почвенными частицами повышают их усвояемость корнями растений.

В основе действия капиллярных сил лежит поверхностное натяжение жидкостей, явление смачивания и гистерезиса смачивания. Почвенные микро- и макроагрегаты образуют внутрпочвенное поровое пространство, когда отдельные поры, сравнительно округлые, соединяются между собой узкими промежутками, т.е. представляют собой так называемые капилляры. Выявление закономерностей появления влаги в последних позволит, на наш взгляд, определить технологические приемы и технические средства, оптимизирующие водоудерживающую способность почвы.

Вопросы атмосферной и внутрпочвенной конденсации водяных паров, особенно в аридных зонах, представляет интерес не только теоретический но и практический для улучшения водного режима почвы и растений. В то же время они являются одними из мало изученных. В приходных элементах водного баланса конденсация рассматривается нами

только как явление поступления парообразной влаги атмосферы в почву и перехода ее в жидкое состояние. Обычно процесс конденсации заканчивается при достижении поверхностными горизонтами почвы влажности, равной МГ.

Многочисленные материалы по капиллярной конденсации в почвах, А. А. Роде приходит к выводу, что при 100 % - ной влажности воздуха влажность почвы за счет сорбции водяного пара может быть доведена до величины, лишь немногим превышающей МГ. При этой возможности воздуха не только невозможно полное насыщение почвы путем сорбции путем водяного пара, но, наоборот, наблюдается потеря влаги из почвы, если ее исходное влагосодержание существенно превышает величину МГ.

Суточный приход влаги редко превышает 0,15 мм, средний 0,1-0,08 мм. Общий приход конденсационной влаги за вегетационный период для песков равен 12-16 мм. Конденсацию, как элемент приходной части водного баланса, мы увязываем двумя явлениями: молекулярной сорбцией, происходящей главным образом на глубине 0-3 см, и росообразованием. В первом случае влага конденсируется непосредственно в поверхностных горизонтах почвы, если их влажность не превышает МГ. Во втором - конденсация происходит в поверхностных слоях воздуха.

Для оценки водного режима почв часто используются следующие почвенно - гидрологические константы: максимальная гигроскопичность (МГ), влажность завядания (ВЗ). На песках ленточных боров значение ВЗ равно 1,5 -2 МГ; наименьшая (или полевая) влагоемкость (НВ) – показатель, характеризующий способность почв, когда резко снижается скорость инфильтрационного стока. Данные приводятся в таблице 9.

Таблица 9 - Недоступная для растения влага (ВЗ) в зависимости от содержания в почве глинистых частиц (0,01 мм).

Содержание глины % X	5	10	15	20	25
Влажность завядания, % Y	1,7	2,5	3,3	3,9	4,4

Пески независимо от их происхождения обладают весьма малой водоудерживающей способностью. Поэтому даже при обильных осадках запас влаги в них не превышает их полевой влагоемкости. Положительным их свойством является то, что почти всю запасаемую ими влагу они отдают растениям, т.к. недоступная для растений влага составляет в них не более 1,7 - 2,5 % при содержании глинистых частиц в почве 5 - 10 %. Ниже в таблице 10 приведены данные, указывающие на взаимосвязь количества сохранившихся всходов с рядом условий их роста. Из нее видно, что при наличии естественной мульчи на поверхности посевных участков сохранность всходов сосны больше в 19,5 - 21,6 раза по сравнению с открытым участком.

Иначе говоря, влияние фактора мульчирования для нормального протекания процессов прорастания семян и укоренение всходов составляет более 53 %. И этот опыт ключ к пониманию, почему естественное возобновление сосны, особенно в наиболее засушливой При Иртышской части ленточных боров, наиболее успешно при защите самосева от иссушающего и обжи-гающего воздействия солнечной радиации (таблица 10).

Таблица 10 - Сохранность всходов сосны по гарям в зависимости от вида мульчи, температуры поверхности почвы и влажности корнеобитаемого слоя почвы (посев точечный 1000 шт. семян на 1 м²)

№	Варианты опыта	Сохранность всходов сос-ны, шт./м ²	Температура на поверхнос-ти почвы, ос.	Влажность 0-10 см слоя почвы, %
1	Открытый участок(гарь)	1,0	55,1	2,10
2	В качестве мульчивхо-рост	7,6	42,0	2,60
3	В качестве мульчисос-новая лапка	19,5	35,8	2,20
4	В качестве мульчилес-ная подстилка	21,6	36,2	1,8

Потому что, такую защиту самосев получает не только в конусах тени материнских деревьев и под пологом лиственных древостоев, но и, как свидетельствуют соответствующие наблюдения и специальные опыты, в посадках ивы остролистной (щелюги красной). Благоприятное влияние щелюги на появление самосева сосны определяется накоплением влаги в почве весной вследствие образования у кустов щелюги больших сугробов снега. Влага в почве хорошо сохраняется под слоем лесной подстилки из опавших листьев щелюги, которая четко разделяется на два основных слоя: верхний рыхлый, из скрученных листьев и нижний, из полуразложившегося опада, обладающий повышенной влагоемкостью и слабокислой реакцией [20].

Верхний слой лесной подстилки, предохраняя почву от высыхания, в то же время не препятствует проникновению сосновых семян к более влажному нижнему слою подстилки, где они находят хорошие условия для прорастания. В дальнейшем появившиеся всходы защищаются от солнечной инсоляции облиственными побегами щелюги.

Касаясь состояния лесокультурного дела в ленточных борах по итогам лесовосстановительных мероприятий сделал вывод о малой их эффективности, поскольку в небольшой степени происходит увеличение покрытой лесом площади за счет искусственного лесовосстановления. Кроме того, на основании своих наблюдений он заключает, что «искусственно созданное сосновое насаждение в ленточных борах характеризуется преждевременным старением, наступлением у них своеобразного жизненного кризиса уже на протяжении первого класса возраста, и это не дает основания надеяться получить в дальнейшем таким путем полноценные биологически устойчивые насаждения. Поэтому автор рекомендует «пока от широкого проведения лесокультурных мероприятий воздержаться» и «основное внимание при ведении хозяйства в ленточных борах уделять воспроизводству сосновых насаждений путем их естественного возобновления, в биологическом отношении более отвечающего природе леса и не требующего больших капитальных затрат».

Следовательно, степень задымления атмосферного воздуха для спелых насаждений сосны является одним из факторов, отрицательно влияющих на ход семенного естественного возобновления леса. Об этом свидетельствует, как правило, неудовлетворительное возобновление на гарях и в низко полнотных насаждениях.

Успешность естественного возобновления леса на гарях зависит от наличия источников обсеменения и степени подготовленности почвы.

При повреждении леса пожаром до полного прекращения его роста, обсеменение в значительной степени зависит от окружающих стен леса и размеров площадей, превратившихся в результате пожара в безлесую гарь. При неполном повреждении

древостоя пожаром обсеменение площади в основном, всегда обеспечено. В этом случае, успешность возобновления определяется всецело условиями прорастания развития всходов под пологом древостоя. Пожаром развитие шишек может уничтожаться в трех стадиях:

- зрелых шишек;
- роста шишек
- взрослых шишек, но с незрелыми семенами, т.е. в конце июля – начало августа.

Июльские пожары вредно влияют как на семена, выпавшие на подстилку, так и на созревающие шишки. Много выпавших семян уничтожается в процессе пожара. От пожара сохраняются лишь семена на участках со слабым про-горанием подстилки.

Опытные посеы семян без заделки их в подстилку показали, что они сохраняют всхожесть в процессе пожара только при температурах, не превышающих 22°C; при температуре пламени во время пожара 100°C всхожесть семян сохраняется в пределах 48 %, при 220°C в пределах 5 %, а при 300°C - всхожих семян не остается. Семена с заделкой сохраняются даже при высоких температурах; так при температуре 400°C семена сосны сохранили всхожесть на 16 %. На основании учета запасов лесных семян в подстилке приходит к выводу, что там содержится очень большое количество семян, и так как они сохраняют всхожесть очень длительное время, имеющиеся запасы семян полностью обеспечивают возобновление леса. Даже после трехлетнего лежания в подстилке обнаружено 34 % всхожих семян.

Наши опыты показали, что первые всходы появляются через, 10 - 20 дней после посева. Первая декада июня – время массового появления всходов. С этого времени наблюдается процесс их отпада. В период массового появления всходов осмотр семян показал, что у значительной части их высохли эндоспермы и зародыши. При попадании семян в сухую почву они длительное время находятся в не проросшем состоянии, что приводит к их гибели. Потеря всхожести семян при попадании в сухую почву возрастает со дня на день. Если семена в сухой почве пролежали 15 дней, потеря всхожести семян составляет 10 %, если они пролежали 60 дней, то эта потеря уже составляет 82 %.

При неполном повреждении древостоя пожаром обсеменение площади в основном, всегда обеспечено. В этом случае, успешность возобновления определяется всецело условиями прорастания развития всходов под пологом древостоя. Пожаром развитие шишек может уничтожаться в трех стадиях:

- зрелых шишек;
- роста шишек
- взрослых шишек, но с незрелыми семенами, т.е. в конце июля – начало августа.

Июльские пожары вредно влияют как на семена, выпавшие на подстилку, так и на созревающие шишки. Много выпавших семян уничтожается в процессе пожара. От пожара сохраняются лишь семена на участках со слабым прогоранием подстилки.

Следовательно, степень задымления атмосферного воздуха для спелых насаждений сосны является одним из факторов, отрицательно влияющих на ход семенного естественного возобновления леса. Об этом свидетельствует, как правило, неудовлетворительное возобновление на горях и в низко полнотных насаждениях. Успешность естественного возобновления леса на горях зависит от наличия источников обсеменения и степени подготовленности почвы. При повреждении леса пожаром до полного прекращения его роста, обсеменение в значительной степени зависит от окружающих стен леса и размеров площадей, превратившихся в результате пожара в безлесую гарь.

Выводы. По горельникам Прииртышья необходимо проведение узколесосечных рубок при ширине лесосек 25 – 35 м. При этом длинная сторона лесосеки в 1000 м должна быть направлена с востока на запад, а ширина лесосеки должна быть направлена с севера

на юг, где происходит интенсивное семенное возобновление леса. Направление рубки на лесосеке с юга на север. По гарям необходимо создание лесосеменных редкоствольных культур сосны с ограниченным количеством посадочных мест на одном гектаре. Количество посадочных мест колеблется с 764 – 904 шт./га. В качестве посадочного материала применяются как сеянцы, так и дички с комом земли. При этом длинная сторона в 1000 м лесокультурной площади должна быть строго направлена с востока на запад. Деревья редкоствольных насаждений к возрасту (возмужалости) спелости древостоя дают богатый семенной урожай, чем и обеспечивается естественное семенное возобновление леса на гарях. Существует закономерность, что объем урожая семян сосны зависит от осадков текущего года и года закладки генеративных органов. На основании моделирования этой зависимости представляется возможным прогнозировать объем урожая семян сосны на три года вперед и в соответствии с этим планировать заготовки шишек сосны и мероприятия по содействию естественному возобновлению.

Список использованных литературы

1. Абаева К. Т. и др. Влияние лесных пожаров на водно-физические свойства почвы ленточных боров Казахстана. Вестник сельскохозяйственных науки Казахстана, № 5, 2000.
2. Абаева К. Т. и др. Лесная подстилка – ведущий фактор в последующей жизни всходов сосны в лесу Вестник сельскохозяйственных науки Казахстана № 7, 2001.
3. Абаева К. Т. Мульчирование посевных участков. Программа международной конференции. Молодые ученые 10-летию независимости Казахстана, Алматы, 2001.
4. Парамонов Е. Г. и др. Лесовосстановление на Алтае. Барнаул. 2000.
5. Абаева К. Т. и др. Экологические условия естественного возобновления сосны в ленточных борах Прииртышья. Валихановские чтения - 6. Кокшетау, 2001.
6. Абаева К. Т., Темиргалиев Ш. М. Тепловой режим посевных участков по гарь ленточных боров Казахстана. Валихановские чтения - 6, Кокшетау, 2001.
7. Устемиров К. Ж. и др. Влияние задымления воздуха на качество семян сосны обыкновенной в ленточных борах Прииртышья. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. № 5. 2003.
8. Абаева К. Т. Пути лесовосстановления гарей в ленточных борах Прииртышья, Алматы, 2001.
9. Абаева К. Т., Муканов Т. Ш., Устемиров К. Ж. Влияние задымления воздуха на качество семян сосны обыкновенной в ленточных борах Прииртышья. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, Алматы № 5 2003.
10. Муканов Т. Ш., Абаева К. Т., Устемиров К. Ж. Влияние задымления атмосферного воздуха на текущий прирост сосны по диаметру в ленточных борах Прииртышья. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстан, №6 2003.
11. Устемиров К. Ж., Муканов Т. Ш. Показатели посадочного материала по повышению приживаемости сеянцев сосны. Материалы международной научно-практической конференции, Алматы, 2003, книга 2
12. Абаева К. Т., Муканов Т. Ш., Хамитова Д. М., Абилбаев К. Б. Факторы естественного семенного возобновления гарей и горельников. Исследования, результаты. Казахский национальный аграрный университет № 2 2006.
13. Абаева К. Т., Устемиров К. Ж., Хамитова Д. М., Абильбаев К. Б. Факторы естественного семенного возобновления гарей и горельников. Исследования, результаты № 2, Алматы, 2006.
14. Абаева К. Т., Устемиров К. Ж., Хамитова Д. М. Влияние микроклиматических факторов на динамику возобновления сосны обыкновенной в ленточных борах Прииртышья. Исследования, результаты № 1 Алматы, 2005

15. Байзаков С. Б. «Единая лесная политика – основа развития лесного кластера страны», Алматы, ТОО «Издательство «Бастау», 2005 г.
16. Бугаев В. А., Косарев Н.Г. Лесное хозяйство ленточных боров Алтайского края, Барнаул, 1988.
17. Макаренко А.А., Смирнов Н.Т. Формирование сосновых и сосново-березовых насаждений Алма-Ата, 1973.
18. Внучков В. Г. Горизонтальная структура сосновых древостоев казахстанского мелкосопочника. Автореферат к. с-х.н. 1977.
19. Парамонов В. Г., Менжулин И. Д., Ишутин Я. Н. Лесное хозяйство Алтая. Барнаул. 1997.
20. Парамонов Е. Г., Имутин Я. И., Саета В. А., Ключников М. В., Маленко А. А. Лесовосстановление на Алтае. Барнаул, 2000.

Economic Sciences

УДК 368.1

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Калинина Александра Сергеевна

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г.Караганда, Казахстан

Улаков Назар Сайранович

кандидат экономических наук, доцент кафедры

В данной статье объектом исследования является страховой рынок Казахстана. Страховой рынок является одной из составляющих частей финансового рынка и важным сектором экономики и оказывает на нее непосредственное влияние. Целью данной статьи является анализ страхового рынка Республики Казахстан и оценка перспектив развития. Для этого мы провели количественный анализ за 2020-2022 года, рассмотрели проблемы развития данного сектора и изложили некоторые пути решения этих проблем. В целом в Казахстане можно заметить положительную тенденцию по развитию страхования. Ключевую роль в этом сыграл, как COVID-19, так и действия государственных органов по поддержке страхового рынка. Конечно в Казахстане прослеживаются и некоторые проблемы, однако они не критичны. Казахстан уже начал осуществлять диджитализацию, связанную с пандемией. И стоит продолжить двигаться в этом направлении. И, таким образом, страховой рынок будет пользоваться спросом и приносить выгоду экономике страны.

Ключевые слова: страхование, страховой сектор, страховые выплаты, страховые премии, диджитализация

Одним из важных сегментов финансового рынка выступает страховой рынок. Страхование – это соглашение о разделе риска, в котором одна сторона соглашается застраховать другую. Страхование является древнейшей формой защиты людей от последствий всевозможных опасностей и катаклизмов [1].

В Республике Казахстан существует разделение видов страхования на обязательное и добровольное. Условия обязательных видов страхования детально закреплены в законодательстве и их изменение невозможно как со стороны страховой компании, так и со стороны клиента. К наиболее распространенным видам обязательного страхования относятся: обязательное экологическое страхование, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательное страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей, обязательное социальное страхование, обязательное социальное медицинское страхование. Условия добровольного страхования определяются по согласованию сторонами – страхователем и страховщиком. К основным видам добровольного страхования относятся страхование имущества, накопительное страхование жизни, страхование на случай болезни, страхование от несчастных случаев, КАСКО, страхование гражданско-правовой ответственности [2].

Для экономики любой страны страхование выступает так называемым финансовым стабилизатором, содействующим развитию предпринимательства, производства,

промышленности, рыночных отношений. В современных реалиях оно становится фактически единственным инструментом, гарантирующим финансовую защиту интересов населения. С одной стороны, страховой сектор снимает с государства финансовую нагрузку и повышает ответственность субъектов бизнеса, регулируя гражданско-правовые отношения. С другой, защищает население от происшествий за счет выплаты компенсаций пострадавшим.

Но достаточно ли развит страховой рынок Казахстана? Для начала мы проведем количественный анализ данного сектора в таблице 1.

Таблица – 1. Показатели страхового сектора Казахстана в 2020 - 2022 гг.

Структура страхового сектора	2020 год	2021 год	2022 год
Количество страховых организаций	28	27	27
В том числе по страхованию жизни	9	9	9
Количество страховых брокеров	12	11	9
Количество актуариев	58	59	57
Наименования показателя	2020 год (млн.тг)	2021 год (млн.тг)	2022 год (млн.тг)
Страховые резервы	684 290	891 470	1 074 756
Страховые премии	453 230	427 554	460 370
1.Обязательное страхование	98 847	71 833	90 114
2.Добровольное страхование	354 384	355 721	370 784
Страховые премии по отрасли «Страхование жизни»	118 072	167 215	155 899
Страховые премии по отрасли «Общее страхование»	295 777	260 399	304 938
Страховые выплаты	132 611	69 100	92 916
1.Обязательное страхование	30 919	24 765	31 436
2.Добровольное страхование	101 691	44 336	61 480
Страховые выплаты по отрасли «Страхование жизни»	27 195	17 623	22 920
Страховые выплаты по отрасли «Общее страхование»	105 416	51 477	69 996
Доходы страховых организаций	530 652	441 942	505 236
Расходы страховых организаций	410 453	361 084	409 596
Основные показатели страхового сектора	2020 год	2021 год	2022 год
ВВП, в млрд. тенге	71 559,4	82 208,0	85 964,9
Отношение страховых премий к ВВП, в %	0,89%	0,85%	0,85%

Пандемия коронавируса поменяла многое в нашей жизни, принудила пересмотреть прежние ценности, отразилась на всех секторах экономики, включая те, которые еще недавно казались относительно стабильными. За эти два года произошли колоссальные изменения — цены на нефть опускались до отрицательной отметки, небывало возрастал уровень безработицы, пострадал малый и средний бизнес, а госказна недополучила миллиарды налогов.

На данный момент национальная экономика постепенно восстанавливается, деловая активность вернулась к докризисному значению, а предприятия практически получают былую доходность. Но 2022 год принес новый вызов, связанный с конфликтом между Россией и Украиной. И что же касается страхового сектора, то он, очевидно, как и здравоохранение, безопасность и оборона, следующие несколько лет будет развиваться под влиянием эпидемиологической и внешнеполитической неопределенности.

По состоянию на 1 сентября 2022 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни. Также на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 9 страховых брокеров и 57 актуария [3].

Как мы видим из таблицы-1, в 2021 году доля страхового сектора значительно снизилась по сравнению с 2020 годом. В первую очередь это связано со спадом заболеваемости коронавирусными инфекциями. Однако ситуация вновь изменилась в 2022 году и страховой сектор значительно вырос.

Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам августа 2022 года возросли на 0,7% до 2 трлн тенге (рост с начала 2022 года на 10,3%), в основном, в результате роста доходов по страховой деятельности. Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за август 2022 года увеличились на 0,5% до 1,3 трлн тенге (рост с начала 2022 года – 15,8%). Увеличение обязательств произошло, в основном, за счет роста страховых резервов на 2,4% или 25,7 млрд тенге. Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за август 2022 года увеличился на 0,9% или 6,5 млрд тенге и составил 759 млрд тенге, в основном, за счет прибыли от страховой деятельности.

Чистая прибыль по страховому рынку в августе 2022 года составила 6,9 млрд тенге (с начала 2022 года – 95,2 млрд тенге). С начала 2022 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 8 186 448 договоров, что на 8,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Коренной рост приходится на договоры по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (249 053 договоров или 6,8%), страхованию туриста (176 224 договоров или 48,2%) и страхованию на случай болезни (158 829 договоров или 42,1%).

Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за 2022 год страховые составили 460 млрд тенге, что на 12,5% или 60 млрд тенге больше, чем за соответствующий период 2021 года. Ключевыми драйверами роста страховых премий являются классы обязательного страхования и добровольного имущественного страхования.

С начала 2022 года страховые выплаты составили 92 млрд тенге, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен повышением страховых выплат по страхованию займов на 7,0 млрд тенге и гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 7,5 млрд тенге.

И хотя не все показатели превышают или хотя бы остаются на одном уровне с показателями 2020 года, но сравнение с 2021 годом даёт нам право говорить, что сектор значительно улучшился.

Всего с начала 2022 года осуществлены 564 445 выплат.

Рисунок – 1. Индикаторы развития страхового рынка Казахстана в 2019-2022г

Делая вывод по количественному анализу, можно сказать, что страховой сектор показывает хорошую динамику за последние годы. Активы растут, а страховые выплаты с 2021 по 2022 год, наоборот, уменьшают свой объем.

Такому развитию страхового рынка в стране способствовал рост экономики наряду с действиями уполномоченного органа. В последние годы Национальным банком проделана определенная работа по решению накопившихся проблем страхового рынка. В частности, в области совершенствования и развития законодательной и нормативно-правовой базы, решения проблем повышения устойчивости рынка и защиты страхователей. Повышения требования к страховщикам позволили сократить количество мелких фирм, увеличить капитализацию действующих компаний, их устойчивость. Увеличение активов страховых компаний сопровождалось улучшением их структуры и качества.

Тем не менее в секторе прослеживаются некоторые проблемы, которые препятствуют развитию страхования. Такая ситуация связана с рядом причин объективного и субъективного характера.

Начнем с того, что у нас недостаточно развита финансовая культура населения, которое не понимает выгоды от добровольного страхования. А также рынок, который плохо объясняет. Компаниям стоит объяснить, что страхование — это некоторый финансовый тыл, и порой немного переплатить лучше, чем остаться не с чем. Также стоит больше внимания уделить обслуживанию клиентов. Решения, которые упрощают жизнь клиента, — как раз то, что будет развивать рынок добровольного страхования.

Далее следует скудный перечень страховых продуктов. Страховым компаниям необходимо расширять линейку услуг, добавив, к примеру, продукты по добровольному страхованию жизни и здоровья граждан, страхованию имущества населения и предпринимательства от различных рисков. Об успешности данного вида страхования нам показывает зарубежный опыт.

К следующей проблеме можно отнести то, что капитализации страховых компаний Казахстана не хватает для того, чтобы они могли в полной мере принимать на себя страховые риски, автоматизировать работу и развивать свои продукты.

И одной из главных причин, влияющих на отрицательный спрос на рынке страховых услуг, относят низкую платежеспособность хозяйствующих субъектов и населения. Проблема низкой активности населения в страховании связана с крайне низким уровнем доходов большей части населения, что заставляет их расходовать деньги в первую очередь

на питание, одежду и коммунальные услуги. Естественно, что услуги страховщиков при этом не являются приоритетными. Это проблема существует не только в Казахстане, но отменять ее значимости нельзя.

Таким образом, беря во внимание весь количественный анализ, можно сказать, что рынок страхования Республики Казахстан активно развивается и расширяется. За последние годы страхование возымело актуальность среди населения и все больше людей обращаются в компании за полисом добровольного страхования. Рассмотрев актуальные проблемы, которые мешают развитию, мы сделали вывод, что решения этих проблем вполне вероятны в ближайшее время. Тем более, что Казахстан уже осуществляем диджитализацию этого сектора. А мы в свою очередь считаем, что цифровизация страхования – это одна из основных перспектив страхового рынка. Так как диджитализация позволяет удешевить процесс страхования, увеличить скорость страховки и удобство его покупки.

И таким образом, в условиях стабильного экономического роста, страховой рынок Казахстана станет эффективным механизмом защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов от финансовых, социальных и иных рисков.

Список литературы:

1. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан – www.nationalbank.kz
2. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка- www.finreg.kz
3. Закон РК «О страховой деятельности в РК» от 18.01.2000 г.
4. Жуйриков К.К., Назарчук Н.Н. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. – Алматы, 2001

DETERMINATION OF THE FREIGHT CHARGE FOR THE TRANSPORTATION OF GRAIN AT THE INTERNATIONAL TRANSIT TARIFF

Kuanyshbayev Zh.M.

Academician KazNANS, prof., Doctor of Technical Sciences, Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Amantayeva K.

2-year master's student, Eurasian National University named after L.N. Gumilyov

Annotation. The article discusses the concept of freight charges in transport logistics in international transportation. The paper highlights the method of tariff reversal in determining the freight charge on the example of grain transportation by rail from Kazakhstan to Afghanistan. All calculations are made on the basis of the International Transit Tariff. Attention is paid to Tariffs for the services of the main railway network, locomotive traction services, cargo and commercial work, the use of freight cars and containers

Keywords. Transport logistics, tariff, rail transport, freight charge, route, Unified Transit Tariff, International Transit Tariff.

Introduction. Transport logistics pays special attention to transportation costs, which include freight charges. A carriage charge is a type of payment that is charged for the transportation of goods, passengers and baggage based on tariffs. There are several ways to determine the freight charge in international communications:

- determination of the freight charge using the Rail-Tariff software package;
- determination of the freight charge according to the Unified Transit Tariff (UTT);
- determination of the carriage charge according to the International Transit Tariff (ITT).

The above methods of determining the freight charge have certain differences. Rail-Tariff is a system of automated calculation of the tariff for the transportation of goods by rail on the territory of the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS), Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia and so on. The difference between UTT and ITT lies in the composition of the participating railways, as well as the principles of the formation of tariff rates. The participants of the UTT are the railways of Asian and European countries. For example, the DPRK, China and Vietnam are participants in the UTT, but do not participate in the ITT. Czech railways prefer ITT, but are not supporters of UTT. The railways of the CIS and Baltic countries can use both UTT and ITT. The tariff rates of freight charges in UTT, ITT and Rail-The tariff is calculated in Swiss francs. In the UTT there is a division of goods into tariff classes: the first, second and third. There is no differentiation of tariff classes in ITT. However, the ITT takes into account the weight category of goods, which is divided into 5, 10, 15, 20 and over 25 tons. When determining the freight fee in three ways, the transit distance between the departure stations or transit points of the transit railway is taken into account. The peculiarity of the international transit tariff is the possibility of its application in multimodal transportation. ITT developers are representatives of the United States of America (USA).

This article examines the option of determining the freight charge for the International Transit Tariff, as well as the cost calculation for the services of the mainline railway network (MRN), locomotive traction services (LT), cargo and commercial work (CC), the use of freight wagons and containers (UW).

International transit tariff is a tariff intended for calculating the payment for the transportation of goods in transit by railways of the countries participating in the Agreement on International Freight Traffic. To determine the freight charge for MTT, it is necessary to calculate the carriage of cargo in a wagon and return an empty wagon to the departure station. Before proceeding with these manipulations, it is necessary to have the following information:

- cargo information;
- information about the wagons or containers that will be transported;
- ownership of the wagon (own, leased, property of the carrier);
- speed (high, cargo or passenger);
- sending and destination station;
- type of shipment (wagon, container, small, group, route);
- other information.

It is planned to transport grain along the route from the station Nur-Sultan 1 (Kazakhstan) to the station Mazar-I-Sharif (Afghanistan). A grain carrier was chosen as a vehicle – a specialized wagon for transporting grain crops with a lifting capacity of 65 tons. Transportation is carried out at the expense of rented wagons. Carriage dispatch is planned at the freight speed of the carriage train.

- It is worth considering that there are several methods for determining the freight charge:
- methodology of tariff fracture during grain transportation;
 - the method of through shoulder during grain transportation.

The method of tariff reversal consists in determining the freight charge of the tariff distance between the border stations of each country. And with the through shoulder method, the tariff distance from the departure station to the destination station is taken into account, ignoring border stations. The difference between the methods is shown by the example of grain transportation from the station Nur-Sultan 1 to the station Mazar-I-Sharif. In this article, the methodology of tariff fracture during grain transportation is considered.

When determining the freight fee according to the tariff break method, it is necessary to divide the whole route into individual countries and their border stations. Calculations are carried out for each country separately. On the territory of Kazakhstan, Nur-Sultan 1 (departure station) and Sary-Agash (exp.) (destination station) are taken as border stations. The scheme of grain movement on the railways of Kazakhstan is shown in Figure 1. The total length of the route on the territory of Kazakhstan is 1668 km.

Fig.1. Freight train route, Nur-Sultan 1 station – Sary-Agash station (exp.), Republic of Kazakhstan

Fig.2. Border stations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan

Then the cargo is sent through the territory of Uzbekistan, where the border stations are Keles (exp.) (departure station) and Galaba (exp.) (destination station). The total length of the route is 882 km. The scheme of grain movement on the railways of Uzbekistan is shown in Figure 3.

Fig.3. Freight train route, Keles station (exp.) – Galaba station (exp.), Republic of Uzbekistan

Fig.4. Border stations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Afghanistan

The final route of the entire route is Afghanistan. The departure station is Hairaton (exp.), and the destination station is Mazar-I-Sharif. The total length of the route is 81 km. The tariff distance of the whole route is 2631 km. The scheme of grain movement on the railways of Afghanistan is shown in Figure 5.

Fig.5. Freight train route Hairaton Station (exp.) – Mazar-e-Sharif station, Republic of Afghanistan

The freight carriage fee is calculated by multiplying the corresponding tariff rate for the weight category of the shipment by the number of tons of the estimated weight of the shipment. The fee for carriage of a wagon in an empty state (after unloading or under loading) is calculated at the tariff rate of 0,10 Swiss francs per 1 axle-km. Table 1 shows the tariff rates for the carriage of goods in wagons, depending on the distance. The tariff rate on the railways of Kazakhstan is 121,96 ChF, since the tariff distance is within 1654 – 1700 km, the tariff rate on the territory of Uzbekistan is 91,94 ChF, Afghanistan – 11,42 ChF in accordance with the tariff distance.

Table 1
Tariff rates for carriage of goods in wagons

Distance, km	Weight category				
	5 t	10 t	15 t	20 t	25 t
	Swiss francs				
81 - 90	21,65	18,06	15,01	12,08	11,42
881 - 900	174,08	145,14	120,88	96,72	91,94
1654 - 1700	231,09	192,58	160,48	128,38	121,96

All calculations are performed on one wagon. The fee for the carriage of cargo in the wagon is calculated according to the following formula:

$$T_{loaded}^{Kz} = g \cdot Q_v, ChF \quad (1)$$

where T_{loaded}^{Kz} is the transport tariff for the transportation of a loaded van in Kazakhstan, ChF;
 g is the tariff rate for 1 ton, ChF;
 Q_v is load capacity of the vehicle, (65 t).

$$T_{loaded}^{Kz} = 121,96 \cdot 65 = 7927,4, ChF$$

Transportation fee for the return of an empty wagon according to the formula:

$$T_{empty}^{Kz} = p \cdot m \cdot l, ChF \quad (2)$$

where T_{empty}^{Kz} is transport tariff for the return of an empty wagon in Kazakhstan, ChF;
 p is tariff rate for 1 axle, ChF(0,10 ChF);
 m is number of axles;
 l is distance, km.

$$T_{empty}^{Kz} = 0,10 \cdot 4 \cdot 1668 = 667,2, ChF$$

The next stage is the addition of the payment for the carriage of cargo and for the carriage of an empty wagon.

$$T_{total}^{Kz} = T_{loaded}^{Kz} + T_{empty}^{Kz}, ChF \quad (3)$$

$$T_{total}^{Kz} = 7927,4 + 667,2 = 8594,6, ChF$$

Now it is necessary to calculate the fee for the carriage of cargo in a wagon and in an empty state in Uzbekistan and Afghanistan.

For Uzbekistan:

$$T_{loaded}^{Uz} = 91,94 \cdot 65 = 5976,1, ChF$$

$$T_{empty}^{Uz} = 0,10 \cdot 4 \cdot 882 = 352,8, ChF$$

$$T_{total}^{Uz} = 5976,1 + 352,8 = 6328,9, ChF$$

For Afghanistan:

$$T_{loaded}^{Af} = 11,42 \cdot 65 = 742,3, ChF$$

$$T_{empty}^{Af} = 0,10 \cdot 4 \cdot 81 = 32,4, ChF$$

$$T_{total}^{Af} = 742,3 + 32,4 = 774,7, ChF$$

Table 2

The total cost of transportation per wagon according to the ITT method

No	Country	Freight charge, ChF
1	Kazakhstan	8594,6
2	Uzbekistan	6328,9
3	Afghanistan	774,7
4	Total	15698,2

Thus, the total amount of the fee for the carriage of cargo and the return of wagons under ITT is 15 698,2 ChF per wagon.

Tariffs for mainline railway network services, locomotive traction services, cargo and commercial work, use of freight wagons and containers are calculated separately. Cost calculation is an extremely important parameter, the definition of which ensures a reduction in the cost of material and labor resources. Cost calculation is the definition of expenses per unit of production. The cost price includes costs in the following areas:

- transportation of products.
- the cost of the goods.
- delivery of raw materials or products.
- duty, VAT and customs payments.
- material.

MRN is 19%, LT is 23%, CC is 57% and UW is 1% of the freight fee. We will determine the cost of transportation for the services of the MRN for one wagon:

$$MRN^{Kz} = 19\% \cdot \frac{8594,6}{100} = 1632,97, ChF$$

$$MRN^{Uz} = 19\% \cdot \frac{6328,9}{100} = 1202,49, ChF$$

$$MRN^{Af} = 19\% \cdot \frac{774,7}{100} = 147,19, ChF$$

Table 3

Calculation of the cost of MRN

No	Name	%	Value, ChF		
			Kazakhstan	Uzbekistan	Afghanistan
1	Wage Fund (WF)	25	0,25·1632,97 = 408,24	300,62275	36,79825
2	Payroll accruals	4	0,04·1632,97 = 65,32	48,09964	5,88772
3	Fuel	5	0,05·1632,97 = 81,65	60,12455	7,35965
4	Materials and spare parts	12	0,12·1632,97 = 195,96	144,29892	17,66316
5	Depreciation	12	0,12·1632,97 = 195,96	144,29892	17,66316
6	Labor protection (LP)	5	0,05·1632,97 = 81,65	60,12455	7,35965
7	Overhead costs	8	0,08·1632,97 = 130,64	96,19928	11,77544
8	Capital expenditures	15	0,15·1632,97 = 244,95	180,37365	22,07895
9	Profitability	14	0,14·1632,97 = 228,62	168,34874	20,60702
10	Total	100	1·1632,97 = 1632,97	1202,491	147,193

Fig.6. Cost calculation for the services of MRN services

«Live money» means cash paid for the work done, the service provided and the value sold, immediately after the fulfillment by an individual or legal entity of obligations, actions stipulated by an oral or legally executed agreement. The "living money" are the WF, payroll accruals and profitability, which amount to 702,18 ChF in Kazakhstan; 517,07 ChF in Uzbekistan and 63,29 ChF in Afghanistan. The total amount of "live money" for one wagon is 1282,54 ChF.

Tariffs for LT services are 23% of the freight charge of each country:

$$LT^{Kz} = 23\% \cdot \frac{8594,6}{100} = 1976,76, ChF$$

$$LT^{Uz} = 23\% \cdot \frac{6328,9}{100} = 1455,65, ChF$$

$$LT^{Af} = 23\% \cdot \frac{774,7}{100} = 178,18, ChF$$

Table 4
Calculation of the cost of LT

№	Name	%	Value, ChF		
			Kazakhstan	Uzbekistan	Afghanistan
1	Wage Fund (WF)	12	0,12·1976,76 = 237,21	174,68	21,38
2	Payroll accruals	4	0,04·1976,76 = 79,07	58,23	7,13
3	Fuel	22	0,22·1976,76 = 434,89	320,24	39,20
4	Materials and spare parts	10	0,1·1976,76 = 197,68	145,56	17,82
5	Depreciation	1	0,01·1976,76 = 19,77	14,56	1,78
6	Labor protection (LP)	0,6	0,006·1976,76 = 11,86	8,73	1,07
7	Overhead costs	24,4	0,244·1976,76 = 482,33	355,18	43,48
8	Capital expenditures	1	0,01·1976,76 = 19,77	14,56	1,78
9	Profitability	25	0,25·1976,76 = 494,19	363,91	44,55
10	Total	100	1·1976,76 = 1976,76	1455,65	178,18

Fig.7. Cost calculation for LT services

«Live money» are WF, payroll accruals and profitability. Real money for one wagon in Kazakhstan is 810,47 ChF; in Uzbekistan – 592,82 ChF and in Afghanistan – 73,05 ChF. Thus, the total amount is 1480,34 ChF per wagon.

Tariffs for UW services are 57% of the freight charge of each country.

$$UW^{Kz} = 57\% \cdot \frac{8594,6}{100} = 4898,92, \text{ ChF}$$

$$UW^{Uz} = 57\% \cdot \frac{6328,9}{100} = 3607,47, \text{ ChF}$$

$$UW^{Af} = 57\% \cdot \frac{774,7}{100} = 441,579, \text{ ChF}$$

Table 5
Calculation of the cost of UW

№	Name	%	Value, ChF		
			Kazakhstan	Uzbekistan	Afghanistan
1	Wage Fund (WF)	22	0,22·4898,92 = 1077,76	793,64	97,15
2	Payroll accruals	2	0,02·4898,92 = 97,98	72,15	8,83
3	Fuel	6	0,06·4898,92 = 293,94	216,45	26,49
4	Materials and spare parts	15	0,15·4898,92 = 734,84	541,12	66,24
5	Depreciation	10	0,1·4898,92 = 489,89	360,75	44,16
6	Labor protection (LP)	1	0,01·4898,92 = 48,99	36,08	4,42
7	Overhead costs	10	0,1·4898,92 = 489,89	360,75	44,16
8	Capital expenditures	12	0,12·4898,92 = 587,87	432,89	52,99
9	Profitability	22	0,22·4898,92 = 1077,76	793,64	97,15
10	Total	100	1·4898,92 = 4898,92	3607,47	441,58

Fig.8. Cost calculation for UW services

«Live money» in this case are WF, payroll accruals and profitability, which amount to 2253,5 ChF in Kazakhstan; 1659,44 ChF – in Uzbekistan and 203,13 ChF - in Afghanistan for one wagon. Thus, the total value of "live money" for one wagon is 4116,06 ChF.

The tariffs for CC services are 1% of the freight charge of each country:

$$CC^{Kz} = 1\% \cdot \frac{8594,6}{100} = 85,946, \text{ ChF}$$

$$CC^{Uz} = 1\% \cdot \frac{6328,9}{100} = 63,289, \text{ ChF}$$

$$CC^{Af} = 1\% \cdot \frac{774,7}{100} = 7,747, \text{ ChF}$$

Table 6
Calculation of the cost of the CC

№	Name	%	Value, ChF		
			Kazakhstan	Uzbekistan	Afghanistan
1	Wage Fund (WF)	22	0,22·86,946 = 18,9081	13,92	1,70
2	Working with documents	35	0,35·86,946 = 30,0811	22,15	2,71
3	Technical organization	10	0,1·86,946 = 8,5946	6,33	0,77
4	Informing	5	0,05·86,946 = 4,2973	3,16	0,39
5	Registration and use of papers	28	0,28·86,946 = 24,0648	17,72	2,17
6	Total	100	1·86,946 = 85,946	63,29	7,75

Fig.9. Cost calculation for Cargo and Commercial work services

«Live money» from this table is the wage fund - 18,908 ChF for Kazakhstan; 13,92 ChF for Uzbekistan and 1,70 ChF for Afghanistan. Thus, the total amount of "live money" is 34,54 ChF per wagon.

At the end of this article, a comparative table is given for the services of the MRN, LT, UW and CC regarding the results of calculating the freight fee for ITT, which is divided into countries and types of services provided.

Table 7
Comparative analysis of cost calculation for MRT, LT, UW and CC services

Country	Name of the service				Total by country	Overall
	MRN	LT	UW	CC		
Kazakhstan	1632,97	1979,76	4898,92	85,95	8597,6	15698,2
Uzbekistan	1202,49	1455,65	3607,47	63,29	6328,9	
Afghanistan	147,19	178,18	441,58	7,75	774,7	

Table 8
Comparative analysis of «live money»

Country	Name of the service				Total by country	Overall
	MRN	LT	UW	CC		
Kazakhstan	702,18	810,47	2253,5	18,91	3785,06	6909,48
Uzbekistan	517,07	592,82	1659,44	13,92	2783,25	
Afghanistan	63,29	73,05	203,13	1,7	341,17	

Thus, in this article, the freight fee was determined according to the tariff break method. The essence of this method is to determine the tariff distance depending on the number of borders crossed; therefore special attention is paid to border stations. The freight charge for the

transportation of grain by tariff break from the station Nur-Sultan 1 to the station Mazar-I-Sharif totaled 15 698,2 Swiss francs. Based on the obtained calculation result, it was possible to calculate the cost of the services of the MRN, LT, UW and CC, as well as to determine the «live money», which amounted to 6 909,48 ChF from the total amount of 15 698,2 ChF.

List of used literature

1. Software package Rail-Atlas, Rail-Tariff. Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.
2. UNIFIED TRANSIT FARE (UTT) is valid from July 01, 1991 (as amended and supplemented as of January 1, 2020). Official publication. OSJD Committee, Warsaw.
3. INTERNATIONAL RAILWAY TRANSIT FARE (ITT) is valid from January 01, 1997 (as amended and supplemented as of January 1, 2022). Tariff 8100. Official publication. OSJD Committee, Warsaw.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В РК

Омарова Г.Д

Карагандинский университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан

Аннотация. Статья рассматривает вопросы формирования кредитного портфеля банками второго уровня в Республике Казахстан. Автор проводит анализ банковских кредитных операций за последние годы. Вопрос формирования кредитного портфеля банков второго уровня является актуальным ввиду высокой значимости кредитных операций для повышения прибыльности коммерческих банков повсеместно.

Несмотря на увеличение объемов банковского кредитования реального сектора экономики в нашей стране за последние годы, рост банковских операций на внутреннем рынке, многие казахстанские коммерческие банки так не смогли выйти на уровень экономических показателей 2018 года. В этой ситуации актуальным выглядит анализ сложившейся ситуации в банковском секторе Казахстана и поиск управленческих решений в области стратегического развития коммерческих банков.

На данном этапе кредитная система Республики Казахстан находится на качественно новом уровне своего развития, и большинство реформ, направленных на создание основы для ее успешного функционирования в дальнейшем, уже осуществлены. Повышение кредитного рейтинга Казахстана до мирового уровня подтверждает, что финансовый сектор Казахстана развивается успешно, а меры, предпринятые в целях эффективного развития кредитной системы республики, ставят ее на первое место среди других стран СНГ.

Ключевые слова: кредит, кредитная система, формирование, прибыль, банки второго уровня.

Совместная банковская система входит в кредитную систему и имеют сложную, многозвенную структуру. Если за основу классификации принять характер услуг, которые кредитные учреждения предоставляют своим клиентам, то можно выделить три важнейших элемента современной кредитной системы:

- Центральный (эмиссионный) банк;
- коммерческие банки второго уровня;
- специализированные кредитные учреждения (страховые, сберегательные, ипотечные, трастовые и т.д.).

Кредитный портфель рассматривается как ряд банковских активов, передаваемых физическим либо юридическим лицам в кредит на возмездной основе на установленный период времени.

На конец 2021 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банками второго уровня. С 2018 года наблюдается постоянное снижение количества банков второго уровня в Казахстане. Такая ситуация сложилась в связи с отзывом лицензий проблемных банков и объединением коммерческих банков в Казахстане [2].

Рисунок 1 - Динамика банковского сектора Республики Казахстан [2]

Согласно представленному рисунку динамика кредитного портфеля банков второго уровня возрастает до 21,8 в сентябре 2022 году, что выше на 3,6% к итогу августа текущего года. Кредитный портфель формируется за счет активов банков, которые в свою очередь за счет депозитных вкладов физических и юридических лиц.

Целью формирования кредитного портфеля со стороны банков второго уровня является получение прибыли. При этом при формировании остатка кредитной задолженности учитывают ряд этапов, которые проходит банк второго уровня как кредитор, предоставляя денежные средства под процентную ставку (рисунок 2).

Рисунок 2 - Этапы формирования кредитного портфеля банков второго уровня в Республике Казахстан [2]

На конец 2021 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банками второго уровня. С 2018 года наблюдается постоянное снижение количества банков второго уровня в Казахстане. Такая ситуация сложилась в связи с отзывом лицензий проблемных банков и объединением коммерческих банков в Казахстане [3].

Рассматривая особенности формирования кредитного портфеля в Республике Казахстан отметим, что первый этап связан с определением кредитного портфеля, его

классификации и коэффициентов финансового риска связанного с ним. После отнесения разрабатываемого кредитного портфеля к одной из групп происходит выяснение структуры кредитного портфеля и возможностей его риска для определенного потребителя кредита.

Далее происходит либо одобрение, либо не одобрение кредитного портфеля для потребителя, как юридического, так и физического лица. Следовательно, здесь происходит либо выдача кредита, либо отказ.

Далее в случае одобрения банком второго уровня осуществляется определение величины резервов, которые необходимо для каждого отдельного кредита с учетом кредитного риска, а затем проводится и оценка качества кредитного портфеля для самого банка.

В случае отказа кредитования для объекта определяются факторы, которые меняют структуру и качество портфеля для банка, а затем разрабатываются меры по его повышению. Здесь также следует учесть постоянный мониторинг отклонений по кредиту как фактический, так и возможный.

Исходя из этого можно сказать, что формирование кредитного портфеля банков второго уровня обладает рядом рисков как со внутренней стороны банка (его кредитоспособности, уровня активов, и т.д.), так и внешних факторов (политическая и экономическая ситуация, и т.д.).

Формирование кредитного портфеля в Республике Казахстан в настоящее время претерпевает изменения, которые связаны с:

- последствиями ограничений банковских операций при пандемии;
- инфляцией 2022 года;
- санкциями, наложенными на банковский сектор Российской Федерации.

В результате неблагоприятного воздействия COVID-19 на банковскую систему и кредитный портфель, большинство из коммерческих банков переориентировались на развитие онлайн-банкинга и кредитования. Также банки повысили свою устойчивость и провели реструктуризацию по условиям кредитования для наиболее пострадавших от пандемии заемщиков [4].

В 2022 году инфляция получила новый виток ускорения на фоне обострения геополитической ситуации. В 2022 году розничные банки демонстрируют относительно меньшие значения прироста ссудного портфеля нежели универсальные банки. В рамках оценки кредитного потенциала отмечают следующие банки, ведущие активный бизнес с высоким потенциалом по наращиванию кредитования экономики: Банк ФридомФинанс, Jusan, Forte и Алтын банк.

Значительное увеличение стоимости риска наблюдается у розничных банков, что может указывать на значительный пересмотр оценки неплатежеспособности населения в сторону ухудшения.

Средняя доходность кредитов за июнь составила 12%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло увеличение на 0,86 п.п. В целом в 2022 году доходность ссудного портфеля всех банков увеличилась относительно значений прошлого года.

Так, при повышении базовой ставки, кредиты бизнесу в годовом выражении в 2022 году выросли на 12,7%, а населению – на 40%. При этом совокупный кредитный портфель банков второго уровня вырос на 27,5%, до 20,1 трлн тенге [5].

Практически все банки, кроме Сбербанка, демонстрируют двузначный прирост ссудного портфеля. В 3 из 10 банков прирост отчасти обеспечен приобретением кредитов у подсанкционных российских банков. Среди банков, не участвовавших в приобретении портфелей российских дочерних банков, двузначный рост с начала года демонстрируют: Forte (+27%), RBK (+19,7%), Отбасы (19,2%) и Jusan (12,2%). При этом прирост ссудного портфеля розничных банков составил 3–6%.

Под влиянием международных санкций, наложенных на российский бизнес, в банковском секторе Казахстана происходят значительные структурные изменения. Доля трех дочерних российских банков по состоянию на 1 января 2022 год составляла 15 процентов от всех активов банковского сектора Казахстана. В связи санкциями эти банки столкнулись с оттоком клиентов [6].

При этом средняя доля проблемной задолженности за июнь 2022 года составила 4,87% (рост с начала года на 0,67 п.п.). Относительно высокий уровень проблемной задолженности наблюдается у Jusan (11,29%), Сбербанка (6,46%) и Евразийского банка (6,39%). При этом доля NPL90+ с начала года у Jusan выросла на 1,36 п.п., Сбербанка – на 2,32 п.п. и Евразийского – на 0,61 п.п.

При этом можно отметить, что несмотря на высокую долю NPL90+, вышеперечисленные банки поддерживают уровень провизирования проблемной задолженности намного выше 100%. Это указывает на полное покрытие соответствующих рисков. Доля провизий от NPL90+ у Jusan составила 231%, HalykBank – 277% и Отбасы банка – 460%. Относительно низкий уровень соотношения общих провизий к проблемной задолженности наблюдается у Forte и Хоум Кредита – ниже 95%.

Максимальное значение доходности ссудного портфеля по-прежнему сохраняется у розничных банков. Среди универсальных банков наибольшее значение доходности кредитов наблюдается у Jusan (+13,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом и +11,6 п.п. с начала года).

Меры принимаются в следующем виде (рисунок 3).

Рисунок 3 - Мероприятия стабилизации кредитного портфеля банков второго уровня в Республике Казахстан

Исходя из вышесказанного заключим, что формирование кредитного портфеля банками второго уровня предопределяет результат кредитных операций банка, ввиду чего мониторинг дает возможность определить отклонения от оптимума и разработать в среднесрочном периоде времени меры по их предотвращению в будущем. При этом политическая и экономическая ситуация как в мировом сообществе, так и в Казахстане, напрямую воздействует на кредитный портфель банков второго уровня.

Список литературы:

1 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.). Электронный ресурс: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931#sub_id=0

2 Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 6. – С. 52-55;

3 Банковский сектор РК. Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/789?lang=ru>
URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=23224> (дата обращения: 03.11.2022)

4 Консолидация стала вынужденной мерой поддержки БВУ в период пандемии. Электронный ресурс: https://forbes.kz//finances/finance/vaktsinatsiya_bankov_1627120149/

5 Банковский сектор переживает беспрецедентные изменения. Электронный ресурс: <https://tengrinews.kz/money/fortebank-bankovskiy-sektor-perejivaet-bespretsedentnyie-468015/>

УДК 336.743

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ В РК

Кудайбердиева Наргиза

Ф-21-2, студентка учетно- финансового факультета, Карагандинский университет
Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан

В данной статье рассмотрен механизм формирования и проведен анализ распределения государственного бюджета за 2021 год. Уделено внимание проблемам неосвоения бюджетных средств за указанный период, а также сопоставление планового бюджета с фактическими данными. Реализуемая в Республике Казахстан бюджетная политика [1], ориентирована на обеспечение устойчивости бюджетов бюджетной системы государства при повышении эффективности использования бюджетных средств, а также внедрения в бюджетный процесс принципа действенного и ответственного управления общественными финансами. Ввиду этого вопрос исследования **формирования, распределения и использования финансовых ресурсов** приобретает особую актуальность.

Ключевые слова: государственный бюджет, формирование, распределение бюджета, бюджетная политика, бюджетные средства, неосвоение.

Составление бюджета на период происходит по этапам. Стартовой основой годового бюджетного цикла является подготовка «Прогноза социально-экономического развития» (ПСЭР) МНЭ, который содержит обновленные экономические прогнозы на следующий период, а также допущения Правительства на 5 лет.

Рассматривая основные органы, участвующие в формировании государственного бюджета и его регулировании можно составить схему, указанную на рисунке 1.

Рисунок 1 - Деятельность органов, участвующих в реализации бюджетного контроля Республики Казахстан [2]

Министерство финансов затем подготавливает первоначальную оценку распределения расходов каждого министерства и ведомства учитывая фиксированные расходы на администрирование и выплату заработной платы, поддержание существующего уровня деятельности в области общественных услуг и потенциалов для формирования и проявления новых политических инициатив. Также составляются общие бюджетные ограничения, которые вытекают из Концепции Национального фонда.

После проведения анализа предложений по составлению бюджета Министерство финансов подготавливает первоначальный проект бюджета представляя его к рассмотрению в Республиканской бюджетной комиссии не позднее 1 августа. Затем после 15 августа его должен одобрить Парламент Республики Казахстан. Представим схему управления формированием бюджета на следующий период на рисунке 2.

Рисунок 2 - Процесс формирования государственного бюджета в Республике Казахстан [3]

Республиканский бюджет на 2021 год базировался на Прогнозе социально-экономического развития страны на 2021 - 2025 годы и сформирован с соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379-VI ЗРК. О республиканском бюджете на 2021-2023 годы [4].

Исполнение республиканского бюджета осуществлялось в условиях негативного влияния пандемии COVID-19, снижения мировых цен на нефть, негативно отразившихся на экономической активности в стране, а также ответных мер Правительства Республики Казахстан по поддержке национальной экономики, что также повлияло на выполнение плана бюджета за указанный период.

По оперативным данным Бюро национальной статистики, впервые с 1998 года валовой внутренний продукт (далее - ВВП) страны за 2021 год сократился на 2,6% и составил 70 134,1 млрд тенге [5].

Вместе с тем, при определении и расчете налогового потенциала по ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты на 2021 год в соответствии с пунктами 1-1, 3 статьи 65 Бюджетного Кодекса РК ГУ «Управление стратегического и бюджетного планирования города Нур-Султан» [16] по категории «Налоговые поступления» при плане 409 423,6 млн.тенге фактически в бюджет поступило 455 273,3 млн.тенге или 111,2%.

По сравнению с уровнем прошлого года фактические налоговые поступления за 2021 год увеличились на 36,9% или на 122 793,6 млн. тенге.

По состоянию на 1 января 2022 года сформировался профицит бюджета в размере 38 280,7 млн.тенге при плане (-25 393,3) млн.тенге за счет исполнения по доходам на 703 738,5 млн.тенге, за минусом исполнения по затратам – 615 804,2 млн.тенге, по чистому бюджетному кредитованию – 26 157,9 млн.тенге и сальдо по операциям с финансовыми активами – 23 495,6 млн.тенге.

Остатки бюджетных средств за отчетный период сложились в сумме 63 674,1 млн. тенге и увеличились по сравнению с началом года (43 196,1 млн.тенге) на 47,4 %.

Как видно из таблицы 3, начиная с 2020 года, возникла проблема значительного увеличения остатков бюджетных средств на конец года, имеющая по итогам 2021 года негативную динамику.

Таблица 1 - Дефицит/профицит бюджета и остатки бюджетных средств по , млн. тенге

года	Дефицит/профицит бюджета		Финансирование дефицита/использование профицита	Поступления займов	Погашения займов	Остатки бюджетных средств на начало года	Остатки бюджетных средств на конец года
	план	факт					
2016	-33 953,2	-25 476,1	33 953,2	25 408,5	741,7	9 286,4	8 477,2
2017	-30 882,3	-25 210,7	25 210,7	22 628,7	144,6	8 477,2	5 750,7
2018	-19 034,2	-14 370,4	14 370,4	17 489,2	4 200,0	5 750,6	4 669,5
2019	-3 597,0	1 363,2	-1 363,2	19 971,6	21 040,1	4 669,5	4 964,2
2020	-88 477,9	-45 352,4	88 477,9	95 132,0	11 547,6	4 964,2	43 196,1
2021	-25 393,3	38 280,7	-38 280,7	14 331,9	32 134,7	43 196,1	63 674,1

Примечание: составлено автором на основании ДГД по г. Нур-Султан КГД МФ РК [14]

Наличие больших остатков бюджетных средств по итогам 2020 и 2021 годовых явилось следствием неэффективного планирования доходной части бюджета, отмеченного Ревизионной комиссией выше, и указывает на имеющиеся диспропорции между поступлениями бюджета и его расходной частью. При этом следует отметить, что в Текущей оценке исполнения бюджета за 2020 год Ревизионной комиссией отмечался факт значительного роста остатков бюджетных средств на конец 2020 года и рекомендовалось принятие соответствующих мер для обеспечения их эффективного использования.

По категории «Налоговые поступления» при плане 409 423,6 млн.тенге фактически в бюджет поступило 455 273,3 млн.тенге или 111,2%.

По сравнению с уровнем прошлого года фактические налоговые поступления за 2021 год увеличились на 36,9% или на 122 793,6 млн. тенге.

Перевыполнение сложилось в сумме 45 849,7 млн.тенге по всем видам источников доходов:

- по подоходному налогу на сумму 37 210,0 млн.тенге (план – 261 017,4 млн.тенге, факт – 298 227,4 млн.тенге или 114,3%);

- по социальному налогу на сумму 6 149,7 млн.тенге (план – 99 482,7 млн.тенге, факт – 105 632,4 млн.тенге или 106,2%);

- по налогу на собственность на сумму 1 635,9 млн.тенге (план – 39 166,9 млн.тенге, факт– 40 802,8 млн.тенге или 104,2%);

- по внутренним налогам на товары, работы и услуги на 474,3 млн.тенге (план – 6 707,7 млн.тенге, факт– 7 181,9 млн.тенге или 107,1%);

- по обязательным платежам, взимаемым за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами на сумму 379,9 млн.тенге (план – 3 048,9 млн.тенге, факт – 3 428,8 млн.тенге или 112,5%).

Отметим, что столь существенное перевыполнение плана по налоговым поступлениям при наличии значительного роста недоимки и неоднократных

корректировках их плановых значений в сторону увеличения (утвержденный план – 318 923,6 млн.тенге, уточненный план на 1.01.2022г. – 409 423,6 млн.тенге) указывает на низкую эффективность планирования соответствующими органами доходной части бюджета. При этом, например, по подоходному налогу в течение года наблюдается динамика ежемесячного перевыполнения планов в среднем на 44,2% (на 1.04.2021г. – 199%, на 1.07.2021г. – 131%, на 1.10.2021г. – 120%).

Исполнение по категории «Неналоговые поступления» по неналоговым поступлениям в целом при плане 12 725,4 млн.тенге фактически за 2021 год поступило в бюджет 13 847,9 млн.тенге или 108,8%.

Перевыполнение сложилось на сумму 1 122,5 млн.тенге за счет следующих видов поступлений:

- «Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета» (плане – 9 056,8 млн.тенге, факт – 10 341,9 млн.тенге или 114,2%);

- «Прочие неналоговые поступления» (план – 878,9 млн.тенге, факт – 1 349,3 млн.тенге или 153,5%) за счет перевыполнения других неналоговых поступлений в местный бюджет на 59,2%, возврата неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета на 26,8%, отчислений недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры на 22,6%.

Неисполнение плана отмечается по категории «Доходы от государственной собственности» (план – 2 789,6 млн.тенге, факт – 2 152,8 млн.тенге или 77,2%), за счет невыполнения плана по вознаграждениям по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям на 50,0% (план - 1 930,6 млн.тенге, факт – 966,2 млн.тенге, не выплачены вознаграждения по полученным бюджетным кредитам ТОО «Елорда құрылыс компаниясы»). При этом, по данной категории по всем остальным видам налогов отмечается значительное перевыполнение в среднем на 47,0% (поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий – на 86,4%, доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности столицы – на 65,0% и др.).

К неэффективно использованным бюджетным средствам отнесены:

- неосвоение - 15,8 млрд тенге;

- возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов - 1,2 млрд тенге;

- возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в предыдущем году и не разрешенных к доиспользованию в отчетном году (в т. ч. за счет целевого трансферта из Национального фонда) - 16,6 млрд тенге;

- возврат МИО неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета - 1,9 млрд тенге;

- выявленные нарушения по результатам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий органов государственного аудита, при использовании средств республиканского бюджета 2021 года - 477,9 млрд тенге;

- остатки средств субъектов квазигоссектора на КСН в казначействе, выделенных на формирование и увеличение уставного капитала и выполнение государственного задания в отчетном периоде - 56 млрд тенге (рисунок 3).

Рисунок 3 - Неэффективно использованные бюджетные средства за 2019 - 2021 годы [6]

Наибольшее неосвоение допущено министерствами внутренних дел (3,9 млрд тенге), образования и науки (3 млрд тенге), по чрезвычайным ситуациям и юстиции (по 2,1 млрд тенге), цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (2 млрд тенге).

По результатам аудита бюджетных средств выявлен рост неэффективности использования в 2021 году по сравнению с предыдущими годами (рисунок 4).

Рисунок 4 - Оценка неэффективности использования бюджетных средств в Республике Казахстан, млрд. тенге [6]

Причинами неосвоения как и в предыдущие годы являются невыполненные договорные обязательства поставщиками товаров (работ, услуг) - 8,3 млрд тенге, судебные разбирательства - 2,1 млрд тенге, оплата за фактически оказанный объем услуг - 1,9 млрд тенге, приостановление расходов согласно предписаниям надзорных органов - 1,8 млрд тенге и другие.

Примером неосвоения бюджетных средств является поступление на баланс бюджетных средств для реализации целевого показателя, к примеру построения

спортивного комплекса "Аксап". В ходе строительства выяснено, что возможна реализация строительства ниже сметы работы, ввиду этого возникает неосвоение.

Другим негативным показателем бюджетного планирования является неосвоение бюджетных средств, что отражено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Неосвоение бюджетных средств в Республике Казахстан, млрд. тенге [6]

Исходя из проведенного анализа формирования и освоения государственного бюджета РК выявлены факты неэффективности использования и неосвоения бюджетных средств, что является негативным показателем для финансовой системы Казахстана.

Список литературы:

1 Бюджетная политика Казахстана. Электронный ресурс: <https://egov.kz/cms/ru/articles/budget-policy>

2 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.).

3 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2022 г.). Электронный ресурс: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364477

4 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/stat?lang=ru>

5 Министерство финансов Республики Казахстан. Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=ru>

6 Сайт Счетного комитета по исполнению бюджета Республики Казахстан. Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/esep/about?lang=ru>

ESG-РИСКИ: НОВАЯ ПАРАДИГМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Асяева Эльмира Ахметшаевна

к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Мягкова Юлия Юрьевна

к.э.н., доцент, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: Сегодня к проблемам, существенно влияющим на использование экологической и социальной информации в инвестиционном процессе, можно отнести *дефицит природных ресурсов, изменение климата, глобальные экономические и демографические тенденции и социальную эволюцию*. Поэтому оценка ESG-рисков и разработка системы риск-менеджмента, учитывающей их влияние, приобретает особую актуальность.

В статье рассмотрен процесс риск-менеджмента в соответствии с принципами ESG, выявлены отличительные особенности и представлены способы решения возникающих сложностей. Выявлен перечень рисков страховщиков и банков, подверженных климатическим рискам. Охарактеризованы преимущества управления ESG-рисками, представлены рекомендации по управлению рисками изменения климата.

Ключевые слова: «зеленое» финансирование, ESG-принципы, ESG-риски, климатический риск, риск-менеджмент, банковский сектор, страховой рынок, финансовый рынок.

В мире идет процесс активного распространения и внедрения национальных и региональных систем «зеленого» финансирования. Евросоюз и еще пять стран, включая Россию, за его пределами уже имеют собственные таксономии (перечни критериев для оценки соответствия ESG-принципам), еще 20 стран и объединений занимаются разработкой подобных документов. Также ведется разработка межрегиональной таксономии на основе совмещения подходов Китая и Евросоюза с возможностью подключения других стран. Существует более 70 стандартов ESG и около 600 рейтинговых систем, которые используются для оценки организаций с точки зрения внедрения принципов «зеленой» экономики. Однако ни одна из них не имеет комплексного и всеобъемлющего характера.

Независимо от размера организации или отрасли интеграция факторов ESG в процесс принятия корпоративных решений повышает эффективность системы управления рисками. Любая организация может столкнуться с различными проблемами, связанными с ESG, и некоторые из них способны привести к финансовым или репутационным убыткам. Вместе с тем, организация, которая пренебрегает экологическими, социальными и управленческими вопросами, подвергается повышенному риску возникновения неблагоприятных событий, связанных с ESG.

Единого унифицированного подхода к оценке рисков ESG не существует. Глобальным регуляторам предстоит создать единый стандарт, который охватывал бы все юрисдикции или унифицировал все элементы ESG. Сбор и анализ данных должен помочь организации определить, каким конкретно ESG-рискам они подвержены. [Комплексная оценка рисков](#) имеет решающее значение для изучения бизнес-процессов и определения того, насколько они соответствуют целям ESG.

Наиболее вероятными рисками для человечества в ближайшие 10 лет признаны инфекционные заболевания, климатические проблемы и усиление неравенства среди жителей планеты. В докладе "Глобальные риски – 2022" Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится об усилении "цифрового неравенства" и риске геополитизации природных ресурсов. Изменение климата остается одной из критических угроз в долгосрочной перспективе. В документе также отмечается, что в горизонте 5-10 лет преобладают экологические риски, такие как утрата биоразнообразия, кризисы природных ресурсов и неудачи в борьбе с изменением климата, а также распространение оружия массового поражения.¹ "Переход к "зеленой" экономике нельзя откладывать до тех пор, пока не утихнут потрясения, вызванные пандемией", – подчеркивают авторы исследования.

Вопросам экологической безопасности на современном этапе развития уделяется большое внимание, что стимулирует стремительное развитие финансового рынка, особенно в части инвестирования и кредитования. Активное внедрение и использование «зеленых» технологий в различных отраслях экономики, особенно в отраслях, которые наносят наибольший вред экологической безопасности, определяют перспективы «зеленой» экономики, посредством реализации «зеленого» финансирования.

«Зеленое» финансирование призвано обеспечить финансирование инвестиционных проектов, которые непосредственно связаны с низкоуглеродной, ресурсоэффективной деятельностью, способствующей обеспечению роста инноваций и благосостояния населения. Наиболее активно реализуемыми «зелеными» финансовыми инструментами являются «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты. Особенность процесса выпуска и обращения «зеленых» облигаций заключается в присутствии верификатора, представляющего собой независимого агента, в функции которого входит анализ и выпуск отчета по определенной эмиссии «зеленых» облигаций. Отчет верификатора должен предоставлять информацию о соответствии цели инвестиционного проекта целям «зеленого» проекта с точки зрения влияния на экологию. Потенциальные инвесторы должны принимать во внимание информацию из отчета верификатора в процессе принятия решения относительно участия в финансировании данного объекта. Второй особенностью обращения «зеленых» облигаций является обязанность эмитента «зеленых» ценных бумаг периодически отчитываться перед инвесторами о процессе реализации проекта, о достижении поставленных целей, а верификатору эмитент должен предоставлять информацию о рациональности использования привлеченных средств.

В 2019 году на Московской Бирже для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов создан Сектор устойчивого развития. Сегодня в структуру сектора устойчивого развития включены четыре сегмента: сегмент «зеленых» облигаций, сегмент «социальных» облигаций, сегмент облигаций «устойчивого развития» и сегмент «национальных и адаптационных проектов». В секторе устойчивого развития могут быть представлены облигации как российских, так и иностранных эмитентов, что касается последних, то сейчас имеются ограничения в связи с санкциями, наложенными на российский фондовый рынок. Российские ценные бумаги могут быть представлены субфедеральными и муниципальными облигациями при условии должного соответствия требованиям, предъявляемым со стороны Московской Биржи.

«Зеленые» и «социальные» облигации должны отвечать принципам в области зеленого/социального финансирования ICMA, российским принципам, стандартам в сфере

¹ Доклад «Global risks report 2022» // [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/>

экологии и зеленого/социального финансирования, предусмотренными Стандартами эмиссии Банка России. Помимо этого, должны пройти процедуру независимой внешней оценки на соответствие указанным принципам.

Облигации «устойчивого развития» могут быть представлены облигациями, отвечающими стратегиям развития и принципам работы эмитента, который нацелен на соблюдение принципов зеленых облигаций ICMA, международно-признанных принципов социальных облигаций ICMA, а также соответствие российским принципам и стандартам в сфере «зеленого» финансирования или устойчивого развития, предусмотренными Стандартами эмиссии Банка России.

Сегмент «национальных и адаптационных проектов» может быть представлен облигациями, которые отвечают целям и задачам реализуемых на территории Российской Федерации национальных проектов, таких как: «Экология», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура». Естественно указанные выпуски ценных бумаг должны подвергаться независимой оценке проектов на соответствие задачам и результатам одного из указанных проектов и на соответствие критериям таксономии адаптационных проектов, инвестирование в которые предполагается. Лица, подготовившие независимую внешнюю оценку, должны входить в перечень верификаторов ВЭБ. РФ или быть включенными в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет ICMA.

Немаловажную роль в процессе реализации «зеленого» финансирования играет банковский сектор, с помощью которого происходит инвестирование «зеленых» проектов в существенных объемах. Важнейшую роль в «зеленом» финансировании на данном этапе развития в Российской Федерации играют в основном крупнейшие коммерческие банки, осуществляемые ответственное инвестирование и заинтересованные в развитии «зеленой» экономики.

В 2020 году несколько отечественных организаций получили кредиты на реализацию «зеленых» проектов, среди которых, можно отметить организацию по добыче драгоценных металлов «Полиметалл», получившую «зеленый» кредит от банка Societe Generale на сумму 125 млн. долларов на реализацию проекта по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике².

В современных условиях неопределенности для российской экономики, банкам следует осуществлять свою деятельность, учитывая при этом способы управления собственными классическими финансовыми рисками, характерными для банковской сферы, так же при этом способствовать финансированию «зеленых» проектов, которые способны оказать смягчение последствий глобального потепления. Для реализации указанных целей необходимо эффективно управлять климатическими рисками. Глобальное потепление способно нарушить продовольственные системы, инфраструктуру и окружающую среду. Предполагается, что к 2030 году на 15% уменьшится урожайность зерна и значительно увеличится ущерб основным фондам от наводнений. Ожидается, что более трети суши земного шара пострадает от последствий глобального потепления.

В условиях высокой конкуренции и санкционного давления на банковский сектор экономики, банкам следует разработать конкретные предложения по развитию системы «зеленого финансирования» и все большее внимание уделять климатическим факторам

² Зеленые финансы России//годовой доклад – 2020 Научного центра Евразийской интеграции [Электронный ресурс] – режим доступа:

https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_140121.pdf

при перераспределении капитала, рассмотрении и одобрении кредитов, мониторинге портфелей и отчетности по ним. Банки могут в целях мобилизации нового капитала для финансирования экологических проектов внедрить систему скидок для «зеленых» кредитных продуктов.

С целью эффективного управления рисками «зеленого» финансирования предлагаем реализовывать комплекс мероприятий, который состоит из следующих действий:

1. Управление правовым риском выходит на первый план в ходе реализации любого проекта, что подразумевает необходимость со стороны регулятора финансового рынка и правительства государства разработать нормативно-правовую базу, которая бы регламентировала деятельность компаний, реализующих «зеленые» проекты;

2. Разработка дорожной карты по развитию сегмента «зеленого» финансирования на российском финансовом рынке;

3. Формирование «зеленого» сегмента российского финансового рынка, представленного большим количеством и разнообразием «зеленых» финансовых инструментов, способствующих увеличению денежных потоков в сторону «зеленых» проектов, реализуемых в перечисленных нами ранее секторах с наибольшим объемом выбросов парниковых газов, что поспособствует переориентации хозяйственной деятельности многих компаний в сторону экологии;

4. Возможна передача обязанностей по финансированию «зеленых» проектов отдельным специализированным банкам, ключевая цель которых и будет состоять в инвестировании средств в экологические проекты;

5. Видится крайне необходимым осуществление поддержки со стороны правительства страны, особенно в нынешних реалиях, частного бизнеса, задействованного в реализации «зеленых» проектов. Поддержка может быть реализована посредством прямого бюджетного финансирования через субсидирование, либо через использование налоговых льгот для инвесторов «зеленых» ценных бумаг.

ESG-риски многогранны и взаимосвязаны. Они могут повлиять на бизнес, как и отрасль, с разных сторон, что затрудняет их прогнозирование и оценку. В частности, экологические риски могут выходить за рамки контроля, и эффективное реагирование требует скоординированных и согласованных усилий.

Интеграция ESG-рисков в структуру, систему и процесс управления имеет решающее значение для решения проблем, связанных с рисками.

При выявлении, оценке и управлении ESG-рисками организация должна понимать, какое влияние оказывается внутренняя и внешняя среда на стратегию, цели и результаты деятельности, что является обязательным условием для анализа ESG-рисков. Кроме того, такие подходы к управлению рисками, как макроанализ, SWOT-анализ, отображение последствий и зависимостей, оценка ESG по существу и взаимодействия с заинтересованными сторонами, также могут быть использованы для выявления и анализа ESG-рисков.

При выявлении и оценке ESG-рисков организации должны руководствоваться риск-аппетитом, а также учитывать существующие стратегии и бизнес-планы. Поскольку ESG-риски не существуют изолированно, только принимая целостный взгляд и рассматривая ESG в рамках общего развития, организация сможет выявить риски и определить возможности.

Выявление перечня рисков является эффективным и распространенным инструментом, который включает описание, воздействие и меры противодействия каждому из них. При оценке риска организации могут анализировать важность и приоритет рисков, учитывая их влияние и роль, а затем проводить анализ и выбор с использованием

ресурсов и инструментов, включая экспертный и сценарный анализ. Рассматривая риск, должно быть понимание, что управление ESG-рисками не предназначено для устранения факторов риска ESG. Организация должна внедрить многоуровневые стратегии для контроля факторов в заранее установленном диапазоне предпочтений и терпимости к риску по принципу баланса затрат и выгод.

Кроме того, такие ESG-риски, как климатические, являются сложными для организации, поэтому они могут сотрудничать с отраслями, поставщиками, клиентами и другими заинтересованными сторонами, чтобы диверсифицировать его.

ESG риск-менеджмент требует контроля в динамике и постоянного анализа и пересмотра каждого риска и процесса управления в целом. Организация должна периодически оценивать основные изменения; когда внутренняя и внешняя среда меняются, руководству следует пересматривать процедуры управления рисками по мере необходимости. Давление со стороны регулирующих органов на ESG продолжает расти, управление рисками ESG в организации постепенно превращается из необязательного в обязательное. Руководство также должно понимать, что эта работа требует профессионального вклада, ресурсной поддержки и долгосрочного продвижения. В связи с этим, стоит обратить пристальное внимание на ESG-риски, изучить процесс их интеграции и разработать управления с учетом долгосрочного развития.

Для реализации целей эффективного риск-менеджмента, банкам следует проводить количественную оценку климатических факторов в процессе своей деятельности и активно внедрять использование инструментов и процессов учета и управления экологическими рисками. Трансформация деятельности банков с учетом климатических факторов должна основываться на следующих целях:

1. Формирование системы управления климатическими рисками. Данное мероприятие требует от руководства банков назначения ответственных лиц, подбор сотрудников, специализирующихся риск-менеджеров финансовых организаций с учетом климатического фактора. Необходимо внедрить систему мониторинга за выполнением задач нивелирования экологических рисков.
2. Разработка кредитной стратегии банка с учетом внедрения климатических рисков в перечень управляемых и влияющих на распределение капитала. Предполагается постоянный мониторинг характерных рисков и корректирование индивидуальной стратегии с учетом потенциальных угроз.
3. Согласование процессов управления рисками. Риск-менеджерам следует учитывать климатические риски во всех осуществляемых процессах, в том числе и при распределении капитала, рассмотрении и утверждении кредитов, мониторинге портфеля. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика требует подробного рассмотрения отраслевых и географических показателей для интерпретации физических и переходных рисков.
4. Анализ сценариев и стресс-тестов, которые занимают важное место в деловой и нормативной стратегии деятельности банков с целью оценки своей устойчивости. Во время подготовки испытаний в процессе стресс-тестов, банкам следует идентифицировать климатические опасности и существенные факторы риска по отраслям, проанализировать возможные сценарии реализации физических рисков и рисков перехода. Применение стресс-тестирования может помочь банкам оценить возможные убытки, которые могут стать результатом засухи и аномальной жары. Специалистам риск-менеджмента следует разработать комплекс мер по внедрению системы преобразования результатов стресс-тестирования в формирование позиции банка. При использовании стресс-

тестирования, регулирующие органы вправе требовать от банка необходимый опыт в моделировании климата и анализ данных о климатических опасностях.

5. Увеличение инвестиций в технологии. Банки часто испытывают дефицит навыков, которые необходимы для реализации управления климатическими рисками. Необходимо понимание возможных последствий на отраслевые сектора экономики от физических и переходных рисков. Банкам следует расширить штат сотрудников в разрезе специалистов – экспертов по созданию моделей контрагентов или портфелей, ориентированных на «зеленые» проекты.

Важнейшим фактором развития «зеленого» финансирования на территории Российской Федерации является активное использование средств, инвестированных ответственными инвесторами³. И здесь на первый план выходят вопросы мотивации инвесторов вкладывать свои средства в «зеленые» проекты, также на инвесторов оказывает впечатление отставание российского рынка «зеленых» облигаций по сравнению с зарубежными рынками и объемами сделок. Необходимым видится уточнение понятия «зеленых» облигаций, определении четкого перечня критериев отнесения проекта к «зеленым», а также втягивание государственных корпораций на рынок «зеленых» облигаций.

Тенденции в сегменте «зеленого» финансирования на территории Российской Федерации определяются Московской биржей, а также Министерством экономического развития. Организованный сектор «зеленых» и социальных облигаций, также реализация национальных проектов, связанных прямым или косвенным образом с экологической безопасностью необходимы для стимулирования развития «зеленого» финансирования в России.

Среди участников российского финансового рынка страховщики играют немаловажную роль в реализации принципов устойчивого развития общества⁴.

Принципы устойчивого страхования (Principles for Sustainable Insurance, PSI), учитывающие переориентирование страховщиков в сторону защиты от климатических рисков были определены в 2012 году при поддержке ООН. Чуть более 90 страховых компаний мира подписались под планом реализации PSI. Соблюдение принципов PSI подразумевает учет ESG-фактора при принятии стратегических решений руководством страховой организации, обеспечение осведомленности страхователей о климатических, экологических, социальных проблемах и о вопросах корпоративного управления, предполагается активная совместная работа страховщиков, перестраховщиков и регуляторов рынка по вопросам устойчивого развития, предполагается периодическое публичное раскрытие информации участниками рынка о ходе реализации ответственного страхования.

Важно заметить, что российский страховой рынок так же, как и другие сегменты финансового рынка, значительно отстает от общемировых трендов в вопросах реализации «зеленого» финансирования, что может привести к негативным последствиям в плане обеспечения платежеспособности, как страховщиков, так и страхователей. Если говорить о краткосрочных перспективах, то очевидна проблема отсутствия мотивации и

³ Ордов К.В., Асяева Э. А. Будущее «зеленого» финансирования для российской экономики//Современные финансовые рынки в условиях новой экономики материалы 2-й Международной межвузовской научно-практической конференции. 2022. С. 251-255.

⁴ Асяева Э.А., Мягкова Ю.Ю. Реализация принципов ESG на страховом рынке России //Финансовая экономика, №6, 2022

заинтересованности страховых организаций во внедрении «зеленых» принципов работы в свою стратегическую деятельность.

Перечень рисков страховщиков и банков, которые формируются под воздействием климатических факторов, представлены на рисунке 1.

Проявления последствий климатического риска

Страховщики	Банки
<ul style="list-style-type: none">• Инвестиционный риск• Увеличение страховых выплат• Репутационный риск	<ul style="list-style-type: none">• Кредитный риск• Рыночный риск• Операционный риск

Рисунок 1. Перечень рисков страховщиков и банков, подверженных климатическим рискам

Необходимо совершенствовать корпоративное управление, разрабатывать стратегию устойчивого развития страховой организации, внедрять современные бизнес-модели с учетом воздействия климатических рисков.

Целесообразно включить в базовые стандарты страховых услуг вопросы андеррайтинговой и маркетинговой политики. К существенным факторам, способным оказать существенное воздействие на стандарты андеррайтинга в страховой отрасли, можно отнести: глобальное потепление, изменение климата, биоразнообразие, деградацию экосистем, старение населения, вирусные мутации.

Влияние страхового рынка на реализацию принципов «зеленой» повестки реализуется в разработке экологических страховых программ, в осуществлении клиентоориентированного подхода, в реализации страховых отношений, проведении экострахования, в страховании климатических рисков, оптимизации андеррайтинговой политики и разработке стандартов андеррайтинга в этой сфере.

Адекватная оценка рисков представляет собой один из наиболее важных элементов финансового риск-менеджмента, необходимого для успешной работы страховой компании. Банк России рекомендует участникам страхового рынка повышать осведомленность в части возможного влияния климатических рисков на собственные активы и обязательства, следовательно, учитывать климатические риски в своей деятельности. С большой долей вероятности можно утверждать, что российские страховщики в краткосрочной перспективе будут интегрировать основные ESG-принципы в свою деятельность и бизнес-процессы.

К преимуществам управления рисками ESG на уровне отдельной организации можно отнести:

1. Повышение финансовой устойчивости. Благодаря пониманию ESG-рисков организации могут эффективно использовать свои ресурсы, решать проблемы, связанные с ростом операционных расходов, осуществлять [инвестиции](#), удерживать сотрудников и соблюдать правила. Распознавание этих потенциальных рисков и эффективное управление ими не только сделает организацию устойчивой к будущим вызовам, но и обеспечит ее конкурентное преимущество.

2. Соответствие нормативным требованиям. В связи с растущими требованиями заинтересованных сторон к подотчетности, также увеличиваются нормативные обязательства ESG. Интеграция факторов ESG как части структуры управления рисками облегчает эффективное взаимодействие с регулируемыми органами, тем самым сводя к минимуму нагрузку на ресурсы и необходимость юридического вмешательства.

3. Увеличение инвестиционного потенциала. Социально ориентированные инвесторы в настоящее время стремятся интегрировать ценности ESG в свои портфели для обеспечения устойчивого инвестирования. Организации, которые внедрили системы управления ESG-рисками, более привлекательны для инвесторов.

4. Повышение производительности труда сотрудников. У организаций с самой высокой удовлетворенностью сотрудников показатели ESG на 14% выше, чем в среднем по миру, вероятно, из-за их высоких экологических показателей. Кроме того, организованное управление ESG-рисками способствует благополучию сотрудников в плане здоровья и безопасности, графиков работы. Это не только улучшает опыт сотрудников, но и стимулирует повышение производительности.

5. **Повышение прибыльности.** Снижение ESG-рисков не только делает организацию привлекательной для инвестиций, но и повышает ее прибыльность. Стратегии ESG могут увеличить операционную прибыль на 60%.

Для дальнейшего стремительного развития системы «зеленого» финансирования в Российской Федерации видится необходимым активно применять систему рейтингования компаний с точки зрения ESG-факторов, как в целом, так и по отдельности по каждому фактору (E,S,G). Но хотелось бы заметить, что в Российской Федерации отсутствует консолидированный индикатор, который способен оценить ESG-трансформацию экономической деятельности в целом. В этой связи необходимо создание консолидированного индикатора.

Необходим совершенно новый показатель, который бы предоставлял информацию не только о достигнутых результатах в области устойчивого развития, но и демонстрировал бы анализ динамики. Данный рейтинг должен основываться на официально-подтвержденной информации, которую предоставляют анализируемые организации в своей отчетности для надзорных структур.

Существенную роль в формировании ESG-рейтинга играют данные о воздействии организации на территорию функционирования с точки зрения окружающей экологии. Индивидуальная оценка организаций для целей ESG-рейтингования осуществляется посредством формирования независимого мнения с точки зрения подверженности отдельной организации экологическим, социальным и корпоративным рискам. Важнейшей задачей нового индекса является возможность продемонстрировать ESG-показатели совершенно с другой стороны и верифицировать информацию, которая предоставляется компаниями в отчетных документах.

В настоящее время оценку организаций с точки зрения подверженности ESG-рискам осуществляют пять рейтинговых агентств на территории Российской Федерации, среди которых: АКРА, НКР, НРА, Эксперт РА, RAEX Europe.

На данный момент система регулирования сферы «зеленых» финансов в Российской Федерации находится на стадии формирования. В сфере воздействия регулятора финансового рынка выделить можно три стратегических направления:

1. Климатические риски, мониторинг углеродного следа и формирование инфраструктуры рынка углеродных единиц;
2. «Зеленые» финансовые инструменты, ответственное инвестирование, создание инфраструктуры независимой верификации;
3. ESG-трансформация организаций.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 №3024-р за Минэкономразвития России закреплена координирующая роль по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития. ВЭБ.РФ определен в качестве методологического центра по финансовым инструментам устойчивого развития.

Среди рекомендаций по управлению рисками изменения климата можно выделить следующие:

1. Повысить роль и значение руководства организации в процессе оценки и управления климатическими рисками;
2. Анализировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия рисков, связанных с изменением климата и оценивать возможности, связанные с такого рода рисками;
3. Разработать эффективную стратегию управления рисками изменения климата;
4. Раскрывать информацию, касающуюся прямых или косвенных показателей выбросов углекислого газа в атмосферу, и соотносить эти данные с целевыми значениями.

Комплекс рекомендаций для регуляторов финансового рынка можно представить в следующем виде:

1. Осуществлять постоянный мониторинг и надзор за климатическими рисками, характерными для финансовых институтов;
2. Учитывать климатические риски при управлении портфелем ценных бумаг самого Центрального Банка;
3. Осуществлять постоянную скоординированную работу со всеми участниками банковского сектора Российской Федерации.

Представители регуляторов финансовых рынков на международном уровне перекалывают ответственность за климатические риски на правительства стран, которые могут воздействовать, например, на объем выбросов углекислого газа посредством введения «углекислого налога».

Государственные финансовые регуляторы могут и должны активнее способствовать переходу к зеленой экономике. Так, Центральные банки могли бы способствовать разработке норм отчетности в области раскрытия информации о климатических рисках, а затем обязали бы банки и страховые компании осуществлять раскрытие финансовой информации, связанной с изменением климата. Кроме того, центральные банки и финансовые институты могли бы сами вкладывать средства в зеленые активы, а также активы, с низкими выбросами углеводородов, и меньше инвестировать в активы компаний, связанных с ископаемым топливом. На развивающихся рынках центральные банки могли бы разработать специальные нормативы, согласно которым коммерческие банки увеличили бы долю кредитования и инвестиций секторов и компаний в области «зеленой» экономики. Важным также является вопрос разработки коричневой таксономии, которая будет определять активы, связанные с ископаемым топливом (например, инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы или угольные шахты), чтобы помочь центральным банкам и финансовым регуляторам правильно идентифицировать и оценивать климатические риски на балансах банков и страховых организаций. Разработка стандарта для активов, уязвимых к физическим рискам, связанным с климатом, обеспечит основу для лучшего раскрытия информации о климатических рисках.

Список источников литературы:

1. Асяева Э.А., Мягкова Ю.Ю. Реализация принципов ESG на страховом рынке России //Финансовая экономика, №6, 2022
2. Ордов К.В., Асяева Э. А. Будущее «зеленого» финансирования для российской экономики//Современные финансовые рынки в условиях новой экономики материалы 2-й Международной межвузовской научно-практической конференции. 2022. С. 251-255.
3. Асяева Э.А. Современные финансовые рынки в условиях новой экономики //Материалы 2-й Международной межвузовской научно-практической конференции, 2022.
4. Доклад ESG и зеленые финансы России 2018–2022//[Электронный ресурс] – режим доступа: https://esg-consulting.ru/wp-content/uploads/2022/03/infragreen_green_finance_esg_in_russia_2018-2022.pdf
5. Доклад «Global risks report 2022» //[Электронный ресурс] – режим доступа: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/>
6. Зеленые финансы России//годовой доклад – 2020 Научного центра Евразийской интеграции [Электронный ресурс] – режим доступа: https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN_Green_Finance_Russia_14012_1.pdf

MARKETING APPROACH IN MANAGING THE COMPETITIVENESS OF INNOVATION PROJECT

Shametova Dariga

4th year student, KIMEP, Almaty, Kazakhstan

Shametova Aigerim

Associate Professor of the Department of Economics and Enterprise Management, Karaganda Technical University named after Abylkas Saginov, Candidate of Economic Sciences, Karagandy, Kazakhstan

According to the famous classic P. Drucker, business in its development can rely on two key factors - marketing and innovation. That is, innovative activity will provide a competitive advantage for the company. The innovation strategy aims to increase the efficiency of the company by increasing its competitiveness. And this determines the need for high-quality implementation of all the main marketing functions when creating and promoting an innovative product on the market.

Innovative products, by creating new needs, needs can significantly change the existing models of behavior in the market. This is due to the fact that the development and implementation of innovations are the result of creating a new or improving the presented product, which is created in various fields at various stages of activity.

The creation of an innovative product can be thought of as an ordinary investment project. But unlike him, an innovative project, in addition to requiring costs, is associated with high risks. Risk accompanies at all stages of an innovative project. According to the American information technology management consulting firm BoozAllen & Hamilton, despite the almost equal costs at the "business analysis" and "development" stages, technologies will become successful if more attention is paid to the search for ideas, testing samples of proposed technologies and developing an active marketing policy for market entry and promotion (Figure 1).

Figure 1 - Stages of technology implementation

The following trend has formed: a tenth of all available innovative developments are effective, the return on them allows you to recover losses from other failed projects. This fact makes entrepreneurs involved in this area initiate several options for creating a new product at the same time. Venture funds also operate in accordance with this principle. The resources formed in them can be used to implement projects, with varying degrees of predictable success. This tactic is a very good practice for the implementation of even inconspicuous, at first glance, initiatives. Since risk is present at all stages of the project, an ongoing risk assessment should be a mandatory part of it. At the beginning of the project implementation, a preliminary assessment is carried out, and at subsequent stages - a clarifying one. Evaluation is carried out in order to identify measures for further financing, especially when it comes to borrowed funds. The assessment does not guarantee absolute reliability due to the uncertainty of future results remaining until the end of the implementation of the process. This is another feature of innovative projects.

The main factors for the failure of new products on the market are the reasons associated with low-quality, inefficient marketing of innovations. Incomplete or unreliable information about the conjuncture of the intended market: assessment of consumer preferences, analysis of the strengths and weaknesses of competitors, insufficient marketing efforts ultimately lead to unjustified costs and undesirable results.

Thus, it is marketing that acts as the factor that determines whether this or that technology will be adopted or not, i.e. its competitiveness. The failure of an innovative product on the market as a result of an insufficient level of competitiveness can lead to such consequences as: additional costs for refining and adapting products to market conditions, a decrease in the economic performance of the project, the project will become impossible, and all the resources spent on it will not be returned.

The problem of achieving the required level of competitiveness is related to marketing. Marketing determines the usefulness and prospects of the technological base of an innovative project for the market, which reduces the risks of the project in the future and proves the need for investment in it.

Schematically, the cycle of development and mastering of new technology in the popular version consists of such basic elements as: (Figure 2)

1. financial support for R&D;
2. description of the idea - know-how;
3. creation of a certain natural form that implements the results of research;
4. development work;
5. pilot production;
6. industrial production;
7. sales of products;
8. Product warranties.

That is, all stages of the development and development of new technology are tied to the life cycle of innovation. But, in addition to these stages, the life cycle of an innovative product should also include stages that are associated with processes, product promotion, maintaining demand for it, sales promotion, etc. That is, the model associated with the full cycle of creation and development of new products should include all stages of commercialization.

Commercialization is a specific technological process that is associated with the implementation of marketing business procedures .

The final link in the chain of increment of consumer values based on the marketing component is the stage of positioning a high-tech business associated with studying the reaction of consumers to the company's communication policy using feedback (Figure 2).

In accordance with the teachings of M. Porter, the main goal of a company that acts on the market is to create value or a set of values for the target group of its customers. Under the consumer value of the product should be considered the maximum price at which the consumer wants to purchase the product and, therefore, the company expects to receive financial compensation (revenue). Then, logically, it is possible to increase competitiveness either by reducing costs or by increasing the value (utility) of the product for consumers and thereby increase its price.

Figure 2 - Marketing business procedures in the commercialization of innovations

The business processes that define knowledge-intensive production are those that form a surplus product, i.e. labor value (labor costs of scientific and production personnel; workers serving customers and customers; as well as surplus value in the form of profit from sales).

All main types of scientific and technical activity are united in the so-called value chain, which is a sequence of business processes, each of which contributes to the use value of an innovative product or service.

The value chain for core business processes begins with a group of operations that deliver innovative materials and raw materials to knowledge-intensive enterprises for the development and creation of complex products.

When developing and implementing innovations, it is necessary to pay attention to the choice of innovative strategies. The most popular innovation strategies include continuous innovation strategies, strategic innovation, systemic innovation, radical innovation, new venture capital management, and intellectual asset management.

Of particular note are the strategies for forming strategic partnerships, optimized production, eco-innovations, kaizen innovations. They allow you to reduce the time associated with storage, accumulation, movement, waiting, unnecessary transportation, unnecessary processing and other processes due to the denial of the human factor.

Finally, the stage of ensuring the sale of high-tech products, where added value is created in the form of profit from sales (conditions for the implementation of business contacts between the seller and the buyer, as a result of which a purchase is made, with the implementation of credit and financial settlements). This stage is one of the most complex and responsible market operations, since all previous innovative processes of creation, development and production of science-intensive products were carried out with the aim of its sale and profit.

To achieve the commercial goals of a high-tech business, it is possible to use such innovative marketing tools as: selection of target qualified markets and a new marketing strategy; introduction of the latest price methods of influencing the buyer; new organizational solutions regarding the forms of innovation promotion, creative marketing communications, including CRM (customer relationship management), EDI (electronic data interchange), ERP (marketing resource planning). The main goal of organizing sales of high-tech products is the maximum possible profitability for the seller and the lowest possible cost for the buyer

The last link in the main part of the value chain of a high-tech business is after-sales service operations for consumers of high-tech products.

Thus, the marketing approach to the implementation of innovations allows not only to create and maintain market positions, but also to predict the need for innovations on the part of the consumer.

However, marketing activities are usually focused on a specific market (target market) or segment where the company can achieve the highest profitability and to which it focuses its activities.

In this regard, it is very important to understand the question of who exactly should bet on when bringing innovative products to the market.

In relation to high-tech products, five segments of consumers are distinguished (Figure 3):

- innovators (2.5% of potential consumers) are educated, tend to receive information from a variety of sources, are risk averse;
- early adopters (13.5%) – leaders with a good education, ready for innovations, but less inclined to take risks than innovators ;
- early majority (34%) - adopt an innovative product earlier than the average buyer, but later than the early adopters;

- late majority (34%) – that group of consumers who accept innovations only after they have already been accepted by the majority;
- lagging behind (15%) - consumers who do not like innovations, changes: they are ready for them when innovations become the generally accepted norm.

Figure 3 - Segments of consumers of high-tech products

There are two stages in the development of the innovation market: the early market and the main market.

When introducing an innovative product to the market (existing or new market), it is necessary to find "your" consumer and choose the appropriate strategy for bringing the product to the market. To do this, marketing research is usually carried out using questionnaires, focus groups, etc.

Commercialization of an innovative product is the beginning of the market stage of the innovation process and is based on promoting innovation, ensuring its competitiveness and quality.

Promotion of innovations - a set of measures aimed at implementing innovations and including the production and use of an information product, promotional activities, organization of the work of retail outlets (points for the sale of innovations, customer consultations, promotion of the sale of innovations, etc.).

There are two methods of promoting innovation : "vertical" and "horizontal". The main characteristics are summarized in Figure 4.

Method	Vertical	Horizontal
<i>Method content</i>	The entire innovation cycle is concentrated in one organization with the transfer of results achieved at individual stages of innovation	The enterprise is the organizer of innovations, and the functions of creating and promoting innovative products are transferred to partners

<p><i>Required condition</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - The organization must be a powerful concern, uniting all types of departments, industries and services; - The enterprise must develop and produce a narrow range of specific products. 	<p>-Organization and implementation of technology transfer</p>
----------------------------------	---	--

Figure 4 - Innovation promotion methods

Thus, the streamlining and application of all elements of organizing an effective system for promoting innovative products is the key to their successful implementation and development in the market and ensuring a high level of competitiveness.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Басуева Светлана Николаевна

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента в отраслях ТЭК,
Тюменский индустриальный университет

В условиях усиления роли инновационной экономики, особенно в части внедрения цифровых и информационных технологий, роль системы качества управления в достижении результативности деятельности предприятий приобретает все большее значение.

Газотранспортное предприятие представляет собой конгломерат магистральных газопроводов и сложнейшей организационной и инфраструктурной система, главная задача которой – эффективно и без перебоев обеспечить потребителей природным газом. В системе управления газотранспортным предприятием можно выделить следующие основные процессы, представленные в таблице 1.2: проектирование и разработка, подготовка производства, управление предприятием, управление системой менеджмента качества, управление персоналом и организационно-управленческие решения, направленные на повышение результативности процессов системы качества управления.

Таблица 1

Организационно-управленческие решения, направленные на повышение результативности процессов системы качества управления на газотранспортном предприятии.

Процессы	Организационно-управленческие решения
Управление предприятием	–внедрить единую информационную корпоративную систему; –сократить постоянные затраты за счет применения энергосберегающих технологий
Управление персоналом	–снизить текучесть кадров за счет повышения уровня оплаты труда; –проводить подбор кадров на основе обязательного собеседования и тестирования для инженерно-технических работников, и изготовления тестов- для рабочих; –создать на базе предприятия учебного центра по профессиональной подготовке и повышению квалификации рабочих, а также обучению смежным профессиям.
Управление СМК	–провести анализ причин низкого уровня соблюдения технологических дисциплин; –периодически корректировать процессы для каждого подразделения и работника предприятия.
Проектирование и разработка	–периодически проводить обзор рынка лучших мировых производителей аналогичных изделий; –проводить разработку схем с применением программных средств объемного проектирования (КОМПАС, AutoCAD, Visio, PRO-E); –проводить разработку 3 D конструкторских моделей, позволяющих избежать ошибок при врезке в магистраль и газификации.

Поскольку оценка качества управления является обобщенной и призванной выявлять и отражать тенденции ее изменения во времени, она подводит общий итог усилиям

работников многих служб, служит базой для проведения детализованной оценки, осуществляемой с помощью факторного, системного, морфологического, функционально-стоимостного и других известных методов анализа, результаты которых используются для выработки конкретных технических, организационных и иных решений.

Помимо основного назначения, с ее помощью можно:

- 1) выявлять недостатки планирования;
- 2) расширить возможности анализа производственно-хозяйственной деятельности, введя новые способы измерения;
- 3) обнаружить на ранних стадиях наступление кризисных состояний предприятия;
- 4) глубже понять характер процессов формирования и реструктуризации системы управления и потенциала предприятия;
- 5) обеспечить системность в работе инженерных и функциональных служб и большую обоснованность разработки стратегических направлений развития и др.

Следовательно, качество управления – это не только качество протекающих в системе управления информационных, трудовых и других процессов, но и показатель того, насколько результативна деятельность предприятия на рынке, как соответствуют цели деятельности состоянию внешней среды, выпускаемая продукция – запросам потребителей, а используемые стратегии – действиям конкурентов.

На наш взгляд, целесообразно рассматривать подходы к оценке качества управления, учитывая современные условия, ставшие неотъемлемым фактором функционирования российских предприятий, протекающих на фоне кризисных явлений. Систематизация методических подходов к оценке качества управления даст фундамент для разработки системы параметров, позволяющих измерять конечные результаты управления предприятиями - индикаторов уровня качества управления субъектами хозяйствования.

Анализ теоретических исследований показал, что на современном этапе, отсутствует универсальный подход к оценке качества управления предприятием (таблица 2).

Таблица 2

Подходы к оценке качества управления предприятием

Авторы подхода	Характеристика
Бешелев И.Г.; Испирян Е.С.; Шишкин Л.А.; Бережной; А.А., Клемм О.	измерения качества управления с помощью показателей производственно-хозяйственной деятельности
Киперман Г.Я. , Лала Е.Н., Бережная Е.В.	качество управления предприятием может и должно измеряться не только по конечным итогам производства, но и по непосредственным результатам самого управления. Непосредственный результат управленческой деятельности оценивается степенью или уровнем достижения целей, актуальных для субъектов управления
Барсуку С.С., Слезингер Г.Э	современные формы оценки качества управления предприятием требуют учета многих факторов, поэтому показатели качества должны отражать использование: основных производственных фондов и мощностей; повышение эффективности капитальных вложений; эффективное использование человеческих ресурсов (повышение производительности труда); сокращение потерь рабочего времени; механизацию и автоматизацию трудоемких и вспомогательных работ; научной организации труда и управления

Нами видится целесообразным оценку качества управления осуществлять с помощью системы показателей, которая будет включать и показатели анализа субъекта управления. В

качестве метода, взаимно увязывающего ключевые направления деятельности предприятия, мы использовали систему сбалансированных показателей (табл.3), разработанной как инструмент стратегического управления результативностью компании и частично стандартизированной системы отчетности, отличительной чертой которой являются:

- акцент на стратегических целях;
- небольшое количество отслеживаемых метрик;
- сочетание финансовых и нефинансовых данных.

Таблица 3

Методы оценки качества управления

Ключевые подсистемы управления предприятием	Методики оценки				
	Интеграция показателей качества и количества	Дифференциальный метод оценки	Комплексный метод оценки	Смешанный метод численной оценки	Экспертный метод общей оценки
Развитие и обучение	Каждый из показателей анализируется с точки зрения качественных значений и количественных	Каждый из показателей сравнивается с эталонным	Показатели подводятся к одному значению и сравниваются с базовым в комплексе	Совмещает в себе дифференцированную оценку по тем показателям, которые выбраны в качестве основополагающих и комплексного показателя	Применяется при невозможности объективно оценить каждый из показателей
Информационная система					
Риски					
Финансы					

С учетом полученных результатов рассчитан интегральный показатель оценки критериев управления качеством управления (рис.1).

Рис. 1. Оценка качества управления качеством

Согласно полученным результатам, интегральный показатель оценки системы сбалансированных показателей, характеризующих качество управления в газотранспортном предприятии, позволил определить основные составляющие следующим образом (таблица 3).

Таблица 3

Характеристика системы сбалансированных показателей качества управления

Критерии	Характеристика
Развитие и обучение персонала	Показатель имеет максимальный балл, при этом он идентичен с оценкой других предприятий, входящих в состав ООО «***»: данному показателю уделяется достаточное внимание и качество управления в рамках данного критерия - оптимальное
Информационная система	Оценка показателя соответствует уровню среди сравниваемых предприятий, она не имеет высокое значение у всех анализируемых субъектов, т.к проблема информационной системы обусловлена проблемами на уровне учредителя (ООО «***») и не зависит от исследуемого хозяйствующего субъекта
Риски	Показатель находится на низком уровне относительно других сравниваемых субъектов, что говорит о наличии проблем управления в данном направлении
Финансы	Показатель имеет уровень чуть ниже, чем у других аналогичных подразделений, что говорит о присутствии проблем внутри исследуемого объекта

Таким образом, оценка качества управления в подразделении газотранспортного предприятия при помощи системы сбалансированных показателей, позволил выявить ряд проблем управления исследуемого объекта: недостаточно эффективно функционирующая информационная система (что присуще каждому из анализируемых подразделений; большое количество рисков, связанных с незапланированными ремонтами газопроводов; финансовая составляющая).

Выявленные недостатки позволили определить перспективные направления развития управления предприятием.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Болатхан Нурлан Болатханулы

докторант 3 го курса обучения DBA, магистр MBA, врач организатор здравоохранения первой категории Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан

Специальность «8D04112DBA Деловое администрирование в здравоохранении»

Намазбаева Жанар Ертаевна

докторант 2 го курса обучения PhD, менеджер экономики и бизнеса, врач терапевт высшей категории, Казахстанский медицинский университет ВШОЗ, г.Алматы, Казахстан
Специальность «8D10101Общественное здравоохранение»

Охрана здоровья – один из важнейших элементов социально-экономической политики государства, тесно связанный практически со всеми другими ее составляющими: промышленной, аграрной, социологической, демографической, экологической, образовательной, жилищной. В связи с этим при обобщении основных элементов стратегического управления здравоохранения нами были исследованы группы ученых в области здравоохранения и общественного здоровья.

Основная цель настоящего обзора состоит в представлении накопленного международного опыта по выбору направлений стратегического развития национальных систем здравоохранения. Рассмотрены отдельные стратегии реформирования здравоохранения, реализуемые в настоящее время в мире.

Несмотря на единство основных задач, стоящих перед органами управления здравоохранением в разных странах и направленных на сдерживание расходов на медицинские услуги и поиск новых подходов к улучшению здоровья населения, выбор конкретных стратегий в значительной степени обусловлен национальными условиями, среди которых доминируют ситуация со здоровьем населения, финансовые возможности государства и активность общества, степень развития рыночных отношений.

1.1. Понятийный аппарат и современные концепции стратегического управления

Принципиальные особенности стратегического менеджмента определяются тем, что все проблемы управления рассматриваются с точки зрения долгосрочной перспективы деятельности организаций, то есть - в основе данного понятия лежит термин «стратегия». Существует целый ряд определений понятий «стратегия» и «стратегическое управление».

Стратегия – термин греческого происхождения. Производный термин: «стратег» – полководец, умелый военный начальник, главнокомандующий. В настоящее время понятие «стратегия» далеко вышло за рамки первоначального значения. В современном понимании слово «стратегия» означает умение управлять сложными процессами посредством обоснованных прогнозов в различных областях деятельности.

Классическая формулировка понятия «стратегия» звучит следующим образом: «это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса

действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей. В данном определении внимание акцентируется на долгосрочном аспекте всех функций управления, отличающемся устойчивостью целей организации. При этом средства достижения этих целей в разные моменты времени могут быть дифференцированы в зависимости от конкретных меняющихся условий внешней и внутренней среды предприятия.

Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует. Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между тем, что организация хочет достичь: ее целями и линией поведения, выбранной для достижения этих целей.

Выбор направлений хозяйственной деятельности (структуры предпринимательства) есть скорее искусство, чем наука, поскольку нельзя найти адекватный формализованный алгоритм, обеспечивающий полную уверенность в эффективном решении поставленной задачи. Это очень важное утверждение, во многом определяющее процедуры и методы процесса стратегического планирования и управления.

Известный специалист в области стратегического планирования И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Определение стратегии, данное И. Ансоффом, несмотря на свою простоту и популярность среди отечественных специалистов в области стратегического планирования и управления, носит слишком общий характер.

В своем основополагающем труде «Стратегическое управление» он определяет стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности».

И. Ансофф разграничивает четыре вида групповых стратегий:

- правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и будущем. Качественная сторона критериев оценки называется ориентиром, их количественное содержание - заданием;
- правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней средой (виды продукции, виды технологий, направления сбыта и др.). Этот комплекс правил именуется продуктово-рыночной стратегией, или стратегией бизнеса;
- правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации. Эти правила названы организационной концепцией;
- правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность, это - основные оперативные приемы.

Генри Минцберг - академик, член Королевского общества Канады, крупнейший специалист в области теории и практики управления - рассматривает стратегию как категорию, состоящую из пяти элементов:

- стратегия как план действий (системы последовательных действий в предположении, что известна реальная ситуация, есть свобода выбора направлений и средств достижения цели);
- стратегия как позиция (определение положения организации во внешней среде в целом и относительно своих главных конкурентов);
- стратегия как прием (ловкий прием; отвлекающий маневр, чтобы получить конкурентные преимущества);
- стратегия как паттерн действия - принцип поведения, порядок действия, схема действия (поведенческие паттерны - образцы, модели);
- стратегия как перспектива (состояние, к которому надо стремиться, как концепция бизнеса).

Согласно Г. Минцбергу, стратегия как план есть некоторый набор курсов действий, сформированных в соответствии с ситуацией. Стратегия как план приводит нас к фундаментальному пониманию процесса человеческого познания — тому, что сначала намерения высшего руководства формируются в его сознании. Происходит это в соответствии с ценностями (приоритетами), которыми обладают руководители организации и которые они используют при принятии хозяйственных решений. Понимание стратегии, предложенное Г. Минцбергом, носит качественный характер, представляя стратегию скорее, как сущностную категорию, которая обеспечивает управление различными социально-экономическими системами (народное хозяйство, регион и т. п.). В этом заключается его сильная сторона и подчеркивает многоаспектность данной экономической категории.

Арнольд Хакс и Николас Майлаф считают, что неопределенность понятия стратегии связана с дискуссией сторонников двух парадигм стратегического менеджмента — «ресурсной» и классической «внутренняя структура — конкурентное позиционирование».

Стратегическое видение, по мнению А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, есть представление менеджеров о долгосрочном развитии компании, избранных технологиях, товарах, клиентах, направлениях развития бизнеса, т. е. это идеальное представление менеджеров об организации бизнеса, которое задает направление движения и указывает маршрут. При этом если стратегическое видение определяет будущий образ компании, то миссия описывает деятельность компании в настоящее время, какие товары и услуги она производит, кто ее клиенты, каковы технологические и деловые возможности.

По мнению Роберта Гранта, «изложение видения — это заявление о том, чем желает стать компания или к чему она стремится. Изложение миссии — это заявление о корпоративной цели, определение сферы деятельности бизнеса, в которой она конкурирует». Однако, исходя из контекста, Р. Грант практически объединяет понятия видения и миссии.

В.С. Катъкало придерживается мнения, что видение является выражением смысла существования фирмы, а миссия — изложением философии системы, ее ценностей, сопряженных с данным видением.

Обращает на себя внимание тот факт, что понимание видения и миссии В.С. Катъкало и О.С. Виханского противоположно. При этом формулирование видения и миссии осуществляется в виде заявления о миссии (Mission Statement) — важнейшего корпоративного документа, в котором объясняется сотрудникам фирмы, стейкхолдерам и основным членам общества смысл существования компании и взаимосвязь между видением и ее ценностями.

Современное представление о понятии стратегического управления наиболее четко изложено В. С. Катъкало. По его мнению, «стратегическое управление — это проактивный стиль управления, основанный на видении будущего образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению, с учетом изменений внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурентных экономических выгод (рент)».

Важным понятием стратегического менеджмента, определяющим его сущность, является «конкурентное преимущество». При его обсуждении все сходятся на том, что оно связано прежде всего с созданием ценности, однако по вопросам, для кого и при каких условиях оно создается, существуют разногласия.

Школа конкурентного позиционирования, возникшая на основе разработок профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера, подчеркивает важное значение позиции организации по отношению к своему конкурентному окружению или отрасли. В отличие от нее ресурсная школа или школа компетенции, яркими представителями которой

являются Г. Хамел и К.К. Прохалад, считает, что возможность опережать своих конкурентов возникает благодаря компетенциям (способностям) организации и тому, как она организует свою деятельность. Несмотря на многие противоречия, обе школы имеют свои достоинства — каждая из них по-своему объясняет источники конкурентного преимущества.

Наконец, стратегический менеджмент есть наука и искусство. Не каждый, кто изучил теорию и методы стратегического менеджмента, сможет сформулировать и реализовать успешную стратегию. Однако, как справедливо отмечают А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд, «стратегическое мышление и управление в отличие от свободной импровизации, интуиции и упования на везение имеют ряд преимуществ, фокусируют деятельность всей организации на достижении основной цели, заставляют менеджеров и рядовых сотрудников искать новые возможности и угрозы, способствуют непрерывному развитию бизнес-модели, дают менеджерам ясные критерии для оценки проектов бюджетов. Оптимально такое управление ресурсами, которое поддерживает стратегию компании и гарантирует достижение поставленных целей».

Стратегическое планирование устанавливает ориентиры для будущей деятельности предприятия, включая продолжение уже сложившихся направлений развития и определение новых ключевых направлений бизнеса. На основе стратегического плана разрабатываются краткосрочные планы, планы отдельных подразделений предприятия.

Следовательно, исходным в управлении предприятием является определение стратегии его развития, которая должна быть ориентирована на миссию предприятия. Стратегия предприятия понимается как описание целей и путей их достижения, которые разрабатываются в рамках стратегического планирования. Стратегическое планирование определяет исходные предпосылки для оперативного планирования. Эти предпосылки должны систематически выверяться таким инструментом как стратегический контроль.

План предприятия представляет формируемый с учетом прогнозных данных документ, призванный обеспечивать на будущие периоды финансовую устойчивость предприятия и повышение потенциала предприятия за счет обновления технологии, производственных мощностей, продукции.

Содержание плана должно быть ориентировано на соблюдение баланса выделяемых ресурсов. Так, например, необходимы равновесие и сбалансированность таких параметров, как номенклатура обновляемой продукции, смена технологий, инновации, объем инвестиционных затрат. Не должны нарушаться разумные пропорции между собственными средствами и долговыми обязательствами. Следовательно, для успешного выполнения задач предприятия необходимо осуществлять эффективное планирование всех видов его деятельности. Сущность планирования можно определить, как создание модели желаемого будущего и определение эффективных путей его достижения. Качественный план, особенно стратегический, должен формироваться на основе конъюнктурного прогноза. При разработке прогноза учитываются, наряду с факторами внутренней среды предприятия, объективные закономерности внешней среды, механизмы рынка, оцениваются коммерческие риски и др.

Процесс планирования является органичной частью управленческой деятельностью и служит средством экономического обоснования рационального поведения субъекта хозяйствования для достижения своих целей. Планирование должно основываться на определении приоритетов, средств и методов достижения целей. Прогноз, на основе которого разрабатывается план, является многовариантным. В процессе планирования принимаются решения на основе выбора одного из вариантов прогноза. Планирование как инструмент управления создает возможности для: достижения результата с меньшими затратами; использования будущих преимуществ среды хозяйствования; улучшения координации действий исполнителей; рационального использования имеющихся ресурсов;

эффективного контроля за действиями исполнителей плана и т.д. Таким образом, в настоящее время знание и использование инструментов стратегического управления обеспечивает возможность поиска альтернативных направлений развития, предоставляет дополнительные конкурентные преимущества, заключающиеся в более быстрой адаптации предприятия к требованиям рынка.

1.2. Концепция стратегического управления в системе здравоохранения

Стратегическое управление в здравоохранении предполагает формирование бизнес-плана на определенный промежуток времени с целью развития приоритетных социально-демографических процессов на основе прогнозирования и моделирования. Как правило, для цели стратегического управления используется Концепция развития здравоохранения с планами социально-экономического развития всей инфраструктуры. До настоящего времени не потеряла актуальности стратегия повышения качества и экономической эффективности медицинских услуг, провозглашенная Люблянской хартией еще в 1996 г. и получившая развитие в обеспечении безопасности медицинского обслуживания, повышении внимания к потребностям пациентов, повышении отзывчивости систем здравоохранения к нуждам больных. Последнее положение нашло отражение в новых подходах к лечению пациентов.

Понятие «стратегическое управление», по мнению многих авторов, сводится к процессу определения и использования стратегических решений, 14 в которых стратегический выбор считается главным звеном, где отмечается взаимодействие собственных ресурсов с возможностями и угрозами, характеризующими внешнее окружение. Термин «стратегия» можно определить «как главное связующее звено между тем, что организация хочет достичь – ее целями и линией поведения, выбранной для достижения этих целей». Многие ученые трактуют по-разному данный термин, и в частности О.С. Виханский отмечает понятие «стратегическое управление» как управление организацией, в основе которого ведущая роль отводится человеческому потенциалу. Функции человеческого потенциала заключаются в проведении гибкого регулирования и быстроты реакции на изменения в организации, ориентации по запросам потребителей производственной деятельности в ответ на вызовы со стороны внешнего окружения, развитию конкурентных преимуществ для выживания организации и достижении долгосрочных целей.

В.В. Портных дает определение системы стратегического управления в государственных медицинских учреждениях как «эффективное развитие, обеспечивающее достижение перспективных показателей деятельности, контролирующее выполнение системы комплексных мероприятий развития, а также формирует эффективных менеджеров российского здравоохранения».

Анализ источников литературы показал отсутствие единых механизмов и подходов к определению показателей управления медицинскими организациями. Так, А.М. Эсетова и Т.Т. Тайгибова считают, что необходимо создание и введение системы стратегического планирования в здравоохранении, особенно в крупных городах, которые являются межтерриториальными центрами по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Отмечают специфическое отличие стратегических планов для многопрофильных учреждений здравоохранения, которые являются межтерриториальными центрами высокотехнологической специализированной медицинской помощи, учитывающее территориальную подчинённость и рациональное распределение медицинских услуг. На взгляд авторов, «основная общая цель системы — четко выраженная причина ее существования — обозначается как миссия».

О.А. Страхова, О.А. Швецова, М.Н. Кузьминкова и М.А. Соколова в своей научной работе отмечают процесс создания и формирования перечня ключевых компетенций в медицинской организации. Описывают подробный алгоритм разработки «методики конкурентных преимуществ за счет стратегического управления человеческими ресурсами на основе компетентностного подхода» с целью повышения эффективности стратегического управления государственными медицинскими организациями.

В.В. Дементьев и Г.С. Пономаренко отмечают использование в стратегическом управлении учреждениями здравоохранения метода стратегического анализа, такого как SWOT-анализ. Предлагают ранжировать выделенные факторы по степени воздействия на деятельность учреждения, и с помощью аналитического метода ориентируются на снижение неэффективных затрат, сокращение переменных и постоянных издержек, увеличение объемов медицинской помощи и развитие информационных технологий. Т.К. Луговкина и Н.А. Тютикова в своих работах ориентируются на «SWOT-анализ и процедуру самооценки деятельности медицинских организаций», которые определяют, как систему качества и непрерывного развития отдельно взятой медицинской организации. Отмечают, что реализация стратегических целей системы здравоохранения зависит от деятельности государственных медицинских учреждений.

В работе Л.В. Лактионовой сформулированы стратегии развития многопрофильного учреждения здравоохранения. Стратегии развития, по мнению автора, базируются на: «структурной реорганизации» для повышения эффективности использования ресурсов и состава мощностей, с целью совершенствования взаимодействия между подразделениями; «кадровой политики», которая заключается в современном управлении трудовыми ресурсами и учитывающей изменения в оплате труда, повышении инвестирования в кадровый потенциал; «развитие инновационного потенциала», создание и применение стандартов медицинской помощи, поиск новых методов и технологий лечения, применении «маршрутизации пациентов», принципов «единого лечащего врача»; создание эффективной системы управления с учетом принципов стратегического планирования, использовании организационно-управленческих технологий, внедрении предпринимательской деятельности.

В научных трудах О.А. Козловой, Н.В. Кривенко, Н.Л. Кузнецовой определены основные направления реформ, тенденций и угроз в отрасли здравоохранения с использованием методов стратегического управления. Авторское видение заключается в совершенствовании системы здравоохранения на макроуровне (отрасли), в зависимости от работы медицинских организаций на территории, на микроуровне заключающееся в формировании механизмов управления. Обозначают основные цели, принципы, задачи и этапы управления системой здравоохранения. Предлагают положения теоретико-методологического характера по управлению изменениями в медицинских организациях, акцентируют внимание на «многоуровневом и интегративном подходах», что определяет основу системы управления и «создает суммарный синергетический эффект на микро-, мезо- и макроуровне», которые повышают медицинскую, социальную, экономическую эффективность.

В научной работе О.А. Латуха освещает вопросы влияния оценки факторов стратегии на развитие медицинской организации, описывается концептуальная модель медицинской организации. По мнению автора, данная модель строится на: формировании долгосрочных целей, включающие планы, дорожные карты и анализ факторов успеха, далее проводится мониторинг всех процессов и анализ всех результатов деятельности по всем видам управления.

О.В. Куделина, С.Л. Еремена разработали методику оценки эффективности управления системой. Данная методика была апробирована при управлении системой

здравоохранения с использованием метода Minmax, где «оценены четыре группы компонентов (наличие, использование, доступность ресурсов и медицинская эффективность), декомпозированные в семнадцать показателей».

В связи с растущей распространенностью хронических заболеваний разрабатываются и внедряются стратегии по изменению подходов к лечению пациентов. Одна из популярных стратегий в организации предоставления услуг связана с разработкой и внедрением, так называемых, «программ ведения болезней», которые в настоящее время в той или иной форме используются в большинстве стран. Ключевая задача этой стратегии заключается в содействии рациональному процессу лечения больных с хроническими состояниями в наиболее подходящих условиях как с клинической точки зрения, так и с позиции экономической эффективности.

Х. Виссема характеризует понятие как «стиль управления». Считает, что потребители мотивируют и ориентируют в будущее, развивают конкуренцию. По мнению автора, стратегическое управление ориентирует всех работников и объединяет все планы подразделений, методы и формы взаимодействия, синхронизирует информацию для принятия решений и планирования для достижения долгосрочных целей.

Стратегии, реализуемые сегодня в мире, можно разделить на две группы: стратегии государственного уровня, направленные на сохранения здоровья в целом и стратегии, обусловленные модернизацией самой системы здравоохранения (внутриотраслевые) и связанные с изменением механизмов финансирования, управления и подходов к лечению пациентов. При этом все эти стратегии преследуют цель повышения эффективности системы здравоохранения как средства улучшения состояния здоровья населения.

Среди стратегий общегосударственного уровня, направленных на сохранение здоровья населения, особое место занимает стратегия учета интересов здоровья в политике всех секторов экономики и социальной сферы, направленная на усиление взаимодействия между государственной политикой в области здравоохранения и политикой, проводимой другими секторами в целях сохранения и улучшения здоровья населения. При этом рассматривается воздействие на здоровье, например, сельского хозяйства, образования, охраны окружающей среды, государственной финансовой политики, жилищного строительства, транспорта и пр.

Суть стратегии в области управления здравоохранением сводится, в конечном счете, к таким направлениям как: а) формирование рынка медицинских услуг и передача ему основных регулирующих функций с постепенным уходом государства из управления деятельностью учреждений здравоохранения; б) усиление регулирующих функций государства в условиях развития рыночных механизмов, что особенно важно с целью ограничения негативных влияний рынка на доступность медицинской помощи; в) формирование интегрированных структур, способствующих росту экономического эффекта. Подобные стратегии в основном применяются во странах, осуществляющих рыночно ориентированные реформы социальной сферы в целом.

Ключевым требованием международных организаций при выборе национальных стратегий было получение максимальной отдачи от систем здравоохранения в отношении обеспечения здоровья населения при ограниченных ресурсах.

Не теряет актуальности проблема информационного обеспечения управления. В ряде стран Западной Европы значительные инвестиции осуществляются в разработку информационных систем, в повышение общего уровня компетенции управленческого персонала, а также в разработку более эффективных информационных систем для улучшения процесса принятия решений, касающихся экономической и социальной эффективности.

Область применения стратегических решений обширна: выбор направлений деятельности, обоснование приоритетов в использовании ресурсов, поиск долгосрочных партнеров, организационных форм управления, возможностей использования сильных сторон предприятия, снижение отрицательных последствий слабых сторон их деятельности и угроз внешней среды. Стратегический подход к решению проблем управления промышленным предприятием дает возможность формировать альтернативные варианты развития. Таким образом, можно выделить, что «стратегического управление» невозможно без «стратегического планирования», существует взаимосвязь, которая заключается в определении управленческого потенциала для решения поставленных задач в части планирования и их воплощения в жизнь. Стратегическое планирование на основе аналитических процедур задает цели и задачи, а стратегическое управление посредством совокупности способов и действий, а также с учетом изменчивости окружающих факторов, их реализует.

1.3. Формирование стратегического направления в частном секторе медицинских услуг

Стремительные изменения на рынке здравоохранения, вызванные такими глобальными проблемами, как рост хронических заболеваний, участвовавшие случаи вспышек вирусных инфекций и старение населения, создают дополнительную нагрузку на ресурсы здравоохранения, требуют от системы здравоохранения трансформации ее модели, а от медицинских организаций – создания новых способностей и изучения инновационных стратегий для выживания и процветания в эти трудные экономические времена при нестабильной внешней среде. Для здравоохранения это означает острую необходимость все активнее работать с частным сектором, наращивать потенциал для более эффективного управления смешанными системами, чтобы и государственные, и частные медицинские организации вносили эффективный вклад в достижение национальных целей по всеобщему охвату услугами здравоохранения. В большинстве стран мира действуют системы здравоохранения смешанного типа, в которых товары и услуги, связанные со здоровьем, предоставляют как государственные, так и частные организации здравоохранения. Механизмы, используемые для управления смешанной системой здравоохранения, сильно отличаются от тех, которые используются для управления исключительно государственными системами здравоохранения. В странах с хорошо налаженным механизмом регулирования частного сектора и хорошим регуляторным потенциалом правительства, смешанная система предоставления медицинских услуг эффективно работает в интересах общества. Напротив, в странах, где развитие частного сектора ограничено, а регуляторный потенциал правительства не развит, действия частного сектора и всей смешанной системы не соответствуют целями и задачами страны в области здравоохранения. Хотя многие проблемы, связанные с конфликтом интересов частного и государственного сектора, встречаются повсеместно, универсальных решений не существует из-за национальных различий. Кроме того, частный сектор весьма неоднороден и играет разную роль в системах здравоохранения.

В этих условиях чрезвычайно важным становится возрастание регулирующей роли государства как основного гаранта доступности и безопасности медицинской помощи. В то время как обеспечение качества остается ключевой задачей учреждений здравоохранения и индикатором их конкурентоспособности. Роль органов управления в отношении качества сводится к обеспечению условий для формирования и рационального использования соответствующего ресурсного потенциала (материально-технического, кадрового и пр.), а также к стимулированию внедрения систем управления качеством. Потребность в регулировании в области медицинского обслуживания населения послужила основой для реализации следующих конкретных стратегий, к которым относится введение «регулируемой конкуренции» как между медицинскими учреждениями, так и между

страховщиками. Вместе с тем, стремительно изменяющаяся конкурентная среда и динамично развивающийся рынок платных медицинских услуг оказывают непосредственное влияние на любую медицинскую организацию. Для того, чтобы быть не только конкурентоспособной, но и успешно функционировать, медицинская организация должна тщательно следить за рыночной конъюнктурой. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется руководству медицинского учреждения в первую очередь для того, чтобы определить, в чем ее преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки учреждения собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. При любых обстоятельствах, осуществление оценки конкурентоспособности медицинской организации преследует ключевую цель – это определение положения организации на исследуемом рынке. Конкуренция способна устранить неэффективность всей системы здравоохранения и ее участников, повысить качество медицинских услуг, снизить затраты на медицинское обслуживание, повысить удовлетворенность пациентов. На этом фоне решение задачи повышения конкурентоспособности медицинских учреждений и качества предоставляемых ими медицинских услуг становится главной задачей частной системы здравоохранения.

Среди стратегий развития здравоохранения внутриведомственного плана наиболее перспективной, стоящей вне конкуренции с другими подходами по-прежнему остается укрепление первичной медицинской помощи как на основе развития семейной практики, так и формирования лечебно-диагностических центров. Все более широкое распространение в мире получает стратегия увеличения доли частного сектора в оказании стационарной помощи, который становится достойным конкурентом государственным больницам.

М.Л. Голубева в своей научной работе формирует определение «медицинского стратегического менеджмента как применение комплекса специальных принципов, подходов, методов и средств стратегического управления организациями здравоохранения различных форм собственности на основе стратегического планирования с учетом формирования эффективной системы логико-информационных связей между элементами организационной структуры клиники».

В частности, по мнению М. Наджафовой, невозможность государственным сектором бесплатной медицинской помощи полностью удовлетворить потребность населения в медицинских услугах, в том числе высокотехнологичных, а также возросших требований части социальных групп к уровню качества и объему медицинских услуг, формирует потенциал развития рынка частной медицины.

С. Беляев отмечает, что рост рынка платных медицинских услуг свидетельствует не только о их востребованности со стороны населения, но и готовности медицинских учреждений их оказывать. Стратегический анализ представляет собой определенный образ мышления, позволяющий обеспечить динамичное развитие бизнеса, что предполагает выстраивание перспективных, а именно стратегических планов. В условиях локальной и глобальной жесткой конкурентной борьбы за деньги покупателя, за прочное место на рынке главным является повышение качества стратегического маркетинга как стратегического планирования на основе прогнозирования инфраструктуры рынка. Таким образом, проведенный анализ отдельных стратегий развития систем здравоохранения в мире показал, что во многих странах идет интенсивный поиск наиболее эффективных способов управления. Исторический опыт реформирования здравоохранения свидетельствует о том, что развитие происходит преимущественно в двух направлениях: укрепления механизмов централизации управления на всех уровнях и укрепления пациентоцентрической модели оказания помощи.

В данной статье изложено основной понятийный аппарат по вопросам стратегического управления организацией. Основное внимание уделяется описанию теоретических и практических подходов по организации системы стратегического управления в организации с учетом достижений современного менеджмента.

РОЛЬ ФИНАНСОВ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РК

Крюкова Екатерина Сергеевна

студентка учетно- финансового факультета, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда, Казахстан

Аннотация. Статья рассматривает роль формирования и распределения финансов в пенсионном обеспечении. Автором раскрыт механизм формирования пенсионной системы в Республике Казахстан. Государственное пенсионное обеспечение, включая назначение, перерасчёт и выплату государственных трудовых и социальных пенсий, устанавливаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных трудовых и социальных пенсиях, осуществляется Пенсионным фондом РК и его территориальными органами, составляющими единую централизованную систему органов управления средствами государственного пенсионного обеспечения.

Роль пенсионного обеспечения в экономике любого государства привлекает внимание к развитию пенсионных программ, которые призваны разрешать проблему финансовой поддержки пенсионеров, стремясь к борьбе с бедностью среди престарелых. Ввиду этого политика в области пенсионного обеспечения является важнейшим рычагом государственного воздействия на экономику. Одним из наиболее значительных инструментов, способствующих развитию и совершенствованию пенсионной системы, согласно данным мирового опыта, являются механизмы составления и реализации различных пенсионных планов и внедрения пенсионных аннуитетов. Как показывает мировой опыт нескольких десятилетий, более эффективное предоставление социальных гарантий пенсионерам достигается при сочетании и применении моделей при создании многоуровневой пенсионной системы.

Ключевые слова: пенсионная система, формирование, финансы, пенсионные взносы.

Мировая практика обладает двумя классическими типами пенсионных систем по принципу финансирования: распределительной и накопительной.

В использовании распределительной пенсионной системы выплаты пенсионерам производятся за счет текущих доходов работающих (текущих налоговых поступлений в бюджет).

В накопительной пенсионной системе работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплату пожилым людям, а накапливаются, инвестируются и вместе с полученными от инвестирования доходами в дальнейшем используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто осуществлял накопление (рисунок 1).

Рисунок 1 - Финансирование пенсионной системы государства [1]

В настоящее время в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая базовый, обязательный и добровольный уровни.

Первый уровень (базовый) - это выплата базовой государственной пенсии (республиканский бюджет).

Второй уровень (обязательный) - пенсии из системы солидарности (национальный бюджет), а также единый накопительный пенсионный фонд, созданный за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов

Третий уровень (добровольный) - выплата за счет добровольных пенсионных взносов.

Рисунок 2 - Принцип финансирования пенсионной системы Республики Казахстан [2]

Базовый уровень предусматривает выплату базовой государственной пенсии. Когда граждане и лица, постоянно проживающие на территории Республики, достигают пенсионного возраста, они могут получать базовую государственную пенсию независимо от того, получают ли они солидарную и/или накопительную пенсию (рисунок 3).

Рисунок 3 - Базовый уровень формирования пенсионного обеспечения в Республике Казахстан [3]

Более 2 миллионов человек получают базовые государственные пенсии.

Общая пенсия Республики Казахстан состоит из выплат из двух источников.

1. Она обеспечивается за счет государственного бюджета в виде базовых пенсий и солидарных пенсий.

Базовая пенсия выплачивается всем людям, достигшим пенсионного возраста.

Солидарная пенсия будет выплачиваться только в том случае, если человек проработал не менее 6 месяцев до 1 января 1998 года.

2. Вывести средства из имеющихся сбережений ЕНПФ (взносы и накопленный инвестиционный доход) (рисунок 4).

Рисунок 4 - Формирование пенсионного обеспечения за счет добровольных пенсионных взносов [3]

Ежемесячные отчисления из заработной платы - это взносы в пенсионный фонд.

Пенсионные взносы и начисленный на них инвестиционный доход формируют общую финансовую подушку безопасности, из которой выплачиваются пенсии.

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ), подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10 % от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления ОПВ, но не менее 10 % от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, и не выше 10 % 50-кратного минимального размера заработной платы [4].

От уплаты ОПВ освобождаются физические лица, работающие по трудовому договору, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами.

Перечисление ОПВ производится агентами путем безналичных платежей.

Лица ЧП, ИП, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – банки), вносят ОПВ наличными деньгами в банки для их последующего перечисления в ЕНПФ, с указанием следующих реквизитов Государственной корпорации.

Для защиты и компенсации ущерба здоровью людям, работающим на вредном производстве, государство предусмотрело в том числе такой механизм, как ОППВ.

Вкладчиком ОППВ является работодатель. Именно он осуществляет за счет своих собственных средств ОППВ в пользу работника.

Право на пенсионные накопления за счет ОППВ имеют те граждане, которые работают по профессиям, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РК.

ОППВ устанавливаются в размере 5 % от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством РК.

ЕНПФ утвержден договор о пенсионном обеспечении за счет ОППВ (договор присоединения).

Договор присоединения заключается на основании заявления об открытии индивидуального пенсионного счета (ИПС). Заявление подписывается тремя сторонами - участниками договора: ЕНПФ, вкладчик (работодатель) и получатель (работник), в пользу которого будут производиться ОППВ.

От уплаты ОППВ освобождаются:

- лица, достигшие пенсионного возраста, в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
- лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, при условии, что инвалидность установлена бессрочно;
- военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду, упряднены с 1 января 2012 года [4].

ОППВ уплачиваются в национальной валюте РК - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Хозяевами субъектами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.

Контролируют перечисление ОППВ налоговые органы. В случае если работодатель своевременно не перечисляет на ИПС работника ОППВ (при условии фактической выплаты и получения работником дохода), с работодателя налоговыми органами взыскиваются и

подлежат перечислению в ЕНПФ ОППВ с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Центр).

В случаях неполного и (или) несвоевременного перечисления ОППВ налоговые органы вправе взыскивать с банковских счетов работодателей деньги в пределах образовавшейся задолженности. Взыскание задолженности производится на основе уведомления, направляемого работодателю в порядке, установленном Правительством РК.

Работодатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязан представить в налоговый орган списки вкладчиков, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным профессиональным пенсионным взносам.

Добровольные пенсионные взносы граждане платят по своей инициативе, в любом объеме и с любой периодичностью.

Добровольные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд (далее – ДНПФ) вносятся вкладчиками:

- физическими лицами в свою пользу за счет своего дохода;
- физическими и юридическими лицами в пользу получателя (третьего лица).

Вкладчик добровольных пенсионных взносов вправе выбрать для уплаты добровольных пенсионных взносов ЕНПФ и (или) ДНПФ.

Ставка добровольных пенсионных взносов и порядок их уплаты определяются вкладчиком (получателем) самостоятельно.

В случае, когда гражданин не дожил до выхода на пенсию, его наследники получают все его пенсионные накопления в полном объеме и в порядке, установленном законодательством, пенсии из государственного бюджета не наследуются.

Таким образом, действующая модель пенсионного обеспечения ориентирована на персональную ответственность каждого гражданина за свое будущее пенсионное обеспечение.

Список литературы:

1 Типы пенсионных систем. Электронный ресурс: https://www.enpf.kz/ru/pension-system/simply/basic_course.php

2 Пенсионная система Республики Казахстан. Электронный ресурс: https://www.enpf.kz/ru/pension-system/simply/base/index.php?ELEMENT_ID=1908

3 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.). Электронный ресурс: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637

4 Пенсионное обеспечение и социальное страхование. Электронный ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/activities/191?lang=ru>

Legal Sciences

Понятие и виды семейных правоотношений, их характеристика

Мусаева Алия Январбековна

Магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры «Государственно-правовых дисциплин», Международный Таразский инновационный институт имени Ш. Муртазы

Бектурганова Райхан Шубаевна

Магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры «Гражданского и уголовного права», Международный Таразский инновационный институт имени Ш.Муртазы

Семейное правоотношение — это волевое личное неимущественное или имущественное отношение, определенное семейным законодательством и урегулированное нормами семейного права, а в определенных случаях и гражданско-правовыми нормами, в которых участники юридически связаны наличием взаимных субъектных прав и обязанностей. Семейные правоотношения возникают в результате воздействия семейно-правовых норм на регулируемые ими общественные отношения. Возникновению семейных правоотношений предшествует:

- издание норм, регулирующих данные общественные отношения (нормативные предпосылки);
- наделение субъектов правоспособностью, позволяющей им быть носителями прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (правосубъектные предпосылки);
- наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы связывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические предпосылки).

Семейные правоотношения как и любые правоотношения имеют определенную структуру, которая может включать в себя три элемента: субъект; объект; субъективное право и юридическая обязанность (юридическое содержание). Субъектами семейных правоотношений выступают их участники. Ими могут выступать супруги, дети, иные родственники, а также органы ЗАГС, органы опеки и попечительства иные органы и лица. Объектом семейных правоотношений выступают отношения, возникающие между субъектами права. Ими выступают брачные отношения, отношения собственности между супругами, отношения, связанные с воспитанием и содержанием детей и т.п. Юридическое содержание семейных правоотношений выступают права и обязанности участников отношений.

Семейные правоотношения — один из видов правоотношений, которые обладают следующими свойствами, общими для правоотношений всех отраслей права:

- общественный характер;
- основанность на законе;
- неразрывная связь правоотношений с юридическими нормами, которые являются нормативной базой их возникновения, изменения, прекращения;
- наличие связи между взаимными юридическими правами и обязанностями, которые возникают у субъектов права при наступлении определенных юридических фактов;

- волевой характер, т.е. связаны с волей государства, выраженной в праве индивидуальной волей его участников (психологический механизм действия права).

Семейные правоотношения (не путать с семейными отношениями) имеют следующие специфические черты:

- регулируют не все семейные отношения, а лишь определенную часть, указанную в СК;
- субъекты семейных правоотношений юридически равны между собой;
- ограниченный круг субъектов семейных правоотношений;
- возможное установление семейных правоотношений по соглашению сторон;
- носят лично-доверительный характер.

Классификация семейных правоотношений может проводиться по различным основаниям:

- исходя из содержания семейные правоотношения могут быть разделены:
 - на личные (неимущественные);
 - имущественные;
- по субъективному составу семейные правоотношения делятся:
 - на состоящие из двух участников (простые);
 - состоящие из трех участников (сложные). Например, родители и ребенок);
- по степени индивидуализации:
 - на относительные, в которых поименно определены все участники правоотношения;
 - абсолютные, в которых индивидуализирована только одна сторона правоотношения.

Правоспособность и дееспособность в семейном праве

Все участники семейных правоотношений должны обладать определенными чертами, чтобы семейное право признало их участниками и наделило правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. Правоспособность и дееспособность в семейном праве практически совпадают с гражданской право и дееспособностью. Однако имеются и существенные отличия, которые будут рассмотрены ниже.

Правоспособность — признаваемая государством за гражданином возможность иметь права и обязанности. Исходя из приведенного понятия под семейной правоспособностью понимается юридическая возможность гражданина иметь семейные права и обязанности, закрепленные семейным законодательством. Правоспособность в семейном праве возникает с рождения, но по достижении определенного возраста она значительно расширяется.

Дееспособность — способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, соблюдать гражданские обязанности. В семейном и в гражданском праве полная дееспособность возникает одновременно с 18 лет.

СК предусматривает возможности:

- эмансипации несовершеннолетнего (объявления его полностью дееспособным), достигшего 16 лет;
- диспенсации (снижения брачного возраста) до 16 лет.

В семейном праве нет общего законодательного запрета совершать акты, направленные на ограничение правоспособности. Только в определенных статьях СК содержится указание на недопустимость включения в брачный договор условий, ограничивающих правоспособность и дееспособность. Этот принцип следует распространить и на семейные соглашения и односторонние акты субъектов семейного права.

Признание недееспособным в области гражданского права лица, которое в результате душевной болезни или слабоумия не может отдавать отчет в своих действиях или руководить ими, автоматически приводит к утрате и семейной дееспособности.

Ограничение дееспособности непосредственно влияет на семейную дееспособность.

Лица, ограниченные судом в дееспособности, не вправе быть:

- опекунами;
- попечителями;
- усыновителями.

Юридические факты в семейном праве. Под юридическими фактами в семейном праве следует понимать конкретные жизненные обстоятельства, с наличием которых нормами семейного права связывают наступление предусмотренных в них юридических последствий.

Действительно, и в семейном, и в других отраслях права юридические факты влекут за собой возникновение, изменение и прекращение правоспособности и дееспособности (рождение, смерть, объявление умершим, достижение совершеннолетия, решение суда о признании лица недееспособным). Юридические факты могут приводить к возникновению и утрате других юридических фактов – состояний, не всегда являющихся правоотношениями. Классификация юридических фактов в семейном праве может проводиться по различным основаниям. По правовым последствиям они, как и в других отраслях права, делятся на порождающие, изменяющие и препятствующие. Определенное значение имеют иправовосстанавливающие, в результате которых восстанавливаются утраченные права.

По волевому признаку юридические факты традиционно подразделяются на события и деяния (действие либо бездействие). Некоторые авторы предлагают выделять наряду с ними еще и состояния.

Деяния происходят по воле людей. Действие представляет собой активное поведение человека, выраженное в различных телодвижениях. Бездействие – это пассивное поведение. В зависимости от того, соответствует деяние предписаниям правовых норм или нарушает их, деяния подразделяются на правомерные и неправомерные. Событие либо вообще не зависит от воли людей – абсолютное событие (стихийное бедствие, наступление зимы и т.п.), либо, возникая по воле человека, в дальнейшем своем развитии от нее не зависит – относительное событие (рождение ребенка). Эта классификация, выработанная общей теорией права, применима и к семейно-правовым юридическим фактам.

Состояния – юридический факт, который существует длительное время, непрерывно или периодически порождая юридические последствия. Состояние не есть какая-то разновидность юридических фактов, существующих наряду с событиями и деяниями. Состояния в одних случаях могут быть отнесены к событиям, в других к деяниям. Состояния выделяются в системе юридических фактов по иному квалификационному признаку, чем подразделение юридических фактов на события и деяния.

В зависимости от срока существования юридических фактов их предлагается классифицировать на состояния и краткосрочные факты. Состояния в большинстве случаев сами являются правоотношениями, например состояние в браке есть состояние в брачном правоотношении. Другие состояния существуют вне правоотношений: нетрудоспособность, нуждаемость, обеспеченность, достаточная для выплаты алиментов.

Состояние родства может быть как связано, так и не связано с наличием правоотношения. Дело в том, что закон придает правовое значение лишь определенным степеням родства. Чем ближе родство, тем больше правовых связей возникают между лицами. Например, между родителями и детьми существует родительское правоотношение, поэтому состояние родства с детьми, например при взыскании алиментов на содержание родителей, можно рассматривать как юридический факт – правоотношение.

Состояния независимо от того, являются они правоотношениями или нет, сами возникают, изменяются и прекращаются в результате юридических фактов. Поэтому возникновению правоотношения предшествуют как бы две группы юридических фактов:

сначала одни из них порождают состояние, например достижение пенсионного возраста – состояние нетрудоспособности, а затем это состояние самостоятельно или в совокупности с другими юридическими фактами приводит к возникновению правоотношения, в данном случае – алиментного.

Состояния чаще всего порождают длящиеся правоотношения, и их связь с ними выражается в том, что, пока существует состояние, существует и правоотношение.

Правомерные деяния обычно подразделяются на юридические акты и юридические поступки, а юридические акты, в свою очередь, делятся на гражданско-правовые, административно-правовые, семейно-правовые и т.д. Принято считать, что именно в семейно-правовых актах более всего проявляется их отраслевая специфика. Юридический акт можно определить как правомерное действие, направленное на достижение юридических последствий. Юридические поступки приводят к последствиям независимо от намерения лица, их совершающего.

Понятие семьи и ее признаки.

Семья в социальном смысле понимается как «союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей на воспитание в семью, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой».

Семья характеризуется также тем, что это малая социальная группа. Характеристика семьи как союза, построенного на основе особых межличностных связей, объективно определяет количественный состав этой группы. Число возможных членов семьи изначально ограничено, ими преимущественно являются лица, связанные родственными отношениями или браком.

В юридическом смысле теория права определяет семью как «круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью».

Семью считают локализованной социальной группой. Локализация предполагает не просто территориальную привязанность семейной группы. Члены семьи связаны общностью личного быта: совместно проживают в одном жилище, ведут общее домашнее хозяйство. При этом хозяйственно-бытовая жизнь каждой отдельно взятой семьи автономна от жизни другой. Наличие общего жилища является важнейшим условием для ведения повседневной совместной жизни членов семьи.

Главными признаками семьи являются:

- совместное проживание членов семьи;
- наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи, предусмотренных семейным законодательством;
- в большинстве случаев — наличие общих детей;
- взаимная моральная и материальная общность и поддержка членов семьи.

Проживая вместе, члены семьи осуществляют свои права и выполняют свои обязанности. Например:

- родители (усыновители) осуществляют свое право на воспитание детей, выполняют соответствующие обязанности в процессе личного контакта с ребенком;
- любой несовершеннолетний имеет право на совместное проживание со своими родителями;
- совершеннолетние дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Вместе с тем в случаях, прямо предусмотренных семейным законодательством, носителями взаимных прав и обязанностей могут быть лица, которые вместе не проживают. Например:

- при определенных условиях раздельное проживание супругов, а также бывших супругов не влечет за собой утраты прав и обязанностей по взаимному содержанию;

- не составляющие одной семьи с ребенком, его родственники также наделяются правом на общение с несовершеннолетним и т.д.

Таким образом, важнейшим критерием для определения принадлежности лиц к одной семье являются фактические семейные отношения.

Указанные отношения возникают между следующими членами семьи:

- супругами;
- родителями;
- дедушкой (бабушкой) и внуками;
- родными сестрами и братьями;
- отчимом (мачехой) и пасынками (падчерицами);
- между липами, принявшими на воспитание детей:
- усыновителями;
- опекунами;
- попечителями;
- приемными родителями;
- фактическими воспитателями.

Соответствующие права и обязанности возникают в указанных в СК случаях и при наличии установленных условий.

Родство и свойство, их юридическое значение

Родство представляет собой генетическую связь между людьми, основанную на происхождении от одного предка. Родство представляет собой один из юридических фактов, порождающих семейные правоотношения.

Виды родства:

- прямое (между родителями и детьми);
- боковое (между двоюродными братьями и сестрами и более отдаленные степени родства);
- нисходящее (дедушки, бабушки и внуки);
- восходящее (родители и дети);
- полнородное (дети, имеющие общих отца и мать);
- неполнородное (дети, имеющие только одного общего родителя).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. По степени родства различают:

- ближнее родство (близкие родственники — родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
- дальнее родство (более дальние родственники).

От родства отличают свойство, которое возникает как последствие брака. Свойством называются отношения между собой родственников каждого из супругов. Свойственники не состоят в кровном родстве между собой. Семейным правом отношения свойства не регулируются.

Итак, в первую очередь, семья – это общность людей и, как следствие, совокупность возникающих между ними общественных связей, отношений. Нередко при определении понятия семьи используются термины «сообщество», «объединение людей», «союз». Уместно использование в данном случае и термина «коллектив»⁸, например, по мнению А. М. Нечаевой, «семья – это коллектив, объединенный самыми разнообразными узами».

Будучи социальной группой, семья обладает спецификой в сравнении с другими социальными общностями, группами.

Делая выводы, мы можем сказать, что семья является фундаментальным социальным институтом, той формой организации жизни, которая всегда была присуща человеческому обществу. Выполнение семьей ее социальных функций делает возможным сохранение,

воспроизведение и развитие любого народа в его новых поколениях. Отношение к семье и семейным ценностям зачастую определяет не только судьбу каждого отдельного человека, но и общества в целом. Слово «семья» известно и понятно каждому человеку. Для подавляющего большинства людей оно ассоциируется с принадлежностью к определенному кругу близких людей, общностью повседневной жизни с ними, сопричастностью членов семьи к радостям и заботам друг друга. Семья, основанная на взаимных чувствах привязанности и доверия людей друг к другу, обеспечивает им надежную поддержку и защиту от жизненных бурь и социальных потрясений. Социологические опросы населения страны показывают, что в сознании большинства людей семья вполне обоснованно предстает как одна из наиболее значимых жизненных ценностей. Неоценима роль семьи в развитии личности человека. С детства заложенные в семье личностные качества, привитые жизненные ценности и приобретенные социальные ориентиры впоследствии несомненно оказывают влияние на поступки человека, стиль и манеру его поведения, отношение к другим людям, определяют его судьбу. Семейное положение и состояние взаимоотношений в семье способны влиять на поведение людей в любых других социальных общностях и группах.

Список использованной литературы:

1 Под малой социальной группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов. См.: Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1980. С. 237 ; Мацковский М. С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и методики. М. : Наука, 1989. С. 24.

2. Локальный (от латинского слова «localis»), то есть «местный, относящийся к определенному месту». См.: Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 347

3. «Общность» – в метафизическом смысле это категория совместного бытия или взаимодействия; в социологическом — естественная (органическая) совместная жизнь группы людей, связанных одинаковым происхождением, сходными взглядами, общей судьбой и устремлениями. См.: Философский энциклопедический словарь. М. : ИНФРА, 1998. С. 313.

4. «Коллектив» (от латинского слова «collectivus», – «собирательный») – это совокупность людей, объединенных общей работой, общими интересами. См.: Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 288.

5. Нечаева А. М. Семейное право : курс лекций. М., 1998. С. 8.

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Нурмаханова Жанар Медеусиновна

ст. преподаватель кафедры «Право»

Байжанова Кызгалдак Утепбергеновна

к.э.н., асоц. профессор кафедры «Право»

Укибаева Карлыгаш Еркиновна

преподаватель кафедры «Право»

КазНАИУ, Алматы, Казахстан

В послании Президента страны Касым Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» 1 сентября 2021 года ставится ряд задач, направленных на дальнейшее развитие и процветание нашего общества. Одной из них является обеспечение прав и безопасность граждан. Как отмечается в Послании народу Казахстана «Политическая модернизация и защита прав человека» являются глубокие реформы судебной правоохранительной систем. Необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений.

В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Поэтому необходимо внедрение административной юстиции как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу. Впредь при разрешении споров суд будет праве инициировать сбор дополнительные доказательств, ответственность за сбор которых, ляжет на государственный орган, а не на граждан или бизнес. Все противоречия и неясности законодательства должны трактоваться в пользу граждан» [1].

Несмотря на значительное законодательное закрепление, правовое регулирование и практика производства по делам об административных право-нарушениях остаются актуальными на сегодняшний день в связи с продолжающимися политическими, правовыми и социально экономическими преобразованиями, происходящими в Республике Казахстан. В научной литературе ведутся дискуссии о понятии производства по делам об административных правонарушениях, связанные с неоднозначностью и неоднородностью рассматриваемой категории, многообразием ее существенных признаков, комбинация которых меняется в различных условиях. Одни авторы под производством по делам об административных правонарушениях понимают порядок, регламентированный нормами административно- процессуального права, другие – систему соответствующих стадий [2]. Существует мнение, согласно которому производство по делам об административных правонарушениях есть нормативно установленный порядок и формы осуществления юридических (процессуальных действий) по применению мер административного воздействия (мер обеспечения производства и мер наказания) в связи с совершением административных правонарушений, а также формы результатов осуществления указанных действий [3].

По мнению Н.Н.Цуканова, «производство по делам об административных правонарушениях – это особая система определенных правил, имеющая качественные характеристики с точки зрения полноты соответствия логике, принципам и методам процессуального права». Он делает вывод о том, что производство по делам об административных правонарушениях нужно рассматривать как «регламентированную административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных субъектов по сбору материалов, необходимых для полной, своевременной и качественной реализации норм об административной ответственности, их рассмотрению, в необходимых случаях – пересмотру принятого решения, а также порядок данной правоприменительной деятельности и систему административно процессуальных отношений, складывающихся в ходе ее осуществления» [4].

По мнению А.В. Илюшина, «производство по делам об административных правонарушениях является важнейшей гарантией соблюдения прав и охраняемых законом интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, т.к. именно точное следование нормативным предписаниям процессуальных норм позволяет обеспечить законность, полноту, всесторонность и объективность рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях» [5].

Правовую основу регулирования порядка производства по делам об административных правонарушениях составляют главы 37–52 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 01.02.2021 г.) устанавливающие общие условия производства, порядок применения мер обеспечения; круг лиц, участвующих в производстве по делу и в его рассмотрении; их права и обязанности; доказательства; порядок производства процессуальных действий; порядок исполнения наказаний. В отличие от общего подхода к нормативному регулированию, КоАП исчерпывающим образом определяет те подзаконные акты, которые могут быть приняты в соответствии с ним. Тем не менее, на данный момент административные регламенты исполнения государственных функций, особенно в сфере контроля и надзора, включают в себя положения, касающиеся составления протоколов, воспроизводящие нормы КоАП на подзаконном уровне, что, на наш взгляд, является неверным.

В правовом регулировании административного производства важную роль играют принципы права, т.е. те исходные позиции, которыми призваны руководствоваться соответствующие органы и должностные лица при рассмотрении конкретных дел. В юридической литературе много внимания уделяется анализу системы исходных принципов, применяемых в административном праве. Как известно, принципы права принято классифицировать на общеправовые, межотраслевые и отраслевые, однако такое деление не совсем подходит для классификации принципов законодательства об административных правонарушениях в силу того, что они обладают конкретно отраслевой спецификой. Следует отметить, что текст Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях закрепляет некоторые из правовых принципов, которые в научной литературе условно принято разделять на административно материальные, административно-процессуальные и административно-исполнительного производства [6]. Следует подчеркнуть, что в действующем КоАП РК прямо закреплены лишь принцип равенства перед законом (ст. 9) и принцип презумпции невиновности (ст. 10), являющийся исключительно административно-процессуальным, т.е. принципом производства по делам об административных правонарушениях, а также принцип законности. Принцип равенства перед законом означает, что лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. При этом физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица, в свою очередь, подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. Формальным основанием данного правила является конституционное положение, согласно которому «все равны перед законом и судом» (р.1 ст.14 Конституции Республики Казахстан).

Принцип презумпции невиновности относится к числу фундаментальных международно правовых принципов в сфере защиты прав личности. Являясь межотраслевым принципом, презумпция невиновности присуща всем видам судопроизводства, которые характеризуются преобладанием публичного начала, т.е. и уголовному судопроизводству, и производству по делам об административных правонарушениях [7].

Принцип презумпции невиновности непосредственно зафиксирован в г.2 ст.10 КоАП РК: «Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело. В случае рассмотрения дела об административном правонарушении в порядке сокращенного производства, а также по предписанию о необходимости уплаты штрафа лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным до момента вступления в законную силу соответствующего решения. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях».

Именно публичный характер административной ответственности и публичное начало при производстве по делам об административных правонарушениях определяют действие презумпции невиновности при производстве по таким делам, которое распространяется как на физических лиц, привлекаемых к административной ответственности, так и на юридических лиц. Как представляется, отражение данного исключительно административно-процессуального принципа (принципа производства по делам об административных правонарушениях) необходимо в главе 37 КоАП РК, где определяются общие положения производства по делам административных правонарушений [7]. При этом следует отметить, что в г. 2 ст. 11 КоАП РК, указывается на то, что лицо несет административную ответственность лишь за административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо может считаться виновным в совершении административного правонарушения и подвергаться мерам административного наказания только с момента вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. До этого любые публичные утверждения о виновности лица будут нарушением данного принципа. Необходимо помнить, что обязанность доказывания вины лица, привлекаемого к ответственности, возложена на административный орган (его должностное лицо), т.е. сбор достоверного и достаточного административного материала является первоочередной обязанностью именно административного органа. Однако при этом административное законодательство позволяет привлекаемому к ответственности лицу представлять свои доказательства, опровергающие аргументы его виновности, ставить под сомнения выводы административного органа относительно их достоверности. Следовательно, результат рассмотрения дела напрямую зависит от полноты собранных по делу доказательств, не

вызывающих сомнений и верно отображающих все обстоятельства, при которых было совершено правонарушение.

Принцип непосредственности исследования доказательств и принцип устности также не отражены в производстве по делам об административных правонарушениях. Ни при рассмотрении дела об административном правонарушении, ни при пересмотре постановления или решения по делу орган административной юрисдикции не обязан заслушивать показания свидетелей, потерпевшего, осматривать вещественные доказательства и т.д. Таким образом, теория судебных прав – это несущая конструкция для всей системы административно-процессуального права и для норм административно-судебного производства. Регулирование в Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также в Гражданско-процессуальном кодексе Республики Казахстан не является достаточной основой для процессуального порядка административных судов. Было бы целесообразно создать и разработать Административно-процессуальный кодекс, как закон, который регулировал бы основы производства в административных судах Казахстана. А основы административного судопроизводства должны быть одновременно урегулированы в отдельном законе или как часть административно-процессуального кодекса.

Правовое регулирование некоторых должностных лиц по законодательству РК

Сагинбеков Курманбек Сагинбекович

кандидат юридических наук, Международный Таразский инновационный институт имени Ш.Муртазы, старший преподаватель кафедры «Гражданского и уголовного права»

Куанышева Индира Кирымжановна

Магистр юридических наук, Международный Таразский инновационный институт имени Ш. Муртазы, старший преподаватель кафедры «Государственно-правовых дисциплин»

Мусаева Алия Январбековна

Магистр юридических наук, Международный Таразский инновационный институт имени Ш. Муртазы, старший преподаватель кафедры «Государственно-правовых дисциплин»

Во всем мире избирательному праву отводится значительная роль. Выборы — необходимое условие демократического политического режима. Они выступают своего рода барометром социально-политической жизни страны, показывающим уровень политической активности (или пассивности) населения, его отношение к существующей публичной власти. Выборы — это конституционное средство отбора политических лидеров. Выборы — гарантия прогрессивного и мирного развития человечества. В современных условиях перехода Казахстана на демократические принципы организации и функционирования государства и общества проблематика совершенствования избирательной системы особенно актуальна. Динамично развивающееся казахстанское избирательное законодательство, обширная юридическая практика и неоднозначный опыт проведения избирательных компаний диктуют необходимость более обстоятельно и глубоко изучать вопросы избирательного права и процесса.

А. А. Вешняков и В. И. Лысенко называют следующие универсальные принципы субъективного избирательного права: всеобщее, равное и прямое избирательное право, тайное голосование, принцип добровольного и свободного участия в выборах. Под принципами избирательного права в объективном смысле, по мнению С. Д. Князева, следует понимать общепризнанные, базовые, универсальные начала (стандарты), отражающие демократическую природу выборов как конституционной основы народовластия. Они определяют фундамент правового регулирования избирательных прав, согласованную систему гарантий, процедур, обеспечивающих императивное, честное (нефальсифицированное) проведение различных видов выборов в Казахстане, реализацию и защиту избирательных прав наших граждан. Это, во-первых, принципы участия граждан Казахстана в выборах (всеобщее, равное, прямое избирательное право, добровольность реализации субъективных избирательных прав на основе личного и тайного голосования); во-вторых, принципы организации и проведения выборов (обязательность, периодичность, своевременность назначения, свобода, альтернативность, состязательность выборов, допустимость различных избирательных систем, независимость органов, обеспечивающих проведение выборов, подлинность выборов и пр.); в-третьих, принципы, дополняющие две

предыдущие группы (гласность, открытость, территориальная основа выборов, ответственность за нарушение избирательных прав граждан).

Конституция Республики Казахстан 1995 года определила в качестве основополагающего принципа организации государственной власти свободные выборы, а носителем суверенитета и единственным источником государственной власти - народ. Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления.

Демократические выборы - это конкурентные, периодические и представительные выборы, в процессе которых граждане, обладающие широкой свободой на альтернативной основе избирают своих представителей во властные структуры. Конкурентные выборы гарантируют, что в выборах участвуют различные политические партии и кандидаты. Все они пользуются свободой слова, собраний, передвижения, всем, что необходимо для того, чтобы их политические взгляды были услышаны, и чтобы они могли представить избирателям альтернативных кандидатов. Законодательство Республики Казахстан обеспечивает периодичность выборов, представительство в органах власти различных социальных групп населения, открытость и прозрачность деятельности избирательных органов.

Статья 33 Конституции Республики Казахстан гарантирует право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме гражданам Республики, достигшим 18-летнего возраста вне зависимости от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме граждане, признанные судом недееспособными либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Выборы Главы государства, депутатов Парламента и маслихатов Республики Казахстан, а также акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов проходят в нашей стране в условиях открытости и гласности, в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, заложенными во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ (1990 г.).

На заседании Парламента Республики Казахстан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в послании народу Казахстана объявил о переходе к концепции «слышащего государства» в части налаживания эффективной системы коммуникаций с населением и бизнесом, а также предложил упростить порядок «выхода» из государственной службы, а именно "некоторые безинициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться". Президент РК отметили, "Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, нам кажется, эти люди должны уйти с занимаемых постов". Также, на третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент отметил: " Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных поколениях». А 16 марта 2022 года Касым-Жомарт Кемелевич выступили с Посланием "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", где были обозначены ряд инициативных программ для построения «Новый Казахстан». Этого

послания казахстанцы ждали с нетерпением. 20 ноября 2022 года Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на внеочередных выборах Президента РК с большим отрывом в голосовании победил данный выбор. Мы голосовали за светлое будущее нашей страны. Вопрос в отношении лиц находящихся в пенсионном возрасте, и тех которые исполняют должности акима областей и Секретаря Маслихата, насколько законно они работают в рамках действующих правовых норм РК.

Согласно персональных справок в интернет ресурсах некоторые акимы области и Секретари Маслихатов как городского так областных Маслихатов в пенсионном возрасте. Мною был анализирован ЗРК "О местном государственном управлении и самоуправлении" и пришел к выводу о незаконности пребывания некоторых акимов области и Секретарей Маслихатов в пенсионном возрасте.

Так, согласно ЗРК "О местном государственном управлении и самоуправлении"

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1) аким — представитель Президента и Правительства Республики Казахстан, возглавляющий местный исполнительный орган (в случае его создания) и обеспечивающий проведение государственной политики на соответствующей территории, согласованное функционирование всех территориальных подразделений центральных государственных органов Республики Казахстан, руководство исполнительными органами, финансируемыми из соответствующего бюджета, наделенный полномочиями местного государственного управления и функциями самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, ответственный за состояние социально-экономического развития соответствующей территории;

Статья 28. Порядок назначения на должность и освобождения от должности акима области, города республиканского значения, столицы

1. Аким области, города республиканского значения и столицы назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

2. Аким области, города республиканского значения, столицы освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

3. Полномочия акима области, города республиканского значения, столицы прекращаются при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан. При этом аким продолжает исполнять свои обязанности до назначения Президентом Республики Казахстан соответствующего акима

Согласно Указа Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»

Глава 1. Политические государственные должности

Акимы областей, городов республиканского значения, столицы, их первые заместители и заместители

А согласно, Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК

Статья 19. Секретарь маслихата

1. Секретарь маслихата

является должностным лицом, работающим на постоянной основе.

3. Секретарь маслихата:

4) руководит деятельностью аппарата маслихата, назначает на должность и освобождает от должности его служащих;

Статья 25. Аппарат маслихата

1. Аппарат маслихата осуществляет организационное, правовое, материально-техническое и иное обеспечение маслихата и его органов, оказывает помощь депутатам в осуществлении их полномочий.

2. Деятельность государственных служащих аппарата маслихата осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. С истечением срока полномочий маслихата, в случаях досрочного прекращения полномочий маслихата и выборов нового состава его депутатов, деятельность государственных служащих аппарата маслихата не прекращается.

4. Аппарат маслихата является государственным учреждением, содержащимся за счет местного бюджета.

Далее, рассмотрим

ЗРК " О государственной службе"

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с поступлением на государственную службу Республики Казахстан, ее прохождением, прекращением

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

8) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах

Статья 61. Прекращение государственной службы административными государственными служащими

1. Основаниями для прекращения государственной службы административными государственными служащими являются:

3) достижение ими пенсионного возраста, установленного законом РК, с правом продления срока их пребывания на государственной службе

на один год по взаимному согласию сторон;

Кто такие административно государственные служащие, для этого вернёмся к ЗРК "О государственной службе РК

Статья 3. Действие настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на:

2) административных государственных служащих, назначаемых местными представительными органами или избираемых в соответствии с законами Республики Казахстан, в части, не урегулированной законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан

И так, кто такие административно государственные служащие, назначаемых местными представительными органами или избираемых в соответствии с законами....

Для начала, разберёмся в понятиях "местными представительными органами или..."

Данные понятие раскрыты в Конституции РК, а именно в ст.86

1. Местные представительные органы - маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Р.С. маслихат-представительный орган, а аким- исполнительный орган.

Аким- политическая должность...ЗРК «О государственной службе РК»

Статья 59. Прекращение государственной службы политическими государственными служащими

Полномочия политического государственного служащего на занимаемой политической должности прекращаются в случаях:

15) достижения им пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Республики Казахстан.

Политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы,

по достижении пенсионного возраста могут продолжать осуществлять свои полномочия по решению Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, как правило, сроком до пяти лет;

Более подробно о должности Секретаря маслихата, так как у этого должностного лица нет вышестоящего органа для продлевания трудового договора.

Однако, данная должность оплачивается из местного бюджета, то есть это деятельность должна регулироваться Трудовым Кодексом РК.

Далее, извлечение из Трудового Кодекса РК.

Как нам известно, согласно Трудового Кодекса РК

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

36) трудовой договор – письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу (трудовую функцию), соблюдать трудовой распорядок, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;

37) заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера

Статья 30. Срок трудового договора

5. С работником, достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и обладающим высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегодно без ограничения, предусмотренного частью четвертой подпункта 2) пункта 1 настоящей статьи.

Вот и здесь возникает ВОПРОС, вышеуказанные лица, ежегодно что делают, то есть кому и как они пишут соответствующие заявления по поводу продлевания трудового договора.

В ТК РК, указано, то есть в ч.5 статьи 30 ТК РК, законодателем предусмотрена срок трудового договора, то есть заложен принцип продлевания.

Из данного контекста мы видим, что депутат пенсионного возраста, который избирается Секретарем Маслихата для получения зарплаты должны заключать договор ежегодно, но однако с кем. Данный вопрос не урегулирован НПА РК.

На мой взгляд необходимо внести изменения и дополнения в ЗРК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Например,

Статья 11. Порядок проведения сессии маслихата

2. Первую сессию маслихата открывает и до избрания секретаря маслихата ведет председатель соответствующей территориальной избирательной комиссии. В дальнейшем сессии маслихата ведет секретарь маслихата.

Статья 19. Секретарь маслихата

1. Секретарь маслихата является должностным лицом, работающим на постоянной основе. Он избирается из числа депутатов открытым или тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов и освобождается от должности маслихатом на сессии. Секретарь маслихата избирается на срок полномочий маслихата.

2. Кандидатуры на должность секретаря маслихата выдвигаются депутатами маслихата на сессии маслихата.

На наш взгляд, необходимо внести изменения и дополнения в ст.19 п. 2-1 в следующей редакции, а именно:

2-1. Кандидаты на должность секретаря маслихата не должны превышать пенсионного возраста.

Общеизвестно, если противоречащие друг НПА, то применяется акт, обладающий более высокой юридической силой, т.е. за основу берется принцип иерархии нормативных актов.

Одним из способов разрешения юридических коллизии могут быть разрешены путем, о внесении изменений или уточнений в действующие нормативные акты.

Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» предусматривает принцип иерархий нормативных правовых актов, в связи с этим Трудовой Кодекс РК является по иерархий выше указанных законов, если так то принцип статьи 30 Трудового Кодекса, а именно продлевания трудового договора должна реализоваться на основе иерархий нормативных правовых актов.

А в целом, если данный вопрос разрешится, то мы могли ли бы обеспечить работой лиц до пенсионного возраста.

Граждане предпенсионного возраста также относятся к наиболее уязвимой категории населения на рынке труда.

Как нам известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» подчеркнул что «Задача предстоящего четвертого десятилетия – стать могущественной страной и совершенной нацией. Попутно нам нужно продолжить процесс политических и экономических реформ и модернизации сознания, чтобы сформировать новую идентичность нации, адаптированную к современным требованиям. Мы хотим построить справедливое общество и эффективное государство. Если мы будем руководствоваться принципом справедливости, мы обязательно этого добьемся».

На наш взгляд, необходимо внести изменения и дополнения в ст.19 п. 2-1 в следующей редакции, а именно:

2-1. Кандидаты на должность секретаря маслихата не должны превышать пенсионного возраста.

Общеизвестно, если противоречащие друг НПА, то применяется акт, обладающий более высокой юридической силой, т.е. за основу берется принцип иерархии нормативных актов.

Мы предполагаем, предложенное нами дополнение в нормативно-правовые акты законодательства, и введение новых избирательных цензов для кандидатов будет свидетельствовать о дальнейшей демократизации избирательного права и процесса.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 6 апреля 2016 года № 480
2. Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 21 июня 2013 года № 105
3. Трудовой Кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414
4. Избирательное законодательство и выборы в современном мире / В.И. Лысенко, А.Г. Головин; Центральная избирательная комиссия РФ. М., 2009.
5. Выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей: зарубежный опыт 90-х годов и совершенствование российского избирательного законодательства / А.А. Вешняков, В.И. Лысенко // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1998.
6. Избирательное законодательство и выборы в современном мире / В.И. Лысенко, А.Г. Головин; Центральная избирательная комиссия РФ. М., 2009.

Biological Sciences

МРНТИ 62.09.39

Ақмола облысы аумағында кездесетін картоп ауруларын жүйелендіру және алдын алу жолдары

А.К.Мухтаров

Кафедра «Биотехнологии и микробиологии» факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Е.А.Аукенов

Кафедра «Биотехнологии и микробиологии» факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Б.Б.Қамидолла

Кафедра «Биотехнологии и микробиологии» факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Аңдатпа

Барлық өсімдік дақылдарының 80% - саңырауқұлақ ауруларынан зардап шегеді. Соның ішінде картоп шаруашылығында жоғары сапалы картоп сұрыптарын алу өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Соған байланысты жұмысымыздың зерттеу нысаны болған Ақмола облысының зақымдалған картоп үлгілерінен алынған саңырауқұлақ микроағзалары.

Таза дақыл алу үшін бірнеше рет егу жұмыстарын жүргізген соң бір аптадан кейін өскен картоп микроағзалары қайтадан жаңа таза қоректік ортаға отырғызылды. Зақымдалған картоп дақылдарынан өскен микроорганизмдер қандай қоздырғыш түріне жататыны анықталды.

Фузариоз — *fusarium* туысына жататын саңырауқұлақтар тудыратын өсімдік ауруы. Осы ауруға мәдени және жабайы өсімдіктер мен дақылдардың әр түрлі мүшелері шалдығады. Фузариоз қоздырғышы топырақта, өсімдік қалдықтарында тіршілік етеді. Ол өсімдік тамырында саңырауқұлақ жіпшелері, хламидоспорасы түрінде сақталып, жапырақ пен сабаққа су және қоректік заттар тасымалданатын өткізгіш түтікшелерді бітейді, сол себепті өсімдік солып, құрап қалады. Фузариозды солуға мақтаның жіңішке талшықты Сұрыптары, орамжапырақ, картоп, дәнді бұршақ және асқабақ, т.б. шалдығады. Фузариоз шірімесі дәнді астық дақылдарын, қауын, қарбыз, қияр, қызанақты зақымдайды.

Культуралды – морфологиялық, тәжірибелік зерттеулерге сүйеніп нәтижесінде Чапека қоректік ортасында өсірілген қоздырғыштар *Fusarium* туысына жататын саңырауқұлақ деген тұжырымға келдік. Соған байланысты әр *Fusarium* sp. үлгілерін сипаттай келе қай түріне жататыны сипатталды.

Кілттік сөздер: фузариоз, фенологиялық кезеңдер; иммунды ферменттік талдау, қоздырғыштар морфологиясы, микроконидиялар.

Кіріспе

Картоптың жоғарғы өнімділігі, қажет сапалық көрсеткіштері, негізгі ауру тудырығыштарға, қолайсыз абиотикалық факторларға төзімділігі бар сұрыптарды алу және өндіріске енгізу қазіргі заман талабы [1].

Ақмола облысы өзінің климаттық жағдайы бойынша Қазақстанның басқа аймақтарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Өндірісте және жеке шаруашылықтарда өсірілетін картоп түрлерінде әртүрлі ауруларға сезімтал сұрыптар жиі кездеседі. Өнімділіктің тұрақсыздығы және қолайсыз сыртқы жағдайлардың әсеріне қосымша оның төмендеуіне сондай-ақ кеш ауру мен бактериоздың салдары байқалады.

Зерттеулердің жаңалығы

Ақмола облысы аймағында картоп сұрыптарының саңырауқұлақ ауруларына төзімділігі бойынша зерттеулер жүргізілді. Олардың өнімділігі бағаланды.

Зерттеу жұмысының мақсаты картопты зақымдаушылар негізгі түрлерін зерттеу және жүйелендіріп алдын алу.

Зерттеу міндеттері:

1. Картоп сұрыптарының өсуі мен дамуының фенологиялық кезеңдерін зерттеу;
2. Картоп сұрыптарының Ақмола облысы аймағында кең таралған саңырауқұлақ, бактериялық ауруларды иммунды ферменттік талдаудан өткізу;
3. Зерттелген картоп ауруларын жүйелендіру және алдын алу жолдарын ұсыну.

Зерттеу нысаны: *phytophthora infestans* саңырауқұлағы.

Тарихы

Картоп кеңінен өсірілетін негізгі аудандар Солтүстік жарты шарда - Еуропа, Қытай және АҚШ елдерінде орналасқан. Әлемде өндірілген картоптың шамамен 52%-ы тамақтану үшін, 34%-і мал азығы үшін, 10%-ы тұқым үшін және 4%-ы техникалық мақсатта қолданылады. Картоп түйнектері-ең маңызды тамақ өнімі. Бұл адамдарға керекті органикалық және минералды заттардың оңтайлы қатынасына байланысты. Олардың құрамында орташа 75-80% су және 25%-ға дейін қатты заттар бар (олардың 14-22%-ы крахмалға, 1,4-3% - ы оңай сіңетін ақуыздарға, 0,2-0,3% - ы майлардан тұрады). Калория мөлшері бойынша картоп қызанақтан 2, қырыққабаттан 3 және сәбізден 4 есе асады. Картоп ақуызы әсіресе құнды. Егер тауық ақуызының биологиялық тағамдық құндылығы 100% деп қабылданса, бидай ақуызының мәні 64%, ал картоп ақуызы 85% құрайды. Картоп көкөністермен бірге дәрумендердің маңызды көзі болып табылады [1,2].

Зерттеуде қолданылатын әдістер: ПТР, ИФТ, хроматография, культивирлеу.

Алынған нәтижелер. Бүкіл зерттеулер бойынша картоп ауруларының қордырғыштары ретінде *Fusarium* туысына жататын *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum* және *Fusarium* + *Bacillus* болды деген тұжырымға келдік. Алынған қоздырғыштарының атаулары 1 кестеде көрсетілген.

Кесте -1

Алынған қоздырғыштар атаулары

Аталуы	Атаулары
1	2
F – 1	<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i>
F – 2	<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i>
F – 3	<i>Fusarium solani</i>
F – 4	<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i>

F – 5	<i>Fusarium solani</i>
F – 6	<i>Fusarium solani</i> Bacillus
F – 7-1	<i>Fusarium oxysporum</i>
F – 7-2	<i>Fusarium oxysporum</i>
F – 8-1	<i>Fusarium oxysporum</i>
F – 8-2	<i>Fusarium solani</i> Bacillus

Fusarium түрлерін және алынған қоздырғыштарды сипаттап, алынған әдебиеттерді қарастыра келе 1,2,4,6 – *F. solani*/Bacillus, 3 және 5 – *Fusarium solani* және 7-1,7-2,8-1,8-2 – *Fusarium oxysporum* деген тұжырымдама жасалды.

Соған байланысты грамм әдісі бойынша алынған қоздырғыштардың тазалығын расталуы үшін боялды (сур. 1).

Сурет 1– Картоп ауруларының қоздырғыштарының морфологиясы.

¹ *Fusarium oxysporum*, ² *Fusarium solani*

Колониялары жылдам өседі, құрылысы мен түсі де өзгермелі, әдетте ұсақталған немесе үлпілдек, көтерілуі – қызыл, күлгін, бірақ ақ мақталы колониялар болып басталып өскен сайын қараяды [3].

Bacillus туысына жататын бактериялар әртүрлі жоғары биологиялық белсенділікке ие. Спора түзуші аэробты бактериялар антибиотикалық заттардың продуценті ретінде белгілі. Осы микроорганизмдер тудыратын антибиотиктер саны 200 – ге жақын. Осы көрсеткіштен бациллалар тек қана стрептомицеттерге жол береді [4].

B. subtilis. культуралды сұйықтығынан регенерационды процестерге жағдай жасайтын қасиетке ие протеолитикалық фермент алынған. Кейбір *Bacillus* туысының бактерияларына жататын протеолитикалық ферменттер ас қорытуда процестің қалыпты болуына кедергі жасайтын заттектерді жоюда маңызды рөл атқарады. *Bacillus* штамдары ферменттерді культуралды сұйықтыққа шығаратын болған соң олардан препарат алу қиындық туғызбайды. *Bacillus* туысының бактерияларын культивирлеу процесінде ферменттердің шығуы пайдаланған көмірсу мен азотта аз уақытта шамамен 1л-ге 20г. заттек белгіленеді. Осы *Bacillus* штамдарының өндірісте ферменттерді бірталай мөлшерде продуцирлей алатынын көрсетеді [4,5].

Осындай негізде *Bacillus* туысының бактериялар қасиеттерін көп көрсеткішті (антагонисттік спектор, ферментативті белсенділік, иммуномодулдеуші қасиет) аэробты спора түзуші бактерияларды есептей келе басқа көптеген микроорганизмдерден айтарлықтай басым екендігін байқатады [5].

Bacillus туысының бактериялары топырақта, ауада, суда кең таралған, дәннен көп алынады, ұнда немесе қамырда анықталынады.

Пайдаланған бациллус түрлері.

Фузариозды емдеу кезінде әдетте бациллус қолданылады. Сол себепті топырақтан бацилла алынды. Сұрыптау асептика ережесін сақтау арқылы жүргізілген. Астана қаласы (сұр.2) топырағынан алынған *Bacillus 1a* дақылы.

Сурет 2 – Астана қаласының топырағынан алынған , ЕПА қоректік ортада өскен *Bacillus* дақылы

Қатты ЕПА қоректік ортада колониялары қоңыр сарғыш, дұрыс пішінсіз, диаметрі 2 – 3мм, үстіңгі беті тегіс, жарқын, шеттері тегіс емес, құрылысы біртекті. ЕПА культивирлеуде қоректік орта біркелкі лайланып, ақ түсті тұнбаның үлпек тәрізді сипатының түсуімен көрінеді. *Bacillus №2a* дақылы да топырақтан алынды, грамм оң таяқшасы, орта өлшемді, дөңгелектенген шетті, тізбек және жинақталып орналасқан. Спора түзушілік байқалмаған.

Қатты ЕПА қоректік ортасында колониялары ашық қоңыр түсті, дұрыс пішінсіз, диаметрі 5мм, беті тегіс, шеттері тегіс емес, құрылысы біртекті. ЕПА культивирлек кезінде қоректік орта қатты лайланып ақ түсті тұнбаның үлпек тәрізді сипатының түсуімен ерекшеленеді.

Үшінші дақыл - *Bacillus subtilis* ATCC-6633 В-РКМ 0065 микроорганизмдердің Республикалық (2-кесте) жинағының мұражайлық қорынан берілген.

Кесте -2

Bacillus штаммдарының сипаттамасы

Дақыл атаулары	Сипаттамалары						
	грамм	сипаттама	Споралар формасы	Лецитин азды белсенділік	қозғалғыштық	ашу	Каталазды белсенділік
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Bacillus 1a</i>	+	таяқша	дөңгелек	+	+	+	+
<i>Bacillus 2a</i>	+	таяқша	дөңгелек	+	+	+	+

1-2 күн өткен соң үлгілерге 3 түрлі препарат егілді. Олар: *Bacillus spp.1a* топырақтан алынған, *Bacillus subtilis* ATCC – 6633 МРК жинағынан алынған, *Bacillus spp 2a* топырақтан алынған. Егілген Петри табақшаларын термостатқа 1 – 2 апта қарап зерттелуге қойылды. Алдын ала қарастырылған белгілер бойынша алынған бациллус *subtilis* туысына жатады.

Fusarium sp. туысына жататын құрғақ шірік топырақ саңырауқұлағы туғызады. Осы ауру картоп өсірілетін барлық жерлерде таралған. Басқа микроорганизмдерге қарағанда *Fusarium* туысына жататын саңырауқұлақтар жоғары температураға да тұрақты.

Микроорганизмдер әлеміндегі антагонизм құбылысы денсаулық сақтау және ауыл шаруашылық практикасында кеңінен қолданылады. Әртүрлі биологиялық белсенді қоспаларды продуцирлеуші микроорганизмдер өсімдік ауруларының қоздырғыштарын баса алатын қасиетке ие. Патогендермен бір экологиялық ортада антагонист бактериялар диффузды немесе ұшқыш антимикробты заттары арқылы қоздырғышты басады немесе жояды. Микроорганизмдердің мұндай антагонисттік қасиеттері экономикалық маңызды ауылшаруашылық дақылдарына фитопатогендердің бақылауында биопрепарат жасау үшін қолданылады. Петри табақшадағы Чапека қоректік орталар бетіне бациллалар укол әдісімен егілді. Табақшаларды 5-7 күнге термостатқа 28°C температурасында ұстадық. Антагонисттік белсенділігін аймақ диаметрінде микромицеттердің өсуімен бағаланады. Зерттеулер барысында алынған бациллалардың антагонисттік қасиетін *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum* және *Fusarium* + *Bacillus* картоп саңырауқұлақ патогендеріне зерттелінді. Қоздырғыштарға қарсы антагонисттердің белсенділігі 3 кестеде көрсетілген.

Кесте -3

Қоздырғыштарға қарсы антагонисттердің белсенділігі

Атаулар	Сандық өлшемдері жыне түрлері		
	<i>B. subtilis</i> ATCC – 6633 B – PRM 0065	<i>B. subtilis</i> 1a	<i>B. subtilis</i> 2a
<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i> F – 1	9см	7 см	10см
<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i> F – 2	8см	6 см	15см
<i>Fusarium solani</i> F – 3	7см	9 см	9см
<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i> F – 4	6см	5 см	12см
<i>Fusarium solani</i> F – 5	5см	8 см	15см
<i>Fusarium solani</i> <i>Bacillus</i> F – 6	5см	6 см	13см
<i>Fusarium oxysporum</i> F – 7.1	7см	4см	10см
<i>Fusarium oxysporum</i> F – 7.2	12см	3см	10см
<i>Fusarium oxysporum</i> F – 8.1	10см	4см	12см
<i>Fusarium oxysporum</i> F – 8.2	8см	5см	14см

Үшінші кестеде көрсетілген нәтижелер бойынша белсенді антагонисттік қасиетке *Bacillus spp* 2a ие. Осы изолянт микромицеттердің өсуін эффективті түрде басты. Жұмыс істеп отырған бациллалар мен микроорганизмдерді субкультивирлеу арқылы сақтап отырдық. Субкультивирлеу немесе жаңа агарлы ортаға қайта – қайта өсіру, ертеден келе жатқан өнеркәсіптік жағдай мен зертханаларда бактериялық дақылдарды сақтау үшін қолданылатын дәстүрлі әдіс. Қайда өсіру кезіндегі аралығында микроорганизмдерде қолданылатын қоректік орталарға, сақтау кезіндегі температураға байланысты болады.

Ұстап тұратын қоректік орта. Қоректік ортаны минималды қолданған жөн, өйткені оларда микроағзалардағы метоболизм процесі төмендетілген жылдамдықпен жүреді сонын арқасында қайта егу аралықтары ұзарады. Бірақ та кейбір бактерияларды өсіру үшін комплексті қоректік орталар қажет. Немесе олардың спецификалық физиологиялық қасиеттерін сақтау үшін қоректік орталарда қиын қосылыстар болу керек. Сақтау температурасы. Микроорганизм культураларын бөлме температурасында жабық контейнерде сақтауға болады. Дақылдардың жай кебуі үшін бұралатын қақпақпен немесе резеңкелі тығынды парафильмен орап полиэтиленді пакетке салынады.

Микроорганизмдердің метаболиттік жылдамдығын азайту үшін дақылдарды тоңазытқышта 5 – 8°C температурада сақтаған жөн. Осы сақтау шараларын пайдалану арқасында көптеген бактерияларды 3 – 5 ай аралығында қайта егүсіз сақтауға болады. Ал ұзақ сақтау үшін минералды майда субкультивирлеп отырдық. Осы басқаларға қарағанда қарапайым және арзан әдіс арқасында көптеген бактерия түрлерін айлап немесе жылдап сақтауға болады. Алған рет оны 1914 жылы Лимиер А. гонория қоздырғышын сақтау үшін қолданған. Осы әдіс үшін әдетте медицинада тағайындалған стерилді минералды майлар (4-кесте) қолданылады (мысалы, сығыздық салмағы 0,865 – 0,890 г/см³ вазелинді май) .

Кесте -4

Минералды майдағы қоректік ортада субкультивирлеу

Атаулар	Өзгеріс өлшемдері	
	бастапқысында	1 айдан кейін
Fusarium solani Bacillus F – 1	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium solani Bacillus F – 2	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium solani F – 3	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium solani Bacillus F – 4	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium solani F – 5	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium solani Bacillus F – 6	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium oxysporum F – 7.1	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium oxysporum F – 7.2	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium oxysporum F – 8.1	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Fusarium oxysporum F – 8.2	10 ¹⁰	10 ¹⁰
Bacillus spp 2a	10 ⁹	10 ⁹

Дақылдарды пробиркаларда шабылған қоректік агарларда, қалың агарланған ортада немесе тиісті құрамды сұйық қоректік ортада өсіріледі.

Микроорганизмдер өскен пробиркаларға стерилді түрде 2 см. ден аз емес минералды май қабатын құйылады. Май қабаты дақылдардың кеуіп кетуінен сақтайды, сонымен бірге олардың метаболизмін төмендетеді. Маймен қапталған дақылдарды тігінен тоңазытқышта сақтайды. Әдетте дақылдарды жылына 1 – 2 рет таза қоректік ортаға қайта егеді. Ол үшін инокуляциянды ине немесе ілмек қолданылады. Қайта егілген дақылдарды қайтадан стерилді маймен қаптайды, ал бастапқы материалды сақтауға қойылған штамм ластанбаған немесе өзгермегендігі анықталғанша сақталынады. Минералды майда субкультивирлеу 4 кестеде көрсетілген.

Қорытындылар мен ұсыныстар

Сапалы азық-түлікпен адамзатты қамтамасыз ету өзекті проблемалардың бірі. Соңғы жылдары ауа-райы мен климаттың әлем бойынша өзгеруі экономиканың барлық салаларында, соның ішінде ауыл шаруашылығының дамуына әсерін тигізген маңызды факторлардың бірі.

Картоп фитопатогендермен қатты зақымдалған дақылдарға жатады. Белгілі бір деңгейде бұл оның биологиялық ерекшелігіне байланысты. Фитопатогендермен туындаған бактериялармен кең тараған және саңырауқұлақтың, вирустардың инфекциялық зиянды аурулары картоп шаруашылығына үлкен зардап шектіріп отыр. Жоғарыда айтылғандарға байланысты, жасалған жұмыс нәтижесінде картопты зақымдаушылардың негізгі түрлері зерттелініп, жүйелендірілді, ауру қоздырғыштары анықталынды. Олар Fusarius туысына

жатаын *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum* және *Fusarium* + *Bacillus* саңырауқұлақ аурулары болып табылды. Микроорганизмдердің культуралды морфологиялық сипаттамасы жасалынды. Инфекциялық микроорганизм агенттерді жаншу үшін қажет ретінде *Bacillus subtilis*.1а топырақтан алынған, *Bacillus subtilis* ATCC – 6633 МРК жинағынан алынған, *Bacillus subtilis* 2а топырақтан алынған антагонисттер қолданылған. Соның ішінде *Bacillus subtilis* 2а белсенді антагонист болғанына көз жеткіздік. Зерттеу жұмыстары нәтижесінде алынған микроағза дақылдарын сақтау әдістері қолданылды. Пайдаланған микроорганизмдер мен керекті антагонисттерді сақтау үшін минералды майда сақтау тәсілін қолдана отырып, оның тиімді екеніне көз жеткіздік.

Әдебиеттер тізімі

1. Амбросов А.Л. Вирусные болезни картофеля и меры борьбы с ними.- Минск, 2011.- 208 с.
2. Карманов С.Н. Справочник картофелевода. –Россельхоздат, 2002. - 238 с.
3. Станчева Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур-болезни технических культур.- Изд - во Пенсофт, 2003. -5 с.
4. Каталог государственных коллекций полезных невредных организмов*. М.-СПб. 2001.-76 с.
- 5.Ефременко Т.С., Боровикова А.Н., Дудик О.Р., Гуськова Л.А., Маковская С.А. Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и меры борьбы с ними. - М.: Агропромиздат, 2009. – 47 с.

А.К.Мухтаров ¹, Е.А.Аукенов ², Б.Б.Камидолла ³

^{1,2,3}Кафедра «Биотехнологии и микробиологии» факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Систематика и профилактика картофельной болезни на территории Акмолинской области

Аннотация

Около 80% всех растительных культур подвержены к грибковым болезням. На сельскохозяйственных предприятиях, занимающиеся выращиванием высококачественного картофеля это проблема очень актуальна. Исходя из этого объектом исследования нами выбрана микроорганизмы-грибы, взятые из образцов зараженных картофеля на территории Акмолинской области.

Для получения чистых культур после проведения посевных работ спустя недели выращенные микроорганизмы картофеля были заново посажены в чистую питательную среду. Определили, каким видам возбудителя относятся микроорганизмы, выращенные от зараженных картофеля.

Фузариоз – это растительная болезнь, возбудителями которых являются грибы рода *fusarium*. Этим болезням подвергаются различные органы культурных и диких растений. Возбудители фузариоза обитают в почве, растительных останках. Они в корнях растений сохраняются в виде мицелли, хламидоспоры грибов, закупоривая сосуды, пропускающие листьям и стебелю транспортируемые питательные вещества и воду. Фузариозу и его гнилью подвергаются тонкие волокна хлопка, капуста, картошка, соевые, тыква, дыни, арбуз, помидоры, огурцы и другие.

Опираясь на культурально-морфологические, практические исследования нами был сделан вывод, что выращенные на культуральной среде Чапека возбудители относятся к

грибам рода *Fusarium*. Исходя из этого описывая каждый образец *Fusarium* sp. определили к какому виду они относятся.

Ключевые слова: фузариоз, фенологические моменты; иммунно ферментный разбор, морфология возбудителей, микроконидии.

A.K.Mukhtarov¹, **E.A.Aukenov**², **B.B.Kamidolla**³

^{1,2,3} Department of "Biotechnology and Microbiology" of the Faculty of Natural Sciences of the Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan
(E-mail:Erdoesaukenov@gmail.com)
(E-mail:Abilkhas@mail.ru)

Systematics and prevention of potato disease in the Akmola region

Abstract

About 80% of all plant crops are susceptible to fungal diseases. At agricultural enterprises engaged in the cultivation of high-quality potatoes, this problem is very relevant. Based on this, we chose fungal microorganisms taken from samples of infected potatoes in the Akmola region as the object of study.

To obtain pure cultures after sowing, after weeks the grown potato microorganisms were re-planted in a clean nutrient stand. Determined what types of pathogen are microorganisms grown from infected potatoes.

Fusarium is a plant disease caused by fungi of the genus *Fusarium*. Various organs of cultivated and wild plants are exposed to these diseases. The causative agents of *Fusarium* live in the soil, plant remains. They are stored in the roots of the plant in the form of micelles, chlamydospores of fungi, clogging the vessels that let the nutrients and water transported by the leaves and stem. *Fusarium* and its rot are exposed to thin fibers of cotton, cabbage, potatoes, soybeans, pumpkin, melons, watermelon, tomatoes, cucumbers and others.

Based on cultural and morphological, practical studies, we concluded that the pathogens grown on the culture medium of Czapek belong to fungi of the genus *Fusarium*. Based on this, describing each sample of *Fusarium* sp. determine what type they are.

Key words: fusarium, phenological moments; immunoenzymatic analysis, morphology of pathogens, microconidia.

Сведения об авторах:

Каз.:

Мухтаров А. К. - «Биотехнология және микробиология» кафедрасының доценті, х.ғ.к., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сатпаев көш.2, Астана, Қазақстан.

Аукенов Е.А. - «Биотехнология және микробиология» кафедрасының магистранты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сатпаев көш.2, Астана, Қазақстан.

Қамидолла Б.Б.- «Биотехнология және микробиология» кафедрасының 4-курс студенті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сатпаев көш.2, Астана, Қазақстан.

Русс.:

Мухтаров А.К.–доцент кафедры «Биотехнологии и микробиологии» к.х.н., Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, ул.Сатпаева 2, Астана, Казахстан.

Аукенов Е.А. –магистрант кафедры «Биотехнологии и микробиологии», Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, ул.Сатпаева 2, Астана, Казахстан.

Камидолла Б.Б.—студентка 4-курса кафедры «Биотехнологии и микробиологии», Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, ул.Сатпаева 2, Астана, Казахстан.

Англ.:

Mukhtarov A.K.— associate Professor of "Biotechnology and Microbiology" PhD, L. N. Gumilev Eurasian National University., St.Satpaeva 2, Astana, Kazakhstan.

Aukenov E.A.— master student of the Department of Biotechnology and Microbiology, Eurasian National University. L.N. Gumilyov, Satpaev st. 2, Astana, Kazakhstan.

Kamidolla B.B. - 4th year student of the Department of Biotechnology and Microbiology, Eurasian National University. L.N. Gumilyov, Satpaev st. 2, Astana, Kazakhstan.

Political Studies

«М'ЯКА СИЛА» ПОЛЬЩІ: ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНСТРУМЕНТИ

Андрейко Віталій Іванович

кандидат історичних наук, доцент, в.о.декана факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ Ужгородський національний університет

Пітра Неля Володимирівна

старший викладач кафедри полікультурної освіти та перекладу факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ Ужгородський національний університет

Дома Вікторія Іванівна

магістр 2-го року навчання спеціальності 291 «МВСКРС», факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ Ужгородський національний університет

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі, що є беззаперечним фактом, оскільки розвиток сучасних міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатичної роботи, діяльності міжнародних організацій, а також місце і роль політики «м'якої сили» у новій геополітичній системі мають особливий статус. І причина полягає не тільки у тому, що сьогодні країни намагаються балансувати між «жорстким і м'яким» інструментарієм у міждержавних відносинах, проводити власну як внутрішню, так і зовнішню політику (не погоджуючи її з «певними сусідами»), а й у необхідності вивчати і узагальнювати позитивний досвід розвинутих демократій, який дає відбиток і впливає на розвиток не тільки двосторонніх відносин, але й визначає ситуацію у різних сферах життя суспільства у сучасному міжнародному середовищі.

Актуальність роботи ще обґрунтована тим, що на основі іміджу складається репутація держави, оцінка його внутрішньої й зовнішньої політики. Тому не випадково, врахувавши позитивний досвід наших сусідів, зокрема Польщі, проблема формування позитивного іміджу України сьогодні часто постає у суспільно-політичному лексиконі і займає важливе місце в системі пріоритетів держави.

Ключові слова: «м'яка сила», культура, освіта, Польща, Україна, культурна дипломатія.

Республіка Польща сьогодні входить у тридцятку найбільш впливових країн у глобальному рейтингу «м'якої сили», займаючи 23-тє місце (згідно даних лондонського агентства «Portland») [1]. За цим показником вона випереджає такі країни, як Чехія, Греція, Бразилія, Китай, Угорщина, Туреччина та Росія. Значною мірою це обумовлено наявністю чітко продуманої стратегії, розвинутою системою державних та суспільних інституцій, які беруть участь у здійсненні «м'якого» впливу, а також високим ступенем зацікавленості держави в просуванні польської культури у світі [2, 90-94].

Тема «м'якої сили» Польщі має подвійну актуальність для України: по-перше, українці є об'єктом «м'якого» впливу сусідньої держави, а, по-друге, досвід Варшави може бути використаний керівництвом нашої країни при реалізації власної «soft power».

Враховуючи здобутки попередників, спробуємо з'ясувати головні освітні та культурні інструменти «м'якої сили» Польщі в Україні, а також виділити позитивні та негативні наслідки цієї політики для нашої держави. Для інституційного забезпечення польської «м'якої сили», зокрема освітньої та культурної її складових, у Республіці Польща створено широку мережу державних установ, як всередині країни, так і за кордоном. Провідну роль серед них

відіграють Міністерство закордонних справ (поміж інших, тут діє Департамент публічної та культурної дипломатії), Міністерство культури та національної спадщини, Міністерство національної освіти, Міністерство науки та вищої освіти, Інститут Адама Міцкевича, Міжнародний центр культури та ін.

З метою координації дій різних міністерств у 2004 р. було створено Раду промоції Польщі, яка певною мірою формалізувала співпрацю між міністерствами та відомствами, а сьогодні вона виступає консультативним органом, рекомендації якого направляються до Ради Міністрів [3, 209-217].

Крім того, під егідою МЗС Республіки Польща за кордоном діє декілька десятків Польських Інститутів (зокрема в Києві) та аташе по культурі в дипломатичних представництвах, які функціонують з метою створення та постійної підтримки позитивного іміджу країни [4]. Окрім того, «м'який» вплив безпосередньо здійснюють неурядові установи та організації, засоби масової інформації, університети, а також представники освітньо-наукового та культурного середовища.

Для успішної реалізації польської «м'якої сили» здійснюється відповідне фінансування, про масштаби якого свідчить той факт, що на зовнішню промоційну діяльність щодо України тільки у 2008 р. витрачено майже 16 млн злотих. З цієї суми було профінансовано 95 проектів, з яких 34 реалізувалися польськими неурядовими організаціями, 28 – центральними органами влади, 17 – органами місцевого самоврядування, 16 – Посольством Республіки Польща в Києві (в рамках так званої програми Малих Грантів) [5, 54-58].

Освіта є одним з найбільш дієвих засобів «м'якої сили», оскільки під час навчання іноземний студент засвоює мову та культуру країни перебування. Крім того, до освітнього процесу залучається в основному молоде покоління, яке в довготривалій перспективі буде більш лояльним до країни перебування, ніж люди старшого віку.

У списку найбільш впливових країн у категорії «Освіта» Польща займає 21-ше місце (так само, як і в категорії «Культура»), Чехія – 24-те, Угорщина – 30-те, а ще один партнер по Вишеградській четвірці – Словаччина – взагалі не потрапила до рейтингу топ-30 [6].

Особливо привабливою є Польща у сфері вищої освіти, про що свідчить значне збільшення кількості іноземних студентів, перше місце серед яких за чисельністю складають українці. Кількість останніх зросла з 2-х тисяч у 2005 р. і до близько 24-х тисяч у 2015 р. [7, 428-432]. У 2017 р., за даними PoLon, кількість іноземних студентів, які навчаються в польських університетах, становила 65 069 осіб, 53,5% з яких – українці [8, 295]. За інформацією польського Інституту публічних справ, протягом 2016/2017 навчального року в Польщі навчалися 35 584 особи з України [9, 111]. Найбільш важливими факторами при виборі навчання в Польщі є проста процедура вступу до вишів (особливо приватних), прийнятна якість та ціна освіти, дешеве проживання, мовна та культурна близькість, а також можливість знайти роботу за спеціальністю, маючи європейський диплом. Крім того, значні результати приносять і маркетингові кампанії, які проводять польські виші на українському ринку. Ще одна причина – нинішня складна соціально-економічна ситуація в Україні та війна на Сході країни.

Щоб залучити студентів з України, державні ВНЗ дуже швидко впроваджують нові профільні факультети. Так, Ягеллонський університет від-

крив факультети, де заняття проводяться на російській мові (факультети міжнародної безпеки, політики і культури, регіоназнавства), а також на українській та польській спільно (польсько-український факультет, факультет прикордонного сусідства в Європі) [10, 107-125].

Хоча державні Польщі виші, маючи багаторічні традиції та розвинену інфраструктуру, в цілому більш престижні, ніж приватні, найпопулярнішими серед українських студентів є недержавні університети та вищі школи. Це обумовлено декількома факторами. По-перше, у

приватних польських вишах, на відміну від державних, процес вступу є простішим: немає вступних іспитів, оплата за реєстрацію набагато менша, сертифікат знання польської мови не завжди обов'язковий. Тому шанси на вступ до приватного ВНЗ набагато вищі, ніж у державні навчальні заклади. Крім того, вартість навчання в приватних вишах значно нижча, ніж у державних. Це пов'язано з тим, що недержавний

ВНЗ може зменшити оплату для залучення більшої кількості студентів, а державні виші пов'язані існуючими законами. Варто зазначити, що приватні польські університети якщо і поступаються за рівнем освіти державним, то ненабагато. Найпопулярніші серед українських студентів приватні виші входять у десятку кращих недержавних ВНЗ країни (Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, Варшавська Академія фінансів та бізнесу Вістула, Університет Лазарського та Академія Леона Козьмінського у Варшаві та ін.) [11].

Республіка Польща ініціює численні програми по залученню студентів з-за кордону, виділяючи гранти та стипендії. Більшість з них спрямовані на сприяння демократії, підтримку розвитку громадянського суспільства, збереження позитивного іміджу Польщі та пізнання польських традицій і спадщини. Серед великої кількості таких ініціатив можна навести декілька прикладів: - програма «Польський Еразмус для України», в яку тільки у 2014 р. уряд Польщі інвестував близько 11 мільйонів злотих; - стипендія та дослідницький грант ім. Кшиштофа Скубішевського, що надається кандидатам,

які «виконали праці, що мають важливе значення для суспільства, особливо у сферах просування демократії та верховенства права»; - стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда, яка заснована Польсько-Американським Фондом Свободи та Фондом «Освіта для демократії», орієнтована на молодих лідерів з вищою освітою, які зацікавлені у розвитку демократії, економіки та громадянського суспільства в своїх країнах та в регіоні; - стипендіальна програма уряду Польщі для молодих науковців, координована Центром досліджень східної Європи Варшавського університету, за якою стипендіати вивчають польську мову, беруть участь у науковому проекті з обраних суспільно важливих тем своєї галузі та знайомляться з культурним і освітнім життям Польщі; - стипендіальна програма ім. Стефана Банаха, що призначена для студентів, які представляють точні, природничі, технічні, економічні, юридичні, а також гуманітарні, теологічні та соціальні науки; - стипендіальна програма «Gaude Polonia» – одна з найвідоміших ініціатив польського Міністерства культури та національної спадщини, яка призначена для молодих митців та перекладачів польської літератури з Центральної та Східної Європи, переважно з України та Білорусі [12].

Широкі перспективи в освітній сфері, зокрема можливість безкоштовного навчання в польських вишах, дає карта поляка, яку щороку отримують понад 10 тисяч українців. Слід відмітити, що для одержання останньої не обов'язково мати польське коріння, а достатньо протягом 3-х років вести активну діяльність на користь розвитку і популяризації польської мови та культури. Маючи карту поляка та надавши довідку про доходи батьків з України, студент має можливість отримувати соціальну стипендію в розмірі понад 700 злотих на місяць, додатково зберігаючи право подання заяви на ректорську стипендію для кращих студентів.

У 2017 р. різні державні стипендії отримували понад 4000 студентів з України. Згідно опитування українських студентів, проведеного у березні-травні 2018 р., лише 9% з них планують повертатися додому, 29% хочуть переїхати в іншу країну ЄС, а 28% – залишитися в Польщі. Мотиви останніх: вища зарплата, кращі умови життя та хороші можливості працювати за фахом. [13].

Таким чином, Україна втрачає найбільш перспективну та продуктивну частину свого населення. Польські виші також розширюють коло програм для українського професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів, проте офіційної статистики щодо кількості українських викладачів у польських університетах наразі немає [2, 90-94].

У зв'язку із широкими можливостями навчання та працевлаштування в Польщі, приділяється велика увага вивченню польської мови в Україні. Як відмічає М. Процюк, станом на 2012 рік, згідно даних консульських установ Республіки Польща в Україні, польську мову можна було вивчити у близько 295 закладах, серед яких як школи, ліцеї, гімназії, так і «Польські народні доми», осередки польської культури, приватні комерційні курси [7].

Особлива роль в реалізації «м'якої сили» Польщі належить культурній дипломатії. Значну роль в її здійсненні відіграють Польські Інститути, до функцій яких належать:

- реалізація проектів, які просувають Польщу через культуру, у співпраці з мистецькими та науковими установами країни перебування, а також з місцевими органами влади та неурядовими організаціями;

- презентація польської культури у найважливіших центрах приймаючої країни та робота над присутністю польських митців на фестивалях та інших міжнародних заходах;

- уведення знань про Польщу, її культуру, історію та національну спадщину до системи освіти та засобів масової інформації країни перебування;

- підтримка діяльності вітчизняних та іноземних організацій, що функціонують у сфері культури, для створення та зміцнення позитивного іміджу Польщі в країні перебування та за її межами;

- організація навчальних візитів до Республіки Польща представників громадськості приймаючої країни;

- співпраця з іноземними та вітчизняними установами щодо організації рекламних заходів;

- видання книг і матеріалів, присвячених польській проблематиці [14].

Польський Інститут у Києві відіграє ключову роль у культурній дипломатії Польщі в Україні. Цей заклад, який функціонує у вигляді невеликого управлінського офісу, з моменту створення організовує свої проекти у публічному просторі країни перебування: театрах, виставкових залах, кінотеатрах та культурних центрах. Поступово культурна пропозиція установи розширювалася, в якій, крім т. зв. високої культури, були огляди польського

кіно, музичні фестивалі, зустрічі з польськими журналістами тощо. Так, за сприяння Інституту проводиться щорічний фестиваль «Дні польського кіно в Україні» [7]. Нагороди Польського Інституту в галузях літератури (ім. Дж. Конрада) та образотворчого мистецтва (ім. К. Малевича) є престижними та визнаними світовою спільнотою.

Установа також проводить інформаційну діяльність у сфері просування всіх видів урядових та неурядових програм. Інститут все більше виступає «посередником» між польською та українською культурними громадами, ініціюючи контакти між ними. Окрім українських державних установ та культурних центрів, партнерами закладу залишаються громадські товариства та організації, метою яких є просування ідей демократії та прав людини. Таким чином, інституція намагається впливати на розвиток громадянського суспільства шляхом поширення загальнодемократичних цінностей. [15].

Крім того, на відміну від польських установ, які працюють у Західній Європі та за межами континенту, Польський інститут у Києві бере участь у програмах, орієнтованих на польську діаспору. Окрім державних установ у галузі культурної дипломатії, існує багато неурядових організацій, які використовують у своїй діяльності державні кошти. До них належать: Колегіум Східної Європи у Вроцлаві (семінари перекладачів, літературні резиденції, концерти, східні зимові школи, польсько-німецько-українська школа ім. Богдана Осадчука); Асоціація «Вілла Деціуша» (Вишеградська академія управління культурою, літературні резиденції); Фонд «Музика Кресів» у Любліні (включаючи Міжнародну літню школу традиційної музики); Фонд «Pro Musica Viva» (спеціалізується на просуванні

української класичної музики); Польсько-Американський Фонд Свободи (меценат великої програми стипендій Л.Кіркланда та навчальних поїздок до Польщі); Південно-Східний

Науковий Інститут у Перемишлі (спеціалізується на дослідженнях польсько-українського прикордоння); Факультет «Artes Liberales» Варшавського університету (стипендіатні стажування для молодих талановитих людей з країн Східної Європи); Асоціація фестивалів «Бруно Шульц» у Любліні (співорганізатор фестивалю під однойменною назвою в Дрогобичі); Фонд духовної культури прикордоння в Любліні (майстерні з написання ікон, фестиваль «Україна в центрі Любліна» та Європейські дні добросусідства); Фонд культурної спадщини (проводить відновлювальні роботи на Личаківському кладовищі у Львові, в церквах у Кам'янці-Подільському тощо).

За останню чверть століття в Україні було відкрито ряд установ, пов'язаних з Польщею. Серед них: Обласний літературно-меморіальний музей

Юліуша Словацького в Кременці, Музей Джозефа Конрада-Коженювського в Бердичеві, Центр польських та європейських студій ім. Єжи Ґедройця в Києво-Могилянській академії, Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську [15].

У 177 містах України діють 322 організації польської меншини, які теж відіграють важливу роль в просуванні польської культури. Найбільша кількість з них представлена у Вінницькому консульському окрузі, який об'єднує 4 області (Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Чернівецьку). Найвідомішими є Союз поляків в Україні та Федерація польських організацій [9, 99-111].

Популяризації Польщі та її культури також сприяють польськомовні ЗМІ. Відповідно до офіційної інформації Посольства Республіки Польща, в Україні діють: 12 зареєстрованих офіційних газет, 4 радіопрограми та 1 телепрограма (Київський консульський округ, 2017 р.); 3 газети, 3 радіопрограми та 1 телепрограма (Львівський консульський округ, 2016 р.); 2 газети (Луцький консульський округ, 2017 р.); 2 газети, 1 радіопрограма та 1 телевізійна програма (Вінницький консульський округ, 2017 р.) [9, 99-111].

Можна виділити кілька явищ та подій, безпосередньо пов'язаних із Польщею, які «вросли» в український культурний ландшафт. Це, зокрема, вже згадані літературна премія ім. Джозефа Конрада для молодих українських письменників, престижна премія ім. Казимира Малевича для українських художників, а також конкурс наукових праць з польсько-українських відносин ім. Єжи Ґедройця, літературно-мистецький Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, міжнародний музичний фестиваль «Відкриваємо Падеревського», польсько-український джазовий фестиваль «Jazz Bez» та музичний проект «I, CULTURE Orchestra», ініційований Інститутом А. Міцкевича [16].

Отже, політика «м'якої сили» Польщі, базуючись на міцній інституційній основі, принципах системності, а також організаційній та фінансовій підтримці держави, є досить ефективною у реалізації її освітньо-культурного потенціалу в Україні. Головними наслідками дії освітніх та культурних інструментів «м'якого» впливу сусідньої держави є:

- 1) формування позитивного іміджу Польщі серед українського населення, особливо молоді;
- 2) поширення європейських ліберальних та демократичних цінностей в Україні;
- 3) фінансові вигоди від української молоді, більшість представників якої платить за навчання в польських вишах та здійснює інші витрати в країні перебування;
- 4) залучення в економіку Польщі великої кількості трудових ресурсів, переважно молодих людей, у зв'язку з демографічними та еміграційними проблемами в країні.

Слід відмітити, що останнє спричинено не тільки «м'яким» впливом Варшави, але й соціально-економічними та воєнно-політичними проблемами в Україні, яка змушена втрачати свій найпродуктивніший людський потенціал не тільки на Сході, але й на Заході.

Тому, якщо для Польщі результати її «soft power» є здебільшого позитивними, то для нашої держави наслідки «м'якого» впливу сусідньої держави є неоднозначними.

Список використаних джерел:

1. Strona Ministerstwa spraw zagranicznych na Youtube. Youtube: official page.
2. Мателешко Ю. П. «М'яка сила» Польщі в Україні: освітні та культурні інструменти / Мателешко Ю. П. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 150 (11), ч. 1. – С. 90-94.
3. Баладинська, І. Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України. *Studia Politologica Ucraino-Polona*, № 3, 2019. – С.209-217.
4. Веремчук Т.Ю. Україна-Польща: міжкультурна комунікація через ЗМІ діаспори [Електронний ресурс] / Т.Ю. Веремчук. – Режим доступу: <http://www.docs.google.com/viewer?>
5. Лазоркина, О. Институты культурной дипломатии Республики Польша. Журнал международного права и международных отношений, № 3, 2017. – С. 54-58.
6. Польське радіо. Кількість студентів з України у Польщі збільшується. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://archiwum.polradio.pl/5/38/Artykul/384582>
7. Процюк М. Міжнародний імідж Республіки Польща: український вимір / М. Процюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С.428-432.
8. Ціватий, В.Г. Культурна дипломатія Республіки Польща: інституційний та іміджевий аспект (досвід для України). *Науковий вісник Дипломатичної академії України*, вип. 19, - С. 295-302.
9. Bogorodetska, O. Public Diplomacy of the Republic of Poland in Eastern Partnership Countries. *Historia i Polityka*, no. 24(31), pp. 99-111.
10. Kononenko, D. Dyplomacja publiczna Polski. Edukacja jako skuteczne narzędzie dyplomacji publicznej. *Kwartalnik Opolski*, nu. 2/3, s. 107-125.
11. Kowal, P. Raport o Polskiej Polityce Kulturalnej na Wschodzie. Wrocław – Wojnowice: Kolegium Europy Wschodniej, 168 s.
12. Polish Embassy UK. Twitter: official page. URL:<https://twitter.com/PolishEmbassyUK>
13. Stemplowski R. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. – Warszawa, 2007. – 438 s.
14. Prokop M. Stereotyp Ukraińca w Polskim tygodniku «Polityka» oraz obraz Polaka na łamach «Dziesiątka Tyżnia» Ukraina / M. Prokop / *Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne* / [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/sites/default/files/kwartalnik/2013/3/Kwartalnik3_2013_5.pdf
15. Kieliszewski P., Poprawski M. Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania // *Zarządzanie Publiczne*. – Nr 3 (9). – S. 19-31.
16. Kowal, P. Raport o Polskiej Polityce Kulturalnej na Wschodzie. Wrocław – Wojnowice: Kolegium Europy Wschodniej, 2021. – 168 s.

Technical Sciences

РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Әліби Аяжан Әлібиқызы

3 курс студенті

Мұхаметбай Баймұхаммет Мұратұлы

3 курс студенті

Жұмахан Нұржан Бейбітұлы

техника ғылымдарының магистрі

Джулаева Жазира Түлегеновна

техника ғылымдарының магистрі

Алматы технологиялық униерситеті

Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақала Робототехниканың дүниежүзілік, Қазақстан бойынша даму перспективалары мәселелеріне негізделген. Мақалада түрлі проблемалардың шешілу жолдары көрсетеліген. Мақаланың өзектілігі робототехниканың дамуы арқасында адамды машина өндірісіне тікелей қатысудан алып тастай отырып, әр салаларда жұмыстарды жеңілдету. Жұмыстың мақсаты: бүгінгі таңда студенттерге, мектеп оқушыларына робототехниканың пайдалы жақтарын жеткізе отырып, қызығушылықтарын ояту. Жұмыстың міндеттері: робототехниканың тарихын толыққанды зерттеу, оның даму перспективаларын қарастыру және де робототехниканың Қазақстанда даму мүмкіндіктерін қарастыру.

Тірек сөздер: робототехника, робот «Бақош», технология, Кайберфактс, жасанды интеллект, перспектива.

КІРІСПЕ

Робототехниканы грек тілінен аударған ғалым Карел Чапек болған, ол оны ауыр жұмыс деген терминімен сәйкестендірген, оның негізгі түсінігі-адам еңбегінің жеңілдетуіне арналған жасанды түрдегі адам деп білдірді. Ал араб зерттеулері бойынша адамның жағдайы мен мүмкіндігі жетпейтін кей жұмыстарды орындау үшін қолданылатын машина деп есептеген.

Робототехника ғылымы – бұл автоматтандырылған технологиялық жүйелерді және роботтарды жобалау мен пайдалануды зерттейтін ғылым. Жалпы робототехника кез-келген технологияда уақыт пен күш-қуатты нақты үнемдеу жұмысын қарастыруды қамтиды.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Робототехниканың дүниежүзілік дамуы.

Болашақ робототехниканы қоғамның қажеттіліктерін толық қанағаттандыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық, сезімтал және интеллектуалды роботтардың үйлесімі ретінде елестетуге болады. Дегенмен, роботтар мен жасанды интеллекттің дамуын жеткілікті дәлдікпен ұзақ уақытқа болжау әлі мүмкін емес. Бұл жағдайда біз нақты қарастыратын кезеңге арналған болжаммен шектелеміз, яғни. оның шегінде ғылым мен техниканың жетістіктері іс жүзінде жүзеге асырылуы мүмкін, олардың түбегейлі орындылығы мен экономикалық орындылығы бүгінде күмән тудырмайды.

1974 жылы "өнеркәсіптік роботтар" халықаралық журналындағы "АҚШ-тағы Роботтар нарығы" мақаласында жарияланған әртүрлі буын роботтарын жасау және қолдану саласындағы жұмыстардың күтілетін қарқыны туралы болжам қызықты. Бұл мақалада "Кайберфактс" ("кибернетикалық фактілер") фирмасы дайындаған кең болжамнан үзінділер келтірілген. Осы мәліметтерге сәйкес, тек АҚШ-та ең жетілдірілген бағдарламалық роботтарды, сондай-ақ сезімтал роботтардың алғашқы үлгілерін өндірудің жалпы құны 1977 жылы 33 миллион долларды құрайды, ал 1985 жылы ол 370 миллион долларға жетеді. Сезімтал роботтардың жетілдірілген үлгілеріне келетін болсақ, оларды өндіру құны 1980 жылы 80 миллион долларды құрайды, ал 1985 жылы 730 миллион долларға жетеді. Тек АҚШ-қа қатысты бұл Үлкен сандар өздері үшін сөйлейді. [1].

Робототехника басқа еңбекті үнемдейтін технологиялармен бірге алдағы жылдары жұмыспен қамтуды айтарлықтай қысқарту арқылы әлеуметтік-экономикалық дамуға елеулі әсер етуі мүмкін. Дамыған елдер әлеуметтік саланы жаңа технологияларға бейімдеу үшін жақсы жағдайларға ие. Қытайдың саяси моделі қоғамды жаңа технологиялармен байланысты өзгерістерге бейімдей алады. Дамушы елдер экспортқа бағытталған дамудан бас тарта отырып, әлеуметтік-экономикалық даму моделін өзгерту қажеттілігіне тап болады. Импортты алмастыру, оңтүстік байланыстар және урбанизацияның орнына ауыл экономикасының дамуы дамудың жаңа моделінің элементтеріне айналуы мүмкін. [2].

Робототехника дүниежүзі бойынша қарқынды өсуде. Оған мысал ретінде, дүниежүзілік робототехника нарығының 2021-2030 жж аралығындағы статистикасын қарастырдық. (Сур. 1)

Дүниежүзілік робототехника нарығы

Сурет-1. Дүниежүзілік робототехника нарығы

Робототехника, жасанды интеллект, аддитивті технологиялар Батыс пен Жапония елдерінде жасалды. Жабдықтар өндірісі осы елдерде шоғырланған. Еңбекті үнемдейтін технологиялардың дамуы Батыстың жаһандық технологиялық артықшылығын қамтамасыз етеді. Дамыған елдер тобының ішінде Жапония, Корея Республикасы және Еуропа елдері, ең алдымен Германия, Италия және Дания, АҚШ-қа қатысты позицияларын жақсартады, олар

қосымша технологияларда көшбасшы болғанымен, робототехниканы дамытуда артта қалды. Қытай роботтар паркінің өсу қарқыны бойынша әлемде көш бастап тұр. Басқа да еңбекті үнемдейтін технологиялар дамыған. Көп нәрсе импортталады, бірақ ҚХР өндірісте роботтарды пайдалану бойынша көшбасшылардың қатарына кіреді. [2].

Робототехниканың Қазақстанда даму перспективалары.

Робототехника саласы бізге алғаш ХХ ғасырдың ортасында келе бастады, яғни КСРО-да роботтарды құру және практикалық қолдану бойынша алғашқы маңызды нәтижелер 60-шы жылдарға жатады. 1966 жылы ЭНИКмаш институтында (Воронеж) қарапайым циклді Автоматты манипулятор жасалды ол металл парақтарды тасымалдау және төсеу үшін басқару үшін пайдаланды. [3].

Қазақстанда білім беру робототехникасы енді ғана қалыптаса бастады. 2010 жылы "Парасат" ұлттық ғылыми - технологиялық холдингі" Назарбаев Университетімен " бірлесіп робототехника мен робототехнологияларды дамыту бойынша ғылыми-техникалық бағдарлама әзірледі. Бағдарламаның мақсаттары арасында "Назарбаев Университетінде" робототехника индустриясын дамыту және робототехнологиялардағы инновацияларды пысықтау үшін ғылыми-білім беру базасын құру және "ақылға қонымды роботтарды" әзірлеу саласында жоғары білікті мамандарды даярлау болды. [4].

Қазіргі таңда Қазақстанда робототехника саласы қарқынды дамуда. Соған дәлел, Қазақстандық оқушылар робототехника бойынша дүниежүзілік олимпиадада жоғары негізгі санатта (Senior) 2 орын алды. Қазақстан олимпиадаға 2014 жылдан бері қатысып келеді, биылғы жылы олимпиаданың әлемдік кезеңіне Қазақстаннан 10 команда барып, қатысушылар осындай жоғары нәтижеге алғаш рет қол жеткізді. Күміс медальді №26 Мемлекеттік мектептің оқушылары Иманғали Мыңжасар мен Бибарыс Михаш жеңіп алды. Ж. Жабаев пен Шымкент қаласының № 9 ІТ-лицейі, деп хабарлайды ҚР Білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі. Команданы дайындаумен Шымкент қаласының Робопарк робототехника жеке мектебі айналысты. [5].

Автоматтандыру, инженерия, энергияны сақтау, жасанды интеллект және машиналық оқытудағы жылдам технологиялық жетістіктер біріктірілгендіктен, робототехника революциясы жылдам үдеуде. Өнеркәсіптік роботтар қазір дүние жүзіндегі көптеген зауыттарда, қоймаларда және секторларда жиі кездеседі. Робот бірнеше салада адамдарды ауыстырды және бірнеше функцияларды тамаша орындай алды. Сондай-ақ адамның барлық талаптары мен қажеттіліктерін қанағаттандыратын роботтарды жасау мен өндіруді зерттейтін мехатроника инженериясы деп аталатын инженерлік мамандық бар.

Келесі бес сала бизнес пен тұтынушылар үшін тиімділік пен ыңғайлылықты арттыру үшін осы жаңа технологияны пайдалануда.

1. Денсаулық сақтау

Робототехникадағы жетістіктер хирургия, оңалту, терапия, емделушімен араласу және күнделікті іс-әрекеттер сияқты денсаулық сақтау тәжірибесінің кең ауқымын өзгерту мүмкіндігіне ие.

2. Ауыл шаруашылығы

Жалпы шығындарды азайта отырып, өнімділікті арттыруға көмектесу үшін ауыл шаруашылығы саласы роботты технологияның әртүрлі нысандарын енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізді. Фермерлер GPS арқылы өздігінен басқарылатын тракторлар мен комбайндарды пайдаланып үлгерді.

3. Роботтарды құрастыру

Автомобиль өнеркәсібі құрастыру үшін өнеркәсіптік роботтарды алғашқылардың бірі болып қабылдады. Бүгінгі күні құрастыру роботтары автомобиль өнеркәсібінен тыс қолданбаларда кездеседі. Кішігірім бөлшектерді жоғары жылдамдықты, роботты құрастыруға қажеттілік артып келеді.

4. Құрастыру және бөлу

Кішкентай бөлшектерді үлкенірек бөліктерге жинау өндіріс процесінің маңызды бөлігі болып табылады. Бұрын адамның ептілігі, көрегендігі мен ақыл-ойының үйлесуі мұндай құрастырудың жалғыз жолы болатын. Технологияның соңғы жетістіктері роботтарға осы тапсырмалардың көпшілігін орындауға мүмкіндік берді.

5. Әскери

Әскери және қоғамдық қауіпсіздік салаларында роботтық технология көптеген салаларда қолданылады. [6].

Әлеуметтік желіде бүкіл Қазақстанды таңқалдырған ерекше «Бақош» есімді робот жарыққа шықты. Бұл робот Астана көшелерінде халықпен тілдесу арқылы танымал болды. Әйгілі блогерлердің өздері де кездестерген, оның ішінде Бектұрсын Нұрдәулет (NNN) роботпен дос болып та үлгерді. Робот танымал «Түнгі студия» бағдарламасына қонаққа келді. Ол түрлі сұрақтарға жауап беріп, Нұрлан Қоянбаевты да таңқалдырды. Бұл роботтың болашағы әлі алда деп сенеміз.

Роботтардың өсуі өнімділік пен экономикалық өсуді арттырады. Ал ол әлі жұмыс істеп тұрған салаларда жаңа жұмыс орындарының ашылуына әкеледі. Бірақ көптеген секторлардағы қолданыстағы бизнес-модельдер елеулі түрде бұзылып, миллиондаған жұмыс орындары жойылады. Біздің болжамымызша, 2030 жылға қарай 20 миллионға жуық өндірістік жұмыс орны роботтардың кесірінен жойылуы мүмкін.

Соңғы жылдары жасанды интеллект туралы алаңдаушылыққа және тіпті қорқыныштар көпшілікті аландатуды, солардың бірі физик Стивен Хокинг және кәсіпкер Илон Масктың пайымдауынша жасанды интеллект адамдарды басып озып, қауіп төндіреді деген қорқыныш. [7].

Ал біздің елде робототехниканың дамуындағы басты мәселелерге тоқталатын болсақ: керекті құралдарды өндіретін орындарының жоқтығының салдарынаң бағаның қымбатшылығы. Жәнеде осы сала бойынша қызығушылығы бар немесе білікті мамандарға мемлекет тарапынаң жағдай жасалмауында. Тағыда айтаетелрік жайт – халықтың роботты қабылдай алмауында.

Біз Робот - бұл компьютерден артық, ол физикалық денемен байланыстырылған компьютер. Робот қоршаған ортамен физикалық өзара әрекеттеседі. Қозғалатын робот әрқашан әлемді басқаша көреді. Ол нақты уақыт режимінде дәл және сенімді шешімдер қабылдауы керек. Егер робот қателессе, бұл виртуалды әлемге қарағанда физикалық әлемде әлдеқайда қымбатқа түседі. Мұның бәрі роботтарды жақсы үйренуді қиындататын аспектілер.

Біздің ойымызша, қорқыныш көп. Қоғамда роботтар шешуге көмектесетін көптеген қиындықтар бар. Әлі де көп қызықсыз, лас және қауіпті жұмыстарды роботтарға тапсыру керек. Құрылыс секторында және құрылыс саласында тозығы жетпеген жұмыс орындарында жұмысшылар зейнеткерлік жасқа жетеді. Немесе тамақ өнеркәсібіндегі адамдарға бір әрекетті күні бойы жеті градустық температурада орындайтын адамдарға қараңыз. Роботтардың бізге осындай тапсырмалардың барлығына көмектесетін болса уақыт пен күш тапшылығы болмайды.

Робот - бұл компьютерден артық, ол физикалық денемен байланыстырылған компьютер. Робот қоршаған ортамен физикалық өзара әрекеттеседі. Қозғалатын робот әрқашан әлемді басқаша көреді. Ол нақты уақыт режимінде дәл және сенімді шешімдер қабылдауы керек. Егер робот қателессе, бұл виртуалды әлемге қарағанда физикалық әлемде әлдеқайда қымбатқа түседі. Мұның бәрі роботтарды жақсы үйренуді қиындататын аспектілер.

Жалпы Қазақстанда робототехника өте қарқынды дамуда. Бірақ шешілмеген түрлі проблемалар жоқ емес. Оның ішіндегі ең басты проблема қаржы проблемасы, себебі

робототехника саласы көп қаражат қажет етеді. Сонымен қатар, робототехника саласына сұраныс енді ғана арта бастады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе, робототехника дегеніміз уақыт пен күштің үнемділігін арттыру үшін қолданылатын сала. Робототехника-технологиялық серпілістің негізгі бағыттарының бірі. Робототехника-бұл бүгінгі және ертеңгі инвестициялар, жаңа жұмыс орындары. Робототехника дамуына ұсыныс айта кетсек: жастарды робот жасауға қызықтыру, әртүрлі конкурстардың жиі ұйымдастырылуы және де робот курстарының көптеп ашылуы. Қаражат жағына келсек, жастар үшін демеу беріп, сенімділікпен қарау керек. Біздің мақаламыз робототехниканың әлем бойынша және де Қазақстан бойынша дамуының өзектілігін қарастырдық. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні «Робототехника-болашаққа нық қадам». Ал болашақ жастардың қолында. Біз Қазақстандық роботтар қолданылатын әлі де сирек және экономикада күрделі проблемалар туындаған жағдайда адам шығынысыз мәселені дер кезінде шеше алуымыз керек. Ол үшін робототехника нарығын ұлғайту жолдарын қарастыра отырып, өндіріс орындарын ашуды қолға алуымыз керек, егер осы іс шешілсе екі жақты қарқын пайда болады: біріншіден жұмыс орындары ашылады, екіншіден адамдардың роботқа деген көзқарасы өзгере бастайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Перспективы развития роботов.
<http://roboticslib.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st019.shtml>
2. Журнал «Мировая экономика и международные отношения», декабрь 2017.
3. Е.И.Юревич «Основы робототехники», 2017.
4. Образовательная робототехника в Казахстане: опыт и перспективы развития
https://ypok.pf/library/obrazovatel'naya_robototekhnika_v_kazahstane_opit_i_075151.html
5. Казахстанские школьники завоевали медаль на Всемирной олимпиаде роботов WRO 2022
<http://edurobots.ru/2022/11/wro-2022-results/>
6. Top 5 Industries Utilizing Robotics | Ohio University
<https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-industries-utilizing-robotics/>
7. Robots die leren als mensen
<https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/robots-die-leren-als-mensen>

DEEP LEARNING DOCUMENT IMAGE CLASSIFICATION METHOD

Aigerim Baimakhanova

Master of Computer Science, Doctoral student of Computer Engineering, Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan

Kamalbek Berkimbayev

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan

Eşref Adalı

PhD, professor, Istanbul Technical University, Republic of Turkey

Zhumadillayeva Ainur

Candidate of Technical Sciences, associate professor, L.N Gumilyov Eurasian National University, Republic of Kazakhstan

Annotation

A method for automatic identification and classification of document images using a CNN model based on deep learning is considered. On the basis of deep learning, a scientific analysis of image recognition problems is carried out. A method for calculating the convolutional layer is proposed. The step-by-step steps of the CNN method for classifying processes in a document image during video recognition are shown.

Keywords: deep learning, CNN, Convo layer, AlexNet, video recognition.

Deep convolutional neural networks are mainly focused on applications like object detection, image classification, recommendation systems, and are also sometimes used for natural language processing. Deep convolutional neural networks receive images as an input and use them to train a classifier. The network employs a special mathematical operation called a “convolution” instead of matrix multiplication.

The architecture of a convolutional network typically consists of four types of layers: convolution, pooling, activation, and fully connected.

A significant development in image recognition, that is, objects, based on deep learning, began in the period from 2011 to 2012. Backpropagation-trained Convolutional Neural Networks (CNNs) have been around for decades, and while there are many neural networks, i.e. CNNs, implemented in GPUs, GPU implementations have been used to accelerate computer vision. In 2011, this approach first showed itself in pattern recognition competitions. In 2011, he won the ICDAR manuscript contest, and in May 2012, the ISBI image segmentation contest [1].

Until 2011, CNNs did not play a big role at computer vision conferences, but it wasn't until June 2012 that Ciresan's presentation [2] at the flagship CVPR conference showed how maximizing integration of CNNs with GPUs can improve many test scores. In October 2012, a similar system was created by Kryzhevsky, whose team won a large-scale ImageNet competition, which has significant advantages over surface machine learning methods. In November 2012, Chiresan's team won the ICPR competition for analyzing large medical images for cancer detection, and in subsequent years, the MICCAI Grand Challenge [3].

A convolutional neural network, or CNN, is a deep learning neural network sketched for processing structured arrays of data such as portrayals. CNN are very satisfactory at picking up on design in the input image, such as lines, gradients, circles, or even eyes and faces In 2013-2014,

using deep learning, the error rate in the ImageNet task decreased to a similar trend in large-scale speech recognition. Stephen Wolfram reviewed these improvements as part of the Image Recognition Project [4].

CNN is the best artificial neural network technique, it is used for modeling images but it is not limited to just modeling of the image but out of many of its applications, there is some real-time object detection problem that can be solved with the help of this architecture. It was then extended to the complex task of creating features (signatures) for image classification, often formulated as a combination of CNN and LSTM [5].

Liu Guoshuai [6] first proposed a hierarchical method of classification. To roughly classify network images, they divided images into four categories: scene, composition, captured document, and scanned document. Then, according to the drawing, text, image of the natural scene, it is classified twice.

Li Li [7] a classification of document images and their extraction based on a convolutional neural network is proposed.

Given the depth and complexity of the network, a CNN network has been proposed for image classification.

This layer performs a dot product between two matrices, where one matrix is the set of learnable parameters otherwise known as a kernel, and the other matrix is the restricted portion of the receptive field. The kernel is spatially smaller than an image but is more in-depth. This means that, if the image is composed of three (RGB) channels, the kernel height and width will be spatially small, but the depth extends up to all three channels. It has a convolutional neural network - the convolutional layer uses its kernel to get the shape of the input vector. The overall convolutional layer is calculated as follows. The formulas in Figure 1 represent the number of layers, the convolution kernel, and the input layer's receptive field bias value.

$$x_j^l = f x_j^l = f \left(\sum_{i \in K_j} x_i^{l-1} * w_{ij}^l + b_j^l \right) \quad (1)$$

the number of layers, K_j represents the receptive field, and b_j^l represents the offset value.

ulas are as follows:

$$\text{MaxPool} = f \left(\sum_{x=1, y=1}^c \text{ConvOut}_i^{xy} + b_i \right) \quad (2)$$

Figure 1 – Convulsive layer

In deep learning methods, Convolutional Neural Networks – CNNs are known to be used to perform computer tasks. The role of CNN in image classification is efficient, state of the art to do a great job.

The pooling layers gradually reduce the size of the image, keeping only the most important information. For example, for each group of 4 pixels, the pixel having the maximum value is retained (this is called max pooling), or only the average is retained (average pooling). Pooling layers help control overfitting by reducing the number of calculations and parameters in the network.

After several iterations of convolution and pooling layers (in some deep convolutional neural network architectures this may happen thousands of times), at the end of the network there is a traditional multi layer perceptron or “fully connected” neural network.

In many CNN architectures, there are multiple fully connected layers, with activation and pooling layers in between them. Fully connected layers receive an input vector containing the flattened pixels of the image, which have been filtered, corrected and reduced by convolution and pooling layers. The softmax function is applied at the end to the outputs of the fully connected layers, giving the probability of a class the image belongs to – for example, is it a car, a boat or an airplane.

Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN), is a network capable of accurately extracting objects to be identified in the image. However, it is very slow in the scanning phase and in the identification of regions.

The poor performance of this architecture is due to its use of the selective search algorithm, which extracts approximately 2000 regions of the starting image. Afterwards it executes N CNNs on top of each region, whose outputs are fed to a support vector machine (SVM) to classify the region.

Unlike video analysis methods, CNN does not require manual classification of documents and can automatically extract the necessary layer features [8].

First of all, deep learning includes the following techniques and their variations. Certain unsupervised learning systems such as the Boltzmann learning machine, autoencoder, deep belief network, generative adversarial network, certain supervised learning systems, convolutional neural network that takes pattern recognition technology to the next level, neural networks that enable time-based learning processes, in recursive neural networks that allow communication between circuit elements and circuits.

That is, by combining methods, complex systems are created that correspond to various tasks of artificial intelligence.

The CNN method is the most successful method for classifying processes in a document image in video recognition.

Step-by-step stages:

- The classification of documents takes into account planned, pre-built groups. We classify the collected videos. They can be in Latin or Cyrillic.

- For the deep learning phase, we choose AlexNet because it is very efficient for image recognition or classification. If we cannot classify text or use deep learning algorithms, we can use NLP.

- 10,000 documents need to be collected by manual classification method, but first we solve group text documents before selecting a group of words. AlexNet is trained and rendered on RGB images.

Large and Deep CNN Classification uses a new method to classify nearly 10,000 highly differentiated images on Imagenet into 10 different groups. The written implementation implements highly optimized graphics [9].

The CNN deep learning method is the most successful method of the processes performed in document image classification. They considered several factors. When processing documents, the performance of CNN is greatly reduced. They have been found to give a large performance boost when using large input images when using shift transforms during training and training [10].

Existing algorithms and strategies for the classification problem can reduce the error in half of the document image [11]. Quantitative analysis of the influence of images of educational documents and other parameters on the possibilities of classification: theses, orders, transactions, expenditure, receipt journals, protocols, departments, certificates, etc. worked on. When working in AlexNet, many problems can arise.

CNN consists of five different layers:

- 1) Input layer;
- 2) Convo layer (Convo + ReLU);
- 3) Combined layer;

- 4) Fully connected (FC) level;
 - 5) Softmax / logistics level;
- Exit the floor.

Input layer. The input layer of the CNN must contain images. This is the proposed 3D image matrix. If, say, there are $28 \times 28 = 784$ images, then it should be converted to 784×1 before input. If "m" is an image, this indicates that the input size is (784, m).

Convo layer. Convolutional networks automatically adjust to find the best function depending on the problem. The CNN will filter information about the shape of an object when faced with a general object recognition task, but extract a document when faced with a document recognition task. The convo layer is sometimes called the symbol extraction layer because the image is rendered on this layer. First, a portion of the images is added to the Convo layer to perform a convolution operation by calculating the dot product between the receptive field (the area of the input image equal to the filter size). The result of the operation is one integer output volume. We then move the filter to the next receptive field of the same input image. As a result, the input for the next layer, the Convo layer, contains a ReLU activation to generate all negative values (Figure 2).

Table 1. MSCNN network structure parameters

Layer	Output size	Patch_size	Stride
Input	28*28*3	-	-
Conv1	28*28*64	3*3;3*3	1
Max_pool1	14*14*64	2*2	2
Conv2	14*14*64	3*3;1*1;3*1; 1*3;1*1	1
Max_pool2	7*7*64	2*2	2
Conv3	14*14*256	3*3	1
Max_pool3	4*4*256	4*4	4

Figure 2 - CNN Convo Layer Method

The convolutional layer's main objective is to extract features from images and learn all the features of the image which would help in object detection techniques.

A convolutional neural network (CNN) differs from the other two models in that each layer in a CNN is a convolutional operation, hence the name "convolutional" neural network. Weights in CNNs are distributed among neurons, similar to the patterns of communication between neurons in image classification. The results of one or more convolutional layers applied sequentially in a CNN are reduced with a pooling layer to speed up the process. Thus, the maximum pooling layer is often added after the convolutional layers.

List of references

1. *Deng, L.; Hassanein, K.; Elmasry, M.* Analysis of correlation structure for a neural predictive model with applications to speech recognition // *Neural Networks*. 7 (2). - 1994. - C. 331–339. - doi:10.1016/0893-6080(94)90027-2.
2. *Ciresan, Dan; Giusti, Alessandro; Gambardella, Luca M.; Schmidhuber, Juergen* Advances in Neural Information Processing Systems // Curran Associates, Inc.- 2012. - C. 2843–2851..
3. *Ciresan, D.; Meier, U.; Schmidhuber, J.* Multi-column deep neural networks for image classification // *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. -2012. - C. 3642–3649.- ISBN 978-1-4673-1228-8. — doi:10.1109/cvpr.2012.6248110. - arXiv:1202.2745..
4. *Krizhevsky, Alex; Sutskever, Ilya; Hinton, Geoffry.* ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // *NIPS 2012: Neural Information Processing Systems, Lake Tahoe, Nevada*.-2012.
5. *Ciresan, D.; Giusti, A.; Gambardella, L.M.; Schmidhuber, J.* Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images using Deep Neural Networks // *Proceedings MICCAI. Lecture Notes in Computer Science*. 7908 (Pt 2): 411–418..- 2013.-ISBN 978-3-642-38708-1. -doi:10.1007/978-3-642-40763-5_51.- PMID 24579167.
6. Liu Guoshuai. Research on Fast Classification of Network Document Image [D]. Harbin university of science and technology,2017.
7. Li Li. Research on Document Image Classification and Retrieval Method Based on Convolution God Level Network[D]. Huazhong university of science and technology,2017.
8. *Schmidhuber, J.* Deep Learning in Neural Networks: An Overview // *Neural Networks*. 61: 85–117. - 2015. - doi:10.1016/j.neunet.2014.09.003. - arXiv:1404.7828. - PMID 25462637.
9. A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks”, *Communication of the ACM*, Volume 60, Issue 6, June 2017 pp 84-90
10. C. Tensmeyer and T. Martinez, “Analysis of Convolutional Neural Networks for Document Image Classification”, 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition, 2017
11. M. Z. Afzal, A. Kölsch, S. Ahmed, M. Liwicki, “Cutting the Error by Half: Investigation of Very Deep CNN and Advanced Training Strategies for Document Image Classification”, 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition, 2017.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қанатқызы Бағжан

3 курс студенті

Сәбитұлы Мейрамбек

3 курс студенті

Жұмахан Нұржан Бейбітұлы

техника ғылымдарының магистрі

Ильясов Ержан Сейтович

техника ғылымдарының магистрі

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан.

АННОТАЦИЯ

Мақала Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығының цифрландыру мәселелеріне негізделген. Ол жерде автоматтандыру мен цифрландыру мәселесін қарастырылған. Оның мақсаты еліміздегі ауыл шаруашылығын дамыту, және де жаңа технологиялармен қамтамасыз ету жүйесін көрсету.

Тірек сөздер: автоматтандыру, цифрландыру, ауыл шаруашылығы, GPS, егін шаруашылығы, жаңа технология.

КІРІСПЕ

Кез келген мемлекеттің экономикасының қарқынды дамуының бірден-бір себепкері ауыл шаруашылығы екені баршамызға белгілі. Себебі ауыл шаруашылығы тұтас бір мемлекетті азық-түлік және де шикізат өнімдерімен қамтамасыз етеді. Сол үшін де қазіргі таңда ауыл шаруашылығын дамыту үшін елімізде көптеген жобалар мен іс-шаралар жүзеге асырылып, бұл саланың дамуына көп көңіл бөлінуде. Сондай-ақ саланы дамытудың бірден бір жолы, бұл ауыл шаруашылығын жүйелі түрде автоматтандыру мен цифрландыруға көшіру болып табылады.

Автоматтандыру дегеніміз бұл - жалпы кез келген салада техникалық құралдарды, ақпаратты жеткізу тасымалдау секілді әрекеттерді адамның тікелей қатысуынсыз жүзеге асыру. Еңбектің өнімділігін және өнімнің сапасын арттыру, жұмыс барысын және басқаруын тиімді жүргізу мен адамдарды ауыр жұмыстардан босатып, оны техникаға алмастыру бұл автоматтандыру жүйесінің негізгі мақсаты болып табылады.

Цифрландыру технологиялары дегеніміз – бұл бұрын-соңды адамзат бастан кешпеген ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Қазіргі күні бұл технологиялар жасақталу үстінде. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін ақпараттық технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады. [\[1\]](#)

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Қазақстан Республикасының 30 бәсекелі елдердің қатарына еруге ұмтылуы, Әлемдік Сауда Ұйымына енуі, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуы отандық ауыл шаруашылығы үшін үлкен сын. Өйткені ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізгі салаларының бірі және қоғамның экономикалық және қоғамдық-саяси тұрақтылығын анықтайтын факторы болып табылады. Сондықтан да аграрлық сектордың дамуы мемлекет үшін экономикалық және ең бастысы әлеуметтік негізде стратегиялық жағынан маңызды. [2]

Елімізде ғарыш саласы қалыптасып, дамып келеді. Оның жерді қашықтықтан зондтау, жоғары дәлдікті спутниктік навигациялау жүйесінің жер үсті инфрақұрылымдары жұмыс істеп тұр. Осылар арқылы қазірдің өзінде кеңістіктік деректердің аграрлық инфрақұрылымдарын қалыптастыру және спутниктік навигациялау жөніндегі үлкен проблеманы шеше аламыз. Сөз жоқ, бұл біздің көптеген елдерге қарағанда дәлме-дәл егіншілік жүйесін қалыптастырудағы негізгі артықшылығымыз.

Ал енді дәлме-дәл егіншілік жүйесін енгізуде қай елде қандай шаруа тындырылып жатыр деген мәселеге келсек, Германияда қазірдің өзінде фермерлік шаруашылықтардың 60 проценттен астамы дәлме-дәл егіншіліктің жекелеген элементтерін пайдалану арқылы жұмыс істеуде. Олардың арасында ірі шаруашылықтар да, ұсақ шаруашылықтар да бар.

Демек, дәлме-дәл егіншілік технологияларын енгізу мәселесі шаруашылықтардың көлеміне тіреліп тұрған жоқ, жеке фермерлердің құлшыныстары мен біліміне сәйкес өріс алып келеді деуге болады. Ал осының нәтижесінде олардың тауып отырған пайдасы бұрынғыға қарағанда анағұрлым өсе түскен.

Сурет-1. GPS технологиялары арқылы ауыл шаруашылығын автоматтандыру

Жалпы Германияда дәлме-дәл егіншілік жүйесінің жекелеген элементтерін енгізу арқылы ғана астық шығымдылығы 30 процентке артып, тыңайтқыштар 30 процентке үнемделіп, гербицидтер шығыны 50 процентке азая түскен.

Германиядағы дәлме-дәл егіншілік жүйесі

Сурет-2. Германия мемлекетіндегі дәлме-дәл егіншілік жүйесінің моделі

Сондай-ақ Голландия мен Дания да тамаша табыстарды көрсетіп отыр. Мәселен жер көлемі бізден жүз есе аз Голландияның ауыл шаруашылығындағы жылма жыл табатын табысының бірнеше ондаған есе жоғары болуы көп жайдан сыр аңғартса керек. Өйткені бұл ел дәлме-дәл егіншілікпен шектеліп қалмай, оның технологияларын мал шаруашылығында да қолдануда. Мұнда дәлме-дәл егіншілік жүйесі мал азығының өзіндік құнын төмендетуге көп әсер етуде.

Аталған егіншілік жүйесін енгізуде АҚШ-ты әлем елдерінің арасында көшбасшы деп айтуға болады. Себебі АҚШ қуатты ғарыштық держава. Сондықтан бұл елде спутниктік навигациялау мен жерді қашықтықтан зондтау жақсы жолға қойылған. Мәселен АҚШ-тың спутниктік навигацияларды қабылдау жөніндегі GPS жүйесі әлемнің көптеген елінде жұмыс істеп тұр.

Үлкен қалаларда осы арқылы көшедегі көліктер қозғалысы реттеледі. Өзіңіз мүлдем болмаған екінші жерді GPS-тің көрсетуі арқылы дәл тауып бара аласыз. Бұл жағдай жаңа технологиялардың құдіреті мен болашағын айқын білдіретін болса керек. Демек, АҚШ-тағы егіншілік саласы да осындай технологиялардың қолдауымен алдағы уақытта дамыған үстіне дами бермек.

Өйткені олар егін шығымдылығын дәл болжауды, топырақ құнарлылығын зерттеу, осы арқылы тыңайтқыштар мен гербицидтерді себетін жеріне тек қажетіне орай себу жағдайын күшейте береді. Осыдан егін шығымдылығы артып қана қоймай, жұмсалатын қаржы да көп азаяды. Фермерлер мол табысқа кенеледі.

Міне, осындай жағдайға сәйкес 2006 жылдың өзінде АҚШ фермерлерінің 80 проценті дәлме-дәл егіншілік жүйесінің жекелеген элементтерін қолдана бастаған болатын. Бұл елде фермерлердің талғамы мен сұраныстарының артуына сәйкес технологиялардың шапшаң қарқынмен дамып келе жатқаны да айқын байқалып отыр.

Елдегі John Deere, Mid-Tech Center-Line Raven RGL, Cultiva ATC секілді белгілі фирмалар шығаратын техникалар тиісті бағдарламалармен қамсыздандырылған борттық компьютерлермен, бақылау түзету енгізу ақпараттары топтастырылған құралдармен жабдықталған. Осының нәтижесінде әрбір техниканың жинаған өнімі мен жұмысы, олардың орналасқан орны тұтынушыларға дейін жетіп жатады. Франция дәлме-дәл егіншілікті енгізу жөніндегі өзінің он жылдық жұмыс тәжірибесі негізінде ең әуелі әрбір егіс алқабының электронды картасын әзірлеуге, бүкіл маусым кезінде тұтынушыларға қызмет көрсетуге

және олардың деректер мен мәліметтер базасына кіріп, қажетті ақпараттарды алуы-на мүмкіндік беретін PixAgry жүйесін құрды. Содан кейін француздар неғұрлым кең ауқымды қызметтермен қамтылған бизнес талдау жүйесін жасап шықты. Мұның өзі ауыл шаруашылығындағы кеңістіктік деректердің аграр-лық инфрақұрылымдарын қалыптастыруға мүмкіндік берді. «Міне, осы сияқты ҚДАИ жүйесін құруға Қазақстанның да мүмкіндігі жеткілікті. Өйткені оны жүзеге асырарлық ғарыштық технологиялар бар. Оның үстіне Қазақстан мен Франция арасында ғарыш саласында жақсы ынтымақтастық қалыптасып отыр. [3]

Елімізде ауыл шаруашылығының дамуы әр аймақтарда әртүрлі деңгейде. Бұл бірінші кезекте ауа райындағы ерекшеліктерге байланысты. Әсіресе, егіншілік саласы қатал климатқа сәйкес экономиканың қауіп қатері жоғары санатына жатады. Сондықтан да Қазақстан «жерді дәлме-дәл пайдалану технологиясына» көшу қажет. Ал ол тек қана цифрландыру нәтижесінде мүмкін болмақ. Ол дегеніміз – GPS-навигация мен дрондарды және электронды карталарды жаппай пайдалану деген сөз. Мәселен, жерді пайдалануда сараптама жасауға 75 гектар аумақтан бір-ақ рет топырақ алынатын болса, «дәлме-дәл» тәсілде әрбір гектар жердің топырағы зерттеуге алынады. Сөйтіп алқаптың жағдайына дәлме-дәл баға беріледі. Оған қанша көлемде және қандай тыңайтқыш қосу қажеттігі және қандай тәсілмен өңдеу керектігі анықталады. Егілетін дақылдардың қолайлы өсуіне жағдай жасалады. Мұнда көптеген жұмыс жасанды интеллекттің көмегімен жүргізілетіндіктен адамның қатысуы аз болады. Әрі компьютер бір мезгілде өте көп ақпаратты өңдетіндіктен көп уақыт алмады. Бүгінгі таңда еліміз пилотты жобалардың жемісін көріп отыр деуге болады. Оның аясында Қазақстанның 9 шаруа қожалығы осы дәлме-дәл тәсілді енгізіп, жаңа технологиямен жақсы өнім алып отыр. Сарапшылар осы цифрландыруды қолдану арқылы егіншілердің мүлтіксіз жер жыртудың арқасында 2,5 есе артық астық алған. Ал, шығындар 20% - дан көп көлемде қысқарған.

Жоба аясында тағы да техниканы айдаудың параллельді жүйесі енгізілуде. GPS арқылы дәлме дәл траекториямен жер жыртқан егіншілер, одан кейін дән егуде де дәл осы әдіспен сеуіп шығады. Ал егінді орған кезде де бұл жүйенің берер пайдасы мол. Ғарыштан спутниктік байланыспен басқарылған техникалармен егінді егуде де, жинауда да артық бос жер қалып қоймайды. [4]

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе, ауыл шаруашылығын жаңа технологиялармен қамтамасыз ету бұл бізге жаңа мүмкіндіктердің туындауына себеп болады. Себебі жаңа технологиялар қай салада болмасын барлық жағынан тиімділікті арттырады.

Ал, Қазақстанда ауыл шаруашылығының дамуына кедергілер жоқ емес. Атап айтқанда, еліміздегі жаңа технологияларды игеретін арнайы мамандардың тапшылығы. Осыған сәйкес шетелден арнайы мамандарды елімізге алдырту арқылы жаңа технологияларды жаңа бағытта қолдануға мүмкіндік ала аламыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Егемен Қазақстан <https://egemen.kz/article/162100-tsifrandyru-turaly-ne-bilemiz>
2. <https://articlekz.com/kk/article/15725>
3. <https://egemen.kz/article/172532-eginshilikthin-elimizge-bereri-mol>
4. AIQYN (Айқын) 2021 2 маусым (№80) – 5 б.

Medical Sciences

РЕАКТИВНЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Турекулова Аида Ерланқызы

Казахский Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова Алматы, Казахстан

Научный руководитель:

Алжанбекова Гулжан Тажибаевна

Актуальность. Своевременная диагностика и терапия заболеваний поджелудочной железы у детей являются одной из наиболее сложных проблем. В последние годы отмечается неуклонный рост гастроэнтерологических заболеваний в детском возрасте. На сегодняшний день в связи с обилием фаст-фуда и вредной еды на прилавках магазинов, которая так соблазняет детей и вирусной инфекции, которая поражает поджелудочную железу. Это серьезное заболевание, приводящее к сбою в работе поджелудочной железы и серьезным осложнениям. Параллельно нарастает и частота патологических состояний поджелудочной железы у детей в Казахстане.

Цель исследования. Проанализировать частоту развития реактивного панкреатита среди пациентов разного возраста детских групп с подтвержденной вирусной инфекцией.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ проведен на базе диагностического отделения ГКП на ПХВ городской поликлиники №36. Были отобраны 107 УЗИ протоколов, где основным заболеванием установлена вирусная инфекция в период с июля 2019 года по сентября 2020 года. Сформированы три группы: в первую вошли с 5-9 лет, во вторую вошли с 10-14 лет, в третью – с 15-18 лет. Оценивались частота реактивного панкреатита возникающих при развитии вирусной инфекции.

Результаты и их обсуждение. С помощью ультразвукового исследования реактивный панкреатит было выявлено: в возрасте с 5-9 лет 37,6%, с 10-14 лет 23,7%, с 15-18 лет 64,6%. Применение ультразвукового исследования при плановом обследовании детей обнаружило довольно частые неспецифические изменения поджелудочной железы. Они характеризуется увеличением размеров всей железы или отдельных ее отделов (чаще хвоста), изменением эхогенности, неоднородностью структуры за счет наличия гиперэхогенных сигналов, расширением протоков обычно с ровными, четкими контурами органа. Вышеперечисленные изменения поджелудочной железы у детей носят транзиторного характера и исчезают без каких-либо последствий. Наиболее часто в подобных случаях используется термин «вторичные изменения поджелудочной железы». Однако единого понятия о предлежащей сути описываемых эхопризнаков не существует, и они могут трактоваться весьма широко.

Выводы. В ходе проведенного исследования, что диагностика поражений поджелудочной железы является сложной задачей. Особенно это касается детского возраста, используемые рутинные ультразвуковые технологии обследования поджелудочной железы зачастую не позволяют объективно оценить функциональное состояние изучаемого органа, что нередко служит причиной гипердиагностики либо

пропуска тонких структурной панкреатических изменений. С учетом представленных данных перспективным является поиск и разработка новых диагностических критериев поражений поджелудочной железы у детей с различными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта.

Типы высшей нервной деятельности студентов – медиков 2-го курса КАЗНМУ имени С. Д. Асфендиярова

Бутешева Томирис Ергалиевна

Казахский Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова Казахстан. Алматы

Научный руководитель:

Мусина Майра Сақыпкереевна

лектор кафедры анатомии с курсом топографической анатомии имени С.Р.Карынбаева

Аннотация

В данной статье приведены данные о типах и свойствах высшей нервной деятельности студентов – медиков второго курса в количестве 112 человек в возрасте от 17 до 20 лет. В работе использовался тест Айзенка на темперамент (EPQ). Раскрыта взаимосвязь между психо-физиологическими способностями нервной деятельности и индивидуально-психологическими чертами личности. Выявлено влияние особенностей высшей нервной деятельности на учебный процесс и даны рекомендации каждому типу темперамента, нацеленные на улучшение индивидуальных способностей человека.

Annotation

This article presents data on the types and properties of higher nervous activity of second-year medical students in the number of 112 people aged 17 to 20 years. The work used the Eysenck temperament Test (EPI). The interrelation between psychophysiological abilities of nervous activity and individual psychological personality traits is revealed. The influence of the features of higher nervous activity on the educational process is revealed and recommendations are given to each type of temperament aimed at improving individual abilities of a person.

Аннотация

Бұл мақалада 17 мен 20 жас аралығындағы 112 адамнан тұратын екінші курс медицина студенттерінің жоғары жүйке қызметінің түрлері мен қасиеттері туралы мәліметтер келтірілген. Жұмыста Айзенктің темперамент сынағы (EPI) қолданылды. Жүйке қызметінің психофизиологиялық қабілеттері мен жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктері арасындағы байланыс ашылды. Жоғары жүйке қызметінің ерекшеліктерінің оқу процесіне әсері анықталды және адамның жеке қабілеттерін жақсартуға бағытталған темпераменттің әр түріне ұсыныстар берілді.

Ключевые слова : *темперамент , тест Айзенка , высшая нервная деятельность , студенты , обучение , психология , физиология , свойства личности*

Актуальность: характер и темперамент – это неотъемлемые части личности каждого из нас. Учитывая признание важности человеческой личности , к каждому человеку необходим индивидуальный подход во всех сферах , особенно в образовании . Это необходимо для выявления сильных и слабых сторон каждого, чтобы организовать правильный подход к человеку , создать оптимальную среду для групповых работ и повысить эффективность в учебном процессе , не создавая дискомфорт психологическому здоровью человека . Так, многие учебные заведения при приеме в школы, вузы, на работу предлагают пройти тест на темперамент, чтобы выбрать того из соискателей, который удачно впишется в коллектив.

Высшая нервная деятельность – это высший уровень интегративной функции мозга, сосредоточенной в коре головного мозга, регулирующей язык, мышление, память, эмоции, логику и поведение посредством сенсорных, моторных и когнитивных процессов. Впервые предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов мозга было высказано И. М. Сеченовым, позже подтверждено Павловым, что позволило распространить рефлекторный принцип работы и на психическую деятельность человека. [1]

Цель исследования – выявить соотношение различных типов нервной деятельности среди студентов – медиков 2-го курса с помощью теста Айзенка и определить значение темперамента в учебном процессе.

Задачи исследования:

1. Исследование типов нервной системы;
2. Статистическое изучение темперамента у студентов-медиков среди вторых курсов КАЗНМУ имени С. Д. Асфендиярова;
3. Значение определения темперамента в учебном процессе

Объект исследования – студенты второго курса медицинского Высшего учебного заведения – КАЗНМУ имени Асфендиярова;

Предмет исследования – особенности темперамента у студентов – медиков второго курса КАЗНМУ

Методы исследования:

В работе были использованы анкеты по тесту Ганса Айзенка. Исследование провели среди студентов 2 курса специальности «Общая медицина» Казахского Национального университета имени С.Д. Асфендиярова, участвовали 112 человек.

Проводя данную научно-исследовательскую работу, мы выбрали группу психически здоровых студентов второго курса Казахского Национального университета имени С.Д. Асфендиярова в возрасте 17-20 лет. В опросе участвовали 112 человек, из них 29.5% - мужчины и 70.5% - женщины в возрасте 17-18 лет – 61.6%, 19-20 лет – 38.4%. Пол и возраст указаны для более точного описания каждой группы, так как был разработан вариант опросника для обследования детей и подростков (от 7 до 15 лет), что допускает разграничение по возрасту среди выборки. В результате нашего исследования было выявлено, что среди студентов преобладают сангвиники – их 42% от общего числа. Следом идут холерики – 26.8%, меланхолики – 21.4% и флегматики – 9.8%.

Основной целью нашего исследования было определение значения темперамента в учебном процессе. Наша учебная деятельность не предъявляет специальных требований к природным особенностям ученика, врожденной организации его высшей нервной деятельности. Каждый тип темперамента может проявить себя как в положительных, так и в отрицательных психологических чертах и если учитывать индивидуальные качества, присущие каждому виду высшей нервной деятельности, поощряя сильные стороны и интерпретируя задания в зависимости от того, с какой группой людей работают преподаватели, можно добиться повышения продуктивности студентов в учебе и лучшего усвоения материала. Различия по темпераментам – это различия не по уровню возможностей психики, а по своеобразию их проявлений.

Например, Медлительные люди обладают типом темперамента флегматика и меланхолика, а торопливые - холерика и сангвиника. Так как продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента, то подвижность сангвиников может принести большой результат, если работа требует смены объектов общения и смены деятельности, частого перехода от одного темпа работы к другому. Малоподвижные

флегматики предпочитают однообразные способы действия, четко соблюдающие порядок и продолжающиеся в одном темпе.

Студентам с флегматическим темпераментом требуется больше времени на выполнение заданий познавательного характера, на практические упражнения, на подготовку устного ответа у доски. Им необходимо вырабатывать такие личностные качества, как собранность, организованность, умение не тратить лишнего времени на «раскачку». Полезно посадить такого студента за одну парту с одноклассником с более подвижными нервными процессами.

У студентов-меланхоликов быстро возникает умственное утомление, поэтому желательно предоставлять по возможности больше времени для перерывов. Слабость нервных процессов у студентов-меланхоликов означает и пониженную сопротивляемость влиянию неудач. Они производят на таких студентов тормозящее, дезорганизирующее влияние. Систематическое ободрение, внушение веры в собственные силы дает меланхолику возможность проявлять в учебной работе преимущества своего темперамента (повышенную аккуратность, старательность, тщательность), что позволяет добиваться хороших успехов в учебе.

В качестве положительных сторон студентов-сангвиников отмечаются энергичность, быстрота перехода от одного вида деятельности к другому. Они жизнерадостны, являются по своей натуре лидерами. К недостаткам относятся: поверхностность в работе с учебным материалом и потому поверхностность его усвоения, непоседливость, недостаточная выдержка, отсутствие стойких познавательных и профессиональных интересов, «разбросанность» и многообразие увлечений.

Студентов-сангвиников следует убеждать в необходимости доводить начатое дело до конца, для более глубокого усвоения учебного материала обращать их внимание на интересные аспекты задания, которые студент не заметил. Их надо подбадривать, рассказывать о перспективах работы, развивать чувство ответственности, требовательности к себе, настойчивости в труде.

Студентов-холериков характеризует вспыльчивость, резкость, несдержанность, нетерпимость к замечаниям в свой адрес, высокое самомнение. Важная задача в работе с ними — предупредить появление аффектов. Для этого нужно переключить внимание с объекта, вызвавшего негативные эмоции, на какой-либо «нейтральный» объект, чтобы произошел спад возбуждения, и лишь затем делать замечание. Нужна спокойная, уравновешенная атмосфера социального окружения. [6]

Заключение :

Из проведенного исследования можно сделать следующий вывод : темперамент в учебной деятельности играет немалую роль , определяя качество усвоения материала, продуктивность на весь период обучения, взаимодействие в группе и уровень развития интеллектуальных способностей. У каждого темперамента можно найти как положительные, так и отрицательные свойства, однако положительные свойства с правильным подходом обучения можно развить в интересующей его сфере. Учитывая индивидуальные особенности темперамента учащихся, не следует приспосабливать меры педагогического воздействия к его слабым сторонам, но стоит дать рекомендации для повышения успеваемости с учетом темперамента.

Рекомендации :

Флегматику: отвечать на вопросы преподавателя, когда знаешь ответ, попытаться побороть свою застенчивость, стараться вести себя более уверенно.

Меланхолику: при выполнении объемной работы , при подготовке к семинарам отдыхать после выполнения каждого задания.

Холерику: при выполнении заданий следует менять вид деятельности; на семинарах необходимо контролировать себя, не выкрикивать с места.

Сангвинику: не начинать все дела сразу, а закончив одно, приступать к другому, это позволит более конкретно подойти к выполнению задуманного.

Данное исследование проведено для предложения рекомендаций административному аппарату высших учебных заведений, школ, образовательных курсов, чтобы формировать группы и создать наиболее комфортные условия для интеллектуального развития учащихся.

Список литературы :

<https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9265>

(“ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ”)

<http://mediasvod.ru/silnaya-i-slabaya-nervnaya-sistema/amp/>

<https://www.betterhelp.com/advice/temperament/what-is-the-choleric-temperament/>

(What Is The Choleric Temperament?)

https://tdmuv.com/kafedra/internal/i_nurse/lectures_stud/ADN%20Program/Full%20time%20study/Second%20year/mental%20health/02.%20Psychology%20of%20personality.htm

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/rgf_metodiki.pdf

https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/tiempieramient_i_ieggho_vliianiie_na_uspieshnost_uchiebnoi_dieiatiel_nosti

(«Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности»)

Historical Sciences

Social ideology in Kazakh society and the traditional institution of foremen

Mahsat Alpysbes

Doctor of History Sciences, Professor of History, L.N.Gumilev Eurasian National University, Republic of Kazakhstan

Farkhad Aleushinov

Master of History Sciences, Student of doctoral studies, L.N.Gumilev Eurasian National University, Republic of Kazakhstan

Ideology, in relation to a particular society, is represented in the history of its development by the foundations that form the worldview of individuals living in society. It includes not only regulatory norms of behavior and directive rules for the actions of individuals, but also an integral structure of society, which determines all spheres of society's life (sociological, economic, political and spiritual). Ideology in history is often considered in relation to the social structure of society and in such cases is due to the fact that it covers all the structures of the life of society and penetrates into them with its special social essence.

Ideology is knowledge and values that determine both the formation of social units and structures of civil society and their development. Social ideologies, as part of the ideology of the world in general and individual historical societies in particular, are characterized by the following features and properties: ideologies that focus on the role and place of a person in this world or society, which allows them to give a complete picture of the world or society; ideologies integrate certain social values developed by previous generations and formed knowledge; the ruling ideology is able to generalize the knowledge and values that are obtained in different areas of the life of society; ideologies mobilize, stimulate and direct the behavior of one person and unite the actions of all people living in a society [1]. Social ideology also gives an idea about the structure of society, from the foundations of ideology to the system of ideological social influence on people, through traditions, rules, religion, objects, buildings and ideological organizations [2].

In the history of the development of Kazakh societies, their specific features of social ideology are distinguished, which were formed by the period of the 18th - mid-19th centuries. A characteristic feature of the social ideology of the nomadic people is the division of society into estates. In the indicated period, the division of people into two main social groups of the population of the Kazakh society is noted, which are schematically reflected according to Figure 1

Figure 1 The main social groups of the population of the Kazakh society of the XVIII-th - mid-XIX centuries[3]

The first social stratum included *tore* and *kozha* (two aristocratic classes). They represent a privileged group of individuals, characterized by historians as an isolated social group, characterizing a special social significance in the structure of social relations of a nomadic society. *Ak suyek* was originally a closed social group.

Kara Suyek include class groups of the population belonging to the "black bone" and were open. Entry into these groups was available to any person, regardless of property status and personal qualities. These include both privileged social groups and free community members in Kazakh society.

The following social categories are classified as privileged: *biys*, *tarkhans*, *batyrs*, *aksakals* (or foremen). Free community members were not differentiated by class categories, which distinguished them from the Kazakhs of the ruling black bone class. Community members made up the largest part of the Kazakh population.

The basis of the "white bone" is the aristocratic and privileged elite of the nomadic society, presented in history as the social class of the *tore* (or sultans). The *tore* estate united a group of Chingizids who were descendants of *Jochi*, the older branch of the Chingizids. *Tore*, as a social estate, played a huge role in the political and public life of the Kazakhs. From this estate, the supreme power was elected in the Kazakh society, which was represented by the *khan*. It was the *khan* who carried out the main management of the organization of all aspects of the life of the Kazakh society. Belonging to the *tore* estate in Kazakh society meant the right to it upon birth and thus provided the opportunity to be assigned to the highest social class and thereby predetermined its dominant rights to regulate and regulate relations in a nomadic society. The main functions and rights of the *khan*, as the supreme power (G. M. Tlenshina, I. A. Parshin): dispose of the entire territory; protection of the country from external enemies; declaration of war and conclusion of peace; conducting external negotiations; definition of foreign policy; functions of the supreme judge; issues laws and decrees for all members of society; ensuring order and social order [4].

The Kazakh *khans* (sultans) were independent and had complete power in the territory of their *khanate* and determined the general social policy. In the course of history, the importance of sultans in society has changed. The roles and place of the sultans changed during the entry of the Kazakh *Khanate* into the Russian Empire. We refer to the works of many researchers. So N.A. Aristova, writes that in the decree of the Russian Emperor Alexander I "On the entry of the Kirghiz-Kaisak Great Horde into the citizenship of Russia" dated January 18, 1819, it was noted that the sultans were indirectly subject to the *tsar* by the designated period, since the Russian *tsar* rewarded the sultans and other rulers of the clans royal ranks and provided them with valuable gifts [5]. The author also refers to the Complete Collection of Laws of the Russian Empire, 1830, taken from the archives of the Tobolsk province, which indicates that Sultan *Suyuk Ablaykhanov*

independently declared in 1818 his desire to accept the citizenship of the Russian Tsar in order to stop raids, robberies and robberies from outside wild-stone Kirghiz and Kirghiz from the middle horde.

V.N. Lednev also notes that since 1848, the military and administrative management of certain regions of the Kazakh Khanate has been carried out by the bailiff of the Kirghiz (Kazakhs) from among the Great Horde, who was appointed by the tsarist authorities [6, p. 76–77]. The author also notes that the rulers of the Kazakhs of a higher level were close to the king and were less interested in the problems of their people [6, p. 68–69, p. 146].

S.N. Pokrovsky in his research noted another historical period preceding the Soviet power in Kazakhstan and also noted a change in the social structure of Kazakh society. The author notes that at the beginning of the 20th century, the region, for example, the Semirechensk region, was divided into six counties (Verny, Dzsharkent Kapala, Lepsy, Pishpek and Przhivalsk), which in turn were divided into counties and volosts. The sultans ruled the counties and volosts (these were already elected governors). The volosts were divided into auls, they were led by foremen (they were also elected). At the same time, in the counties and regional volosts, the entire power apparatus (administrative, judicial and tax) was additionally staffed from officials of Tsarist Russia. The volost and aul chiefs of the clans were subordinate to the tsarist authorities to a certain extent. It should also be noted that all volost rulers and foremen of auls from among the wealthy Kazakh class (sultans and bai) were staffed [7].

The reforms of the Russian Empire in 1822-1824 introduced a new institution of the sultanate on the territory of Kazakhstan. According to the materials of the Governor-General of Siberia M.M. Speransky, on June 22, 1822, the "Charter on the Siberian Kirghiz" was signed by Emperor Alexander 1, according to which, for example, the Kazakhs of the Middle Zhuz were part of the Omsk region [8]. According to the new administrative division, districts, volosts and auls were formed, which led to a change in the social strata of the population, especially in power structures. In each district, a place was created by order, which deals with all civil cases, court and reprisal. The duties of the order included "to protect the steppe ... order and silence" and to bring into custody and court offenders and prevent disobedience to the authorities. There were other tasks: about education, about labor, economic benefits, and others. The Chairman of each Kazakh Order was the Senior Sultan (Khan). Chingizidism became an optional condition [9]. In a note by an unknown person about the position of the Senior Sultans, it was said that this is a zemstvo official, elected from among his relatives, who is entrusted with the rule of the entire district from the Russian government. All cases were entrusted to the senior Sultan: to maintain silence and order; to ensure the well-being of all people subordinate to him through the provisions of the District Order [9]. It should also be noted that all the territories of the Kazakh steppe were demarcated and without the permission of the local authorities, residents of other districts were not recommended to cross the border of the district.

All volost Sultans also consist depending on the Order. According to the Charter of 1822, the legal status of all sultans was subject to change. The sultans had the right to govern their people (district or volost) only on the condition that the person was officially elected to their managerial positions. The establishment of the Order and the position of the Senior Sultan existed in the Kazakh society for more than 40 years. Historians note that the Kazakhs could not get used to such social changes at the highest level, as well as from the fact that they needed to be in a designated place under the control of the Senior Sultan, who was chosen by their relatives, because they did not fully trust them and did not respect the khan as before (Chingizids).

Kozha appears to be the second elite social group of the nomadic society and represents the estate of the servants of the national religion. The leather estate also had hereditary privileges and played an important role in the spiritual Islamic life of the society. At the same time, the kozha

did not have a political influence on the members of society, which is explained by the peculiarities of the nomadic society, since Islam was poorly developed in Kazakhs.

The estate of biys occupied a special place among the privileged estates of the "black bone", as they carried out judicial functions in the Kazakh nomadic society. They performed the functions of the judiciary in separate nomadic collectives. Under the word "biy" (Ya. P. Gaverdovsky), which means to understand, people were classified as rich, eloquent and resourceful [10]. Biys have always had a privileged position in Kazakh society, which was determined by the social significance of such functions as arbitration, legal regulation and mediation. The activity of the biys was expressed in their preferential rights in the system of private and property relations, including the rights of the rich to appropriate the biylyk (one tenth of the size of the claim), in the form of a surplus product. It should be noted that the biys continued their activities and took their place in the nomadic society even after the reform of the Charter of 1822. They continued to conduct trials in volosts and auls according to the ancient Kazakh law. At the same time, according to the Order at the district level, the judiciary had become different. The senior sultan had police and judicial power, which he exercised in the presence of two elected assessors from biys, designated as "honorary Kyrgyz" and two Russian assessors, who were appointed by the regional head and by choice [8].

In the Kazakh society in the 18th century - the middle of the 19th century, such a social group as batyrs, who were military leaders, had its political influence and great authority among the population. Batyrs, as E. K. Meyendorff wrote, were called by the Kazakhs "fair, brave and enterprising people", in the course of hostilities they were riders and folk heroes [11]. It is noted that the title of "batyr" in Kazakh society was not inherited, but was acquired by a person based on personal exploits. In the historical period under consideration, the belonging of the batyrs to the elite social class was determined by the role of military structures in the nomadic Kazakh society and their influence on the life of society. This is explained by the fact that batyrs during periods of military confrontation were real heroes, whom the authorities respected, and among the people were equated with leaders. It should be noted that by the middle of the 19th century, the institution of batyrs had lost its significance in Kazakhstan, based on the relative stabilization of the military situation and the improvement of the political situation on the external borders of the Kazakh state.

In the social division of Kazakh society, a certain place belonged to such a social category of persons as tarkhans. Tarkhans are a category of persons who were endowed with various privileges by the supreme khan's power for various kinds of privileges (obtaining additional land, paying taxes, and others). In the first half of the 18th century, during the period of centralization of Kazakh society, military clashes and the formation of state structures, the Tarkhans enjoyed the right to acquire certain prestigious positions in the management system of nomadic societies. In everyday life, the "privileges" of the Tarkhans were not taken into account and were reduced to a minimum in the size of their social group.

A more numerous social stratum of the aristocratic or ruling class of the Kazakh black bone society was represented by aksakals and foremen who performed social and regulatory functions at different levels of life of nomadic communities. I. P. Falk, designated them as rich people, chiefs or princes, highly respected, so the khan used them as intermediaries for the exercise of small or local power [12]. Historically, in the social ideology of the Kazakh society, the title of foreman was designated as "aksakal", which meant a person who had rich life experience, versatile knowledge and great intellectual potential. T. Seydalin noted that among the Kazakhs the "aksakal's" word had the force of local law and his instructions had to be implicitly followed, otherwise the person was subjected to anger or persecution for disobedience by the relatives [13]. Elders or aksakals in the entire social structure of Kazakh society formed a certain foundation. They could move to other higher social classes.

Free community members represent a larger group of the population in a nomadic society. Nomadic pastoralists were free community members, they had land, cattle, and at the same time they carried some duties: military; standing (khanu in natural form). Group of authors Zh,E. Zhappasov, N.A. Tasilova, G.Z. Iskakov, when studying the materials of the expedition of P. Khvorastansky, they note that during the period when the Russians entered the territory of the Kazakh steppe, the main elements of the Kazakh economy were taken into account in such areas as agriculture and animal husbandry, which confirms the fact that the population had land and livestock. The task of the expedition was: to divide the Kazakh population into social groups based on land use and to check the boundaries of their land use. Large research expeditions created by the tsarist government pursued colonial goals, as they wanted to determine the land that was superfluous and provide them to immigrants from Russia as "surpluses" [14].

The activities of the Russian Resettlement Administration were aimed at studying not only the lands of the regions of the Central Asian region and the territory of Kazakhstan, but also made it possible to obtain materials that T.P. Volkova, a well-known historian classifies the following social groups: historical and ethnographic information; demographic indicators; socio-economic data (ownership land, leased land, the number of farms with crops, the number of livestock per farm, farms with employees, and so on) [15, 224–237].

Also in Kazakhstan there were dependent categories of the dependent population, which included tyulenguts and slaves. Tyulenguts were servicemen who were in the service of persons from the Sultan's class. Kul slaves are more dependent people, they consisted of prisoners. At the same time, slavery among the nomadic people was not widespread and consisted of domestic work on a personal household: in the house; livestock care; crop processing. As he wrote about the Kazakhs of the Middle Horde S.V. Bronevsky, childless "Cossacks" adopted the children of slaves and treated them generally affectionately, calling them their children, although these children are often ungrateful, and after growing up they rob their new parents and run away to the steppe [16].

The simple Kazakh people are marked by the author as a free person, alien to any subordination, and putting their will above all circumstances. They usually despise their sultans and beys, if this is not consistent with his interests and internal motives. They are kept in complacency by a tight circle of whimsicality, limited to the desire to multiply their herds, giving them meat and milk, clothes and yurts. They are still little motivated to enter into commercial relations with their neighbors, in order to acquire items necessary in their life, and are calm to luxury. They were uneducated, drowned in ignorance and unbelief; were Mohammedans only in name, since the number of spiritual people who are among the common people is small. At the same time, kasryrs (Christians) were treated with contempt. The internal ideology is built on the worship of God, which consisted mainly of superstition and prejudice, since there was fear and suffering in order not to see evil spirits. They believed in the transmigration of souls, and that they would be judged by Mohammed, they wanted to be in paradise, where only the good were accepted. In everyday life they adhered to the foundations of civil society. The author describes the Kazakhs as strong and enduring, able to run quickly up to 200 miles in one day, they know how to control horses with a light bridle and whip. They know all the properties of a horse, always cherish its strength, since it has to be ridden for long distances. They are very hospitable, inclined to be friends with everyone, they like to give gifts (dos dostalyk), they give everything that the dos likes, they can even give their children for adoption. When they meet on the road, they dismount from their horses, embrace while pronouncing aman. Elders are respected, the best will be given to the old man even on the hunt. For insulting an elder, they run out without trial and a fine (sapa) [16].

While L. Meyer noted that the Kazakhs favorably differ from other Asians from the mental side; the sciences are quite accessible to them, especially the analytical method of presentation is

easily understood by them; rather extensive mental abilities are very often found between them, but it was impossible to understand such synthetic conclusions, since they were mostly uneducated [17]. A.I. Levshin in his work of 1832 described the life and social ideology of the Kazakhs while describing the Kirghiz-Cossack, or Kirghiz-Kaisak hordes [18]. A great contribution was made by P.I. Rychkov in the study of social ideology in Kazakhstan. So, he paid special attention to the tribal structure of the Kazakhs and used for this the testimony of sultans and foremen, who did not always give reliable information about themselves, since they considered it important to exalt themselves [19, p. 107]. P.I. Rychkov gives a description of wedding ceremonies, highlighting the possibilities of a rich man to marry two, three, even four women and describes the size of the kalym. While a poor Kirghiz usually takes one wife, since he does not have so many cattle for bride price and his size is much more modest. Weddings consist of a dinner feast, music, dancing, wrestling and horse races [19, p.114].

A more detailed study of the traditional institution of foremen, an important element of the social ideology of Kazakh society, showed that in the period of the 18th - mid-19th centuries it underwent significant changes and led to changes in the social structure as a whole. The changes were caused primarily by the fact that the procedure for the elevation to the Kazakh khans began to change gradually. The first changes appear in the late 40s of the XVIII century (report of Baron O.A. Igelstrom), expressed in significant additions aimed at limiting the powers of the khan. At the same time, it is believed that individual actions of Nurali Khan himself led to the fact that there was a transformation of social ideology and some institutions of power in the Khanate, including the institution of foremen: "Nurali Khan ruled the first 8 years of his reign following the example of his father," father's ideas with the traditional institutions of society management. Then, for 30 years, the khan makes an attempt to keep power in his hands and constantly removes the best elders from himself. He removes the foremen who enjoy the trust and respect of the people, with whom he had agreement and from whom he received the necessary advice. He stopped worrying about the people's welfare and is more concerned about his own greed [20]. O.A. Igelstrom also points out that the situation in the Younger Zhuz by the beginning of the 80s of the 18th century was changing significantly. The actions of Khan Nuraly, expressed in the performance of his political and social duties due to abuse of power, ignoring the elite categories of the black bone, as well as his inability to resolve the "land issue", which is important for the Kazakhs, led to the fact that he lost in the 80s th years of the XVIII centuries, the support of many Kazakh clans. O.A. Igelstrom, in his report to St. Petersburg Catherine 2 of October 31, 1785, worries about the fate of the khan because of popular displeasure. The situation becomes more complicated that Nuraly Khan is trying to strengthen his position due to support from Russia, as he tried to use Russian troops in his defense (letter to b-n O.A. Igelstrom) [20]. Khan crosses the Russian border with Russia in April 1786 and settles until his death in Ufa.

Also, the khan's power suffered from the measures taken by O.A. Igelstrom, Governor of Orenburg. Such measures were: the elimination of the institution of khan power with its traditional attributes; changing the traditional institution of foremen, due to the transformation of foremen into subjects of political relations (Kazakh-Russian); the creation of new political institutions that were not in the Steppe (the Border Court, the court of reprisals, the positions of senior foreman and foremen of departments). The Khan's institute of power has lost its managerial functions in the Junior Zhuz since 1786, as they are distributed among representatives of the black bone. Thus, for the first time, the reigns of the descendants of Zhingiz Khan, ruling in the Kazakh steppe, in their more than half a thousand-year history, were forced to share their power at the very top of power.

It should be noted that only five years later, in 1791, the khan's title in the junior juz was restored, thanks to the support of the administration of the new Orenburg governor A.A. Peutling. During the restoration of the state power system of the Younger Zhuz, there were khans: Yeraly

Khan (until 1794), Yesim Khan (until 1797), Aishuak Khan (until 1805). At the same time, it should be noted that even after the restoration of the dignity of the khan's power, its significance is considered not great, since the khans in practice turned into high-ranking administrators of the regional plan and were dependent on the Orenburg officials. Since the khans received royal salaries (about 1000 rubles a year). As an example of the instability of the khan's power, historians cite the murder of Khan Yesim in 1797, which occurred in the process of confronting the power of the khans and sultans of the Chingizids and other tribal black nobility. The very fact of the murder of Chingizids, organized by representatives of the nobility of the black bone, is considered a unique phenomenon in the history of the Kazakh Khanate, indicating that the social ideology of the nomadic society began to change.

In the 18th century, significant changes were noted in the system of political and social management of Kazakh society: there are signs of a crisis in the traditional institution of khan power and its main institutions; strengthening the role of the tribal nobility, which includes the institution of foremen, from biys and batyrs [21]. A feature of the era of the development of the institution of foremen was that they began to play an increasing role in society and in the management of society, the elite from the clan or foreman. Tribal foremen begin to represent a social institution based not on blood power, but on their personal characteristics and on the fact that foremen really express the interests of their kind. That is why they had more support from the people, even in comparison with the Torah, which was not previously in the Kazakh society. It is noted that even before the 18th century, the aksakals, batyrs and biys were the elite of the black bone. They were the leaders of the clan. And from the second half of the 18th century, they acquire not only regional, but also khan significance. The foremen remain the main representatives of the clan, and gradually the power is moving away from the direct influence of the khan. At the end of the 40s of the 18th century, the foremen of the Younger Zhuz represent a different social institution, since they, bypassing the khan, enter into direct relations with the Russian authorities, and later with other states.

The foremen assemble soldiers and lead them, carry out military operations in confrontation with other clans and against other peoples and states (Karakalpaks, Kalmyks, Bashkirs). One of the examples of the increased role and place of influence of the tribal institute of foremen from the local nobility is the activity of Srym Datov, the foreman who headed the Baibakty clan and created the "group of foremen" of the Lesser Juz. This group advocated the removal of the descendants of Abulkhair (Genghisides) from power and then for the elimination of the khan's power in the Kazakh society. The result of the activity of this group was the departure from power of Khan Nuraly and the murder of Khan Yesim [22].

In connection with the change in the role of foremen and the creation of the then traditional institution of foremen, they are due to important changes that occurred in Kazakh society in the late 18th - early 19th centuries. The people's assembly (or kurultai) became such a change in the institution of state and social administration, as its meaning and structure changed. Until the middle of the 18th century, the people's assembly elected a new khan, and it also solved the problems of peace and war. The participants in the people's assemblies were invariably representatives of both black and white bones. The latter had a leading role in the meeting. With the creation of the institution of elders, in the second half of the 18th century, the procedure for holding people's meetings also changed significantly: thanks to the activity of the elders, people's meetings turned into the field of consideration of social relations mainly by representatives of the black bone. In this regard, the period of the 80s of the 18th century was more indicative. At the kurultai, issues of relations between clans were considered, decisions were made on the conduct of hostilities, an opinion was expressed on the attitude towards the khan and the sultan's estate. They also raised questions on relations with Russia [22]. During the indicated period, the institution of seniority strengthened its positions at the expense of people's assemblies, and the

heads of clans began to become the highest authority in their zhuz. In addition, the kurultai is turning from a class-wide representative body of the Kazakh people into a people's assembly, which represents the interests of individual clans, headed by foremen.

According to the Charter of the Siberian Kirghiz of 1822, the procedure for the election of sultans and foremen was controlled by the district order and the elections were regulated by the regional Russian authorities. All elected sultans and foremen were approved by the district or volost authorities: the senior sultan was elected for three years and received the rank of major of the Russian service and nobleman of the Russian Empire; all foremen received the title of local officials. S.N. Pokrovsky, in his study, noted the historical period preceding the Soviet power in Kazakhstan and pointed out that elders led the auls (clans) (they were also elected). Aul ancestors or foremen were also completely subordinate to the royal authorities. All foremen consisted mainly of the wealthy Kazakh class (bays or sultans) [7]. Elections of aul foremen were also held once every three years, elections were marked by a tense struggle of bay groups of the same kind. Usually elections were accompanied by bribes, bribes and rich treats. It is noted by S.N. Pokrovsky, that it was the bai elite, still a feudal system, that was a good support and instrument for the enslavement of the Kazakh people for the tsarist colonialists. The court of biys also acted in the villages, but they could only consider minor civil and criminal cases, they were considered by the tsarist authorities. The Bay administration, together with the tsarist officials, collected taxes from the Kazakh people. According to the Regulations of 1891, they had to pay a wagon fee - 2 rubles 75 kopecks per wagon. Then, in 1867, under the next Provisional Regulations, the tax increased to 4 rubles. Per capita zemstvo dues were also introduced. Various kinds of illegal extortions and individual abuses were quite widespread on the part of the Bai administration. The Bai elite had many privileges, which were established in accordance with the "Regulations on the management of Akmola, Semirechensk, Semipalatinsk, Ural and Turgai regions." It was adopted in 1891, and provided for state ownership of the lands previously occupied by the Kazakhs for nomads. This also included forests and other belongings located on these lands (Article 119 of the Regulations of 1891). According to Article 120: nomads were given lands, under nomads, in public and perpetual use. Article 121 notes that nomads use the lands in accordance with the rules of the Regulations and folk traditions. This approach allowed the use of the communal form of land use "according to customs" and thus in their hands were both pastures and arable land. Article 122 also protects the interests of the foreman of the aul's power elite: "cultivated (arable) lands and camps for the winter are provided to each volost and aul society for public use in perpetuity. Each, according to customs, is allocated a separate share for actual use. But in cases of disputes and conflicts, they are allocated land according to the size of the economy and the number of livestock, etc. Thus, the feudal-bai stratum was given the opportunity to own more land and a large part of the livestock. At the same time, the Kazakhs, who did not have livestock, did not own the land were subjected to cruel labor exploitation by the foremen.

V. I. Lenin singled out three groups of social economy in the Kazakh society at the end of the 19th century. The third group includes feudal-bay farms, which concentrated land and livestock in their hands, as the bulk of the social wealth of the Kazakh people. It is clear that the owners of farms of the third group, including foremen, owning large amounts of land and livestock, were interested in their preservation and development. Proceeding from this, bais and foremen should prevent the transition of the poor population to a different way of life (sedentary). Thus, they defended their political and economic dominance in the village [23, p. 421].

Thus, we have established that, in general, the social ideology of Kazakh society in the 18th - mid-19th centuries is characterized by the foundations of a nomadic lifestyle. The specific features of the social development of the Kazakhs are due to the presence of two main social strata and the lack of deep stratification in the implementation of political, military and judicial functions. As a result, it is characterized as a process of formation of two main social classes and

a number of public institutions (khanate and seniority). The traditional institute of seniority was created in the conditions of the colonization of Kazakh lands, under tsarism, which helped the tribal elite to destroy the khan's power and establish themselves in top positions. At the same time, such a transfer of part of the functions of the khan took place according to the joint efforts of both an internal (tribal elite) and an external factor (the administration of Orenburg). The foremen were people from the top of the Kazakh society, they gradually became the conductors of the policy of the Russian Tsar. At first, they had real power in their society, with the partial exclusion of individual foremen who were in clear opposition to imperial power. Kazakh society after the Russian reforms, indicated by the Charter of 1822, did not accept a completely new social structure, because they did not fully trust their new civil rulers, based on the fact that the new social ideology violated the established foundations of a free nomadic life. So, for example, the process of unification of Kazakh lands into districts, volosts and auls was perceived, for example, by certain nomadic groups, ambiguously and most often a threat to independence, traditional orders and oppression.

Bibliography

1. Kuznetsov V.N. Sociology of Ideology: Textbook. - M.: 2007. - 403 p.
2. Grin M. V. Ideology as a social phenomenon: subjectivist consideration. Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-kak-sotsialnyy-phenomen-subektivistskoe-rassmotrenie?ysclid=lb2wslgyzd375318081>
3. History of Kazakhstan in documents and materials: Almanac. Issue. 1.– Almaty: “Izd. LEM”, 2011.– 436 p. + 16 s.
4. The institute of khan power in the traditional society of the Kazakhs (historiography of the problem) / G. M. Tlenshina, I. A. Parshin // Historical research: materials of the IV Intern. scientific conf. (Kazan, May 2016). - Kazan: Buk, 2016. - S. 102-107
5. Aristov N.A. Usuns and the Kyrgyz or Kara-Kyrgyz: Essays on the history and life of the population of the Western Tien Shan and research on its historical geography. - B.: Ilim, 2001 - 582 p.
6. Ledenev V.N. History of the Semirechensky Cossack Army. 1 - True : Typ. Semirech. region board, 1909. - IV, XI, - 834 p.
7. Pokrovsky S.N. The victory of Soviet power in Semirechye - Alma-Ata: Acad. Sciences of KazSSR, 1961. - 368 p.
8. Kasymbaev Zh.K. History of Kazakhstan. - Almaty, 1997.- P.59-60
9. Kusainuly K. Reading documents on Kazakh-Russian relations in the 18th-19th centuries. - Almaty: Daneker, 2001.- P.51.
10. Gaverdovsky Ya.P. Overview of the Kirghiz-Kaisak steppe https://www.vostlit.info/Texts/Documenty/M.Asien/XIX/1800-1820/Gaverdovskij_Ja_P/text6.htm?ysclid=lb33ubfzeh647670955
11. Meiendorf E.K. Journey from Orenburg to Bukhara. <https://www.vostlit.info/Texts/rus4/Meiendorf/text1.htm?ysclid=lb33wvyaaau801309507>
12. Complete collection of scientific travels in Russia, published by the Imperial Academy of Sciences: with notes, explanations and additions. T. 7: Comprising additional articles to the Travel Notes of Academician Falk. - in St. Petersburg, 1825 (2016). - [1], V, II, - 224 p.
13. Formation of the Kazakh bureaucracy in the first half of the nineteenth century. Based on the materials of the Neplyuevsky Cadet Corps. G.S. Sultangalieva, G.M. Koishigarina. Bulletin of KarSU. 2006. <https://articlekz.com/article/5330?ysclid=lb342j3y5m724939392>
14. Khvorostan expedition of the son of Tarihi Manyz. Zhappasov Zh.E., Tasilova N.A., Iskakova G.Z. Kazakhstan, Almaty <https://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/248/252>
15. Volkova T.P. Some problems of source study of the materials of the expeditions of F.A. Shcherbiny // Questions of the historiography of Kazakhstan. - Alma-Ata, 1983. - S. 224-237.
16. Bronevsky S.B. Horta zhuz Kazaktary tural. - Pavlodar: "ECO" G6F, 2005, - 168 p.
17. Meyer L. Kazakh steppe of the Orenburg department. 2nd ed. add. - Astana: "Altyn kitap", 2007, - 193 p.
18. Levshin A. I. Description of the Kirghiz-Cossack, or Kirghiz-Kaisak hordes and steppes. Part 1. Geographic news. St. Petersburg, 1832
19. Rychkov P.I. History of Orenburg on the establishment of the Orenburg province. - Ufa, 2002. - 183 p.
20. Materials on the history of the Kazakh SSR (1785–1828). - M. -L. 1940. - T. IV. - No. 9 II. - S. 66.
21. Abdrakhmanova B.M. History of Kazakhstan power, management system, territorial structure in the nineteenth century. Astana, 1998. - P.27.

22. Bekseitova A.T. History of Kazakhstan Reforms Russian Empire Officials
Journal: Bulletin of KazNPU. 2010 - Almaty
[.https://articlekz.com/article/18449?ysclid=lb3470pypm433208305](https://articlekz.com/article/18449?ysclid=lb3470pypm433208305)
23. Lenin V.I. Complete Works / Institute of Marxism-Leninism under the Central
Committee of the CPSU. - 5th ed. - Moscow: Gospolitizdat, 1958-1965

Publisher.agency: Proceedings of the 1st International Scientific
Conference «Foundations and Trends in Research» (December 1-2, 2022).
Copenhagen, Denmark, 2022. 233p

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency>

University of Copenhagen

Lindestien, 23

2605 Brøndbyøster Copenhagen,

Denmark